

REVUE EVALU'A | VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

VOL 2 N° 6 OCTOBRE 2025

Dossier 2 : Sciences Sociales & Humaines 1

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 2 n° 6 Octobre 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 2 : Sciences Sociales & Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue **EVALU'A** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juillet 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Septembre 2025

Retour des corrigés : 30 Septembre 2025

Parution : Fin Octobre 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Communication interne et cohésion sociale : perceptions des acteurs à l'université de Ségou12

Ahamadou Talibo, SIDIBE & Ichaka, CAMARA ___
ahamadoutsidibe@yahoo.fr, Camarai2000@yahoo.fr (*Mali*)

Déterminants de la féminisation du personnel enseignant dans les écoles primaires à Zinder Tau Niger31

Akimou TCHAGNAOU et AI ___ akimoutchagnaou2024@gmail.com
(*Niger*)

L'État sous tutelle de la raison : fondement métaphysique du politique chez Hegel.....49

Baba Hamed OUATTARA ___ babaouatt7@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Trajectoires de soins et recompositions sociales des jeunes vivant avec le VIH/sida au cepref de Yopougon65

BOTTI Bi Tié Moïse & Ablakpa Jacob AGOBE ___
Moisebotti@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci, jacobagobe@yahoo.fr
(*Côte d'Ivoire*)

Influence des déterminants organisationnels du travail de bureau sur la santé psychologique : le rôle modérateur de la satisfaction au travail85

Cathy Wesmelle MOUNDZIMBI ___ Moundzimbi.cathy@gmail.com
(*Gabon*)

La construction du réel et nouvelle-faits divers105

DRABO Amba Victorine

Migration étrangère, mutations spatiales et socioéconomiques dans la ville de Duekoué (Côte d'Ivoire)121

Gué Pierre GUELE ___ guelepeter@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Clinique de l'addiction : etiopathogenie, consentement thérapeutique et prise en charge psychologique136

JEAN-ROMUALD SIBY ___ sibyeck@yahoo.fr (*Gabon*)

Repenser le vivant : « *One Health* » entre urgence sanitaire et conscience éthique.....154

Keumian A. DAGUI ___ kadag92@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

L'IA : une révolution méthodologique en médecine à l'épreuve de l'éthique expérimentale de Claude Bernard180
Kouacou Firmin-Luc KOFFI __ lucoracle4@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Normes sociales, genre et pratiques de stimulation cognitive chez les familles rurales de Guiglo et Bouake : une lecture sociologique comparée199
KOUAME Clément Kouadio __ kouameclementkouadio@gmail.com, kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci (*Côte d'Ivoire*)

Des inégalités spatiales aux inégalités sociales à Bougounisso (Abidjan). Une relecture des inégalités à partir de la théorie Bourdieusienne des champs.....217
Marcelle-Josée TAGRO épouse NASSA et AI __ tagronassa@gmail.com et AI (*Côte d'Ivoire*)

Perceptions des maraîchers certifiés de la Certification Biologique par Système Participatif de Garantie (BioSPG) dans les communes du Grand Ouaga/Burkina Faso241
Néssan Bamissa BARRO et AI __ bnessan@yahoo.fr et AI (*Burkina Faso*)

Jeux d'argent/de hasard comme substitut au manque d'opportunités socio-économiques chez les jeunes en côte d'ivoire261
OSSIRI Yao Franck & KOBENA Kouadio Antoine __ ossirifranck6@gmail.com, kobenaantoine8@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Communication interne et cohésion sociale : perceptions des acteurs a l'université de Ségou

Ahamadou Talibo, SIDIBE,

doctorant en Communication à l'École Doctorale « Droit-Economie-Sciences Sociales-Lettres et Arts » (ED-DESSLA) du Mali.

ahamadoutsidibe@yahoo.fr

Ichaka, CAMARA,

enseignant-chercheur à l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Camarai2000@yahoo.fr

Résumé

Cette recherche partage une partie de nos résultats de recherche sur le rôle de la communication interne comme levier de cohésion sociale et de motivation au sein de l'université de Ségou. Elle vise à comprendre les perceptions des acteurs, à identifier les pratiques et dysfonctionnements qui limitent l'efficacité des échanges, et à en évaluer les effets sur la dynamique organisationnelle. La recherche adopte une approche qualitative, reposant sur des entretiens semi-structurés et l'observation directe auprès de 74 participants issus de toutes les catégories de l'université (cadres, enseignants, personnel administratif, technique et d'appui, étudiants et syndicats).

L'analyse thématique met en évidence une prédominance de la communication descendante, centralisée et souvent perçue comme autoritaire, générant un sentiment d'exclusion. À l'inverse, la communication ascendante favorise reconnaissance et participation, tandis que la communication horizontale, largement informelle, soutient la solidarité entre pairs. Toutefois, l'absence de stratégie formalisée, la dépendance accrue aux canaux informels, les contraintes matérielles et les tensions syndicales fragilisent la circulation de l'information, réduisent la motivation et alimentent la méfiance organisationnelle. Les résultats soulignent ainsi que la communication interne constitue un enjeu stratégique pour renforcer la cohésion sociale et l'engagement institutionnel, nécessitant des dispositifs plus inclusifs, participatifs et transparents.

Mots clés : *communication interne, cohésion sociale, motivation, université, Mali.*

Abstract

This study presents part of our research findings on the role of internal communication as a lever for social cohesion and motivation within the University of Ségou. It aims to understand stakeholders' perceptions, identify practices and dysfunctions that limit the effectiveness of exchanges, and assess their effects on organizational dynamics. The research adopts a qualitative approach, based on semi-structured interviews and direct observation with 74 participants from

all categories of the university (managers, teachers, administrative, technical and support staff, students, and unions).

The thematic analysis highlights a predominance of downward communication, centralized and often perceived as authoritarian, generating a sense of exclusion. Conversely, upward communication fosters recognition and participation, while horizontal communication, largely informal, supports solidarity among peers. However, the absence of a formalized strategy, the increased reliance on informal channels, material constraints, and union tensions weaken the flow of information, reduce motivation, and fuel organizational mistrust. The findings therefore underline that internal communication is a strategic issue for strengthening social cohesion and institutional engagement, requiring more inclusive, participatory, and transparent mechanisms.

Keywords : *internal communication, social cohesion, motivation, university, Mali.*

Introduction

Au XXI^e siècle, la communication interne est désormais considérée comme un levier stratégique incontournable de la performance organisationnelle. Loin de se limiter à la transmission d'informations, elle constitue un processus structurant qui façonne la motivation, l'engagement et la cohésion sociale des collaborateurs, tout en renforçant la productivité et l'efficacité globale des institutions (Peretti, 1994). Dans des environnements complexes et compétitifs comme ceux de l'enseignement supérieur, elle participe à la consolidation d'une gouvernance efficace, à la création d'un climat de confiance et à la mobilisation des acteurs autour de finalités communes. De ce fait, elle s'impose comme un pilier central de la gestion des ressources humaines et de la construction d'une identité organisationnelle partagée.

La littérature scientifique abonde sur cette question et met en avant la valeur stratégique de la communication interne. Schwab (2017) insiste sur l'impossibilité pour une organisation moderne de prospérer sans interactions continues et pertinentes avec ses publics internes. Joly (2009) souligne quant à lui la tendance des institutions à privilégier la communication externe, alors même que la qualité du climat organisationnel dépend largement de l'efficacité des échanges internes. Dans cette perspective, Gave (2013) propose un modèle théorique qui constitue le socle de notre analyse : la communication interne, lorsqu'elle est participative et inclusive, possède la capacité de transformer les membres de l'organisation en véritables «

ambassadeurs », porteurs d'adhésion, d'engagement et de rayonnement institutionnel.

Ce modèle repose sur deux dimensions complémentaires. La première est fonctionnelle : la communication interne constitue un instrument de diffusion et de coordination de l'information. Elle assure la circulation fluide des messages entre les différents niveaux hiérarchiques et catégories d'acteurs, condition nécessaire à la compréhension des orientations stratégiques et à l'efficacité collective. La seconde est symbolique et relationnelle : au-delà de l'information, la communication interne contribue à façonner des représentations partagées, à renforcer le sentiment d'appartenance et à favoriser la cohésion sociale. Cette dimension confère à la communication interne un rôle transformateur, capable d'élever les collaborateurs au rang de partenaires engagés dans le projet institutionnel.

Dans les contextes africains et particulièrement au Mali, ce modèle prend une résonance spécifique. Plusieurs études (Gouba, 2000 ; Kamissoko et *al.*, 2025) ont montré que la communication interne y demeure souvent marquée par une forte centralisation, une faible transparence et une participation limitée des acteurs. Ces pratiques héritées de modèles de gestion hiérarchiques freinent la circulation fluide de l'information, réduisent la capacité d'initiative des collaborateurs et alimentent des tensions organisationnelles. Dans les universités maliennes, ces limites s'ajoutent à des contraintes structurelles telles que le manque de ressources, la jeunesse des institutions et la diversité des attentes entre enseignants, syndicats, personnels administratifs et étudiants.

L'Université de Ségou, créée en 2009, incarne pleinement ces défis. En tant qu'institution récente, elle se trouve dans une phase de structuration où la communication interne devrait jouer un rôle clé pour assurer la cohésion entre les différentes catégories d'acteurs. Or, des travaux préliminaires (Dabo, 2016) révèlent des dysfonctionnements persistants : informations descendantes perçues comme autoritaires, absence de mécanismes de rétroaction, communication horizontale inégalitaire selon les statuts ou les appartenances. Ces limites fragilisent la cohésion sociale et compromettent la motivation, alors même que l'université est appelée à jouer un rôle stratégique dans le développement régional et national.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente recherche. Elle pose la problématique suivante : comment la communication interne est-elle perçue par les acteurs de l'Université de Ségou, et dans quelle mesure constitue-t-elle un vecteur de cohésion sociale et de motivation au sein de cette institution publique d'enseignement supérieur ?

L'hypothèse générale qui guide ce travail est que les insuffisances de la communication interne à l'Université de Ségou relèvent à la fois des modes de fonctionnement institutionnels et des comportements des acteurs. Une amélioration des pratiques pourrait donc renforcer la cohésion sociale, stimuler la motivation et, plus largement, améliorer la performance organisationnelle. Trois hypothèses spécifiques en découlent :

- la communication descendante, bien qu'essentielle à la structuration, est perçue comme autoritaire et peu transparente, ce qui fragilise la cohésion ;

- la communication ascendante reste marginale, faute d'espaces institutionnels d'expression et de rétroaction, limitant la participation des acteurs ;

- la communication horizontale, propice à la solidarité, demeure

traversée par des inégalités liées au statut, au genre ou à l'âge.

L'objectif général de ce travail est de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de la communication interne comme levier de cohésion sociale et de motivation dans un contexte universitaire malien. Plus spécifiquement, il s'agit : d'analyser les perceptions de la communication interne par les différents acteurs de l'Université de Ségou ; d'identifier les pratiques et dysfonctionnements qui limitent son efficacité ; et d'évaluer l'impact de ces pratiques sur la cohésion sociale et la motivation du personnel.

L'intérêt de cette étude se situe à deux niveaux. Sur le plan pratique, elle fournit des repères analytiques aux décideurs universitaires maliens désireux de renforcer la gouvernance, d'améliorer le climat organisationnel et de prévenir les conflits internes. Sur le plan académique, elle enrichit une littérature encore lacunaire sur la communication interne en Afrique francophone, où les analyses restent dominées par les contextes

européens et nord-américains. En s'appuyant sur le modèle théorique de Gave (2013), ce travail contribue à une meilleure compréhension du potentiel transformateur de la communication interne dans des environnements organisationnels marqués par des défis structurels et sociaux spécifiques.

Enfin, l'article s'articule en cinq sections principales. Après l'introduction, le cadre méthodologique de l'étude est exposé, incluant la description du milieu et des techniques de collecte de données. La section suivante présente et analyse les résultats empiriques issus des entretiens et observations réalisés auprès des acteurs de l'Université de Ségou. La quatrième discute ces résultats à la lumière des apports théoriques et des recherches antérieures, en mettant en évidence les implications pratiques et académiques. L'article se termine par la conclusion.

1. Présentation de la ville de Ségou et de son université

1.1. Ville de Ségou

Située au centre du Mali, sur les rives du fleuve Niger, Ségou occupe une place stratégique à la fois géographique, politique et culturelle. Chef-lieu de la quatrième région administrative depuis la réforme territoriale de 1999 (Loi n°99-035 du 10 août 1999), elle constitue un carrefour entre le nord et le sud du pays, renforçant son rôle dans les dynamiques nationales.

Héritière d'une histoire prestigieuse, Ségou est souvent qualifiée de « berceau des grandes civilisations ouest-africaines ». L'Empire du Mali (XIII^e-XV^e siècles), l'Empire Songhaï (XV^e-XVI^e siècles), ainsi que les royaumes bambaras de Ségou et du Kaarta (XVII^e et XVIII^e siècles, ont marqué la région par leur influence politique, économique et culturelle. Le XIX^e siècle fut dominé par l'expansion de l'Empire toucouleur d'El Hadj Omar Tall. L'islamisation progressive, amorcée dès le VII^e siècle, et la colonisation française (1886-1888) ont par ailleurs profondément transformé les structures sociales et administratives locales, donnant naissance à une identité riche où traditions et modernité coexistent (Foliard, 2018, p.869).

Aujourd'hui, Ségou conserve un patrimoine matériel et immatériel remarquable et se distingue par un dynamisme culturel reconnu, notamment à travers le Festival sur le Niger, événement international de musique et d'arts. Ce rôle de centre culturel et

intellectuel offre un environnement favorable au développement d'institutions académiques, dont l'Université de Ségou, qui s'inscrit dans cette dynamique de rayonnement et d'innovation.

1.2. Université de Ségou

Créée par le décret n°09-128/P-RM du 27 mars 2009 et officialisée par l'ordonnance n°10-011/P-RM du 1er mars 2010, ratifiée par la loi n°2013-014 du 21 mai 2013, l'Université de Ségou est la première université publique implantée en région au Mali. Elle s'inscrit dans la politique nationale visant à élargir l'accès à l'enseignement supérieur et à renforcer la recherche scientifique. Conformément au système Licence-Master-Doctorat (LMD), elle ambitionne de former des diplômés compétents, capables de répondre aux besoins socio-économiques et aux exigences du marché de l'emploi.

Ses missions sont multiples : dispenser des formations théoriques et pratiques de qualité, développer la recherche scientifique et technologique, promouvoir la formation continue, diffuser la culture et contribuer au développement local à travers l'innovation et l'expertise. Par cette vocation, l'université se positionne non seulement comme un acteur régional, mais également comme une institution de référence à l'échelle nationale et sous-régionale.

Dans un contexte marqué par la massification des effectifs, des contraintes budgétaires et des tensions sociales, l'Université de Ségou occupe un rôle structurant en démocratisant l'accès au savoir et en consolidant le statut de la ville comme pôle académique et scientifique. La communication interne y constitue un levier essentiel pour assurer la coordination des missions, favoriser la participation des différents acteurs et renforcer la cohésion sociale dans une institution encore jeune et en structuration.

1.3. Collecte et traitement des données

La collecte des données a été réalisée à l'Université de Ségou entre avril et juillet 2024, selon un calendrier adapté aux contraintes organisationnelles et académiques. L'étude adopte une approche qualitative visant à comprendre les perceptions des acteurs en matière de communication interne. La technique principale retenue est l'entretien, individuel (E.I.) et groupe de discussion (G.D.), complété par l'observation directe, afin de saisir

à la fois les discours et les pratiques effectives. L'échantillonnage a combiné le choix raisonné et la technique en « boule de neige », en tenant compte de critères tels que le sexe, le statut universitaire, l'appartenance institutionnelle et la reconnaissance par les autorités universitaires. Ce dispositif a permis d'intégrer des profils variés et représentatifs. L'accès aux participants s'est fait par des voies directes (rencontres en face à face) et indirectes, avec l'appui d'intermédiaires institutionnels, notamment pour atteindre certaines catégories comme le personnel d'appui et les agents de sécurité. Cette démarche a favorisé l'équité et la représentativité, essentielles dans le contexte malien marqué par de fortes relations hiérarchiques.

L'échantillon final comprend 74 participants : 22 cadres du Rectorat et du Décanat, et 52 enseignants, personnels administratifs, techniques et d'appui, représentants syndicaux et étudiants de Licence et de Master.

Le traitement des données a suivi une analyse thématique. Les entretiens, intégralement transcrits et codés, ont été organisés autour des axes de recherche (communication descendante, ascendante, horizontale, cohésion sociale et motivation). Les observations ont permis de confronter discours et pratiques, assurant une triangulation des données. La saturation des informations a guidé la taille de l'échantillon, garantissant la fiabilité et la robustesse des résultats.

2. Résultats de recherche

L'analyse des données recueillies auprès des différents acteurs de l'Université de Ségou révèle que la communication interne constitue à la fois un levier stratégique de cohésion sociale et un facteur de mobilisation organisationnelle. Toutefois, cette dynamique reste marquée par des perceptions contrastées, des pratiques fragmentées et des dysfonctionnements qui affectent directement la motivation du personnel et l'efficacité institutionnelle. Ces constats rejoignent le modèle de Gave (2013), qui postule que la communication interne possède la capacité de transformer les membres d'une organisation en ambassadeurs de son projet collectif. Or, à Ségou, ce potentiel demeure encore partiellement mobilisé.

Trois axes majeurs structurent les résultats : les perceptions différenciées de la communication interne selon les acteurs ; les pratiques et dysfonctionnements qui entravent son efficacité ; et l'impact de ces pratiques sur la cohésion sociale et la motivation collective.

2.1. Perceptions différenciées de la communication interne

L'étude met en évidence trois formes principales de communication interne – descendante, ascendante et horizontale – perçues de manière contrastée par les responsables, le personnel administratif, les enseignants, les syndicaliste et les étudiants.

2.1.1. Communication descendante : entre légitimation et exclusion

Perçue par les responsables administratifs comme un outil de structuration et de légitimation institutionnelle, la communication descendante suscite toutefois de vives critiques chez les étudiants et les agents subalternes. Ceux-ci la jugent autoritaire, lente et peu transparente, en raison de la diffusion sélective et tardive des informations. K.F., leader étudiant explique : « Nous recevons parfois des notes de service que nous ne comprenons pas ou trop tard » (L3, G.D. du 22/05/2024).

De même, I.N., agent administratif déplore : « *Les informations sont souvent destinées à la hiérarchie, nous n'avons pas accès aux décisions importantes* » (E.I. du 08/04/2024).

Les résultats indiquent que la diffusion sélective de l'information alimente un sentiment d'exclusion et accroît la distance hiérarchique. Ce constat rejoint Yao-Baglo (2009) sur les effets démobilisateurs d'une communication verticale, et Mintzberg (2006) sur les limites de la centralisation. À l'Université de Ségo, l'opacité documentaire et le déficit d'explication des décisions freinent l'appropriation collective. Conformément à Gave (2013), cette configuration compromet la transformation des membres en véritables ambassadeurs institutionnels.

2.1.2. Communication ascendante : un levier de reconnaissance et de participation

Contrairement à la communication descendante, la communication ascendante est perçue comme un facteur de reconnaissance et de cohésion. Les entretiens révèlent que la

possibilité de transmettre ses préoccupations et de contribuer aux décisions renforce l'engagement et le sentiment d'appartenance. Enseignants et personnels administratifs soulignent que, bien que rares, les espaces de parole favorisent implication et responsabilité. S.G., enseignant-chercheur souligne : « Lorsque nous pouvons donner notre avis, nous nous sentons impliqués et responsables du fonctionnement de l'université » (E.I. du 24/05/2024).

K.D., secrétaire administrative abonde dans le même sens : « Les réunions où nous pouvons partager nos préoccupations sont rares, mais elles renforcent notre sentiment d'appartenance » (E.I. du 22/04/2024).

Les résultats confirment que la formalisation des mécanismes de remontée d'information constitue un levier de gouvernance participative et de légitimité institutionnelle (Amsidder, Bendahhan et Abil, 2018), en cohérence avec Likert (1967), qui souligne l'importance de systèmes inclusifs. Or, à l'Université de Ségou, ces espaces demeurent rares, informels et inégalement accessibles, ce qui fragilise leur portée. Conformément à Gave (2013), leur institutionnalisation apparaît nécessaire pour transformer les acteurs en relais positifs du projet organisationnel.

2.1.3. Communication horizontale : un espace de solidarité et de collaboration

La communication horizontale, principalement informelle, se déploie dans les interactions quotidiennes entre collègues, via les réseaux sociaux internes ou dans les moments de convivialité. Elle est largement perçue comme un facteur de solidarité et de collaboration. Les propos recueillis montrent qu'elle facilite l'organisation du travail et le soutien mutuel. Un de département d'étude et de recherche (DER) souligne : « Les discussions avec mes collègues dans les pauses ou sur WhatsApp nous aident à mieux nous organiser et à nous soutenir mutuellement » (E.I. du 04/06/2024).

B.S., cadre de la Scolarité confie : « *Quand le chef de service encourage la collaboration, cela motive tout le monde* » (E.I. du 23/05/2024).

Ces résultats s'inscrivent dans la lignée des travaux de de Decaudin et al. (2017), qui considèrent que la communication horizontale favorise l'apprentissage collectif et la cohésion. Ils rejoignent également la perspective de Wenger (1998), selon laquelle les

communautés de pratique créées dans les interactions horizontales renforcent le partage de savoirs et le sentiment d'identité collective. Toutefois, à l'Université de Ségou, l'efficacité de ces échanges demeure largement tributaire de la volonté managériale et de l'inclusivité des équipes. L'absence de formalisation limite leur potentiel stratégique, contrairement à ce que prescrit le modèle de Gave (2013).

Aussi, les résultats révèlent une asymétrie marquée : la communication descendante, autoritaire et centralisée, tend à démobiliser, tandis que les dimensions ascendante et horizontale, bien que porteuses de solidarité, demeurent peu institutionnalisées. Cette configuration, conforme aux constats de Tourish et Robson (2006), fragilise la cohésion et la performance collectives. Pour rejoindre la logique de Gave (2013), l'Université de Ségou devrait équilibrer ces flux, en favorisant transparence et participation, afin de transformer ses membres en ambassadeurs mobilisateurs.

2.2. Pratiques et dysfonctionnements limitant l'efficacité de la communication interne

L'analyse des données recueillies met en évidence plusieurs pratiques et dysfonctionnements qui compromettent l'efficacité de la communication interne à l'Université de Ségou. Ces limites réduisent non seulement sa portée stratégique, mais aussi sa capacité à soutenir la cohésion sociale et la motivation des acteurs.

2.2.1. Une communication descendante et centralisée

L'analyse révèle que la communication interne à l'Université de Ségou repose essentiellement sur une logique descendante, marquée par une forte centralisation. Les notes de service, courriers officiels et réunions constituent les principaux canaux d'information, mais leur diffusion reste lente, cloisonnée et peu interactive. A.C., un chef de DER déclare : « Nous recevons les informations par voie hiérarchique, souvent trop tard, et sans possibilité de donner notre avis en amont » (E.I. du 11/05/2024). Du côté administratif, le constat est similaire : « Les directives viennent d'en haut. Nous exécutons, mais il n'y a pas de retour possible vers la présidence » (S.O. agent administratif, E.I. du 19/04/2024).

Les apprenants, étudiants inscrits en Licence et Master, pour leur part, regrettent un déficit d'interaction directe : « Nous sommes informés par nos délégués ou via affichage. Mais rarement nous échangeons directement avec le rectorat ou le décanat » (O.A.A., Représentant étudiant, G.D. du 22/05/2024).

Cette centralisation excessive nourrit un sentiment d'exclusion organisationnelle et fragilise la construction d'une identité collective. Mintzberg (2006) a démontré que la concentration des flux d'information au sommet réduit la capacité d'apprentissage organisationnel, en empêchant la circulation des savoirs tacites. À l'Université de Ségou, ces constats se traduisent par une faible appropriation des décisions stratégiques et une démotivation croissante des acteurs.

2.2.2. Montée en puissance des canaux informels et numériques

Face aux lenteurs de la communication officielle, les acteurs privilégient des canaux alternatifs tels que les réseaux informels et WhatsApp, plus rapides et accessibles. M.C., assistant administratif confie au Rectorat : « Pour être au courant, il vaut mieux être dans un groupe WhatsApp que d'attendre une note de service » (E.I. du 21/04/2024).

À l'Université de Ségou, l'usage privilégié des canaux informels, appréciés pour leur rapidité, génère cependant des dérives telles que la propagation de rumeurs, des inégalités d'accès et une confusion communicationnelle. Ce « dédoublement communicationnel » (Paradis, 2007 :59) révèle la faiblesse des dispositifs institutionnels modernes (intranet, plateformes collaboratives) indispensables à une circulation fiable et équitable de l'information. En l'absence de tels outils, l'institution se prive d'un levier stratégique de mobilisation et limite l'émergence de ses membres comme ambassadeurs, conformément à la théorie de Gave (2013).

2.2.3. Absence de stratégie formalisée et pilotage fragmenté

Les résultats révèlent l'absence d'une politique de communication interne structurée à l'Université de Ségou. Les responsabilités sont dispersées entre le secrétariat général, les Doyens des Facultés et les services administratifs, sans

coordination centralisée, ce qui limite l'efficacité et la portée des actions. M.S., un doyen illustre cette situation : « Nous faisons de la communication au cas par cas, sans plan d'ensemble. Chacun gère comme il peut » (E.I. du 16/06/2024).

Cette situation confirme les analyses de Bessières (2019) selon lesquelles les organisations publiques privilégient la communication externe, reléguant l'interne à une fonction logistique. Or, pour Gave (2013), seule une stratégie intégrée permet de mobiliser les acteurs autour d'un projet institutionnel partagé.

2.2.4. Contraintes matérielles et organisationnelles

Les entretiens et observations soulignent des limitations matérielles et organisationnelles : accès limité aux outils numériques, absence d'intranet opérationnel, site web peu actualisé et moyens logistiques insuffisants, entravant une communication institutionnelle moderne, interactive et inclusive. K.F., leader étudiant témoigne : « Pour une information simple, nous devons nous déplacer jusqu'au secrétariat. Les canaux numériques sont sous-utilisés » (G.D. du 22/05/2024). Ces limites réduisent les possibilités d'instaurer une communication moderne, interactive et inclusive.

Ces constats rappellent ceux de Cornelissen (2020), pour qui la communication interne ne peut jouer son rôle stratégique sans dispositifs matériels adaptés. Dans un environnement universitaire où l'agilité et la réactivité sont essentielles, ces contraintes fragilisent l'intégration des acteurs et alimentent frustrations et démotivation.

2.2.5. Poids des tensions syndicales et hiérarchiques

L'analyse révèle que la communication interne à l'Université de Ségou est fortement influencée par les rapports de pouvoir entre syndicats, enseignants et administration. S.C., représentant syndical précise : « La communication devient un instrument de domination quand il y a un conflit avec le rectorat ou le décanat » (E.I. du 22/04/2024).

Cette observation rejoint les analyses de Tourish et Robson (2006), qui montrent que dans les organisations publiques africaines, l'équilibre des flux communicationnels est souvent compromis par les luttes de pouvoir, ce qui fragilise la cohésion interne. Or, selon

Gave (2013), la communication interne doit être conçue comme un levier d'intégration, et non comme un terrain de confrontation.

2.3. Impact des pratiques dysfonctionnelles sur la cohésion sociale et la motivation du personnel

Les dysfonctionnements relevés produisent des effets cumulatifs qui affaiblissent à la fois la cohésion sociale et la motivation collective.

2.3.1. Sentiment de distance et de marginalisation

Enseignants, administratifs et étudiants rapportent un déficit de reconnaissance et de participation. A.B.K., chef de DER résume : « On ne se sent pas concernés par les décisions. L'information nous parvient trop tard, et il n'y a pas de cadre pour discuter » (E.I. du 04/06/2024).

Du côté administratif, le constat est identique : « Nous exécutons des directives, mais rarement on nous explique les raisons. Cela crée un sentiment d'être mis à l'écart » (I.N., agent administratif, E.I. du 08/04/2024).

Les étudiants, souvent considérés comme simples récepteurs, partagent ce ressenti : « Nous sommes informés par nos délégués, mais nous ne sommes pas associés aux débats qui nous concernent » (F.D., étudiante Master, G.D. du 26/04/2024).

Ces perceptions rejoignent les travaux de Likert (1967), qui a montré que l'efficacité organisationnelle repose sur la participation active des membres. L'absence d'appropriation empêche, selon Gave (2013), la transformation des acteurs en ambassadeurs du projet institutionnel.

2.3.2. Affaiblissement de la marque employeur universitaire

À l'Université de Ségou, une communication interne insuffisante compromet l'image institutionnelle et fragilise la marque employeur. L'absence de valorisation des contributions et de vision partagée limite l'appropriation du projet collectif, favorisant désengagement et risques de fuite des talents. L.S., un vice doyen affirme : « L'université ne met pas en avant ses propres forces. Même en interne, nous avons du mal à percevoir un projet collectif clair » (E.I. du 17/05/2024).

Comme le soulignent Backhaus et Tikoo (2004), la marque employeur se construit autant par une expérience interne mobilisante que par la communication externe, soulignant le rôle central de la communication interne dans la fidélisation et la motivation du personnel.

2.3.3. Démotivation progressive et faible mobilisation collective

Les observations et entretiens révèlent que la communication interne insuffisante génère une démotivation notable parmi le personnel. Enseignants et agents techniques estiment que leurs initiatives et efforts ne sont ni reconnus ni relayés. S.D., un chef de DER confie : « Quand on propose des initiatives, elles ne remontent pas toujours. À force, beaucoup se désengagent » (E.I. du 24/05/2024).

J.N.K., un responsable de laboratoire ajoute : « Nous travaillons sans retour. On ne sait pas si ce que nous faisons est apprécié ou pris en compte » (E.I. du 06/05/2024).

Ce désengagement réduit la capacité collective à s'impliquer dans la vie institutionnelle. Comme pour dire que le déficit de reconnaissance communicationnelle dans les universités africaines alimente la résignation et la perte de motivation.

2.3.4. Impact direct sur la cohésion sociale universitaire

La faiblesse de la communication interne nourrit rumeurs, méfiance et divisions entre collègues, syndicats et étudiants. A.K.K., représentant syndical prévient : « Quand l'administration ne communique pas, les rumeurs prennent le dessus et cela crée des tensions entre collègues » (E.I. du 22/04/2024).

Les étudiants partagent ce constat : « Faute d'information claire, chacun croit ce qu'il veut. Cela divise au lieu de rassembler » (R.Y.D., leader étudiant, G.D. du 22/05/2024).

L'absence de dispositifs clairs favorise l'émergence de récits contradictoires qui minent la confiance et la solidarité. Comme l'indiquent les travaux de Putnam (2000) sur le capital social, la communication joue un rôle central dans la construction de la confiance et des liens collectifs. Or, à l'Université de Ségou, ce rôle est affaibli par le déficit de transparence et de dispositifs participatifs. Dans un contexte malien marqué par des fragilités sociales et politiques, une telle situation limite la capacité de

l'université à jouer pleinement son rôle d'espace fédérateur de savoir et de citoyenneté.

À l'Université de Ségou, la communication interne oscille entre potentiel intégrateur et pratiques fragmentées. Si elle demeure essentielle à la cohésion et à la mobilisation, sa centralisation, l'absence de stratégie, les contraintes matérielles et les tensions syndicales limitent sa fonction transformative. Les expériences ascendantes et horizontales indiquent néanmoins des leviers pour une communication inclusive, participative et numérique. Une refondation intégrant transparence, reconnaissance et participation pourrait renforcer la cohésion sociale et faire émerger les membres comme véritables ambassadeurs de l'institution.

3. Discussion des résultats

L'analyse des résultats met en évidence trois constats principaux : l'émergence de pratiques de communication interne non formalisées, la prégnance d'une logique hiérarchique descendante et l'impact délétère des dysfonctionnements communicationnels sur la cohésion sociale et la motivation. Ces constats sont discutés à la lumière du modèle de Gave (2013), selon lequel la communication interne constitue un levier de transformation des membres en ambassadeurs de l'organisation.

3.1. Absence de stratégies émergentes et communication non formalisée

L'absence d'une politique institutionnelle structurée conduit les acteurs à recourir à des stratégies alternatives (réseaux informels, groupes WhatsApp). Si ces dispositifs favorisent la réactivité, ils restent fragmentés et inégalement accessibles, générant des disparités dans le partage d'information. Or, pour Gave (2013), la communication interne ne peut jouer son rôle intégrateur et mobilisateur que lorsqu'elle est pilotée de manière stratégique et cohérente. Le caractère adaptatif mais non institutionnalisé de ces pratiques limite ainsi la capacité des acteurs à s'approprier un projet collectif et à se positionner comme ambassadeurs de l'université.

3.2. Une communication hiérarchisée, limitant participation et cohésion

Les résultats montrent la prépondérance d'une communication verticale, caractérisée par des flux unidirectionnels et centralisés. Cette logique renforce le sentiment de marginalisation et entrave la participation effective des enseignants, syndicalistes, administratifs et étudiants. En cohérence avec Gave (2013), une telle configuration affaiblit la dimension relationnelle de la communication interne, privant l'université d'un levier de cohésion et d'engagement. Ces constats corroborent les travaux de Giroux et Demers (1998), qui soulignent que l'absence de dialogue participatif limite l'adhésion aux valeurs organisationnelles.

3.3. Pratiques communicationnelles défailtantes et fragilisation de la cohésion et de la motivation

Enfin, les déficits de reconnaissance, l'absence de mécanismes de feedback et la circulation de rumeurs fragilisent la cohésion sociale et la motivation. Ces pratiques confirment qu'une communication réduite à sa dimension logistique ne suffit pas à mobiliser les acteurs. Pour Gave (2013), seule une communication inclusive et intégrative, valorisant la reconnaissance symbolique et la participation, permet de transformer les membres en ambassadeurs. Dans le contexte malien, marqué par des contraintes matérielles et des tensions syndicales, l'urgence d'une communication interne participative apparaît d'autant plus cruciale pour consolider la solidarité institutionnelle.

Conclusion

L'analyse à l'Université de Ségou révèle que, malgré son rôle clé dans la cohésion sociale et la motivation, la communication interne demeure largement descendante et centralisée, limitant participation et reconnaissance. Les dysfonctionnements tels que l'absence de stratégie claire, la prédominance des canaux informels, les contraintes matérielles et les tensions hiérarchiques fragilisent confiance et engagement. Ces résultats indiquent que la communication interne doit être repensée comme levier stratégique de gouvernance participative et de valorisation institutionnelle, ouvrant la voie à des études comparatives pour

développer des modèles inclusifs et durables adaptés à d'autres contextes africains.

Références bibliographiques

AMSIDDER Abderrahmane, BENDAHHAN Mohamed et ABIL Abdallah, 2018. *La communication publique en Afrique : regards croisés*, Agadir, Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

BACKHAUS Kristin and TIKOO Surinder, 2004. *Conceptualizing and researching employer branding*. Career Development International, Vol. 9, n° 5, p. 501-517.

BESSIERES Dominique, 2019, Le management de la communication publique numérique : des usages contrôlés. Communication et management 2 Vol 16, pages 19-30

BIERSCHENK Thomas, CHAUVEAU Jean-Pierre et OLIVIER DE CORNELISSEN Joep, 2020. *Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice*, 6th ed., London, Sage, 336 pages.

DABO Mamadou, 2016, L'Université de Ségou entre l'excellence et l'explosion : La crise de croissance doit-il noyer le bébé dans l'eau du bain ? Zénith Balé du 24 juin [en ligne] // URL : <http://news.abamako.com/h/132937.html> (page consultée le 06/01/2024).

DECAUDIN Jean-Marc, IGALENS Jacques et WALLER Stéphane, 2017. *La communication interne, Stratégies et techniques*, 4^e édition, Paris, Dunod.

Décret n°10-168/P-RM du 23 mars 2010, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'université de Ségou, Primature de la République du Mali.

Décret n°09-128/P-RM du 27 mars 2009, portant création de l'Université de Ségou en République du Mali.

FOLIARD Daniel, 2018, « Les vies du « trésor de Ségou », dans *Revue historique*, Vol. 4, n° 688, pp. 869-898.

GAVE Bastien, 2013, « Chapitre 4. Les relations des salariés à l'entreprise et à la marque », Géraldine Michel éd., *Management transversal de la marque. Une exploration au cœur des marques*, Paris, Dunod.

GIROUX Nicole, DEMERS Christine, 1998, « La communication dans la mise en œuvre du changement », dans *Management international*, Vol. 3, n° 1, pp. 1-15.

GOUBA Firmin, 2000, « Le sous-développement en question : Des problèmes de communication », *Revue Hermès*, Vol. 3, n° 28, p. 209-218.

JOLY Bruno, 2009. *La communication*, Belgique, De Boeck Supérieur.

KAMISSOKO Boubacar, KAKA Zakari Yaou, TOGOLA Boubacar, 2025, « Rôle de la Communication interne dans le marketing interne d'une entreprise publique à caractère industriel et commercial au Mali : cas de l'Office du Niger de Ségou (Mali) », dans *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, Vol. 8, n° 2 » pp. 437 – 461.

LIKERT Rensis, 1967. *The Human Organization: Its Management and Value*, New York, McGraw-Hill, 264 pages.

Loi n°99-035 du 10 août 1999, portant création des collectivités territoriales de Cercles et des Régions au Mali.

La loi n°2013-014 du 21 mai 2013, portant ratification de l'Ordonnance n°10-011/P-RM du 1^{er} mars 2010 créant l'Université de Ségou.

MINTZBERG Henri, 2006. *Le management : voyage au centre des organisations*, Paris, Pearson, 704 pages

PARADIS Nathalie, 2007, *La communication interpersonnelle au travail comme médiateur entre souffrance et plaisir chez le travailleur en centre d'appels*, Mémoire de maîtrise en communication, Université de Montréal.

PERETTI Jean-Marie, 1994. *Gestion des ressources humaines*, 4^e éd., Paris, Vuibert.

PUTNAM Robert, 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York, Simon and Schuster, 541 pages.

SCHWAB Klauss, 2017, *La quatrième révolution industrielle*, Paris, Dunod.

WENGER Etienne, 1998. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*, Cambridge, Cambridge University Press, 336 pages.

TOURISH Denis and ROBSON Paul, 2006, « Sensemaking and the Distortion of Critical Upward Communication in Organizations », in *Journal of Management Studies*, Vol.43, n° 4, p. 711-730.

YAO-BAGLO Namoin, 2020, « Les stratégies émergentes en communication interne à l'université de Lomé », dans *Revue COSSI*, n°8 [en ligne] //URL : <https://revue->

cossi.numerev.com/articles/revue-8/1601-les-strategies-emergentes-en-communication-interne-a-l-universite-de-lome
(page consultée le 10/09/2025).

Déterminants de la féminisation du personnel enseignant dans les écoles primaires à Zinder Tau Niger

Akimou TCHAGNAOU¹

Laouali TANKO¹

Aïchatou HAROUNA MOUSSA¹

¹Université André Salifou/Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)
akimoutchagnaou2024@gmail.com

Resume

La recherche traite de la motivation des femmes à devenir enseignante au primaire dans un contexte de forte féminisation du personnel enseignant du primaire au Niger. Il y a plus de femmes que d'hommes dans le corps enseignant au primaire dans la ville de Zinder.

Cette étude vise à analyser les déterminants de la féminisation du personnel enseignant au primaire dans la ville de Zinder.

La population cible est donc constituée de 108 enseignantes de trois (3) inspections et 18 établissements de la ville de Zinder. Le questionnaire, le guide d'entretien et la grille d'observation sont utilisés pour collecter les données. Les logiciels Excel et SPSS sont utilisés pour le traitement des données. L'analyse des données a été aussi bien quantitative que qualitative.

Les principaux résultats révèlent que les causes personnelles et les causes socio-économiques expliquent la féminisation de l'enseignement primaire dans la ville de Zinder.

Mots clés : *Déterminant, féminisation, enseignement, éducation, féminisation de l'enseignement*

Abstract

This research examines women's motivation to become primary school teachers in a context of high feminization of primary school teaching staff in Niger. There are more women than men in the primary school teaching force in the city of Zinder.

This study aims to analyze the determinants of the feminization of primary school teaching staff in the city of Zinder.

The target population therefore consists of 108 female teachers from three (3) inspectorates and 18 schools in the city of Zinder. A questionnaire, interview guide, and observation grid were used to collect data. Excel and SPSS software were used for data processing. Data analysis was both quantitative and qualitative.

The main results reveal that personal and socioeconomic causes explain the feminization of primary school teaching in the city of Zinder.

Keywords: *Determinant, feminization, teaching, education, feminization of teaching*

Introduction

Depuis son accession à l'indépendance, plusieurs conférences internationales et nationales ont été organisées au Niger sur les questions d'équité et d'égalité de genre. Ces tribunes avaient pour objectif de remodeler la vision sur les conditions de vie des femmes, les relations de pouvoir entre les femmes et les hommes et le respect des droits humains. Partant du contexte nigérien, un grand pas est alors fait dans l'intégration des femmes dans le monde du travail. Mais il reste le problème de l'égalité entre homme et femme. Pourtant, selon la déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 23, adoptée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) le 10 décembre 1948, il est spécifié que : « *toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage* »

Dans le cadre éducatif, pour atteindre les objectifs de l'Éducation Pour Tous (EPT) et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) avant le délai de 2015, les gouvernements des pays en voie de développement se sont engagés dans l'amélioration quantitative et qualitative de l'éducation de base en collaboration avec les partenaires de la coopération internationale. Par exemple, la loi fondamentale sur l'éducation (LOI N° 98-12 ou Loi d'Orientation du Système Éducatif Nigérien : LOSEN) stipule que l'éducation devient la première priorité nationale et que sous la responsabilité de l'État, la population de 4 à 18 ans bénéficie de diverses occasions de l'éducation reconnues à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse et que les obstacles entravant l'accès à l'éducation des filles seront éradiqués.

Par ailleurs, nonobstant les opportunités d'accès à l'éducation et à la formation identiques aussi bien pour les filles que pour les garçons pendant les phases du développement de l'instruction formelle dans le pays (Mais ce ne sont que des cours ménagers et de bonne conduite) dans un contexte de la démocratisation de

l'enseignement permettant de satisfaire les besoins en éducation primaire et secondaire des femmes, les filles ne sentent pas exclues des opportunités éducatives. L'accès des jeunes filles nigériennes aux études primaire et secondaire générales avait connu un réel essor après les indépendances. De ce fait, l'efficacité des efforts consentis par l'état a été limitée par la persistance de certaines pratiques socioculturelles à l'égard de la femme au Niger. Il s'agit notamment de la problématique du mariage des enfants, de la difficulté du maintien de la jeune fille à l'école, de la faible utilisation des méthodes contraceptives, de la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique (des travaux ménagers, de l'éducation des enfants et de l'entretien des autres membres de la famille) Et la dégradation généralisée des conditions de vie en milieu rural constituant en soi un facteur répulsif qui pousse la plupart des populations à partir vers les centres urbains (Monographie de la région de Zinder, 2016). Et en dehors de ses limites, avec l'enfantement, les femmes deviennent aussi plus vulnérables que jamais.

En termes d'organisation des systèmes éducatifs, si l'éducation est officiellement reconnue comme une responsabilité de l'Etat, de nombreux politiques sont mises en place pour déléguer leur responsabilité aux partenaires de l'école. C'est en ce sens que les grandes lignes de la politique éducative (PNG, 2017) traduisent l'engagement constant du Gouvernement en faveur de la promotion de l'équité permettant une meilleure protection des droits des femmes et des hommes par rapport à leur chance d'accéder à de formations de qualité, à des emplois sans discrimination, à des prestations de santé pour tous, à l'eau potable partout et pour tous, à la paix, à la sécurité et à la protection sociale équitable. A cet effet, l'exemple du Programme de Renaissance Acte II du Président de la République qui met l'accent sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles et sur leur participation pleine et effective à tous les niveaux décisionnels de la vie politique, économique et publique. Les efforts ont permis de réduire les inégalités entre les filles et les garçons afin de réduire davantage les disparités au niveau de la scolarisation et de l'enseignement. En guise d'exemple, s'agissant de la qualité visant à améliorer la formation des enseignants et à renforcer la capacité d'encadrement des enseignants dans les enseignements primaires, diverses mesures législatives et

réglementaires qui renforcent l'intention de créer un enseignement primaire à tous les citoyens et contrôlé par l'Etat.

Le pays frappé par la crise a, au même titre que de nombreux autres pays, pu assister à une hausse du travail précaire chez l'enseignant (e)s et autre travailleur de l'éducation. Dans ces situations, les contrats à court terme ou à durée déterminée sont venus remplacer les emplois sûrs. Cette tendance a entraîné dans son sillage une détérioration de la qualité de l'enseignement et de la formation des enseignant(e)s, ainsi que l'augmentation d'un nombre considérable d'enseignant(e)s du secteur de l'éducation.

La mixité dans les écoles primaires de la région de Zinder en général et plus particulièrement celle de la ville de Zinder, avec le taux de salarisation global pour le milieu urbain de 16,5% (INS, 2016) s'est généralisée comme étant le seul moyen pour les filles d'être scolarisées tendant à occulter les différences, qu'elles soient liées à l'appartenance sociale, culturelle ou sexuelle. Les stéréotypes de genre constituent un sérieux obstacle à la réalisation d'une véritable égalité entre les femmes et les hommes et favorisent la discrimination fondée sur le genre. Mais cette différence d'éducation et d'enseignement n'a pourtant pas empêché les filles d'apprendre, d'étudier et avoir des métiers dits *réservés aux hommes*. Quitte à user des plus fins stratagèmes pour y parvenir. Les inégalités entre les sexes, dans les formations et dans les carrières, sont donc toujours d'actualité, mieux comprendre les situations, générer une réflexion, susciter l'envie de mettre en place des actions autour des enjeux de lutte contre les discriminations, améliorer les représentations et les comportements.

1. Méthodologie

L'étude est réalisée dans la ville de Zinder au Niger sur 3 inspections et 18 établissements primaires. La population d'étude est constituée de 108 enseignantes issues des trois inspections et des 18 établissements de la ville de Zinder. Le questionnaire, le guide d'entretien et la grille d'observation sont utilisés pour collecter les données. Cette collecte de données s'est déroulée du 2 au 30 mai 2024.

Le dépouillement est la phase du codage des réponses et de la comptabilisation des données. Les logiciels Excel et SPSS sont utilisés pour le traitement des données.

L'analyse des données se fait à travers des méthodes. Celles-ci ont permis d'analyser les données et d'interprétation des résultats. Nous avons utilisé la méthode mixte pour analyser les données. Autrement dit, l'analyse des données a été aussi bien quantitative que qualitative. Ceci nous a permis d'aboutir à des résultats que nous présentons dans les lignes qui vont suivre.

2. Résultats

Les principaux résultats comprennent les causes personnelles d'une part et les causes socioéconomiques d'autre part.

2.1. Causes personnelles de la féminisation de l'enseignement primaire

Cette partie va s'appesantir sur les types de motivations entre les femmes enseignantes qui les poussent à tendre vers l'enseignement et leurs modes de décisions. C'est dans ce partie que les tendances individuelles qui vont servir de base à comprendre leurs les vraies causes personnelles de leurs parcours dans la ville de Zinder.

2.1.1. Mode de décision d'intégration à l'enseignement

Figure 1 : Répartition des enquêtés selon leurs modes de décisions

Source : Données d'enquête, mai 2024

Les données du graphique 1 montrent que dans le cadre de la décision des femmes à s'engager dans l'enseignement primaire, 95 femmes enquêtées soit 87,96% sont influencées par leurs propres décisions contre 12,03% qui sont influencées par un tiers.

Les femmes sont trop attachées à la ville à cause de leur fonction et divers intérêts. Malgré qu'elles ne s'échappent au contrôle de l'administration scolaire locale, leurs décisions, dont les effets sont considérables sur l'organisation, le fonctionnement et le développement des situations personnelles et familiales. Les unes se focalisent sur la nature de leurs relations avec les agents de l'administration scolaire « *sur influence d'un patron qui est l'ami de mon père* » qui tient une place importante dans l'intégration des apprentissages urbains. Pour d'autres femmes, leurs activités para-professionnelles s'inscrivent dans le cadre de la proximité de la ville et contribuent à les faire vivre. L'enquête révèle que le groupe des femmes est essentiellement formé des entrepreneures locales au sens large du terme qui ont la préférence pour les centres urbains à cause leurs affaires.

2.1.2. Convenance dans l'enseignement primaire

Figure 2 : Répartition des enquêtés selon la convenance du choix de l'enseignement

Source : Données d'enquête, mai 2024

La plupart des femmes enquêtées ont opté pour l'enseignement primaire par convenance professionnelle (70,37%) contre 22,62% qui se sont engagées pour d'autres raisons.

De manière transversale, les femmes interrogées répondent spontanément que l'enseignement primaire convient favorablement à leurs attentes comme « destin » et « *ce désir d'accéder à un emploi permanent* ». La plupart des enseignantes rencontrées dans les écoles des différentes inspections de la ville de Zinder, mariées et installées avec leurs familles (maris et enfants) ont une représentation positive de leurs emplois « *un métier noble* », « *car je gagne beaucoup de choses* », « *car ça me permet de participer à la contribution de la société en transmettant mon savoir et en valorisant les compétences des élèves.* » et « *c'est une carrière qui fait partie de mon rêve* ». Les données du graphique 2 révèlent que la plupart des enquêtées ont une satisfaction ambiante pendant tout le processus de l'exercice de leurs métiers surtout quand elles ne cessent de prononcer « *l'amour de ce métier* », « », les uns ont des esprits nationalistes « *car je contribue au développement de mon pays et j'ai l'amour de mon métier.* », « *l'enseignement primaire me convient, car j'apporte mon aide à l'Etat* »,

2.2. Causes socioéconomiques de la féminisation de l'enseignement primaire urbain

Il s'agit de traiter des causes socioéconomiques qui incitent les femmes à embrasser l'enseignement primaire à Zinder. C'est ici que nous allons voir les vraies raisons socioéconomiques qui ont incité les femmes à devenir enseignantes du primaire. Parmi les différentes causes, nous avons entre autres, le changement de statut social, le désir d'accéder à un emploi permanent, de bénéficier d'une sécurité sociale, titre honorifique, d'avoir accès facile à l'emploi, besoin d'un revenu mensuel, etc.

Figure 3 : Répartition des enquêtés selon les causes socioéconomiques de leur choix pour l'enseignement primaire

Source : Données d'enquête, mai 2024

Les données du graphique 3 traduisent les causes du recours des femmes à l'enseignement primaire. Il ressort la prédominance des femmes qui optent pour l'enseignement primaire pour des raisons d'accessibilité à l'emploi permanent avec une fréquence de 39,81%. La question de changement de statut social et la recherche de bénéficiaire d'une sécurité sociale sont sensibles avec une fréquence 13,88% chacune. Ces tendances sont suivies des options des titres honorifiques et des facilités d'acquisition d'emploi avec respectivement 12,96% et 10,18%. Les choix des femmes qui se reposent sur le revenu et d'autres réalités non précisées ne sont pas négligeables.

L'arrivée massive des femmes dans la ville nous semblent tout à fait fondamentales car, le centre urbain est le lieu de lutte pour l'existence conditionnant les rapports sociaux entre les hommes et les femmes qui sont structurés par une compétition qui a pour enjeu la survie de l'individu au sein de son environnement social. Dans ces cinq (5) communes urbaines, l'accès des femmes aux ressources sociales et leurs représentations au tour des activités extrascolaires sont conçus comme un « *champ de forces en interaction* » (Pascal Fugier, 2012) où les enseignantes font partie des personnalités les plus respectées. Par exemple, selon les

traditions de la ville de Zinder, le rôle éducatif lui confère une place importante dans la société à travers cette conception de « *madan* », une femme respectée, honorée. Pour certaines, éduquer les enfants, « *c'est leur métier de choix* » et pour d'autres, il s'agit pour cette option d'avoir un métier rémunérateur.

Toutefois, le constat de la « *baisse de prestige* » de l'enseignement primaire peut être la source de la féminisation que connaît cette profession. Une telle réalité s'observe sur la composition de ce métier à tendance majoritairement féminine. Cette caractéristique semble être considérée par certaines enseignantes comme une dévalorisation de cette profession. Leurs fonctions d'enseignantes sont « *considérées comme le prolongement naturel des fonctions maternelles*. Mais si l'affectation des enseignants se fait selon leur préférence pour un lieu donné, il arrive donc souvent que les enseignantes insistent beaucoup à travers les relations multidimensionnelles de demander un transfert dans une école située en zone urbaine. Partant des observations menées pendant le processus de la recherche, il ressort de l'analyse que beaucoup d'enseignantes préfèrent travailler et vivre dans une zone urbaine vu qu'il existe plus d'opportunités.

Dans une autre perspective, la DREN (2023) retient des facteurs qui peuvent être mis en cause dans la féminisation du métier de l'enseignant du primaire. Le phénomène est d'envergure régionale, voire même nationale. Parmi ces facteurs, on peut retenir : le niveau de recrutement intéresse beaucoup les femmes qui évitent le long parcours. Les règles officielles permettent à l'enseignante de s'opposer à une affectation dans les centres ruraux et voici quelques-unes : avoir une santé précaire qui ne permet pas de vivre loin d'un hôpital, avoir un époux qui travaille dans les forces armées. Cela est confirmé par une enquête de l'école de Birni Sud traditionnelle qui déclare que « *Quelques facteurs explicatifs de la féminisation de l'enseignement primaire dans la ville de Zinder. Les enseignantes sont des femmes des fonctionnaires, des porteurs de tenues, des commerçants* ».

La plupart des enseignants de la ville de Zinder sont des femmes (selon la DDEN, en 2023, il y a 2075 femmes contre 284 hommes) et dans les traditions nationales, une femme doit vivre au même endroit que son mari. Leur domination dans le secteur de

l'éducation est reconnue, soutenue et justifiée par des normes sociales, morales, culturelles, religieuses, politiques et même économiques. Cet écart devient un sujet de discussion important dans plusieurs secteurs des directions administratives scolaires. Cette question retient l'attention de la recherche en raison deux tendances suivantes : la diminution des hommes qui intègrent la profession enseignante dans la ville de Zinder et le lien présupposé entre l'augmentation des femmes dans le centre urbain et la réussite des élèves de sexe masculin. Compte tenu du caractère urbain, dans les différents services administratifs, les agents ont souvent des femmes enseignantes qui veulent suivre leurs maris « *raison pour laquelle beaucoup de femmes se trouvent en ville* ». Les femmes sont plus nombreuses dans la ville à cause des enfants qui évoluent dans des collèges, des lycées, des écoles professionnelles et même à l'université. Par conséquent, en face de ses réalités, si une enseignante demande un transfert pour pouvoir vivre avec son mari, la demande lui est accordée.

De surcroît, l'illusion d'exercer un métier dit « de repos », car l'un des avantages du métier de l'enseignement est le repos (les congés à la fin de chaque trimestre, les grandes vacances). Mais la majorité des femmes enquêtées ignore qu'une bonne partie de ces temps de repos doit être consacrée à l'exécution des obligations professionnelles telles que la préparation journalière de classe, la correction des cahiers de devoirs, la recherche documentaire, la préparation matérielle de leçons, etc.

Le processus de la féminisation de l'enseignement primaire remarqué dans cette phase d'étude, consiste à fabriquer socialement les femmes dans des positions subalternes. L'analyse montre que la plupart des femmes sont satisfaites de leur métier et il ressort dans les entretiens que la concurrence, la compétition ne sont pas des valeurs reconnues dans ce métier. Les enseignantes rencontrées se sentent en bonne place dans les occupations stratégiques des postes pour leurs autodéterminations. De ce fait, la recherche révèle que, à travers l'occupation des centres urbains, une participation des femmes à la vie économique « *tontines* » et l'accroissement de leur pouvoir d'action « *achats des parcelles* », « *commerce spécifique* » renforcent leurs droits et leur permettent de maîtriser le cadre de leur vie. Ce qui influence leurs mobilités sociales au sein de la collectivité familiale et à grande échelle. Cette insertion des

femmes dans le milieu urbain est une partie intégrante de la construction de sociétés justes et équitables faisant partie des moyens de subvenir à bout de la crise financière et économique familiale.

A travers cette étude, il est constaté une forte émancipation qui se manifeste progressivement par à une certaine représentation de la profession des femmes dans l'histoire de la ville de Zinder. La présence des femmes dans la ville leur offre une place émancipatrice dans le travail tant du point de vue de l'organisation de l'institution scolaire que du point de vue des choix individuels du métier. Bon nombre de femmes ne cessent de prononcer « *j'ai choisi d'enseigner au primaire par amour du métier* », « *j'ai choisi d'enseigner au primaire pour éduquer nos enfants, nos petits frères et sœurs, pour mener un enseignement de qualité* », « *j'aime ce métier dans le but de m'occuper des enfants des pauvres* », etc. L'étude montre que le destin des enfants constitue un premier aspect positif qui permet d'aborder les avantages de cette approche féminisée de l'enseignement primaire.

Partant des résultats de la recherche, certaines femmes démontrent que leurs statuts et leurs carrières ont garanti une place particulière dans la gestion des familles respectives. En effet, la situation la plus commune pour les enseignantes est d'être la fille d'un cadre, la femme d'un notaire, que ce soit dans le secteur public ou privé. Si on se rapproche des travaux de Sophie Devineau (2010 : 5), on reconnaît que les « catégories de professions, l'univers social du privé marchand et du privé confessionnel sont attaché aux valeurs traditionnelles de la famille ». Dans cette perspective, nous savons à travers les observations que la famille demeure aujourd'hui le centre où se forment les identités, les individualités, sous l'influence des interactions dont elle est le théâtre. A l'issue des résultats de la recherche, on comprend que l'attachement des femmes à des principes de justice sociale dans les écoles est considérable, surtout quand on constate que les femmes sont libérées de leur destin de travailleuses domestiques obligées, dépendantes des époux. Mais par leur influence à travers leur statut d'enseignantes, les femmes façonnent les membres de la famille et les élèves de manière à les rendre conformes aux attentes de la société pour leur permettre de s'intégrer dans l'organisation sociale. De même, les femmes enseignantes ont un pouvoir d'exercer un rôle structurant sur la pensée et les

comportements des élèves et des membres de la société, favorisant la vie collective. Ce qui assure la cohésion sociale dans les différents parages de la ville de Zinder.

Au niveau de l'enseignement primaire, l'un des enjeux majeurs que nous enseigne le Ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation (CONFEMEN, 2002) à travers la conférence des Ministres des pays ayant le français en partage est « *l'acquisition de compétences de base que sont : lire, écrire et compter. Une façon d'approcher la qualité de l'enseignement est donc de s'intéresser à la capacité du système à faire acquérir des compétences* ». Dans cette perspective, le renforcement des capacités des enseignantes au sein des écoles urbaines dépasse les prévisions de la ville, grâce à la mise en place de cellules d'animation pédagogique, d'unités de renforcement pédagogique et de formations à distance. Grâce à cette proximité de l'encadrement de la ville, on peut par conséquent affirmer que la politique de transfert des enseignantes en milieu urbain n'a pas engendré une dégradation sensible de la qualité de l'enseignement dans les écoles de l'enseignement de base. Car on nombre de femmes montrent leurs capacités d'atteindre les objectifs fixés par le cadre Régional de l'éducation et ne cessent de répéter : « *j'ai l'amour du métier* », « *pour éduquer les enfants et lutter contre la délinquance* », « *pour aider les enfants de notre pays* » et « *pour participer au développement de mon pays* ». C'est pourquoi, la recherche relève que les formations continues sont les principaux aspects à considérer si l'on vise à améliorer la qualité des formateurs quel que soit le sexe. Cette perspective de la recherche s'aligne aux attentes de Vanessa Navarrete, 2020 : 40) qui permet à la femme d'élever sa « *voix qui est considérée comme un moyen, une compétence qu'elle acquiert pour défendre les intérêts et revendiquer les droits : économiques, sociaux, génésiques, éducatifs* ».

L'analyse relève deux types de marginalisation faits aux femmes occupant les centres d'enseignement primaire urbain de la ville de Zinder notamment entre le travail productif et reproductif. Les premières se reposent sur le fait que, dans une grande partie des occupations quotidiennes, les femmes exécutent une grande part des travaux non rémunérés liés aux tâches éducatives, domestiques et au soin des membres les plus faibles du ménage comme les enfants, les personnes âgées, etc. Ces actions offrent

moins de temps aux femmes pour s'occuper de leur vie, avoir des loisirs et participer à la vie publique et politique de ladite zone.

3. Discussion

Cette étude a eu comme objectif d'analyser les facteurs qui expliquent la féminisation de l'enseignement primaire dans la ville de Zinder. Elle nous a permis de comprendre les raisons qui incitent les femmes à s'adonner à ce niveau d'enseignement.

A travers les données, on observe que parmi les femmes enquêtées, 91,66% d'entre elles sont mariées. La prise en compte le besoin de la femme à regagner le cercle familial à travers la demande d'affectation met en avant l'influence des rapports de sexe dans l'occupation des centres urbains de la ville de Zinder pour des causes des « *tâches domestiques, l'éducation des enfants* »

Ainsi, plusieurs études ont travaillé sur la féminisation du personnel enseignant au primaire. Certes, l'enseignement primaire est un métier qui est en adéquation avec l'image de la femme, celle de la mère éducatrice. La féminisation de l'enseignement primaire se manifeste par la force d'émancipation provenant des situations féministes où les couples, les parents est d'autant plus efficace à leurs accessibilités. En plus, le cadre de sensibilisation aux profits des femmes offre des avantages pratiques aux femmes à intégrer le système d'enseignement afin modifier les facteurs structurels qui ne sont que des mesures spécifiques à l'intégration du genre (Navarrete, 2020). Le recours à la ville devient compensable où la concentration de la population et des activités économiques est devenue comme un « espace public » au sens de Danda (2004) c'est à dire « un lieu de négociation où s'élabore un sens de l'action dans une situation donnée, à travers des demandes et des argumentations diverses. La prédominance des femmes dans l'enseignement primaire s'explique du fait que la population de la ville de Zinder est très jeune. Environ 65% ont moins de 25 ans, ce qui offre un potentiel non négligeable de main d'œuvre. Nos résultats vont dans le même sens que ceux de l'INS qui conclut que la population féminine représente 49,22% de la population totale (INS, 2012 cité par Alou, 2020 : 42).

Pour répondre à cette attente des institutions d'appuis, on constate à travers cette étude que 87,96% sont influencés par leurs propres décisions qui peuvent être influencé soit par les relations avec les

agents de l'administration scolaire, par les entrepreneurs locaux et par l'acquisition des représentations symboliques. Cette profession est la source d'une convenance autour de 70,37% des femmes enseignantes pour des causes de destin et de désir d'accéder à un emploi permanent. De plus, les enquêtés portent une vision sur le métier d'institutrices qui renvoient aussi au rôle maternel occupé par la femme dans le cadre familial. Cette profession est donc vue comme un « *métier de femme* », ce qui renforce le phénomène de féminisation de l'enseignement primaire. Malgré que les femmes enseignantes aient une représentation positive de leurs emplois, certaines d'entre elles se reposent sur le critère de « *un métier noble* » qui leurs permettent d'aller au-delà de leurs attentes : revenus, l'intégration sociale, l'entrepreneuriat.

Par ailleurs, en dépit des 50% des femmes enseignantes qui tendent vers ce métier de leurs grés pour des causes personnelles (amour du métier, le salariat, et celui de s'occuper de ses enfants, les résultats de la recherche évoquent les types de conditions d'accueil qui sont difficiles dans les villages. Ces raisons semblent provenir des raisons du manque de commodités, de l'inimitié des habitants qui sont des sources importantes contribuant à forger à revenir dans le centre urbain.

D'après les travaux de Sahara (2016), la Première Guerre mondiale et, dans une moindre mesure, la seconde a obligé la femme à intégrer le monde de l'usine, à savoir que près de 800 000 femmes travaillent actuellement entre 21 heures et 6 heures par jour, notamment dans les métiers de la santé. Et pourtant, alors que les femmes représentent plus de 50% de la catégorie A de la fonction publique en France, un monde qu'elle ne veut plus quitter après le retour de l'époux. Même s'il est dur et peu valorisant, le travail rime alors avec l'émancipation de la femme même salaire que les instituteurs. Ainsi, dès 1938, les institutrices représentent la moitié des maîtres du primaire. L'année 1975 est déclarée « année de la femme », et la date de 8 mars « journée internationale de la femme » par l'organisation des Nations Unies (ONU). Selon la déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 23, publié par les Nations Unies le 10 décembre 1948, il est spécifié que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. Toute personne a le droit de fonder avec

d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques ». L'un des premiers métiers à se féminiser est la médecine, peut-être parce que la profession d'infirmière (et plus encore de sage-femme) est traditionnellement réservée aux femmes.

Conclusion

Cette étude s'est intéressée à analyser les causes de la féminisation de l'enseignement primaire dans la ville de Zinder. Elle a mis l'accent sur la méthode mixte (quantitative et qualitative). L'étude a démontré que les facteurs socio-économiques expliquent l'engagement massif des femmes dans l'enseignement primaire. Pour le faire, la juxtaposition des travaux antérieurs a permis de dégager des lignes directrices dans l'analyse de la féminisation de l'enseignement primaire dans la ville de Zinder.

Au terme de cette étude, on comprend le degré d'engagement tant individuel que collectif qui poussent les femmes à se pencher vers l'enseignement urbain qu'offre la ville de Zinder. Par ailleurs, les différentes sources utilisées témoignent d'une très grande variété de situations qui expliquent ce phénomène. La phase d'analyse a permis de comprendre que la féminisation de la profession enseignante dans la ville de Zinder reste un cadre professionnel relativement ouvert à la mixité grâce à l'accessibilité de la femme à la profession, à son statut (fonctionnaire) et à la rémunération. Son occupation remplit des fonctions sociales protectrices et augmente les jugements sociaux qui déprécient la valeur sociale de la femme dans le cadre de son travail, malgré les services qu'elle rend à la société. Toutefois. Malgré les atouts réels que représente l'occupation de la femme dans la ville de Zinder, les enquêtés adhèrent à l'idée de mixité et à celle de la pratique éducative des femmes.

En outre, cette étude a démontré également que l'augmentation du nombre de femmes dans l'enseignement primaire dans la ville de Zinder est également favorisée par les causes multidimensionnelles.

Une véritable politique de planification ou de gestion rationnelle des ressources s'avère indispensable pour éviter le gâchis dans la

gestion des ressources humaines dans les écoles primaires dans la ville de Zinder.

Bibliographie

ALLIATA Roberta, BENNINGHOFF Fabienne, CHEVILLARD Johann, 2005, *Une majorité de femmes dans la profession enseignante : également une question de motivation*, Genève, GPE

ALOU Moussa, 2020, *Les déterminants de l'automédication : regard socio-anthropologique de la santé à l'université André Salifou de Zinder, cas de la faculté des lettres et des sciences Humaines*, Zinder, Université de Zinder

ANASTASIA Massa, 2018, *Vers une féminisation de la profession enseignante, cas de formation primaire en vue de choisir d'être enseignante aujourd'hui dans un contexte de désertisation masculine dans le Haute Ecole pédagogique-BEJUNE*

BERGER Jean-Louis et D'ASCOLI Yannick, 2011, *Les motivations à devenir enseignant », revue de presse chez les enseignants de première et deuxième carrière*, en ligne, Consulté le 16 septembre 2023, URL : <https://rfp.revues.org/3113>

BOUDON Raymond, 1990, *La logique du social*, Paris, Hachette

BOURDIEU Pierre, 1984, *Question de sociologie*, Paris, Les éditions de Minuit

CACOUAULT-BITAUD Marlaine, 2001, « La féminisation d'une profession signifie-t-elle une baisse de prestige ? », *Travail, genre et sociétés*, vol 5, n° 5, p. 91-115

CACOUAULT-BITAUD Marlaine et COMBAZ Gilles, 2012, *La formation et le genre*, Consulté le 19 octobre 2017 dans : <https://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation-2012-1-page-9.htm>

CHARLES Frédéric et CIBOIS Philippe, 2010, « L'évolution de l'origine sociale des enseignants du primaire sur la longue durée : retour sur une question controversée », *Sociétés Contemporaines*, n°77, pp.31-55.

FRANCHE Barbara, 2018, « Féminisation de la fonction enseignante : causes et impacts pour les élèves », *Revue d'analyse UFAPEC*, n°18

FUGIER Pascal, 2012, « La tradition socio-anthropologique de Chicago », *Revue Interrogations ?* N°15, [en ligne], <http://www.revue-interrogations.org/La-tradition-socio-anthropologique> (Consulté le 29 novembre 2017).

GROUPE DIRECTEUR NATIONAL, 2006, *Rapport national du Niger, OIT, Des enseignants pour le futur : remédier à la pénurie d'enseignants pour un accès universel à l'éducation*

GUENIN Céline, 2019, *La féminisation de l'enseignement primaire à la fin du XIX^e siècle en Haute-Saône*, mémoire en métiers de l'enseignement, de l'Education et de la formation, université de Franche-Comté

LAMARRE Simon, 2018, *Rapports sociaux de sexe et féminisation du corps enseignant au Québec. Tendances longues et dynamiques actuelles*, thèse de doctorat en Sciences de l'Education, Montréal, Université de Montréal LANGE Marie-France, *L'École au Togo. Processus de scolarisation et institution de l'École en Afrique*, Paris, Karthala

LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis, 2000, *Initiation aux méthodes des sciences sociales*, Paris, L'Harmattan

MACE Gordon, 1991, *Guide d'élaboration d'un projet de recherche*, Bruxelles, De Boeck Université

MAGDALENA Le Prévost, 2009, *Genre et pratique enseignante : les modèles pédagogiques actuels sont-ils égalitaires ?* Université de femme (UF), Bruxelles, Editions Bruxelles

MIALARET Gaston, 1979, *Vocabulaire de l'éducation*, Paris, PUF

MUEL-DREYFUS Francine, 1983, *Le métier d'éducateur*, Paris, Les Editions de Minuit

NAVARRETE Vanessa, 2020, *L'intégration du Genre et l'empowerment des femmes en urgences (l'exemple de CARE International) à l'université de Brest*,

N'DA Paul, 2006, *Méthodologie de la recherche. De la problématique à la discussion des résultats*, Abidjan, ADUCI

ONU, 1990, *Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous*, New York, ONU

REBECCA Rogers, « La féminisation de l'enseignement, une histoire de femmes ? », *Histoire de l'éducation* [En ligne], 93, 2002, mis en ligne le 15 janvier 2009, consulté le 20 mai 2021. URL : <http://journals.openedition.org/histoire-education/320>, DOI : <https://doi.org/10.4000/histoire-education.320>

REPUBLIQUE DU NIGER, 1998, *Loi d'Orientation du Système Educatif Nigérien*, Niamey, MEN

REPUBLIQUE DU NIGER, 2014, *Programme sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF), document de stratégie*, Niamey, MEN

REPUBLIQUE DU NIGER, 2012, *Rapport d'analyse du secteur de l'éducation de base*, Niamey, MEN

REPUBLIQUE DU NIGER, 2017, *Politique nationale de genre*, Niamey, MAS

SAHARA Ravelomanatonga, 2016, *La féminisation de l'enseignement à Antananarivo : aspects et problèmes rencontrés à l'université d'Antananarivo, cas de Département de formation Littéraire* mémoire pour l'obtention du Certificat d'Aptitude Pédagogique de l'Ecole Normale Supérieure à l'Université d'Antananarivo

SOPHIE Devineau, 2010, « La féminisation de l'enseignement : quel enjeu éducatif ? » Actes du congrès de l'actualité de la recherche en éducation et en formation, *Sciences de l'Homme et de la Société*, n°17

TCHAGNAOU Akimou, 2021, *Comment bien réussir un mémoire ou une thèse*, Niamey, Editions Gashingo

VERONIQUE Mallet, 2018, *L'égalité de genre au Niger*, éditions Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement (LUX DEV)

VOUILLOT Françoise, 2007, *Formation et orientation : l'empreinte du genre*, consulté le 17 septembre 2023, URL : <http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-2-page-23.htm>

L'État sous tutelle de la raison : fondement métaphysique du politique chez Hegel

Baba Hamed OUATTARA

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

babaouatt7@gmail.com

+225 0747386906

Résumé :

Il est bien connu que les théoriciens de l'État sont en nombre très important dans l'histoire de la philosophie. Par conséquent, il existe diverses théories de l'État qui se chevauchent les unes les autres dans un mélange indécidable et difficilement décryptable. Mais de toutes ces théories de l'État, il y en a une qui se démarque de par ses principes et de par son mode d'être : c'est l'État rationnel hégélien. Cet État dont la métaphysicité en fonde les principes et la dynamique de sens a une conception tout à fait différenciée qui la démarque d'avec les romantiques et le libéralisme classique. L'État est une Idée logique, la raison qui demeure dans le monde et qui se réalise en lui à travers le travail des individus dont les passions en constituent l'énergie réalisante. Il s'agit donc de montrer, au travers de sa métaphysicité, que cette théorie de l'État rationnel a encore droit de cité au regard des crises que connaît la démocratie dans notre monde. C'est alors que cette contribution vise à retourner les regards vers Hegel pour inviter les individus à une citoyenneté rationnel qui se consacre comme attitude éthique, c'est-à-dire unification des subjectivités à l'objectivité étatique afin de co-construire une souveraineté institutionnelle, une humanité qui répond encore des exigences de la nécessité immanente dans l'actualisation normative d'une liberté concrète.

Mots clés : *Hegel, État, Raison, Liberté, Métaphysique*

Abstract:

It is well known that theorists of the State have been extraordinarily numerous throughout the history of philosophy. Consequently, multiple conception of the State overlap in an indiscernible and hard-to-decipher mélange. Yet among all these theories, one stands out by virtue of its principles and its very mode of being: the Hegelian rational State. This State, whose metaphysical underpinnings ground both its foundational principles and its dynamic of meaning, offers a conception wholly distinct from those of the Romantics and classical liberalism. The State is a logical Idea—reason incarnate in the world and actualized through the labors of individuals whose passions supply its vital energy. It is therefore essential to demonstrate, by way of its metaphysical depth, that this theory of the rational State still merits consideration in light of the crises beleaguering democracy in our world. Hence, this contribution seeks to redirect attention to Hegel, inviting individuals to a rational citizenship conceived as an ethical stance: the unification of subjective wills with state

objectivity, so as to co-construct an institutional sovereignty and a form of humanity that continues to fulfill the demands of immanent necessity in the normative actualization of concrete freedom.

Keywords: *Hegel, State, Reason, Freedom, Metaphysics*

Introduction

L'anxiété grandissante dans le monde, relativement à la crise de la démocratie est le fait, non pas exclusivement d'une crise économique, financière ou même démographique, mais d'une perte profonde de substance de la vie civique ; perte qui captive toute notre attention dans le cadre de la présente réflexion. Mais peut-on mieux revenir à la substance de la vie civique de la pensée moderne de l'État, sans faire un tour dans l'univers spéculativo-positive de Hegel, ce penseur allemand dont l'influence sur l'État moderne n'est plus sujette à discussion ?

Pour Ernst Cassirer (1993, p. 336), la réponse est évidente, car « aucun système philosophique n'a exercé une influence aussi forte et aussi permanente sur la vie politique que la métaphysique de Hegel ». La remarque frappante dans ce propos du penseur américain, c'est qu'il ne dit pas que la pensée politique de Hegel est celle qui a le plus influencé la dynamique de l'État moderne, mais plutôt sa métaphysique. Cette façon de dire les choses pourrait surprendre quand on sait la vocation communément attribuée à cette partie de la philosophie. Mais lorsqu'on étudie la philosophie de Hegel, on comprend mieux cette position de Cassirer, car sa logique, sa métaphysique, constitue le pilier qui solidifie et consolide tout son système, en particulier sa pensée de l'État. En effet, dans les *Principes de la philosophie droit*, ouvrage qui porte le système de l'esprit objectif, G.W.F. Hegel (2003, p. 445-446) a écrit ceci : « L'État est l'effectivité de l'Idée éthique (...), le rationnel en soi et pour soi ». Cet État possède une rationalité substantielle. Il est structuré par le concept même de raison universelle, prend conscience de sa propre rationalité et se manifeste comme sujet morale et politique singulier. À l'intérieur de lui-même, tout comme à l'extérieur, l'État hégélien reste en tous ses aspects sous tutelle de la raison universelle, la raison structurante, la raison vivante.

Nous sommes ainsi amenés à poser la question suivante : comment la raison, en tant que totalité spéculative, institue-t-elle et légitime

l'autorité politique de l'État ? Cette institution ne repose-t-elle pas sur une assise métaphysique dont la logique forme le cœur de l'édifice ? Cette forme logique, dont le déploiement interne vise à s'extérioriser, ne constitue-t-elle pas l'ossature de l'État en tant qu'idée concrète et vivante ? Enfin, si l'État est l'idée objectivée, comment appréhender sa souveraineté autrement que comme l'actualisation de la raison absolue à travers la Constitution ?

Ces questions substantielles qui se rapportent à la rationalité de l'État chez Hegel et à son fondement, aux contours complexes et spéculatifs, guideront principalement la présente réflexion à partir des méthodes analytiques et dialectique. En effet, il s'agira, dans une démarche ternaire, de, d'abord, montrer que la pensée de l'État, telle qu'élaborée par Hegel est redevable à la rigueur logico-métaphysique de son système ; ensuite nous relèverons l'idée que cet État, sous tutelle de la raison, est la consécration vivante d'une liberté institutionnalisée, avant, enfin, de lire en cet État une approche différentielle de la souveraineté comme vie rationnelle des citoyens, réalisation de la raison absolue dans la constitution.

1- L'Idée logique ou la garantie métaphysique du politique

Dans la présentation des *Méditations métaphysiques* de Descartes, Marie Frédérique Pellegrin fait remarquer ce qui suit : « La métaphysique accomplit un travail de fondation et donc de légitimation de nos manières de penser. Sans elle, nous n'avons aucune garantie que nous pensons bien, que nous pensons vraiment » (R. Descartes, 2009, p. 8). Cette remarque, bien considérée, conforte l'Idée que toute pensée sérieuse doit trouver un enracinement métaphysique. Quand la fondation est métaphysique, c'est l'ensemble du penser lui-même qui s'en trouve crédibilisé. C'est pourquoi la métaphysicité de la pensée politique de Hegel doit être recherchée dans sa science de la logique, science de l'idée pure, pour montrer ce sur quoi repose l'autorité et la légitimité de cette pensée moderne de l'État dont l'influence reste toujours d'actualité.

La compréhension d'une telle nécessité, c'est-à-dire la mise sous tutelle de l'État par la raison, est un appel à une pénétration dans le substratum de la métaphysique hégélienne pour en saisir les déterminations intrinsèques. En la matière, il convient de dire que l'État, en tant que figure de la marche historique de l'esprit, trouve

son assise dans la logique. Parce que l'idée est en nécessaire développement de soi, elle est pour ainsi dire le soubassement de la théorie politique de Hegel. L'Idée, avec Hegel, doit être comprise non pas en tant que représentation subjective, mais comme principe spirituel dynamique, création éternelle, vie éternelle. La caractérisation de l'Idée en tant que principe spirituelle est la touche hégélienne qui va lui donner toute sa puissance. C'est pourquoi Bernard Bourgeois, dans la présentation de *l'encyclopédie des sciences philosophiques*, faisait savoir que l'Idée, c'est « le tout de l'être se pensant dans l'infinité de son soi ». (G.W.F. Hegel, 2012, p. 31)

L'opacité d'une telle expression en direction de l'Idée dans sa connotation hégélienne, exige un effort d'éclaircissement de ce concept. Mais, quand on sait la rigueur méthodologique propre à Hegel, on comprend immédiatement qu'il est nécessaire, pour tenir avec lui adéquatement la logique de sa philosophie et en accrocher la vérité, de saisir l'arsenal conceptuel sien. C'est le préalable pour saisir l'Idée chez Hegel. Il en est ainsi parce que l'exactitude ou la précision méthodologique de sa philosophie impose une lecture totalisante, car le vrai ne peut s'offrir que dans un système ; ainsi que le dit Hegel dans la *Phénoménologie de l'Esprit* : « La figure vraie dans laquelle existe la vérité, c'est seulement le système scientifique de cette même vérité qui peut l'être » (G.W.F. Hegel, 1941, p. 34). Autrement, la saisie du vrai de l'idée, c'est-à-dire de l'Idée en sa compréhension proprement hégélienne, ne saurait se faire en dehors du système hégélien. Pour donc saisir l'Idée dans sa vérité, nous ne pouvons pas occulter le principe interne ou la méthode de cette philosophie, en l'occurrence la dialectique.

Pourtant, la dialectique hégélienne, plus qu'une histoire de nouveauté, exige un effort soutenu pour pénétrer son intimité spirituelle. Mais puisqu'il n'est pas ici question de traiter proprement de la dialectique, nous n'en diront que l'essentiel, car il est déjà à l'œuvre dans l'écriture de ce texte. Ainsi, retenons que la dialectique, en tant que méthode inhérente au système hégélien, est plus qu'une simple histoire de triade ; elle est le rythme même, la manière d'être de toute réalité qui a en elle la possibilité de se mouvoir. Elle se manifeste dans les vivants en tant que leur rythme intérieur. C'est pourquoi l'effectivité de l'État est le résultat d'un procès logique. C'est le lieu d'indiquer que l'exposition de l'Idée, de la raison absolue, ne pourrait se faire en dehors de sa diction

dialectique, mouvement ou méthode qui la rend effective. De la sorte, « La partie ne peut absolument pas être un moment isolé en sa singularité, mais doit nécessairement être elle-même une totalité pour être quelque chose de vrai » (G.W.F. Hegel, 1994, p.181).

Ce qui précède indique l'exigence de systématisme propre au déploiement de l'Idée en sa totalité. Ainsi, chaque partie, chaque moment du développement de l'Idée est la conséquence méthodologique de cette exigence. Aucune idée ne peut trouver sa cohérence conceptuelle en dehors de ce tout systématique. C'est seulement en tant que moment nécessairement déterminé du système que l'idée rend effectivement compte d'elle-même. En dehors de ce tout organique, il devient difficile de penser une idée. Ce qu'il convient de retenir ici, c'est que dans le système, c'est l'Idée qui est en mouvement selon sa logique interne. Ainsi, toute la science, la philosophie hégélienne est l'exposition de l'Idée en sa totalité libérée. À ce propos, Hegel écrit : « La pensée libre et vraie est en elle-même concrète et ainsi elle est l'Idée, et en son universalité totale, l'Idée ou l'Absolu » (G.W.F. Hegel, op.cit., p. 184).

Toujours dans le même élan, nous sommes amenés à comprendre que l'Idée est, en son se libérer de l'indétermination pure, la libération de tous les moments du tout que constitue son procès de libération de soi en soi et pour soi. C'est de cette manière qu'il convient de comprendre l'Idée en tant que substrat de la science dont toutes les parties sont des moments de différenciation du même dans un aller vers l'avant ressaisi comme retour en soi. Il en est ainsi parce que « c'est seulement par la différenciation et la détermination de ses différences que peuvent exister la nécessité de ces dernières et la libération du tout » (G.W.F. Hegel, 2012, p. 102) et « le tout se présente par suite comme un cercle des cercles dont chacun est un moment nécessaire, de telle sorte que le système de leurs éléments propres constitue l'Idée tout entière, qui apparaît aussi bien en chaque élément singulier » (G.W.F. Hegel, 2012, p. 102). En ainsi saisissant l'Idée comme la vérité du tout, entendu comme ce qui, par sa libération de soi par soi, libère les particularités du tout, nous sommes méthodologiquement forcé d'admettre que la pensée hégélienne de l'État, en tant qu'un moment du moment le plus élevé de l'exposition de l'Idée, a pour assise fondamentale l'Idée elle-même qui l'a laissé être en se

libérant. En ce sens, l'Idée devient la seule garantie de la vérité de l'État rationnel.

Hegel est ainsi un rationaliste pour qui l'histoire, malgré tout le bruit et la fureur de sa cruauté, est toujours plus révélatrice de l'exposition de l'idée dans le réel.

L'immanence de l'Idée totale à chacun des moments de son effectuation assure diverses correspondances terme à terme, diverses homologues entre des structures et certaines structures de la philosophie de l'esprit, en sorte que développer l'une et l'autre constitue, de fait et de droit, un seul et même discours philosophique (B. Quelquejeu., 1972, pp. 14-15).

C'est pourquoi cherchons-nous à ne pas isoler l'État de la totalité, hors de laquelle il ne peut prendre sens et honorer son lien étroit à la science de la logique comme ce en quoi il repose. C'est à juste titre qu'on peut dire avec Hegel que « le vrai est la prodigieuse transgression de l'intérieur vers l'extérieur, l'imprégnation de la raison dans la réalité » (Hegel, 2003, p. 355). Si l'imprégnation de la raison dans la réalité est l'activité à laquelle toute l'histoire œuvre, n'est-ce pas le lieu de considérer, à raison, l'État hégélien comme l'expression extérieure de l'Idée en souvenir d'une intériorité ?

En effet, l'expression objective de l'Idée en monde extérieur institutionnalisé n'a de sens qu'en tant que souvenir des déterminations logiques à l'œuvre dans l'appréhension de Dieu avant le monde. L'Idée, dans son procès réflexif, en déployant dans le temps ses moments dans une forme de succession et aussi dans l'espace sous le mode d'une expansion, atteint son effectivité, figure terminale qui n'est pas cependant cessation de mouvement. En clair, l'Idée, en son unité se crée son propre mode d'expression, d'exposition selon lequel doit s'entendre la pensée politique de Hegel : c'est l'esprit objectif ou l'institutionnalisation hégélienne de la liberté dont l'État est le moment le plus culminant. L'État est ainsi une idée faite chose, une idée concrète et vivante.

2- L'État comme idée concrète et vivante

L'essence de l'Idée, de l'esprit, est de se manifester, de révéler sa profondeur, d'extérioriser son intériorité. Ainsi, dans la *science de*

la logique, le penseur berlinois nous amène à comprendre que la plus haute appréhension de l'idée n'est pas qu'il est simplement esprit, mais qu'il est esprit absolument manifeste, conscient de soi, infiniment créateur. C'est donc l'idée logique qui, dans son procès dialectique, se ressaisit comme esprit objectif, comme monde ou la réalité fait l'épreuve du négatif. Il est donc incohérent de lire un Hegel sans métaphysique, comme pour dissocier platement les différents moments du même qui devient autre selon sa nécessité intérieure. C'est d'ailleurs pourquoi dans la préface des principes de la philosophie du droit, Hegel prend le soin de préciser ceci dans le but d'éviter les lectures séparatistes, tributaires de la logique d'entendement : « le fait que le tout, ainsi que la formation de ses maillons, reposent sur l'esprit logique, frappera de lui-même. C'est sous cet aspect que je voudrais aussi que [ma pensée de l'État] soit saisi et jugée » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 92). Kervégan (2007, p. 8) qui est l'un des commentateurs francophones de Hegel les plus avisés, s'inscrit cohéremment dans la même posture en ce propos : « le dessein systématique n'est aucunement incompatible avec l'attention au concret des choses, et avec le souci de la vie de l'homme ». Cette attention au concret des choses, à la vie de l'homme se trouve le plus manifestement élaborée dans sa doctrine de l'esprit objectif où l'État, en tant que moment effectif de l'éthicité, rend le mieux compte (dans l'histoire) de l'Idée logique. L'État est ainsi (et à raison) une idée faite chose concrète et vivante. Mais comment mieux saisir tout cela ?

Dire que l'État est une idée faite chose, c'est reconnaître avec Hegel que l'État n'est pas le résultat d'une construction contingente, mais plutôt qu'il est le produit d'un procès de constitution, d'une rationalité éthique. L'idée est ainsi cette essence rationnelle et universelle qui se concrétise dans le monde réel comme structure politique, institution de la raison. L'État est alors le lieu où l'idée logique, la raison universelle prend corps. Dans cette dialectique entre concept et réalité, l'État est à saisir comme une nécessité rationnelle, expression de la liberté objective. En tant que telles, les institutions de l'État ne sont pas elles aussi des produits de l'arbitraire des hommes, mais plutôt l'expression de cette même rationalité éthique. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le propos hégélien suivant :

L'État est l'effectivité de l'idée éthique (...) il a son existence immédiate à même la coutume éthique, et son existence

médiatisée à même la conscience de soi de l'individu singulier, à même le savoir et l'activité de celui-ci, tout comme ce dernier, grâce à sa disposition d'esprit, a sa liberté substantielle en lui, en tant qu'il est son essence, sa fin et le produit de son activité. (G.W.F. Hegel, 2003, p. 333)

L'État, au sens hégélien du terme, est une disposition d'esprit ; disposition à laquelle travaillent les institutions éthiques dans leur processus de convergence vers l'universel. Cette façon de caractériser l'État vient mettre fin à la radicalité du conflit de priorité qui animait les rapports État-individus et qu'on peut encore lire dans les théories libérales de la souveraineté politique. Ce serait ainsi un non-sens que de croire, en parlant de l'État hégélien, ou de conclure soit à une priorité des individus sur l'État ou le contraire. Il en est ainsi parce que l'État est la réunion de l'universel et du particulier, de l'individu et des institutions. En effet, « la réunion en tant que telle est elle-même le contenu et la fin véritable, et la destination des individus est de mener une vie universelle » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 334). En tant que réunion de l'universel et du particulier, l'État est l'œuvre de la raison vivante, le fruit d'une nécessité rationnelle.

L'État hégélien est certes une nécessité, mais une nécessité en vue de la liberté des individus particuliers et non de leur subordination unilatérale. Ce n'est pas un État dont la mission serait la sécurité et la protection des biens et personnes, dans lequel les intérêts des individus singuliers seraient la fin dernière en raison de laquelle ceux-ci se réunissent. Dans cet État essentiellement contractuel, les individus sont membres selon leur bon plaisir et il relèverait de la confusion entre société civile et État. Loin de ce rapport arbitraire, l'État hégélien en a un tout autre : c'est que cet État, « attendu qu'il est esprit objectif, l'individu n'a lui-même d'objectivité, de vérité et d'éthicité que s'il en est membre » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 334).

Hegel souligne ainsi que tout le système de l'esprit objectif est la démonstration scientifique du concept d'État. Il en est ainsi parce que dans le parcours de l'esprit objectif, l'État apparaît tout aussi bien comme résultat que comme fondement véritable. C'est pourquoi selon Hegel, « dans l'effectivité, l'État est, de manière générale, plutôt le terme premier, à l'intérieur duquel seulement la famille se déploie en société civile et c'est l'idée de l'État elle-même qui se divise en ces deux moments » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 334).

C'est ainsi que l'esprit éthique, la disposition d'esprit que représente l'État, doit être sollicité pour corriger ou rectifier les contradictions qui demeurent encore dans la société civile. Autrement dit, l'État est une attention soutenue du politique vis-à-vis du non politique afin d'élever cette dernière à l'universalité qui la présuppose au politique.

De façon on ne peut plus claire, le bourgeois est l'homme en tant qu'homme, l'homme social qui n'a d'attention que pour la satisfaction de ses besoins subjectifs. Certes il est une personne juridique, un acteur économique, mais tout ceci n'est pas suffisant parce qu'il reste enchaîné par ses besoins particuliers. Pourtant, nous avons dit plus haut que pour Hegel, l'individu, pour accomplir effectivement sa liberté doit œuvrer en vue de l'universel. La sollicitude de l'État libéral advient dans l'esprit d'élever le bourgeois à l'idée de la citoyenneté. On voit là comment dans l'articulation du social et du politique chez Hegel il y a à saisir simplement l'État comme une Idée, d'où le terme de disposition d'esprit usité par Hegel pour le caractériser.

L'État est la coïncidence nécessaire de la raison et de la réalité qui achève en la politique la recherche du bien et résout en système étatique l'éthique de la volonté, ce qui sous-entend une suppression de la contingence présente dans les moments antérieurs de l'esprit. Il n'y a pas de scission entre l'État et l'individu. En fait, que l'État soit le résultat, cela suppose que sa formation résulte et achève le processus même d'individuation. Ce point de vue nous conduit à la vérité que l'individuation de l'individu constitue le processus historique dont l'État est le moment institutionnel le plus accompli. Loin donc des apriorismes statiques et d'un empirisme borné, ce qu'il importe de savoir avec l'État chez Hegel, c'est qu'il confère une autre dimension à l'individu. Cette autre dimension suppose tout d'abord que l'État n'est pas une réalité empirique morte, qu'il est le point culminant de la liberté « en tant que bien vivant » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 251) qui se sait effectivement comme volonté libre, c'est-à-dire l'éthicité, « le concept de liberté devenu monde présent-là et nature de la conscience de soi » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 251). En replaçant la réflexion politique dans l'optique de l'État vivant, on s'aperçoit d'une philosophie de la constitution de l'État dans laquelle ce qui se constitue lorsque l'État se réalise, c'est la raison universelle. L'institution étatique n'est pas une réalité supra-

sociale au sens empirique du terme, elle est plutôt l'articulation dialectique, cohérente et rationnelle du particulier et de l'universel en vue de leur coïncidence différentielle. Mieux, dans l'État, La raison s'exprime dans les lois, dans les détermination rationnelles et universelles. Voilà ce que Hegel (1965, pp. 136-137) lui-même en dit :

Les lois de l'ordre éthique ne sont pas le fait du hasard, mais la Raison même. Faire en sorte que le substantiel demeure toujours valable, présent et inaltérable dans la conduite réelle et l'esprit des hommes : telle est la fin de l'État. C'est l'intérêt absolu de la Raison que ce tout éthique existe et c'est cet intérêt de la Raison qui fonde le droit et le mérite des héros qui ont créé des États, quelle qu'ait été leur imperfection.

Tout bien considéré, le terme État désigne avant tout la conscience qu'un peuple a de sa vérité, l'individu spirituel que compose un peuple dans la mesure où il forme un tout organique, une totalité dynamique juridiquement débarrassée de l'arbitraire du contrat. Cette conception de l'État, dont le sens profond consiste en une réconciliation, est le résultat du dépassement hégélien des formes de dualismes traditionnels qui posaient séparément l'individu et l'État comme deux forces antagonistes dont le rapport exige nécessairement la domination de l'une sur l'autre. L'originalité de la conception hégélienne de l'État moderne se trouve dans sa façon d'unir le particulier et l'universel sous la dictée de la raison, « non pas une raison abstraitement normative prétendant enseigner au monde comment il doit être, mais une raison qui est la pensée du monde » (J. F. Kervégan, 2007, p27) esprit conscient de soi, effectivité présente là, incarnée dans les lois et les institutions. Or toute loi vraie, selon Hegel, est une liberté car elle contient une détermination rationnelle de l'esprit objectif. Cet État, saisi comme l'acte d'unification rationnelle du peuple, ne peut-il pas logiquement se comprendre comme l'expression même de la souveraineté, s'il est que celle-ci n'a de sens que dans l'unité réalisée de la subjectivité et de l'objectivité ?

3- La souveraineté étatique : réalisation de la raison dans la constitution

La souveraineté, conformément à son étymologie latine, est le principe de l'autorité suprême. En matière de politique, la souveraineté est le droit absolu d'exercer une autorité législative, judiciaire et/ou exécutive sur une région, un pays ou un peuple. Selon le Jean Bodin des *six livres de la république*, la souveraineté est essentiellement un attribut de l'État : « la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république » (J. Bodin, 1993, p. 71). En effet, l'idée de souveraineté est inextricablement liée à la formation de l'État moderne. On lui attribue généralement quatre principes : l'autonomie du politique, comme instance de décision absolue, l'hégémonie du politique sur les autres sphères de la vie sociale et économique, la maîtrise du destin du peuple et l'idée de légitimité démocratique liée à la notion de souveraineté démocratique. Comme telle, la souveraineté, en tant que pouvoir d'action absolu, est un moyen de solliciter l'adhésion des citoyens à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire fonder la légitimité d'un régime politique.

La souveraineté politique devient ainsi un principe incontournable en politique, car c'est par elle que se définit l'adhésion des individus à l'État. C'est aussi lui, le principe de souveraineté politique, qui met à l'épreuve la liberté humaine. Cependant, Gérard Mairet pense que depuis Hobbes, la souveraineté n'a pas connu une évolution historique notable. Elle est restée selon lui, comme un héritage des temps modernes qu'on se devait de préserver comme une tradition. Cette thèse de Gérard Mairet n'est pas abjecte dans l'absolu, mais nous pensons qu'elle est oublieuse de la vérité que le principe de souveraineté politique est tributaire de la forme de représentation de la société. Or, la représentation de la société a connu une révolution avec Hegel, philosophe avec lequel nous cheminons. Si la tradition était de confondre le politique et le social et poser dans une forme de dualité individus et État, de sorte à les opposer, avec Hegel, le politique est différent du social tout en restant le principe d'encadrement normatif de celui-ci. Autrement, l'articulation du social et du politique, qui est l'une des originalités de la philosophie hégélienne, n'a-t-elle pas influencé sa théorie de la souveraineté et la différencier des autres qui l'ont précédées ?

Pour Hegel, « on peut parler de souveraineté du peuple au sens où, vers l'extérieur, un peuple est subsistant par soi et constitue un État autonome ». Contrairement à la tradition philosophique, héritée de Machiavel et Hobbes, qui cumule toute la puissance de souveraineté dans la figure d'un souverain individu, qui trône sur les autres individus et décide de tout, Hegel pose la constitution comme ce qui fonde la souveraineté du prince lui-même. Le prince ne doit agir que dans le cadre de ce que la constitution a établi et de ce qu'elle lui autorise. Si le monarque ne peut pas agir selon son bon plaisir, c'est précisément parce qu'il n'est pas logiquement le plus puissant, car la puissance appartient à l'État constitué rationnellement. Le pouvoir ne peut donc pas tomber absolument aux mains d'un individu capable d'arbitraire. En un mot, toute la puissance de l'État hégélien repose sur la constitution. Si l'importance de la constitution n'est plus à démontrer, tentons à présent de montrer pourquoi elle constitue la garantie de la souveraineté hégélienne. La constitution forme en effet le noyau de la philosophie hégélienne de l'État et elle est originale dans la mesure où cette constitution est extensive, c'est à dire qu'elle ne se limite pas au simple fait d'un droit constitutionnel écrit ou coutumier. Elle embrasse les sphères sociales et politiques dans une différenciation qui les caractérise. Ainsi, une approche originale de la souveraineté chez Hegel nécessite une refonte du concept de souveraineté. La souveraineté, au regard de ce qu'elle est engagée désormais comme un attribut exclusif de l'État, nous amène à la traiter distinctement du monarque qui en représentait la plus grande figure dans la tradition du concept. En effet, ce renouveau du sens de la souveraineté s'intéresse moins à la figure subjective d'un monarque détenant toute la puissance et le pouvoir de l'ultime décision qu'au processus même de constitution qui lui garantit un tel pouvoir.

En d'autres termes, saisir la constitution politique comme un syllogisme a pour Hegel la signification de souligner « l'unité vivante de l'État, qui est à la fois condition et résultat, c'est-à-dire fondement au sens conféré à ce terme par la logique de l'essence, de la différenciation des pouvoirs législatif, gouvernemental et princier » (J. F. Kervégan, 1992, p. 284). Il est patent que la théorie hégélienne de la constitution doit être saisie dans une circularité dynamique qui permet d'asseoir la souveraineté comme le résultat d'un procès de constitution garantissant le cercle des pouvoirs, en

tant qu'œuvre de réalisation de la raison absolue. Cette médiation représentative est bénéfique à tout le peuple, car « les intérêts particuliers des communes, des corporations et des individus, ne s'isolent pas » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 401) de ceux du monarque. De plus, il s'agit pour Hegel d'intégrer à la culture des citoyens cette disposition d'esprit, de sorte que « les individus singuliers n'en viennent pas à offrir l'aspect d'une multitude et d'un amas et qu'ils n'en viennent pas de ce fait à une opinion et à un vouloir inorganique et à une pure et simple violence de masse à l'encontre de l'État organique » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 401). Vu ce tableau, il ne serait pas irréaliste de voir en Hegel un visionnaire qui, quoique se prêtant à la diction conceptuelle de son temps, a prêté au concept la raison des crises démocratiques qu'allait connaître le monde deux siècle après lui : il s'agit de notre temps en proie aux crises de souveraineté intérieure de toutes parts, surtout en Afrique où les crises relèvent pour la majorité d'un problème de culture à l'universel ou, pour le dire autrement, d'un problème de culture institutionnelle.

Il n'y a de souveraineté véritable, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, que par la constitution en tant que procès d'accomplissement rationnel de l'idée même d'État, en tant que réunion du subjectif et de l'objectif dans une singularité concrètement manifeste, pour ne pas dire effectif. En ce sens, tout se résume comme suit : la souveraineté hégélienne repose essentiellement sur la constitution en sa dynamique différentielle. En gros, la souveraineté hégélienne, en tant qu'attribut exclusif de l'État, en sa vérité, se recueille, par et en celui-ci, totalement dans la seule décision du prince constitutionnel. Cette décision princière constitutionnelle est selon Bourgeois, « l'alpha et l'oméga de la vie de l'État [souverain] hégélien » (B. Bourgeois, 1992, p. 228).

La conception hégélienne de la souveraineté étatique se culmine en cette appréhension si particulière de l'institution étatique, institution des institutions, comme un entremêlement de la subjectivité et de l'objectivité. Elle témoigne de l'insigne vérité hégélienne que l'État est l'effectivité de l'idée éthique. Cette idée trouve sa présupposition logique dans ce que précisément l'idée, chez Hegel, renvoie à l'unité du concept subjectif et de l'objectivité. Elle est aussi le procès de constitution ontologique qui les produit et les oppose avant de les recueillir dans leur identité. C'est pourquoi Hegel n'est pas d'avis avec la conception classique de la

constitution en tant qu'ensemble juridique formellement constitué par un tiers. Pour Hegel, il ne faut pas confiner le principe institutionnel dans un corps juridico normatif institué de façon fixe. La constitution doit se comprendre de manière dynamique « comme la manière dont l'État se constitue dans l'interaction des dispositions des citoyens et des institutions qui structurent la vie publique » (G.W.F. Hegel, 2003, p.73).

Au demeurant, toute notre analyse de la souveraineté hégélienne nous aura conduit à la vérité que cette souveraineté n'est garantie que par la constitution en son acception vivante et toujours productrice d'universalité. Le caractère rationnel de la constitution réside dans ce qu'elle coordonne les différents ordres et fait ordonnance de l'universel, à travers les différentes institutions rationnelles qui peuvent exister dans l'État et en faire un ensemble également rationnel. La constitution est ainsi la proclamation de la libre subjectivité dans les médiations sociales du politique. Dans cet ordre, « aucun pouvoir, à l'intérieur de l'État, ne peut être indépendant des autres pouvoirs et, par conséquent, de l'État souverain » (F. Eugène, 1992, p. 228).

L'État souverain, selon Hegel, est subsistant par soi et est avant toute chose, un tout qui se satisfait au-dedans de soi. Ce dedans de soi est sa constitution interne qui est garante de sa souveraineté intérieure comme extérieure à l'égard des autres peuples. De fait, la reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur est le résultat d'une souveraineté garantie constitutionnellement. Ainsi, « le peuple, en tant qu'État, est l'esprit dans sa rationalité substantielle et son effectivité immédiate, il est par conséquent la puissance absolue sur terre ; un État, par suite, est à l'égard de l'autre en une subsistance par soi souveraine » » (G.W.F. Hegel, 2003, p. 425). La souveraineté, en sa signification profonde, se comprend logiquement comme « l'acte constitutionnel d'unification du peuple, alors présent comme État » (Jérôme L., 2004, p. 227). Un tel acte n'exige-t-il pas simultanément une éducation à la citoyenneté entendue comme la cultivation consciente de la normativité ?

Conclusion

Saisir l'État en sa diction la plus logique, la plus rationnelle qui soit, ce n'est pas souscrire à un idéalisme de mauvais alois, ni s'adresser explicitement à des États particuliers, mais il faut plutôt regarder

cela comme une attention à l'idée elle-même, cette raison effectuant et effective. Ainsi, prendre pour objet la rationalité intégrale de l'État ou sa métaphysicité, ce n'est pas pour admettre de facto que tous les États sont rationnels, mais de montrer que le concept d'État est une nécessité, car figure objective de la raison absolue. Il ne s'agit pas là non plus d'une contradiction de la définition normative de l'idée d'État, car cette idée n'est pas un idéal vide, mais certainement une tentative de la faire réconcilier avec son concept dans l'histoire. À partir donc de cette considération proprement hégélienne de l'État, qui en fait une production de la raison universelle dont l'œuvre de réalisation de soi a constitué notre monde, il nous a été possible de libérer le sens de l'État en son idéalité effective et non en son immédiateté empirique. Cette logique bien comprise est aussi une invitation à la responsabilité individuelle dans l'effectuation de nos passions, énergies réalisantes du politique. Cette responsabilité se veut habitude rationnelle et normative, c'est-à-dire l'adoption de comportements institutionnels. Pour dire les choses autrement, notre contribution est un appel à l'endroit de tous les citoyens du monde, particulièrement ceux de l'Afrique noire, à partir de la fondation rationnelle de l'État, à agir dans l'intérêt de la communauté, car la raison qui est à l'œuvre, n'œuvre que par l'action humaine. La portée sociale de cette contribution se résout ainsi dans cette invitation à la culture institutionnelle car, « comprendre la politique, c'est donc une éducation, un exercice d'humanité jamais achevé, parce que l'expérience des actions et des paroles des hommes réserve toujours des surprises et des questions auxquelles nous ne nous attendions pas » (R. Aron, 2013, p. 5). Mieux encore, nous voulons que chaque citoyen, de quelque État que ce soit, travaille, dans l'intimité de son esprit comme réponse à l'appel de la raison universelle, à s'unir dans un intérêt commun et trouver leurs libertés dans la libre soumission à la loi, au pouvoir suprême de l'État qui, en son entente hautement rationnelle et hégélienne, est union de la particularité et de l'objectivité dans une singularité éthique.

Références bibliographiques

ARON Raymond, 2013, *Liberté et égalité*, édition EHESS, Paris.
ERNST Cassirer, 1993, *Le mythe de l'État*, Gallimard, Paris.

- DESCARTES René**, 2009, *Méditations métaphysiques*, Flammarion, Paris.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 2012, *Encyclopédie des sciences philosophiques*, Vrin, Paris.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich L**, 1994, *Encyclopédie des sciences philosophiques I, Philosophie de la logique*, Vrin, Paris.
- QUELQUEJEU Bernard**, 1972, *La volonté dans la philosophie de Hegel*, Seuil, Paris.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 2003, *Principes de la philosophie du droit*, PUF, Paris.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 1941, *Phénoménologie de l'esprit T1*, Aubier Montaigne, Paris.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich**, 1965, *La Raison dans l'histoire*, traduction de K. Papaioannou, 10/18, Paris.
- KERVEGAN Jean-François**, 2007, *L'Effectif et le rationnel, Hegel et l'esprit objectif*, VRIN, Paris.
- BODIN Jean**, 1993, *Les six livres de la république*, Édition et présentation de Gérard Mairet, Librairie générale française, Paris.
- KERVEGAN Jean-François**, 1992, *Hegel, Carl Schmitt, Le politique entre spéculation et positivité*, P.U.F., Paris.
- FLEISCHMANN Eugène**, 1992, *La philosophie politique de Hegel*, Gallimard, Paris.
- LÈBRE Jérôme**, 2004, « Présence de l'État ou présence du peuple ? Volonté et théorie de la souveraineté dans les Principes de la philosophie du droit », in *Hegel penseur du droit*, pp. 227- 243, CNRS édition, Paris.

Trajectoires de soins et recompositions sociales des jeunes vivant avec le VIH/sida au cepref de Yopougon

BOTTI Bi Tié Moïse

Master en Sociologie
Université Félix Houphouët-Boigny.
Département de sociologie
Moisebotti@yahoo.fr

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)
Ecole Doctorale SCALL-ETAMP
Université Félix Houphouët-Boigny
Département de sociologie
agobe.jacob42@ufhb.edu.ci
jacobagobe@yahoo.fr

Résumé :

Inscrite dans le cadre d'une sociologie de la santé et des trajectoires de soins, cette étude qualitative analyse les logiques sociales qui structurent les processus de stigmatisation des jeunes vivant avec le VIH/SIDA admis au Centre de Prise en charge, de Recherche et de Formation (CePREF) de Yopougon, à Abidjan. À partir d'entretiens semi-directifs menés auprès des jeunes séropositifs, des professionnels de santé et des acteurs de leur environnement social, l'enquête met en évidence l'imbrication de représentations symboliques, de normes sociales et de rapports de pouvoir qui conditionnent les expériences vécues de la maladie. Les résultats montrent que la stigmatisation procède à la fois de la construction sociale du VIH/SIDA, ancrée dans des référentiels moraux et religieux, et de la gestion sociale de la séropositivité, notamment par la circulation et la divulgation du statut sérologique. Ces dynamiques contribuent à la recomposition des trajectoires biographiques et des modes d'intégration sociale des jeunes concernés, révélant ainsi les tensions entre logiques institutionnelles de prise en charge et régimes locaux de signification de la maladie.

Mots clés : *Stigmatisation sociale, Trajectoires thérapeutiques, Recomposition identitaire*

Abstract :

Situated within the framework of the sociology of health and care trajectories, this qualitative study examines the social logics underpinning the processes of stigmatisation among young people living with HIV/AIDS admitted to the Care,

Research, and Training Centre (CePReF) in Yopougon, Abidjan. Drawing upon semi-structured interviews conducted with HIV-positive youths, healthcare professionals, and actors within their social environments, the investigation highlights the intricate interplay between symbolic representations, social norms, and power relations shaping lived experiences of the illness. The findings reveal that stigmatisation emerges both from the social construction of HIV/AIDS deeply embedded within moral and religious frameworks and from the social management of seropositivity, particularly through the circulation and disclosure of serological status. These dynamics contribute to the reconfiguration of biographical trajectories and the modalities of social integration among affected youths, thereby exposing the tensions between institutional logics of care and local regimes of meaning surrounding the illness.

Keywords : *Social stigmatisation; Therapeutic trajectories; Identity reconfiguration*

Resumen:

Inscrita en el marco de una sociología de la salud y de las trayectorias de atención, esta investigación cualitativa analiza las lógicas sociales que estructuran los procesos de estigmatización de los jóvenes que viven con el VIH/SIDA atendidos en el Centro de Atención, Investigación y Formación (CePReF) de Yopougon, en Abidjan. A partir de entrevistas semiestructuradas realizadas con jóvenes seropositivos, profesionales de la salud y actores de su entorno social, la indagación pone de relieve la imbricación de representaciones simbólicas, normas sociales y relaciones de poder que condicionan las experiencias vividas de la enfermedad. Los resultados muestran que la estigmatización se nutre tanto de la construcción social del VIH/SIDA, anclada en referentes morales y religiosos, como de la gestión social de la seropositividad, particularmente a través de la circulación y divulgación del estatus serológico. Estas dinámicas contribuyen a la recomposición de las trayectorias biográficas y de las formas de integración social de los jóvenes implicados, revelando así las tensiones entre las lógicas institucionales de atención y los regímenes locales de significación de la enfermedad.

Palabras clave: *Estigmatización social, Trayectorias terapéuticas, Reconfiguración identitaria.*

Introduction

Les données empiriques recueillies au Centre de Prise en charge, de Recherche et de Formation (CePReF) de Yopougon mettent en lumière l'inscription des jeunes vivant avec le VIH/SIDA dans des dynamiques sociales paradoxales qui configurent en profondeur leurs trajectoires de soins. Si l'accès gratuit aux antirétroviraux

(ARV) et l'accompagnement psychosocial instauré par l'institution favorisent l'adhésion thérapeutique et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie, les entretiens semi-directifs et les observations révèlent en contrepoint la prégnance d'une stigmatisation persistante. Celle-ci s'exprime dans la sphère familiale, scolaire, communautaire et institutionnelle, où les jeunes rapportent avoir subi discriminations et disqualifications sociales.

Cette stigmatisation est enracinée dans des référentiels moraux et religieux, qui associent le VIH à la transgression des normes sexuelles et à une forme de « déviance sociale ». Elle fonctionne ainsi comme un mécanisme de reproduction de l'exclusion, contraignant les jeunes à déployer des stratégies de dissimulation, de retrait ou de contournement. Certains évitent les situations d'exposition sociale, tandis que d'autres interrompent ponctuellement leur traitement afin de ne pas être identifiés comme séropositifs. Ce jeu complexe entre dévoilement et occultation fragmente les trajectoires de soins, produisant des parcours marqués par la discontinuité, entre intégration institutionnelle et marginalisation sociale.

De ce constat émerge un paradoxe structurant. D'un côté, les politiques publiques de santé notamment à travers le Programme National de Lutte contre le SIDA ont consolidé l'efficacité biomédicale en élargissant l'accès au dépistage et aux traitements, tout en réduisant significativement la mortalité. De l'autre, ces avancées s'avèrent impuissantes à déconstruire les représentations sociales stigmatisant du VIH, laissant les jeunes bénéficiaires dans des positions de vulnérabilité symbolique, relationnelle et identitaire. En d'autres termes, les institutions de santé parviennent à prolonger la vie mais échouent à transformer durablement les significations sociales attachées à la séropositivité.

Ce paradoxe révèle une tension structurelle entre deux logiques hétérogènes:

(i) une logique biomédicale, fondée sur la rationalité thérapeutique et les technologies de prolongation de la vie ; (ii) une logique sociale, ancrée dans des normes et représentations collectives qui reconduisent la stigmatisation et entravent les processus d'intégration. Cette dissociation fragilise les mécanismes d'autonomisation et de reconnaissance sociale des jeunes, tout en mettant en lumière la limite des politiques de santé publique

lorsqu'elles ne s'accompagnent pas de transformations socioculturelles profondes.

Face à cette double réalité, la recherche s'articule autour de la problématique suivante : comment les trajectoires de soins influencent-elles les recompositions sociales et identitaires des jeunes vivant avec le VIH/SIDA au CePReF de Yopougon, dans un contexte où persiste la stigmatisation et où les contraintes normatives locales redéfinissent les conditions de leur intégration ?

Cette interrogation invite à explorer les tensions entre la médicalisation des existences, les dynamiques de discrimination et les stratégies de recomposition identitaire. Elle amène à interroger les formes de subjectivation mises en œuvre par les jeunes entre dissimulation, résistance et réappropriation afin de concilier leur parcours thérapeutique avec les contraintes sociales, symboliques et institutionnelles de leur environnement.

Sur le plan scientifique, cette recherche s'inscrit dans la sociologie de la santé et des trajectoires de soins en mettant en évidence l'articulation entre pratiques biomédicales, normes sociales et processus de subjectivation. Elle contribue à enrichir la compréhension des logiques sociales et symboliques qui façonnent la manière dont les jeunes séropositifs reconstruisent leur identité, redéfinissent leurs appartenances et renégocient leurs projets de vie.

Sur le plan pratique et utilitaire, les résultats de cette étude peuvent éclairer les politiques publiques et les stratégies d'intervention communautaire. En analysant les facteurs de stigmatisation et les obstacles à l'intégration, la recherche fournit des pistes pour concevoir des programmes de prévention, d'accompagnement psychosocial et de sensibilisation mieux adaptés aux réalités locales. Elle peut également contribuer à renforcer le rôle des acteurs communautaires et des structures de santé dans la lutte contre les discriminations.

L'analyse des trajectoires de soins et des recompositions sociales des jeunes vivant avec le VIH/SIDA mobilise un cadre théorique qui croise la sociologie de la santé, l'anthropologie médicale et l'analyse des rapports sociaux. Plusieurs auteurs apportent des éclairages essentiels : E. Goffman (1963) propose une analyse pionnière des mécanismes de stigmatisation et des stratégies identitaires. Ses travaux permettent de comprendre comment les

jeunes séropositifs développent des tactiques de dissimulation, d'évitement ou de négociation de leur statut sérologique. M. Foucault (1976) met en lumière la manière dont le pouvoir biomédical produit des catégories de malades et impose des normes de conduite. Le VIH/SIDA, en tant qu'objet médical et social, restructure les subjectivités et conditionne les trajectoires thérapeutiques. Didier Fassin (2004, *Des maux indicibles : Sociologie des maladies et des politiques*) insiste sur l'articulation entre les dimensions médicales, sociales et politiques du VIH, particulièrement dans les contextes africains. Il montre que l'accès aux soins ne suffit pas sans une transformation des représentations sociales et des rapports de pouvoir. P. Farmer (1999) analyse les déterminants structurels de la gestion du VIH/SIDA, en soulignant l'impact des inégalités économiques, des exclusions sociales et des conditions de vie précaires sur l'accès aux soins et la continuité thérapeutique. A-M. Moulin (2002) explore la dimension symbolique et religieuse des représentations liées au VIH, montrant comment les métaphores sociales et culturelles façonnent les comportements collectifs et renforcent la stigmatisation. Cette revue de la littérature montre que les trajectoires de soins des jeunes vivant avec le VIH/SIDA ne peuvent être analysées uniquement sous l'angle médical. Elles doivent être comprises à travers les processus sociaux, culturels et symboliques qui influencent la recomposition des identités et les dynamiques d'intégration sociale.

1. Armature théorique et méthodologique

Cette recherche s'inscrit dans une sociologie des pratiques de santé attentive aux processus de subjectivation, de contrainte institutionnelle et de recomposition identitaire. Quatre perspectives théoriques centrales ont été mobilisées et articulées avec d'autres apports majeurs de la pensée sociologique afin de saisir la complexité des trajectoires de soins et des recompositions sociales des jeunes vivant avec le VIH/SIDA au CePREF de Yopougon.

En premier lieu, la théorie de la stigmatisation élaborée par E. Goffman (1963) demeure incontournable pour appréhender les mécanismes sociaux de disqualification qui frappent les séropositifs. Elle permet d'analyser les stratégies de dissimulation, de dévoilement sélectif et de gestion identitaire déployées par les

jeunes. Cette approche a été croisée avec les travaux d'H. Becker (1963), qui montrent comment l'étiquetage produit des carrières déviantes et structure durablement les parcours biographiques. De même, l'analyse interactionniste d'A. Strauss (1992) éclaire les ajustements pragmatiques opérés par les malades dans leurs interactions quotidiennes avec l'entourage et les institutions de santé.

En deuxième lieu, la théorie de la biopolitique de M. Foucault (1976) permet de saisir la manière dont le pouvoir médical façonne les corps, les subjectivités et les normes de conduite à travers les dispositifs thérapeutiques. Les jeunes du CePREF s'inscrivent dans un dispositif de gestion des comportements où la surveillance biomédicale coexiste avec des logiques d'auto-discipline. Cette perspective trouve un prolongement dans les analyses de N. Rose (2007), qui montre comment les biotechnologies et les discours de responsabilisation transforment la manière d'habiter la maladie chronique et d'orienter sa trajectoire de soins.

En troisième lieu, la théorie de la vulnérabilité structurale proposée par P. Farmer (1999) met en lumière l'imbrication des déterminants sociaux, économiques et politiques dans l'accès aux soins. Elle permet de comprendre comment la pauvreté, le chômage, la précarité résidentielle ou encore les inégalités de genre limitent l'adhésion thérapeutique et exposent les jeunes à une marginalisation accrue. Dans le même registre, D. Fassin (2000) souligne que la santé est toujours le produit d'un rapport de pouvoir et d'une hiérarchisation sociale des vies, rejoignant ainsi la perspective de N. Scheper-Hughes et M. Lock (1987), qui rappellent l'articulation entre le biologique, le social et le politique dans l'expérience de la maladie.

Enfin, la théorie de la recomposition identitaire (Fassin, 2004) montre que les individus confrontés à une maladie chronique reconfigurent leurs appartenances sociales et symboliques à travers un travail de négociation identitaire. Ce processus s'apparente à ce que C. Dubar (1991) décrit comme la construction biographique d'identités plurielles, oscillant entre assignation sociale et reconnaissance personnelle. Il s'agit d'un travail permanent de requalification de soi, où la maladie devient à la fois une contrainte et une ressource pour redéfinir ses horizons sociaux, ses réseaux relationnels et ses projets d'avenir.

Ainsi, en articulant les apports de Goffman, Becker, Strauss, Foucault, Rose, Farmer, Fassin, Scheper-Hughes, Lock et Dubar, cette recherche a permis de construire une grille d'analyse multidimensionnelle. Celle-ci rend compte simultanément des dynamiques symboliques (stigmatisation et étiquetage), institutionnelles (biopolitique et gouvernementalité), structurelles (vulnérabilité sociale et inégalités) et identitaires (recomposition de soi et travail biographique) qui traversent les trajectoires de soins des jeunes vivant avec le VIH/SIDA au CePREF de Yopougon.

Sur le plan méthodologique, une approche qualitative a été adoptée afin de saisir les expériences subjectives, les perceptions et les interactions sociales des jeunes séropositifs, privilégiant la profondeur de l'analyse sur la généralisation statistique. Le CePREF de Yopougon a été choisi en raison de sa centralité dans la prise en charge des jeunes vivant avec le VIH/SIDA et de son rôle de centre de référence pour l'accompagnement psychosocial et thérapeutique, permettant d'observer les interactions entre jeunes, professionnels de santé et acteurs communautaires dans un cadre institutionnel structuré. Les participants comprenaient des jeunes séropositifs inscrits au CePREF, afin de documenter leurs trajectoires et expériences vécues, des professionnels de santé tels que médecins, infirmiers et psychosociologues pour analyser les pratiques institutionnelles et les protocoles de soins, ainsi que des acteurs sociaux proches, notamment des membres de la famille, des pairs et des membres d'associations, afin de comprendre les dimensions sociales et communautaires de la stigmatisation et de la recomposition identitaire. Un échantillonnage raisonné a été utilisé, combinant les critères de diversité sociale, de durée de suivi au centre et de degré d'exposition sociale. L'objectif était de sélectionner des participants capables de fournir des informations riches et variées sur les trajectoires de soins et les recompositions sociales. Les données ont été collectées à travers des entretiens semi-directifs, permettant d'explorer les expériences, perceptions et stratégies des jeunes, des observations participantes et non participantes pour documenter les interactions et les pratiques institutionnelles, ainsi que des documents institutionnels tels que protocoles et rapports d'activités, afin de compléter les données empiriques et trianguler les informations. L'analyse a été menée selon une approche thématique inductive, combinée à une codification ouverte et axiale inspirée de la méthodologie d'A.

Strauss et J. Corbin (1990). Les thématiques émergentes ont été confrontées aux postulats des quatre théories mobilisées afin de dégager les logiques sociales, les dynamiques de stigmatisation et les recompositions identitaires des jeunes vivant avec le VIH/SIDA.

2. Résultats

2.1. Stigmatisation, trajectoires identitaires et dynamiques sociales des jeunes vivant avec le VIH/SIDA au CePReF de Yopougon

2.1.1. Configurations sociales et déterminants des profils d'enquêtés : une analyse sociologique

	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans	19 ans	21 ans	22 ans	24 ans
	3	2	3	2	3	1	1	1
Sexe	Femme				Homme			
	6				10			
Niveau d'instruction	Primaire		Collège		Lycée		Supérieur	
	2		4		8		2	
Catégorie professionnelle	Footballeur		Élevé		Étudiant	Commerçant	Sans emploi	
	1		11		2	1	1	
Religion	Chrétien		Musulman			Bouddhiste		
	8		7			1		
Type de famille	Orphelin		Monoparentale	Biparentale		Polygame		
	1		7	6		2		
Mode de contamination	A la naissance							
	16							
Situation matrimoniale	Célibataire				En couple			
	15				1			
Nombre de personnes connaissant le statut ¹	01 personne		02 personnes		03 personnes		04 personnes et plus	
	6		6		1		3	

Source : B.B.T. Moïse & A. Jacob A., 2022

Les propriétés sociales des jeunes vivant avec le VIH/SIDA suivis au CePReF de Yopougon se déclinent à travers un faisceau de

¹ Le nombre de personnes connaissant le statut sérologique de l'enquêté en dehors du personnel médical

variables sociodémographiques et contextuelles qui rendent intelligibles leurs trajectoires de soins et leurs expériences de stigmatisation. L'analyse a porté sur des dimensions telles que l'âge, le sexe, le niveau d'instruction, la catégorie socioprofessionnelle, l'appartenance religieuse, la configuration familiale, le mode de contamination, la situation matrimoniale ainsi que le degré de divulgation du statut sérologique au-delà du cercle médical. L'âge des enquêtés s'échelonne de 15 à 24 ans, avec une distribution révélant 18,75 % de jeunes âgés de 15 ans et seulement 6,25 % atteignant 24 ans, pour une moyenne de 18 ans. Ces données quantitatives soulignent la prédominance d'une population en pleine transition biographique, dont les expériences sociales se situent à l'articulation entre l'univers scolaire, les structures familiales et les réseaux communautaires. Ainsi, les processus de socialisation, de reconnaissance et de stigmatisation s'entrelacent dans un contexte marqué par la vulnérabilité sanitaire, tout en façonnant des dynamiques identitaires et relationnelles spécifiques aux jeunes séropositifs.

Corpus discursif collecté :

« De manière générale, au CePReF-enfant, l'âge varie de zéro à vingt-cinq ans. Quand ils n'ont pas encore vingt-cinq ans, on arrive à les suivre correctement. Mais dès qu'on les envoie chez les adultes, ils disparaissent et c'est quand ils se sentent véritablement malade qu'ils réapparaissent ». (J.H, CePReF, le 12 janvier 2022 à 10h) ; « Je vis avec ma grand-mère. Mon papa et ma maman sont morts de cette maladie. Je ne vais plus à l'école. Je vends les habits au marché de la SICOGI pour faire face à mes besoins. Ceux avec qui je vends ne savent pas que j'ai cette maladie ». (K.S, CePReF, le 10 janvier 2022 à 10h)

Le corpus discursif met en lumière la manière dont les trajectoires de soins des jeunes vivant avec le VIH/SIDA au CePReF de Yopougon s'inscrivent dans des dynamiques sociales complexes, où se croisent des logiques biomédicales, institutionnelles et identitaires. L'analyse du premier extrait révèle une discontinuité manifeste dans les parcours thérapeutiques lors de la transition entre le suivi pédiatrique et le suivi adulte. Le

passage hors du cadre institutionnel enfantin engendre une occultation à la fois sociale et sanitaire : nombre de jeunes cessent de fréquenter les structures de soins tant que leur état de santé ne devient pas critique. Cette intermittence illustre une fragilité des dispositifs de continuité thérapeutique et témoigne de la dépendance structurelle des jeunes à l'institution médicale pour maintenir leur adhésion aux traitements. Ce phénomène met en relief une tension constitutive entre, d'une part, l'ordre biomédical fondé sur la régularité du suivi thérapeutique et, d'autre part, les contraintes sociales et identitaires qui pèsent sur l'engagement des jeunes dans leur parcours de soins.

L'analyse du second extrait dévoile les implications sociales, économiques et symboliques du VIH/SIDA dans la vie quotidienne des jeunes concernés. Le cas de cette enquêtée, issue d'un cadre familial recomposé, illustre une entrée précoce dans l'autonomie économique et sociale : travaillant sur le marché pour subvenir à ses besoins, elle dissimule son statut sérologique à son entourage afin de préserver sa place dans les réseaux de sociabilité et éviter les formes explicites de discrimination. La dissimulation apparaît ici comme une stratégie de gestion de la stigmatisation, où le contrôle de l'information relative à la séropositivité devient un capital social négatif maîtrisé, conditionnant l'accès à la reconnaissance et la protection contre l'exclusion. La rupture scolaire et l'intégration contrainte dans le secteur informel témoignent d'une recomposition identitaire et socio-économique imposée par la maladie, redéfinissant à la fois les trajectoires de socialisation, les perspectives d'insertion professionnelle et les modalités d'appartenance communautaire.

Pris dans leur globalité, ces matériaux empiriques mettent en évidence que les jeunes vivant avec le VIH/SIDA évoluent dans un espace social traversé par des tensions permanentes entre intégration institutionnelle et marginalisation sociale. L'engagement thérapeutique, loin d'être une simple adhésion biomédicale, est indissociable des conditions de possibilité offertes par l'environnement social, des contraintes économiques qui déterminent les stratégies de survie et des représentations collectives qui façonnent les significations attribuées à la maladie. Les trajectoires de soins apparaissent ainsi comme des parcours biographiques recomposés au croisement de rapports de pouvoir, de normes sociales et de processus identitaires, où les jeunes

ajustent en permanence leur visibilité, leur appartenance et leur rapport à l'institution médicale afin de concilier survie biologique et reconnaissance sociale.

2.2. Perceptions sociales et stigmatisation des jeunes séropositifs au CePReF de Yopougon

Le VIH demeure une infection irréversible, et cette irréversibilité restructure profondément les régimes de relations entre les personnes séropositives et les collectifs sociaux. L'énoncé de l'incurabilité ne se limite pas à une dimension biomédicale : il produit des effets sociaux durables, réorientant les interactions, les attentes et les modalités de reconnaissance entre les individus porteurs du virus et leur environnement. Ainsi, la chronicité du VIH/SIDA conditionne des rapports sociaux asymétriques, où la visibilité et la gestion de la séropositivité deviennent des enjeux centraux de l'inclusion, de la marginalisation et de la recomposition identitaire.

Matériau discursif recueilli :

« ... J'ai une sœur qui avait le sida. Or nous tous on sait que le sida ne se guéri pas. Tout le monde la fuyait. Un jour, quand elle a voulu se rapprocher des gens pour participer à une activité, il y a quelqu'un qui lui a dit : "Tu vas où ? Pour toi est déjà fini." Ça lui a fait mal et elle est morte de chagrins malgré qu'elle prenait correctement ses médicaments ... ». (K.F, Yopougon, le 17 mars 2022 à 17h) ; « ... Il y a un monsieur qui a été dépisté séropositif, lorsqu'on lui a donné son résultat, il a dit qu'il sait celui qui l'a contaminé. Il a continué en disant qu'il sait que c'est son oncle avec qui il a un problème de forêt qui lui a transmis le sida en sorcellerie ... ». (S.V, Yopougon, le 21 mars 2022 à 16h)

Ces extraits mettent au jour la profondeur des mécanismes sociaux qui participent à la production et à la reproduction de la stigmatisation et de la culpabilité liées au VIH/SIDA. Dans le premier témoignage, la « mort sociale » se manifeste comme une anticipation et une redondance de la mort biologique : bien que la sœur demeure engagée dans l'adhésion thérapeutique, elle est simultanément assignée à une position de relégation par le rejet et

l'exclusion de son entourage. Ce processus illustre la manière dont les représentations collectives de l'incurabilité structurent les interactions sociales, convertissant la présence de la maladie en un marqueur d'altérité radicale. La stigmatisation ne se réduit pas à une réaction face à la pathologie, mais s'impose comme une opération symbolique de réification du risque, instituant le malade comme figure de la finitude et comme signe de désocialisation. Cette construction collective fragilise l'ancrage identitaire et altère les régimes de reconnaissance dans lesquels s'inscrivent les individus séropositifs.

Le second extrait met en évidence le registre interprétatif et moral qui traverse les significations locales du VIH/SIDA. L'attribution causale de l'infection à la sorcellerie familiale opère une transmutation du biomédical vers le symbolique, inscrivant la maladie dans l'ordre des conflits sociaux et des transgressions perçues. Le VIH y devient non seulement une épreuve sanitaire, mais également une ressource discursive qui permet de nommer la faute, d'imputer la responsabilité et de réorganiser les hiérarchies sociales. La maladie est ainsi mobilisée comme un dispositif de contrôle moral, où le stigmaté se cristallise autour de la culpabilisation et de l'imputation d'intentions maléfiques, générant des tensions accrues au sein des configurations familiales et communautaires.

L'analyse de ces discours révèle que la stigmatisation liée au VIH/SIDA ne relève pas uniquement d'un déficit de savoir biomédical, mais procède de logiques sociales profondément enracinées qui articulent exclusion, imputabilité et réorganisation des appartenances. Les trajectoires identitaires et relationnelles des personnes affectées se trouvent dès lors configurées par un champ de contraintes où la maladie agit comme principe de marginalisation, mais aussi comme opérateur de recomposition des liens sociaux et des modes d'intégration symbolique.

2.3. Tensions identitaires et marginalisation sociale des jeunes séropositifs

La divulgation du statut séropositif a une influence négative sur la vie communautaire des jeunes vivants avec le VIH/sida.

Corpus discursif collecté :

« ... Je vis en de bon terme avec ma maman et ma grand-sœur mais pas trop avec mon papa. Parce que

mon papa vit avec sa femme et quand il vient chez nous à la maison, il nous rappelle la maladie et il est bizarre avec ma maman et moi car elle aussi a cette maladie. Sa réaction est par moment frustrante... » (J.O, CePReF, le 13 janvier 2022 à 11h) ; « ... Quand je cause avec mes amis à l'école ou au quartier et que la causerie arrive sur le sida, je me sens gêné parce qu'ils parlent mal de ceux qui ont cette maladie. Ils pensent que ce sont eux tous qui se sont mal comportés et puis ils ont eu cette maladie. Moi, je suis né avec ça. Mes amis ne savent pas que j'ai ça. Je sais que s'ils l'apprennent, je vais les perdre. Pour ne pas que je sorte trop et que mes amis l'apprennent un jour, ma maman a fait une cabine téléphonique pour moi. J'ai peur de perdre mes amis... ». (J.H, CePReF, le 19 janvier 2022 à 10h)

Ces extraits illustrent les dynamiques complexes de socialisation et de stigmatisation interne et externe vécues par les jeunes vivant avec le VIH/SIDA. Dans le premier témoignage, la relation familiale se révèle ambivalente : si les liens avec la mère et la sœur sont relativement harmonieux, la présence du père introduit une tension liée à la maladie, traduisant une négociation permanente des interactions familiales. La maladie restructure les rapports affectifs et symboliques au sein du foyer, générant frustration et contraintes émotionnelles, ce qui illustre comment le VIH/SIDA reconfigure la cohabitation et la hiérarchie relationnelle dans le cercle familial.

Le second extrait met en évidence la gestion stratégique de la visibilité sociale et la dissimulation du statut sérologique dans l'espace amical et scolaire. La peur de perdre l'approbation sociale et de subir la stigmatisation conduit à des aménagements matériels et comportementaux (comme la cabine téléphonique), témoignant de la préservation de l'intégrité sociale par des pratiques de retrait et de contrôle informationnel. Le jeune séropositif navigue ainsi entre inclusion et exclusion, modulant ses interactions pour maintenir ses réseaux relationnels tout en protégeant son identité.

Dans leur ensemble, ces discours révèlent que le VIH/SIDA ne se limite pas à un enjeu biomédical : il produit des effets sociaux structurants, réorganisant les liens familiaux, les pratiques de

sociabilité et les stratégies de reconnaissance. La maladie impose aux jeunes une constante négociation identitaire, où la gestion de la stigmatisation devient un vecteur central de leurs expériences relationnelles et de leur intégration sociale.

2.4. Perturbations identitaires et vulnérabilités psychosociales des jeunes séropositifs

L'expression « Perturbations identitaires et vulnérabilités psychosociales des jeunes séropositifs » renvoie à l'idée que le VIH/SIDA, au-delà de ses effets biologiques, influence profondément la manière dont les jeunes construisent et perçoivent leur identité dans les interactions sociales.

Les perturbations identitaires désignent les tensions et modifications dans la perception de soi et dans la reconnaissance sociale. Les jeunes séropositifs doivent constamment négocier leur visibilité et leur statut sérologique, souvent en dissimulant leur maladie pour éviter le rejet. Cette gestion permanente du secret et de la stigmatisation crée une fragmentation de l'identité, où le soi « authentique » et le soi « socialement acceptable » coexistent de manière instable.

Les vulnérabilités psychosociales renvoient aux risques émotionnels, relationnels et sociaux qui découlent de cette situation. Elles incluent l'anxiété, la peur de l'exclusion, la fragilité des liens familiaux et amicaux, ainsi que les difficultés à intégrer pleinement les espaces scolaires ou professionnels. Ces vulnérabilités résultent de l'interaction entre la stigmatisation sociale, les représentations culturelles du VIH/SIDA et les contraintes économiques ou familiales.

Ainsi, l'enquête a souligné que les jeunes séropositifs ne subissent pas uniquement une maladie médicale, mais vivent également une expérience sociale et identitaire profondément marquée par la stigmatisation et la fragilisation psychosociale, qui influence leurs trajectoires de vie et leurs stratégies d'intégration dans la société.

Corpus discursif collecté :

« ... Quand j'étais chez les enfants, s'allait bien. Mais quand je suis arrivé chez les adultes, ce n'est plus la même chose. Quand tu arrives pour ton rendez-vous, il y a quelqu'un qui prend ton carnet pour aller chercher ton dossier pour le donner au docteur.

Quand le docteur finit de regarder ton dossier, il fait ton ordonnance et puis tu viens chercher ton carnet. On ne passe pas du temps avec les docteurs comme quand on était petits. Je ne sais pas à qui je vais m'attacher... ». (F.P, CePReF, le 24 janvier 2022 à 9h) ; « ... normalement, c'est à partir de 21 ans qu'ils sont transférés chez les adultes pour poursuivre leurs traitements. Mais certains refusent carrément de partir parce que là-bas, on les traite comme des grands. Ils pensent qu'ils sont toujours des enfants. C'est pourquoi vous allez voir chez nous en pédiatrie des jeunes qui ont dépassé largement la limite d'âge. Il y a d'autres qui disparaissent lorsqu'ils arrivent chez les adultes. Ils veulent qu'on les traite comme des enfants... ». (Y.K, CePReF, le 24 janvier 2022 à 10h)

Ces extraits mettent en évidence la fracture institutionnelle et identitaire qui accompagne la transition des jeunes séropositifs du suivi pédiatrique vers le suivi adulte au CePReF. Le premier témoignage révèle une détérioration de l'expérience de soins en termes de proximité relationnelle : le passage à une logique bureaucratique et instrumentalisée du dossier médical transforme l'interaction thérapeutique en un flux technique, réduisant les temps de contact humain et la possibilité d'un attachement sécurisant au personnel soignant. Cette configuration institutionnelle induit une aliénation partielle du sujet patient, dont l'investissement affectif et la reconnaissance sociale dans le cadre médical se trouvent diminués. L'expérience subjective du jeune, oscillant entre attachement désiré et distance imposée, illustre la manière dont les dispositifs biomédicaux organisent et hiérarchisent les interactions sociales, produisant des effets structurants sur la construction identitaire.

Le second extrait met en lumière la résistance des jeunes à l'assignation catégorielle adulte, qui les confronte à un décalage entre leur subjectivité et les exigences institutionnelles. Certains jeunes prolongent leur séjour en pédiatrie ou disparaissent lors du transfert, signe d'un désaccord implicite entre leur âge biologique et leur âge socialement institutionnalisé.

Cette résistance traduit un besoin de maintenir un espace de reconnaissance et de sécurité symbolique, où leur vulnérabilité et leur dépendance affective sont acceptées et comprises. L'inadéquation entre la logique d'autonomie exigée dans le suivi adulte et le besoin de continuité affective et sociale produit une tension identitaire, où la trajectoire de soins devient un espace de négociation entre prescriptions institutionnelles et régulations subjectives.

En résumé, ces discours révèlent que les transitions biomédicales ne sont jamais neutres : elles sont inscrites dans un champ de rapports de pouvoir, de symbolisations de l'âge et de la dépendance, et participent activement à la recomposition des identités des jeunes séropositifs, oscillant entre intégration institutionnelle et revendication d'un statut protecteur qui préserve leur reconnaissance affective et sociale.

3. Discussion

Les résultats indiquent que la stigmatisation émerge simultanément de la figuration sociale du VIH/SIDA, encadrée dans des cadres normatifs, moraux et religieux, et de la gouvernance sociale de la séropositivité, médiatisée par la circulation et la diffusion des informations sur le statut sérologique. Ces dynamiques structurent et redéfinissent les trajectoires biographiques ainsi que les modalités d'intégration sociale des jeunes séropositifs, mettant en évidence une tension persistante entre les prescriptions institutionnelles de la prise en charge biomédicale et les régimes locaux de signification et de légitimation sociale de la maladie.

Les résultats obtenus trouvent un écho dans plusieurs études anglophones qui se sont penchées sur les dimensions sociales et symboliques du VIH/SIDA. L. Brown; K. Macintyre ; L. Trujillo (2007) ont montré que la stigmatisation des personnes séropositives est intimement liée aux normes morales et religieuses locales, renforçant la marginalisation et les stratégies de dissimulation. Cette observation converge avec les constats de la présente étude, où la stigmatisation s'articule autour de la circulation et de la divulgation du statut sérologique, influençant directement les trajectoires biographiques des jeunes. De même, R. Parker et P. Aggleton (2003) soutiennent que le VIH/SIDA doit

être compris comme un phénomène socialement construit, où la stigmatisation fonctionne comme un mécanisme de régulation sociale et d'exclusion, ce qui corrobore l'idée que les logiques institutionnelles et locales peuvent entrer en tension.

Cependant, certaines divergences apparaissent dans l'interprétation de l'impact des dispositifs institutionnels. Alors que C. Campbell; Y. Nair ; S. Maimane (2005) insistent sur le rôle protecteur des programmes biomédicaux et éducatifs dans la réduction de la stigmatisation, les résultats de notre étude suggèrent que, malgré la mise en place de soins structurés et d'accompagnement psychosocial, la stigmatisation persiste, en partie parce qu'elle est ancrée dans des régimes de signification locaux qui échappent au contrôle institutionnel. Cette différence souligne la nécessité de considérer non seulement l'efficacité biomédicale, mais aussi les dynamiques symboliques et relationnelles qui structurent la vie sociale des jeunes séropositifs.

En somme, les travaux d'A. Wringe et al. (2008) mettent en évidence l'importance des interactions communautaires et de la circulation de l'information sur le statut sérologique comme facteurs déterminants des expériences de stigmatisation. Cette perspective rejoint les résultats de notre recherche, qui montrent que la divulgation, volontaire ou involontaire, du statut sérologique joue un rôle central dans la recomposition identitaire et sociale des jeunes. Dans l'ensemble, la discussion souligne une convergence sur le fait que la stigmatisation du VIH/SIDA est un processus socialement et symboliquement médiatisé, tout en révélant un désaccord sur l'ampleur du rôle que les dispositifs institutionnels peuvent jouer pour la contenir face aux représentations locales profondément enracinées.

Conclusion

Cette recherche constitue une contribution significative à la sociologie des maladies chroniques et à l'analyse des dynamiques de résilience dans des contextes marqués par la stigmatisation. L'exploitation empirique des données recueillies auprès des jeunes vivant avec le VIH/SIDA, des professionnels de santé et des acteurs communautaires a permis de mettre en lumière les pesanteurs socioculturelles qui structurent les processus stigmatisant. La stigmatisation ne peut être réduite à une réaction isolée face à la

maladie ; elle résulte d'une imbrication entre les représentations collectives du VIH/SIDA, profondément ancrées dans des référentiels moraux et religieux, et la circulation des informations relatives au statut sérologique des individus.

L'étude souligne que la gestion de la divulgation du statut sérologique constitue le pivot central de la stigmatisation. Les jeunes séropositifs doivent négocier avec finesse l'accès à la connaissance de leur statut, en définissant un cercle restreint de confidents. L'incapacité à contrôler cette circulation d'informations engendre des rapports sociaux asymétriques, où les comportements discriminatoires se cristallisent et fragilisent les trajectoires identitaires et sociales. Ainsi, la stigmatisation ne peut se comprendre sans considérer simultanément la perception collective de la maladie et la dynamique de diffusion du statut sérologique : la combinaison de ces deux facteurs conditionne l'intensité et la configuration des pratiques stigmatisant.

Sur le plan utilitaire, cette recherche offre des implications pratiques pour la mise en œuvre de politiques de santé publique et de programmes d'accompagnement psychosocial. Elle suggère que la simple fourniture de soins biomédicaux ou la sensibilisation isolée sur la maladie ne suffit pas à atténuer la stigmatisation : il est nécessaire de concevoir des interventions intégratives, combinant protection de la confidentialité, éducation communautaire et transformation des représentations normatives autour du VIH/SIDA.

En définitive, cette étude ouvre plusieurs perspectives pour la recherche future. Il serait pertinent d'explorer plus systématiquement les dynamiques de résilience identitaire mises en œuvre par les jeunes séropositifs dans différents contextes culturels et institutionnels. De même, une investigation longitudinale pourrait éclairer les trajectoires de recomposition sociale et l'efficacité des dispositifs de prévention de la stigmatisation. En définitive, cette recherche démontre que la stigmatisation des PVVIH est un phénomène complexe, multidimensionnel et socialement médiatisé, dont la compréhension exige une approche intégrative, croisant analyses institutionnelles, sociocognitives et symboliques.

Bibliographie

- AGGLETON Peter, PARKER Richard**, 2003. *HIV and AIDS-related stigma and discrimination: A conceptual framework and implications for action*. *Social Science & Medicine*, 57(1), 13–24. Elsevier, London.
- BECKER Howard**, 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press, New York.
- BROWN Larry, MACINTYRE Kate, TRUJILLO Laura**, 2007. *Interventions to reduce HIV/AIDS stigma: What have we learned?* *AIDS Education and Prevention*, 19(1), 49–69. Routledge, New York.
- CAMPBELL Catherine, NAIR Yugi, MAIMANE S bongile**, 2005. *Building contexts that support effective community responses to HIV/AIDS: A South African case study*. *American Journal of Community Psychology*, 35(3–4), 295–303. Springer, New York.
- DUBAR Claude**, 1991. *La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles*. Éditions Armand Colin, Paris.
- FARMER Paul**, 1999. *Infections and Inequalities: The Modern Plagues*. University of California Press, Berkeley, California.
- FASSIN Didier**, 2000. *Les enjeux politiques de la santé*. Éditions Karthala, Paris.
- FASSIN Didier**, 2004. *Des maux indicibles : Sociologie des maladies et des politiques*. Seuil, Paris.
- FOUCAULT Michel**, 1976. *Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir*. Éditions Gallimard, Paris.
- GOFFMAN Erving**, 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- MOULIN Anne-Marie**, 2002. *Le VIH et ses métaphores*. CNRS Éditions, Paris.
- ROSE Nikolas**, 2007. *The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century*. Princeton University Press, Princeton.
- SCHAPER-HUGHES Nancy, LOCK Margaret**, 1987. *The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology*. *Medical Anthropology Quarterly*, New Series, Vol. 1, n°1, Society for Medical Anthropology, Washington D.C.
- STRAUSS Anselm, CORBIN Juliet**, 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage Publications, Newbury Park, California.

STRAUSS Anselm, 1992. *La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme*. L'Harmattan, Paris.

WRINGE Alison, ISINGO Robert, URASSA Mark, ZABA Basia et al., 2008. *The impact of HIV/AIDS and antiretroviral therapy on the family and community in rural Tanzania*. *AIDS Care*, 20(9), 1030–1037. Taylor & Francis, London.

Influence des déterminants organisationnels du travail de bureau sur la santé psychologique : le rôle modérateur de la satisfaction au travail

Cathy Wesmaelle MOUNDZIMBI

Doctorante en psychologie à l'université Omar Bongo (Libreville)

Moundzimbi.cathy@gmail.com

Résumé :

Cette étude porte sur l'influence des déterminants organisationnels du travail de bureau sur la santé psychologique des employés, en mettant l'accent sur le rôle modérateur de la satisfaction au travail. L'objectif principal était d'examiner comment la charge de travail et l'autonomie affectent la santé mentale, et dans quelle mesure la satisfaction au travail modère ces effets. L'échantillon de l'étude comprenait 150 employés basés à Libreville, dont 60 % étaient des femmes (n = 90) et 40 % des hommes (n = 60). Les participants provenaient principalement du secteur public (65 %, n = 98) et du secteur privé (35 %, n = 52). Les résultats montrent que la charge de travail élevée est liée à une détérioration de la santé psychologique, mais que la satisfaction au travail peut atténuer cet effet négatif.

Mots clés : *Santé psychologique, satisfaction au travail, charge de travail, autonomie, Libreville*

Abstract:

This study examines the influence of organizational determinants of office work on employees' psychological health, with a focus on the moderating role of job satisfaction. The main objective was to examine how workload and autonomy affect mental health, and to what extent job satisfaction moderates these effects. The study sample included 150 employees based in Libreville, of whom 60% were women (n = 90) and 40% were men (n = 60). Participants were mainly from the public sector (65%, n = 98) and the private sector (35%, n = 52). The results show that high workload is associated with a deterioration in psychological health, but that job satisfaction can mitigate this negative effect.

Keywords: *Psychological health, job satisfaction, workload, autonomy, Libreville*

I-Introduction

La santé psychologique au travail est un enjeu de plus en plus préoccupant, tant pour les individus que pour les organisations. Les déterminants organisationnels du travail de bureau, tels que la

charge de travail, l'autonomie et les conditions matérielles, jouent un rôle clé dans le bien-être des employés. Selon Karasek (1979), un déséquilibre entre les demandes professionnelles élevées et une faible latitude décisionnelle peut conduire à des niveaux élevés de stress et, par conséquent, à une détérioration de la santé psychologique. De plus, Siegrist (1996), à travers son modèle Effort-Récompense, soutient que l'absence de reconnaissance ou de récompenses adéquates par rapport aux efforts fournis engendre une détresse psychologique chez les employés.

Cependant, la littérature n'est pas unanime quant à l'influence des déterminants organisationnels sur la santé psychologique. Certaines études suggèrent que ces effets peuvent être mitigés par des facteurs individuels ou contextuels, tels que la satisfaction au travail. Warr (2007) propose que la satisfaction au travail joue un rôle tampon, réduisant l'impact négatif des conditions de travail stressantes sur la santé psychologique. En revanche, Parker et al. (2003) ont constaté que la satisfaction au travail n'exerce pas toujours cet effet tampon, et que dans certains contextes, elle peut même exacerber l'impact négatif des déterminants organisationnels, notamment lorsque la satisfaction est fragile ou superficielle.

La divergence dans les résultats des études soulève une question centrale : dans quelle mesure les déterminants organisationnels du travail de bureau influencent-ils la santé psychologique des employés, et quel est le rôle modérateur de la satisfaction au travail dans cette relation ? Alors que certaines théories et recherches antérieures suggèrent une relation linéaire entre les déterminants organisationnels et la santé psychologique, d'autres indiquent que cette relation peut être plus complexe et dépendante de la satisfaction au travail. Ce manque de consensus souligne la nécessité d'approfondir l'examen du rôle que joue la satisfaction au travail dans le cadre de cette dynamique, afin de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les conditions de travail influencent la santé mentale des employés.

Pour aborder cette problématique, la théorie du Job Demands-Resources Model (Bakker & Demerouti, 2007) sera utilisée. Cette théorie postule que les caractéristiques du travail peuvent être classées en deux catégories : les exigences professionnelles (job

demandes) et les ressources professionnelles (job resources). Selon ce modèle, les exigences professionnelles élevées, telles que la charge de travail excessive et le manque d'autonomie, sont susceptibles de conduire à l'épuisement psychologique. Toutefois, la présence de ressources professionnelles, comme un soutien social adéquat et une reconnaissance, peut atténuer cet effet. La satisfaction au travail sera considérée comme une ressource psychosociale modératrice dans ce modèle.

L'objectif de ce thème est d'examiner comment les déterminants organisationnels du travail de bureau influencent la santé psychologique des employés, tout en explorant le rôle modérateur de la satisfaction au travail. Il s'agit de comprendre dans quelle mesure des facteurs comme la charge de travail, l'autonomie, et le soutien social, interagissent avec la satisfaction au travail pour déterminer l'impact global sur la santé psychologique. Cette exploration est essentielle pour proposer des recommandations permettant d'améliorer les conditions de travail et de promouvoir le bien-être psychologique des employés.

Le présent travail se propose d'apporter des réponses aux questions suivantes : Comment les déterminants organisationnels du travail de bureau impactent la santé psychologique des employés ? En d'autres termes, quels sont les effets de l'autonomie décisionnelle et de la demande psychologique sur la santé psychologique des travailleurs ? De plus, est-ce que la satisfaction au travail pourrait jouer le rôle de modérateur ? En comprenant ces interactions complexes, il sera possible de mieux cibler les interventions organisationnelles pour réduire les risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail.

Pour ce faire, nous avons posé les hypothèses suivantes :

L'hypothèse générale : Les déterminants organisationnels du travail de bureau, tels que l'autonomie décisionnelle et les demandes psychologiques, influencent la santé psychologique des employés. La satisfaction au travail joue un rôle modérateur dans cette relation, de sorte que les effets des déterminants organisationnels sur la santé psychologique sont atténués ou amplifiés par les niveaux de satisfaction au travail.

Hypothèse opérationnelle 1 : L'autonomie décisionnelle est négativement associée aux symptômes somatiques, à l'anxiété, à la dépression et aux difficultés dans le fonctionnement social. Cette relation est modérée par la satisfaction au travail de sorte que

l'autonomie décisionnelle a un impact plus fort sur la santé psychologique lorsque la satisfaction au travail est élevée.

Hypothèse opérationnelle 2 : Les demandes psychologiques élevées sont positivement associées aux symptômes somatiques, à l'anxiété, à la dépression et aux difficultés dans le fonctionnement social. Cette relation est modérée par la satisfaction au travail, de telle manière que les effets négatifs des demandes psychologiques sur la santé psychologique sont atténués lorsque la satisfaction au travail est élevée.

Hypothèse opérationnelle 3 : La satisfaction au travail joue un rôle modérateur dans la relation entre les déterminants organisationnels (autonomie décisionnelle et demandes psychologiques) et la santé psychologique. En particulier, les employés ayant une satisfaction élevée au travail éprouvent moins de détresse psychologique en réponse aux exigences organisationnelles comparés à ceux ayant une faible satisfaction au travail.

Ces hypothèses permettent d'examiner comment la satisfaction au travail modère les effets des déterminants organisationnels sur la santé psychologique, fournissant ainsi une compréhension plus approfondie des interactions entre ces variables.

II. Méthodologie

II.1. Participants

Les données ont été recueillies sur les lieux de travail auprès de 84 individus travaillant dans divers secteurs d'activité. Parmi eux, 48 sont des hommes (57,1 %) et 36 sont des femmes (42,9 %). L'âge des participants se répartit en trois catégories : 18-30 ans (21 individus, 25 %), 31-45 ans (42 individus, 50 %) et 46-60 ans (21 individus, 25 %). Les participants proviennent principalement du secteur public (50 individus, 59,5 %) et du secteur privé (34 individus, 40,5 %), avec des branches d'activité variées telles que l'administration (30 individus, 35,7 %), la finance (20 individus, 23,8 %), l'éducation (15 individus, 17,9 %), et la santé (19 individus, 22,6 %). En ce qui concerne le statut matrimonial, 50 individus (59,5 %) sont mariés, 24 (28,6 %) sont célibataires, et 10 (11,9 %) sont divorcés ou veufs. Enfin, l'ancienneté des participants dans leur poste actuel varie, avec 35 individus (41,7

%) ayant une ancienneté de 1 à 5 ans, 28 (33,3 %) de 6 à 10 ans, et 21 (25 %) de plus de 10 ans.

Les sujets devaient tous travailler dans un bureau équipé d'un ordinateur, en tant qu'outil principal de travail. Autrement dit, pour participer à l'étude, il fallait : être un administratif ; avoir un bureau équipé d'un ordinateur comme outil principal de travail ; accepter librement de prendre part à l'étude. C'est donc un échantillon tout-venant.

II.2. Instruments

Les déterminants organisationnels du travail de bureau ont été évalués à l'aide de la version abrégée du Job Content Questionnaire (JCQ) de Karasek (1979), qui est un instrument couramment utilisé pour mesurer les caractéristiques du travail. Cette échelle comprend 22 items répartis en trois dimensions : l'autonomie décisionnelle (9 items, $\alpha = 0,78$), les demandes psychologiques (5 items, $\alpha = 0,74$) et le soutien social. Cette dernière dimension a été retirée du fait qu'elle soit pour nous, considérée comme une variable de modération. Les réponses sont cotées sur une échelle de Likert à 4 points, allant de 1 (fortement en désaccord) à 4 (fortement d'accord). Un exemple d'item pour l'autonomie décisionnelle est : « Mon travail me permet de prendre des décisions indépendantes. »

Pour évaluer la santé psychologique au travail, nous avons utilisé la version complète du General Health Questionnaire (GHQ-28), élaboré par Goldberg et Williams (1988). Ce questionnaire est conçu pour mesurer quatre dimensions principales de la santé psychologique : les symptômes somatiques, l'anxiété et l'insomnie, la dépression, et le fonctionnement social. Le GHQ-28 comprend 28 items répartis en quatre sous-échelles, avec chaque dimension évaluée sur une échelle de Likert à 4 points, allant de 0 (pas du tout) à 3 (beaucoup). L'alpha de Cronbach pour l'ensemble de l'échelle est élevé, autour de 0,90, indiquant une bonne fiabilité interne. La dimension Symptômes somatiques : Cette dimension évalue les symptômes physiques inhabituels, avec 6 items. Exemple d'item : « Avez-vous ressenti des douleurs ou des malaises physiques que vous n'aviez jamais éprouvés auparavant ? » La dimension Anxiété et insomnie : Mesure les sentiments d'anxiété et les troubles du sommeil, avec 6 items. Exemple d'item

: « Avez-vous eu des difficultés à vous endormir ? » la dimension Dépression : Évalue les sentiments de tristesse et de dépression, avec 6 items. Exemple d'item : « Avez-vous ressenti des sentiments de tristesse ou de dépression ? » et la dimension Fonctionnement social : Examine les difficultés dans les relations sociales et les activités habituelles, avec 6 items. Exemple d'item : « Avez-vous eu des difficultés à maintenir vos relations sociales habituelles ? »

Pour mesurer la satisfaction au travail dans notre étude, nous avons utilisé le Survey Work-Home Interaction Nijmegen (SWING), développé par Geurts et al. (2000) et adapté à la population française par Lourel et al. (2005). Le SWING est un questionnaire de type Likert composé de 18 items, répartis en deux dimensions principales : la satisfaction au travail et la satisfaction hors travail. La dimension de la satisfaction au travail présente un alpha de Cronbach de 0,88, avec un exemple d'item : « Je suis satisfait de la manière dont mon travail s'intègre dans ma vie personnelle. » La dimension de la satisfaction hors travail a un alpha de Cronbach de 0,85, avec un exemple d'item : « Je trouve que mon temps personnel est bien équilibré avec mes obligations professionnelles. » Les réponses sont cotées sur une échelle de Likert à 5 points, allant de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait). Le SWING permet une évaluation approfondie des niveaux de satisfaction au travail et hors travail, fournissant des insights détaillés sur les interactions entre les aspects professionnels et personnels de la vie des employés.

Les données recueillies seront traitées et analysées avec le logiciel SPSS 20, en réalisant les analyses suivantes :

- **Analyse descriptive** : Cette analyse permettra de décrire les principales caractéristiques des déterminants organisationnels du travail de bureau (tels que la charge de travail, l'autonomie et les relations avec les collègues) et les indicateurs de santé psychologique (comme le stress, l'anxiété, et le bien-être). Elle offrira une vue d'ensemble des distributions, des tendances générales, et des variations dans les réponses des participants, permettant ainsi de mieux comprendre les conditions de travail et leur impact potentiel sur la santé psychologique.

- **Analyse corrélacionnelle** : Cette analyse examinera les relations entre les différents déterminants organisationnels du travail de bureau et les indicateurs de santé psychologique. En mesurant la force et la direction de ces relations, elle permettra d'identifier les facteurs organisationnels qui sont significativement associés à la santé psychologique des employés. Cela aidera à mettre en lumière les déterminants qui pourraient jouer un rôle clé dans la préservation ou la détérioration de la santé psychologique au travail.
- **Analyse de la corrélation partielle** : Cette analyse sera utilisée pour explorer les relations entre les déterminants organisationnels et la santé psychologique, en tenant compte de l'effet modérateur de la satisfaction au travail. Elle permettra de déterminer si la satisfaction au travail modifie l'intensité ou la nature des relations entre les conditions de travail et la santé psychologique, en isolant l'effet de la satisfaction sur ces relations complexes.
- **Analyse de la régression multiple** : Cette analyse évaluera l'influence combinée de plusieurs déterminants organisationnels sur la santé psychologique des employés de bureau. En intégrant la satisfaction au travail comme variable modératrice, cette analyse permettra de modéliser les interactions entre les conditions de travail et la satisfaction, pour mieux comprendre comment ces facteurs interagissent pour influencer la santé psychologique. Cela fournira des informations précieuses sur les stratégies de gestion des ressources humaines visant à améliorer le bien-être psychologique des employés en milieu de bureau.

III. Résultats

III.1. Analyse descriptive

Les moyennes des sous-dimensions évaluées dans l'échantillon étudié montrent une variabilité notable dans les réponses recueillies. L'autonomie décisionnelle a obtenu une moyenne de 3,2

(ET = 0,6), tandis que les demandes psychologiques ont affiché une moyenne de 2,8 (ET = 0,5). Ces scores illustrent des différences dans les perceptions des participants concernant leur environnement de travail.

En ce qui concerne la santé psychologique des participants, les résultats montrent également une dispersion des moyennes parmi les sous-dimensions. Les symptômes somatiques ont enregistré une moyenne de 1,8 (ET = 0,4), tandis que l'anxiété et l'insomnie ont affiché une moyenne de 2,0 (ET = 0,5). La dépression présente une moyenne de 1,7 (ET = 0,4) et le fonctionnement social se situe à 2,5 (ET = 0,6). Ces moyennes reflètent les différentes dimensions de la santé psychologique au sein de l'échantillon.

Tableau 1
Résultats de l'analyse descriptive

Dimension	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum	Asymétrie	Aplatissement
Autonomie décisionnelle (JCQ)	3.2	0.45	2.0	4.0	-0.50	0.60
Demandes psychologiques (JCQ)	2.8	0.55	1.5	4.0	0.10	-0.30
Symptômes somatiques (GHQ-28)	1.8	0.70	0.5	3.0	0.50	-0.40
Anxiété et insomnie (GHQ-28)	2.0	0.65	0.7	3.5	0.30	-0.20
Dépression (GHQ-28)	1.7	0.75	0.4	3.2	0.60	-0.50
Fonctionnement social (GHQ-28)	2.5	0.55	1.0	3.8	-0.20	0.30
Satisfaction au travail (SWING)	4.0	0.50	3.0	5.0	-1.00	1.00

Note :

Les niveaux de satisfaction liés à l'interaction entre le travail et la vie personnelle ont également été mesurés, avec des moyennes

relativement élevées. La satisfaction au travail a une moyenne de 4,0 (ET = 0,8). Ces résultats indiquent les perceptions des participants quant à leur satisfaction dans ces deux domaines.

Figure :
Illustration des résultats de l'analyse descriptive

Note : Illustration des résultats de l'analyse descriptive

Cette figure illustre bien les moyennes des différentes sous-dimensions évaluées dans l'échantillon étudié. Le graphique linéaire montre la variabilité des perceptions des participants concernant leur environnement de travail et leur santé psychologique. Les sous-dimensions comprennent l'autonomie décisionnelle et les demandes psychologiques, les symptômes somatiques, l'anxiété et l'insomnie, la dépression, le fonctionnement social, la satisfaction au travail, et la satisfaction hors travail.

III.2. Analyse corrélacionnelle

Une analyse corrélacionnelle a été menée pour examiner les relations entre les déterminants organisationnels du travail de bureau (autonomie décisionnelle et demandes psychologiques), la satisfaction au travail, et les différentes dimensions de la santé psychologique (symptômes somatiques, anxiété et insomnie,

dépression, et fonctionnement social). Les corrélations ont été calculées en utilisant le coefficient de corrélation de Pearson.

Les résultats ont montré que l'autonomie décisionnelle était négativement corrélée avec les symptômes somatiques ($r = -0.35$, $p < .01$), l'anxiété et l'insomnie ($r = -0.29$, $p < .01$), la dépression ($r = -0.32$, $p < .01$) et les difficultés dans le fonctionnement social ($r = -0.30$, $p < .01$). Ces résultats soutiennent l'hypothèse 1, suggérant que l'autonomie décisionnelle est associée à une meilleure santé psychologique. Cependant, lorsque la satisfaction au travail était prise en compte comme modérateur, les effets de l'autonomie décisionnelle sur la santé psychologique étaient amplifiés pour les employés ayant une satisfaction élevée au travail (interaction $r = -0.40$, $p < .01$), confirmant l'effet modérateur de la satisfaction au travail.

En ce qui concerne les demandes psychologiques, elles étaient positivement corrélées avec les symptômes somatiques ($r = 0.45$, $p < .01$), l'anxiété et l'insomnie ($r = 0.42$, $p < .01$), la dépression ($r = 0.40$, $p < .01$) et les difficultés dans le fonctionnement social ($r = 0.38$, $p < .01$). Ces résultats valident l'hypothèse 2, montrant que des demandes psychologiques élevées sont associées à une moins bonne santé psychologique. De plus, l'effet négatif des demandes psychologiques sur la santé psychologique était atténué chez les employés ayant une satisfaction élevée au travail (interaction $r = -0.30$, $p < .01$), validant le rôle modérateur de la satisfaction au travail.

Tableau 2
Résultats de l'analyse corrélationnelle

Variables	1	2	3	4	5	6	7
1. Autonomie décisionnelle	—						
2. Demandes psychologiques	-.45**	—					
3. Symptômes somatiques	-.35**	.45**	—				
4. Anxiété et insomnie	-.29**	.42**	.59**	—			

Variables	1	2	3	4	5	6	7
5. Dépression	-.32**	.40**	.55**	.61**	—		
6. Difficultés dans le fonctionnement social	-.30**	.38**	.52**	.57**	.63**	—	
7. Satisfaction au travail (modérateur)	.41**	-.31**	-.29**	-.25**	-.30**	-.32**	—

Note : $p < .01$. Les corrélations marquées d'un astérisque double sont significatives au seuil de 0,01.

III.3. Analyse de la corrélation partielle

Une analyse de la corrélation partielle a été effectuée pour examiner l'effet modérateur de la satisfaction au travail sur la relation entre les déterminants organisationnels (autonomie décisionnelle et demandes psychologiques) et les dimensions de la santé psychologique (symptômes somatiques, anxiété et insomnie, dépression, et difficultés dans le fonctionnement social). Pour cette analyse, la satisfaction au travail a été contrôlée.

Les résultats montrent que, après avoir contrôlé la satisfaction au travail, les corrélations entre l'autonomie décisionnelle et les symptômes somatiques ($r = -0.28$, $p < .01$), l'anxiété et l'insomnie ($r = -0.24$, $p < .01$), la dépression ($r = -0.27$, $p < .01$), ainsi que les difficultés dans le fonctionnement social ($r = -0.26$, $p < .01$) sont diminuées, mais demeurent significatives. Cela indique que l'effet modérateur de la satisfaction au travail est présent, justifiant ainsi l'hypothèse 1.

Concernant les demandes psychologiques, après avoir contrôlé la satisfaction au travail, les corrélations avec les symptômes somatiques ($r = 0.38$, $p < .01$), l'anxiété et l'insomnie ($r = 0.35$, $p < .01$), la dépression ($r = 0.33$, $p < .01$), et les difficultés dans le fonctionnement social ($r = 0.31$, $p < .01$) sont également diminuées, mais restent significatives.

Tableau 3
Résultats de l'analyse corrélacionnelle

Variables	1	2	3	4	5	6
1. Autonomie décisionnelle	—					
2. Demandes psychologiques	-.38**					
3. Symptômes somatiques	-.28**	-.30**	—			
4. Anxiété et insomnie	-.24**	-.27**	.51**	—		
5. Dépression	-.27**	-.32**	.47**	.55**	—	
6. Difficultés dans le fonctionnement social	-.26**	-.28**	.45**	.50**	.58**	—

Note. $p < .01$. Les corrélations marquées d'un astérisque double sont significatives au seuil de 0,01.

Enfin, après contrôle de la satisfaction au travail, les corrélations et les symptômes somatiques ($r = -0.30$, $p < .01$), l'anxiété et l'insomnie ($r = -0.27$, $p < .01$), la dépression ($r = -0.32$, $p < .01$), ainsi que les difficultés dans le fonctionnement social ($r = -0.28$, $p < .01$) montrent également une réduction, tout en restant significatives. Ceci confirme l'effet modérateur de la satisfaction au travail, validant l'hypothèse 3.

III.4. Analyse de la régression multiple

Une analyse de régression multiple a été effectuée pour évaluer l'influence combinée des déterminants organisationnels du travail (autonomie décisionnelle et demandes psychologiques) sur la santé psychologique des employés de bureau. De plus, la satisfaction au travail a été intégrée en tant que variable modératrice afin d'examiner les interactions potentielles entre les conditions de travail et la satisfaction au travail.

Modèle 1 : Régression Simple

Dans un premier temps, les déterminants organisationnels ont été introduits dans le modèle de régression pour prédire la santé psychologique. Les résultats montrent que les demandes psychologiques ($\beta = 0.42$, $p < .001$) sont significativement associées à la santé psychologique. L'autonomie décisionnelle, bien qu'ayant un effet, est moins prononcée ($\beta = -0.18$, $p < .05$).

Modèle 2 : Interaction avec la Satisfaction au Travail

Ensuite, les interactions entre chaque déterminant organisationnel et la satisfaction au travail ont été ajoutées au modèle pour tester l'effet modérateur. Les résultats montrent que la satisfaction au travail modère l'effet des demandes psychologiques ($\beta = -0.20$, $p < .01$) sur la santé psychologique. En revanche, l'interaction entre l'autonomie décisionnelle et la satisfaction au travail n'est pas significative ($\beta = -0.10$, $p = .07$).

Tableau 4
Analyse de Régression Multiple

Variable	B	SE	β	t	p
Autonomie décisionnelle	-0.12	0.05	-0.18	-2.40	.02*
Demandes psychologiques	0.32	0.06	0.42	5.33	< .001*
Satisfaction au travail	0.28	0.07	0.30	4.00	< .001*
Interaction : Autonomie x SAT	-0.08	0.04	-0.10	-1.85	.07
Interaction : Demandes x SAT	-0.15	0.05	-0.20	-3.00	.01*
Interaction : Soutien x SAT	0.18	0.06	0.22	3.00	.01*
R ²			0.32		
ΔR^2			0.10		

Note : SAT = Satisfaction au travail ; * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Les résultats de cette analyse de régression multiple indiquent que les demandes psychologiques sont des prédicteurs significatifs de la santé psychologique des employés. De plus, la satisfaction au travail joue un rôle modérateur important, particulièrement en atténuant les effets négatifs des demandes psychologiques et en renforçant les effets positifs du soutien social sur la santé psychologique.

Soulignons à cet effet que la satisfaction au travail est un concept central en psychologie du travail et des organisations, souvent définie comme un état émotionnel positif résultant de l'évaluation de son expérience professionnelle (Locke, 1976). Elle englobe

divers aspects du travail, y compris la rémunération, les conditions de travail, les relations avec les collègues, et les opportunités de développement professionnel. La satisfaction au travail est non seulement un indicateur de bien-être individuel, mais elle est aussi liée à des performances organisationnelles accrues, à une diminution de l'absentéisme, et à une meilleure rétention des employés (Judge et Kammeyer-Mueller, 2012).

IV. Discussion des résultats

Dans le cadre de cette étude portant sur l'influence des déterminants organisationnels du travail de bureau sur la santé psychologique avec la satisfaction au travail comme variable modératrice, plusieurs hypothèses ont été formulées et testées pour évaluer les relations entre les variables étudiées. Ces hypothèses ont été validées en s'appuyant sur les analyses statistiques effectuées, renforçant ainsi la robustesse des conclusions de l'étude.

Les résultats de cette étude montrent que les déterminants organisationnels du travail de bureau, tels que la charge de travail et l'autonomie, influencent significativement la santé psychologique des employés. Ces résultats sont en accord avec le modèle Job Demands-Resources (JDR) proposé par Bakker et Demerouti (2007), qui postule que les caractéristiques du travail peuvent être divisées en deux catégories : les exigences du travail (job demands) et les ressources du travail (job resources). Les exigences du travail, comme la charge de travail élevée, sont souvent associées à un stress accru et à des résultats négatifs pour la santé, tandis que les ressources du travail, telles que l'autonomie, peuvent atténuer ces effets négatifs et favoriser un bien-être psychologique positif.

Dans cette étude, il a été constaté que l'autonomie est associée à une meilleure santé psychologique, ce qui corrobore les conclusions d'études antérieures qui ont également trouvé que ces ressources peuvent réduire l'impact des exigences du travail sur la santé (Schaufeli & Taris, 2014). En effet, ces ressources permettent aux employés de mieux gérer leurs tâches et de réduire la pression perçue, ce qui contribue à leur bien-être global.

En revanche, la charge de travail élevée a été associée à des niveaux accrus de stress et de symptômes de détresse psychologique, ce qui est conforme aux résultats d'autres recherches (Karasek & Theorell, 1990). Une charge de travail excessive est une exigence du travail qui peut mener à l'épuisement émotionnel, un des aspects centraux du burnout (Maslach & Leiter, 2016). Cela confirme que les exigences élevées du travail, sans les ressources adéquates pour y faire face, peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des employés.

La satisfaction au travail a joué un rôle modérateur dans cette étude, ce qui signifie qu'elle influence la relation entre les déterminants organisationnels et la santé psychologique. Plus précisément, les résultats montrent que les employés qui sont satisfaits de leur travail sont moins affectés par les exigences élevées du travail en termes de détresse psychologique. Ces résultats sont en ligne avec les recherches de Judge, Bono, et Locke (2000), qui ont montré que la satisfaction au travail peut atténuer les effets négatifs du stress au travail.

En termes de validation des hypothèses, les résultats de l'étude confirment les hypothèses selon lesquelles l'autonomie est positivement associée à la santé psychologique, tandis que la charge de travail élevée est négativement associée à celle-ci. De plus, l'hypothèse selon laquelle la satisfaction au travail modère ces relations a également été validée. Cela suggère que les interventions visant à améliorer la satisfaction au travail pourraient être particulièrement efficaces pour protéger la santé psychologique des employés face aux exigences du travail.

L'étude sur l'influence des déterminants organisationnels du travail de bureau sur la santé psychologique met en lumière le rôle central de la satisfaction au travail en tant que modérateur clé dans la relation entre les caractéristiques organisationnelles et la santé psychologique des employés. En intégrant les résultats de l'étude dans le cadre du Job Demands-Resources Model (JD-R) (Bakker & Demerouti, 2007), il est possible de mieux comprendre comment les déterminants organisationnels influencent la santé psychologique et comment la satisfaction au travail peut atténuer les effets négatifs de certaines exigences professionnelles.

Les conclusions tirées de cette étude s'alignent donc avec la littérature existante sur le modèle JDR et renforcent l'idée que les ressources du travail jouent un rôle crucial dans la prévention des effets négatifs des exigences du travail sur la santé psychologique (Bakker & Demerouti, 2007). En outre, l'identification de la satisfaction au travail comme modérateur offre des pistes intéressantes pour les futures recherches et les interventions en milieu de travail.

Enfin, ces résultats soulignent l'importance de concevoir des environnements de travail qui offrent non seulement des exigences appropriées, mais aussi des ressources suffisantes pour permettre aux employés de maintenir leur bien-être psychologique. Des politiques organisationnelles favorisant l'autonomie et la satisfaction au travail peuvent ainsi être des leviers importants pour améliorer la santé mentale des travailleurs.

Conclusion

Cette étude a exploré l'influence des déterminants organisationnels du travail de bureau sur la santé psychologique des employés, en se concentrant sur le rôle modérateur de la satisfaction au travail. Le choix de ce thème s'est imposé en raison de l'importance croissante accordée à la santé mentale en milieu professionnel, particulièrement dans les environnements de bureau où les exigences de travail peuvent avoir des répercussions significatives sur le bien-être des employés. L'objectif de l'étude était d'examiner comment des facteurs tels que la charge de travail et l'autonomie influencent la santé psychologique, et de déterminer si la satisfaction au travail peut atténuer les effets négatifs de ces facteurs.

Les résultats globaux de l'étude ont confirmé que la charge de travail élevée est associée à une détérioration de la santé psychologique, tandis que l'autonomie est liée à une meilleure santé mentale. De plus, il a été démontré que la satisfaction au travail joue un rôle modérateur important, réduisant l'impact négatif des exigences du travail sur la santé psychologique. Ces résultats montrent que l'objectif de l'étude a été atteint, car ils ont permis de mieux comprendre les interactions entre les

déterminants organisationnels et la satisfaction au travail, et leur influence sur le bien-être psychologique des employés.

Cependant, l'étude présente certaines limites qui doivent être prises en compte. Premièrement, l'échantillon utilisé pour cette étude était limité à un seul type d'environnement de travail, ce qui pourrait limiter la généralisation des résultats à d'autres contextes professionnels. De plus, l'étude s'est appuyée sur des données auto-déclarées, ce qui pourrait introduire un biais de désirabilité sociale ou de mémoire. Enfin, bien que la satisfaction au travail ait été identifiée comme un modérateur important, d'autres facteurs contextuels ou individuels n'ont pas été pris en compte, ce qui pourrait offrir des perspectives pour des recherches futures.

En somme, cette étude a apporté une contribution significative à la compréhension des liens entre les déterminants organisationnels du travail de bureau, la santé psychologique des employés et le rôle modérateur de la satisfaction au travail. Les résultats soulignent l'importance de concevoir des environnements de travail qui non seulement minimisent les exigences excessives, mais maximisent également les ressources disponibles pour les employés. Sur le plan social, cette étude permettra aux responsables d'entreprises et aux pouvoirs publics de prendre conscience que les bureaux ne sont pas exempts de maladies professionnelles. Il faudra donc mettre en place des stratégies qui maintiendront le bien-être mental et physique des travailleurs. Plus la population est épanouie sur le plan professionnel, plus l'amélioration de la productivité est significative et cela pourrait avoir un impact positif sur l'économie nationale. Comme le souligne l'Organisation mondiale de la santé (OMS, [2021](#)), La santé psychologique se réfère à un état de bien-être dans lequel une personne réalise son propre potentiel, peut faire face aux stress normaux de la vie, travailler de manière productive et contribuer à sa communauté.

Des recherches supplémentaires pourraient explorer d'autres variables contextuelles et individuels pour approfondir notre compréhension de ces dynamiques complexes.

Références :

Bakker, Arnold et Demerouti Evangelia, 2007. *The Job Demands-Resources model: State of the art Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309-328. <https://doi.org/10.1108/02683940710733115>

Cooper Cary Lynn et Cartwright Susan, 1994. "Healthy mind; healthy organization—A proactive approach to occupational stress», in *Human Relations*, 47(4),455-471.

Geurts Sabine, Kompier Michiel, Roxburgh Susan, et Houtman, Irene, 2000. "Stress-reducing effects of home-work balance", in *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(4), 269-281. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.4.269>

Goldberg David Paul et Williams Paul, 1988. *A user's guide to the General Health Questionnaire*, NFER-Nelson.

Judge, Timothy Alan et Bono Joyce 2001. "Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalised self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis", in *Journal of Applied Psychology*, 86(1), 80-92. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.1.80>

Judge Timothy Alan et Kammeyer-Mueller John, 2012. *Job satisfaction*, in N. W. Schmitt, S. Highhouse, & I. B. Weiner (Eds.), *Handbook of psychology: Volume 12. Industrial and organizational psychology* (pp. 496-525). Wiley.

Judge Timothy Alan, Bono Joyce et Locke Edwin, 2000. "Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics", in *Journal of Applied Psychology*, 85(2), 237-249. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.2.237>

Karasek Robert, 1979. *Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly*, 24(2), 285-308. <https://doi.org/10.2307/2392498>

Karasek Robert et Theorell Tores, 1990. *Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life*. Basic Books

Locke Edwin,1976. *The nature and causes of job satisfaction* in M. D. Dunnette (Ed.), *Handbook of industrial and organizational psychology* (pp. 1297-1349). Rand McNally.

Maslach Christina et Leiter Michael, 2016. *Burnout*, in *Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior* (pp. 351-357).

Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800951-2.00032-9>

Organisation mondiale de la santé, 2021. *La santé mentale et la santé psychologique au travail*.

https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/

Roberson Quinetta, 2006. "Disentangling the meanings of diversity and inclusion: An introduction to the special issue on diversity and inclusion in organizations". in *Group & Organization Management*, 31(2), 210-215. <https://doi.org/10.1177/1059601104263261>

Schaufeli Wilmar et Taris Toon, 2014. "A meta-analysis of job demands, job resources, burnout, and engagement, in *Advances*", in *Managerial Psychology* (Vol. 1, pp. 1-52). <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4187.1041>

Siegrist Johannes, 1996. "Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions" *Journal of Occupational Health Psychology*, 1(1), 27-41. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.1.1.27>

Sinha, Sugandha, Chakrabarti Rajarshi et Pati Sanghamitra, 2021. "Determinants of organizational climate and their effects on employee satisfaction and performance." in *Journal of Organizational Behavior*, 42(7), 855-872. <https://doi.org/10.1002/job.2578>

Smith Patricia Cain, Kendall Lorne et Hulin Charles, 1969. *The measurement of satisfaction in work and retirement: A strategy for the study of attitudes*. Rand McNally.

Spector Paul, 1997. *Job satisfaction: Application, assessment, cause, and consequences*. Sage Publications.

Tourish Dennis, 2019. "The communication of leadership: An introduction", in D. Tourish & C. R. Ellis (Eds.), *Leadership communication: A guide to problem solving and decision making* (pp. 1-16). Routledge.

Vischer Jacqueline, 2008. "Towards an environmental psychology of workplace design", in G. M. Kahn & J. P. Allen (Eds.), *the workplace: Re-designing the physical environment* (pp. 11-27), Palgrave Macmillan.

Warr Peter, 2007. *Work, happiness, and unhappiness*. Lawrence Erlbaum Associates.

Weiss david, Dawis Rene, England George, et Lofquist Lloyd, 1967. *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire*. University of Minnesota.

World Health Organization (WHO), 2013. *Mental health action plan 2013–2020.*
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>

World Health Organization (WHO), 2018. *Mental health: Strengthening our response.* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

La construction du réel et nouvelle-faits divers

DRABO Amba Victorine

Résumé

Comment la nouvelle/fait divers parvient-elle à exprimer l'expérience du réel, à le créer ou à le reproduire, à représenter la réalité ou encore à le faire surgir des profondeurs de l'imaginaire ? Tout indique, et certains romanciers reconnaissent, que la nouvelle/fait divers en tant que genre littéraire dispose d'un arsenal de procédés détournés, de fausses allusions, de non-dits, de versions et autres diversions, tous susceptibles de recréer une réalité diégétique. Or, en dépit du fait qu'ils procéderaient d'une même volonté de saisie du réel, d'un comparable élan vers la représentation, comment ce réel se déploie-t-il dans une nouvelle/fait divers ? Si l'approche narrative est déterminante lorsqu'il s'agit de représenter le réel dans une nouvelle/fait divers, le style scriptural adopté n'est pas non plus à négliger. À cet effet, nous avons dans le cadre de notre réflexion recouru à la théorie des actes de langage de John Searle afin de mieux cerner notre sujet. Ceci afin de préciser davantage le rôle joué par le langage choisi par le romancier et l'appropriation, la restitution fidèle ou biaisée du réel, et ce faisant, de mieux toucher le lectorat.

Mots-clés : Nouvelle, fait divers, réalité, représentation.

Abstract

How does the short story/news story manage to express the experience of reality, to create or reproduce it, to represent reality or even to bring it forth from the depths of the imagination? Everything indicates, and some novelists recognize, that the short story/news story as a literary genre has an arsenal of indirect procedures, false allusions, unsaid, versions, and other diversions, all likely to recreate a diegetic reality. However, despite the fact that they would proceed from the same will to grasp reality, from a comparable impulse towards representation, how does this reality unfold in a short story/news story? If the narrative approach is crucial when it comes to representing reality in a short story/news story, the scriptural style adopted is not to be neglected either. To this end, we have, in the context of our reflection, resorted to John Searle's theory of speech acts in order to better understand our subject. This is to further clarify the role played by the language chosen by the novelist and the appropriation, faithful or biased restitution of reality, and thereby better reach the readership.

Keywords: Short story, news story, reality, representation.

Introduction

La construction de la réalité est un cheminement complexe qui implique la création d'une représentation de la réalité à travers divers moyens, tels que le langage, les images, les médias, les expériences personnelles, mais aussi la littérature (Danon-Boileau, 1990). Et justement, la nouvelle entendue ici comme un genre littéraire qui s'inspire souvent des faits divers, concourt à la construction de cette réalité. Précisément, la nouvelle - fait divers en tant qu'interprétation et problématisation de la réalité, est destinée aux individus à l'effet de façonner leur perception et donc leur représentation de la réalité.

Ceci amène à questionner le déploiement du réel dans le récit de la nouvelle faits divers. Cette interrogation porte sur la sélection, la représentation et l'intégration des éléments de la réalité, afin de créer une narration cohérente et engageante qui permet au lecteur de se connecter à une histoire.

Cette réflexion vise donc à montrer comment la nouvelle - faits divers se nourrit de la réalité au travers de ses aspects sémantique (sens), scriptural (écriture) et narratif (récit). D'autre part, il sera question au miroir de la théorie des actes de langage de John Searle, d'appréhender le fait divers sous les éléments de régime de déclaration, l'intentionnalité des acteurs et en outre, de cerner la pertinence ou le but de la communication. Enfin, le fait divers divers - - nouvelle étant une résultante des rapports intersubjectifs, invite à scruter sa portée philosophique. Précisément parce qu'elle met aux prises des antipodes entre la perception de la réalité vs la véracité du fait, les convictions des acteurs vs l'objectivité, la responsabilité des acteurs vs l'éthique, le fait divers en lui vs les limites de la connaissance humaine.

Mener une réflexion sur la présente thématique est très intéressante d'un point de vue heuristique. En effet, réfléchir sur la construction du réel dans la nouvelle - faits divers, consiste à passer en revue des normes qui structurent la dynamique sociale. Le cadre théorique qui soutend notre étude est celui de la théorie des actes de langage de John Searle. C'est une théorie philosophique qui explore la nature du langage et de la communication. Elle met en évidence l'importance de comprendre les actes de langage et les conditions de félicité pour une

communication efficace. La méthodologie de ce papier est basée sur un objet d'analyse : la nouvelle-faits divers. Les éléments mobilisés sont les phénomènes rapportés de manière incitative par des personnes souvent inconnues ou non-identifiées. Sa particularité est d'aller de bouche à oreille à une vitesse supersonique. Les concepts énoncés revêtent des signifiants et des signifiés pertinents pour les acteurs de la période ; lesquels sont facilement en relation à travers les moyens de communication. La particularité est la mise en exergue du « réel » dans le récit, de manière à attirer l'attention et d'user des images pour exemplifier la « réalité ».

Avec pour ancrage principal les sciences du langage et plus spécifiquement, la sémiologie, cet article effleure en outre les disciplines comme la philosophie, la linguistique, la sociologie, la communication, entre autres. Pour mieux cerner cette problématique complexe, nous avons organisé nos idées autour de trois points à savoir : le réel comme vécu (dans la nouvelle-faits divers) (I), le réel dans la narration (II), et enfin point sur l'objectif ou les objectifs de cette réflexion (III).

I - Le réel comme vécu (dans la nouvelle-faits divers)

Dans la nouvelle-faits divers, le réel comme vécu fait référence à la représentation de la réalité telle qu'elle est vécue par les personnages et les individus impliqués dans l'histoire. Le réel comme vécu dans la nouvelle-faits divers est une représentation directe et immédiate de la réalité, qui se caractérise par une intensité émotionnelle forte, une représentation réaliste et une connexion émotionnelle avec le lecteur. Cette représentation de la réalité se traduit par les thèmes abordés dans le récit, les lieux où se déroule l'histoire, et enfin le profil des personnages qui donnent vie à la narration.

1. La thématique

La thématique dans la nouvelle fait référence aux idées, aux concepts et aux messages qui sont explorés et développés à travers l'histoire. Les thèmes sont importants car ils donnent de la profondeur et du sens. Ils permettent à l'histoire de résonner avec le lecteur à un niveau plus profond et peuvent rendre l'histoire plus mémorable. Les thèmes peuvent également aider à relier différents

éléments de l'histoire, comme les personnages, l'intrigue et le décor. Justement :

« Dans la structuration de la composante discursive, le pôle thématique s'articule au pôle figuratif, en rapport avec les deux fonctions constitutives du discours : la fonction descriptive ou représentative (le discours figure, parle du monde), et la fonction prédicative ou interprétative (le discours catégorise, classe). Les deux pôles sont corrélatifs : le même élément discursif peut jouer le rôle de figure par rapport à un autre et de thème par rapport à un troisième » (Greimas et al., 1993 : 237).

C'est donc dire que la thématique ajoute de la profondeur au récit, en donnant un sens plus large et plus complexe aux événements/actualités/fait divers et aux personnages. Elle peut être introduite de manière subtile au début de l'œuvre, pour être développée progressivement au fil de l'histoire.

Le but du choix d'une thématique est d'inciter les lecteurs à réfléchir sur une question donnée, en les encourageant à penser de manière critique et holistique. Une telle démarche contribue à l'apport de la complexité et de la multidimensionnalité au récit, en créant des liens entre les différents éléments de l'intrigue. D'où la nécessité de choisir une thématique qui va bouleverser le lecteur dans sa conscience et ses convictions.

Ainsi, les nouvelles peuvent s'abreuver d'inspiration dans des thèmes universels à l'instar de l'amour, la mort, la solitude, la liberté. Lesquels peuvent être en écho avec le vécu expérientielle et les émotions du lecteur, créant ainsi une connexion profonde avec l'histoire. Les thèmes dans la nouvelle peuvent avoir une signification profonde et complexe, qui nécessite une interprétation et une réflexion du lecteur. Les thèmes peuvent être représentés à travers des symboles, des métaphores et des allégories, ce qui ajoute une couche de signification supplémentaire à l'histoire.

Tout l'enjeu est de laisser un impact psychologique de la thématique développée dans la nouvelle/fait divers chez le lecteur. Elle peut créer une résonance émotionnelle chez le lecteur, en touchant des expériences personnelles ou des émotions personnelles qui sont importantes pour lui. D'un autre côté, la thématique abordée dans une nouvelle peut aider le lecteur à développer sa pensée critique, en l'invitant à évaluer les idées et

les arguments présentés dans l'œuvre, mais aussi à une ouverture d'esprit par la considération d'autres points de vue qui sont en rupture avec ses convictions. Par ailleurs, la thématique est une catharsis. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des effets thérapeutiques sur le lecteur, en lui permettant de traiter et de gérer des émotions difficiles ou des expériences traumatisantes.

Les thèmes dans la nouvelle peuvent être liés au contexte social, politique et culturel dans lequel l'histoire se déroule. Les nouvelles peuvent servir de commentaire social, en abordant des questions telles que l'injustice, la discrimination, etc. Les thèmes dans la nouvelle peuvent avoir un impact émotionnel fort sur le lecteur, en particulier lorsqu'ils sont liés à des expériences personnelles. Les thèmes peuvent inciter le lecteur à réfléchir sur ses propres valeurs, croyances et expériences, ce qui peut conduire à une meilleure compréhension de soi-même et du monde.

Le développement d'une thématique peut aussi être motivé par la symbolique d'un toponyme. Justement, le toponyme peut être utilisé comme symbole, contexte, élément d'identité ou métaphore pour explorer des thématiques et créer des significations riches et complexes.

2. La toponymie

La toponymie dans la nouvelle fait référence à l'utilisation de noms de lieux, de régions, de villes, de pays, etc. pour créer un contexte géographique et culturel spécifique. C'est ce que Grojnowski appelle le « référentiel » (2000 : 79). La toponymie permet de créer un contexte géographique précis, qui peut influencer l'intrigue, les personnages et l'atmosphère de l'histoire.

Les noms de lieux mobilisés dans une nouvelle/fait divers peuvent avoir un ancrage culturel fort sous les aspects d'éléments spécifiques tels que les traditions, les coutumes, des langues, etc. Ces toponymes peuvent être frappés d'une bonne dose de symbolisme (les noms de lieux peuvent avoir une signification symbolique, qui peut être liée à l'intrigue, aux personnages ou aux thèmes de l'histoire), ou encore métaphorique (ces toponymes peuvent également être utilisés comme métaphores pour décrire des états d'esprit, des émotions ou des expériences). C'est dans ce sillage que Christiane Lahaie (2009 : page) :

« Nul ne peut nier qu'en dehors du réel et de la matérialité, le lieu fait l'objet d'une appropriation qui se rapporte à l'art et à l'imaginaire. Les lieux mis en scène par la littérature, qu'ils soient urbains ou ruraux, architecturaux ou naturels, cadastrés ou dignes de toutes les théories du chaos, répondent dans leur lisibilité à des critères davantage poétiques que géographiques ».

C'est dire que certes le toponyme peut être utilisé pour représenter le réel, en créant un espace géographique qui reflète la réalité, mais très souvent. Le toponyme peut être utilisé pour créer un imaginaire fictionnel, en inventant des lieux qui n'existent pas dans la réalité, ou encore en déformant des lieux réels. Le toponyme peut être lié à l'identité culturelle d'un groupe ou d'une communauté, et peut ainsi influencer la construction de l'identité des personnages, et créer une proximité avec le lecteur.

La toponymie peut aider à immerger le lecteur dans l'histoire, en créant un sentiment de présence et de proximité avec les personnages et les lieux. Les noms de lieux peuvent contribuer à créer une atmosphère spécifique, qui peut influencer l'humeur et les émotions du lecteur. La toponymie peut être liée à l'intrigue de l'histoire, en influençant les événements, les personnages et les conflits. D'un autre côté, le lieu peut également créer un sentiment d'appartenance ou d'exil, en fonction de la relation des personnages avec le lieu.

Les noms de lieux peuvent également jouer un rôle dans le développement des personnages et de l'intrigue, en révélant des informations importantes sur le contexte et les motivations. En un mot, le toponyme dans une nouvelle peut influencer la relation entre les personnages et le lieu, en créant des liens émotionnels ou des conflits, dont le dessein est de captiver le lectorat.

3. Les personnages et leur identité

Le profil des personnages dans les œuvres de nature nouvelle/fait divers est un élément essentiel qui concourt à l'élaboration du récit et à la véhiculation du message. Les personnages dans une nouvelle fait divers sont souvent caractérisés de manière réaliste, avec des traits de personnalité, des motivations et des émotions qui les rendent crédibles et

authentiques. De plus, les personnages sont peu nombreux et sont moins développés que dans le roman.

D'un autre côté, les personnages peuvent être diversifiés en termes d'âge, de sexe, de culture, de profession, etc., ce qui ajoute de la richesse et de la complexité à l'histoire. Le profil desdits personnages peut être ancré dans leur expérience personnelle, à travers leurs valeurs et leurs croyances, mais aussi dans une identité collective, par le biais de leur appartenance à un groupe social, culturel ou professionnel. Ces deux catégories visent à particulariser les personnages et donc à contextualiser leurs actions et leurs décisions.

« Mais quels que soient ses désirs, il ne suffit pas au personnage de s'élaner dans le monde des possibilités singulières ; il faut également qu'il ne perde pas, par un tout autre type de faute, les voies dans lesquelles, par curiosité, par accident ou simplement par erreur, il s'est engagé. Quelle que soit sa disposition à l'égard de l'aventure qui lui est proposée, le personnage de roman se définit aussi par ce qui lui permet de rester dans le monde des possibles, par les « qualités » qui lui évitent, même lorsqu'il en rêve, de quitter cet espace où il ne peut répondre d'aucun sort prédéterminé » (Daunais, 2005).

C'est dire que les personnages réalistes sont complexes et multifacettes, avec des traits de personnalité, des motivations et des émotions qui les rendent plus humains. Ces derniers peuvent être vulnérables et montrer des faiblesses, ce qui les rend plus humains et plus relatables. Au fil de la narration, les personnages peuvent évoluer et se développer. Ce qui les rend plus intéressants et plus réalistes. Ces traits réalistes peuvent créer une connexion avec le lecteur.

Les personnages dans une nouvelle fait divers peuvent être dotés d'une psychologie réaliste, avec des pensées, des émotions et des motivations qui sont cohérentes avec leur personnalité et leur expérience. Les personnages peuvent également présenter une complexité psychologique, avec des contradictions et des nuances qui les rendent plus intéressants et plus crédibles. Les personnages peuvent créer une connexion émotionnelle avec le lecteur, en partageant des expériences et des émotions qui sont

universelles et reconnaissables. Le lecteur peut éprouver de l'empathie pour les personnages, en comprenant leurs motivations et leurs actions, ce qui peut renforcer l'impact de l'histoire.

L'observation de la réalité, l'expérience personnelle sont essentielles dans la construction, la transposition de la réalité dans la narration. Le réel dans le vécu et le réel dans la narration sont deux concepts distincts qui renvoient à des expériences et des représentations différentes de la réalité. Alors que le réel dans le vécu est subjectif et personnel, le réel dans la narration est une construction narrative qui vise à créer une illusion de réalité pour le lecteur.

II - Le réel dans la narration

Le réel dans la narration désigne la façon dont la réalité est représentée dans un récit, qu'il soit fictif ou non. Introduire le réel dans la narration est une opération qui engage la crédibilité et la portée notamment ontologique d'un récit. Entendu comme « l'une des formes les plus universelles et les plus puissantes du discours et de la communication humaine » (Bruner, 1999 : 40), le récit est un principe organisateur qui structure la représentation que le narrateur donne à son histoire en la racontant. Cette dynamique repose sur deux piliers essentiels à savoir l'intrigue du récit (agencement succession des faits du récit), et le ton de la relation.

1. L'intrigue du récit : agencement succession des faits du récit

L'intrigue du récit est la trame narrative qui relie les événements et les actions des personnages dans une histoire. Contrairement au roman, la nouvelle elle est centrée sur une seule intrigue/événement. Cette intrigue peut suivre une évolution linéaire, où les événements se déroulent de manière chronologique. Le déroulement du récit peut tout aussi être non linéaire, avec des flashbacks, des sauts dans le temps ou des narrations parallèles. C'est un élément fondamental d'un récit littéraire, car elle permet de structurer l'histoire et de créer une tension narrative qui captive le lecteur. L'intrigue est composée d'une séquence d'événements qui se déroulent dans un ordre logique et chronologique. Cette démarche permet de créer une cohérence narrative, en reliant les différents éléments de l'histoire et en donnant un sens à l'ensemble.

Une intrigue est composée de quatre temps interconnectés. En premier lieu, on a l'exposition qui présente le contexte, les personnages et les éléments clés du récit. Puis, vient l'incitation qui est l'élément déclencheur de l'intrigue et met en mouvement les personnages. L'incitation est suivie des péripéties entendus ici comme les « faits » qui surviennent au cours de l'histoire et qui créent des obstacles et des défis pour les personnages. Enfin, vient le dénouement. Celui-ci est la résolution de l'intrigue, où les conflits sont résolus et les personnages atteignent leurs objectifs. Le dénouement permet de résoudre l'intrigue, en apportant des réponses aux questions et en clarifiant les éléments du récit. Il marque la fin de l'histoire, en donnant un sens à l'ensemble des événements et des personnages. On distingue à cet effet plusieurs types de dénouement. Il peut être heureux avec une conclusion positive, où les personnages principaux obtiennent ce qu'ils veulent ou résolvent leurs problèmes. Ou alors, le dénouement peut être tragique avec une conclusion négative, où les personnages principaux subissent une perte ou un échec.

Dans le cadre d'une nouvelle, la fin est souvent inattendue, et prend la forme d'une chute, ou « pointe », parfois longue de quelques lignes seulement. Cependant, il existe aussi des textes de nouvelles « ouverts » caractérisés par une absence de pointe (Goyet, 1993 : 261). L'absence de pointe peut créer une ouverture, en laissant le lecteur réfléchir sur les implications de l'histoire et en lui permettant de tirer ses propres conclusions. D'un autre côté, l'absence de pointe peut également créer une ambiguïté, en laissant certaines questions sans réponse et en créant un sentiment d'incertitude.

L'intrigue joue un rôle structurant dans le récit, en organisant les événements et les actions des personnages de manière cohérente. L'intrigue peut également jouer un rôle émotionnel, en créant des émotions et des réactions chez le lecteur. L'intrigue permet au lecteur de s'investir émotionnellement dans l'histoire, en créant une connexion avec les personnages, les toponymes, et les événements. L'intrigue peut évoquer des émotions chez le lecteur, telles que la joie, la tristesse, la peur ou la surprise.

En outre, l'intrigue stimule l'imagination du lecteur, en lui permettant de visualiser les événements et les personnages. Et inspirer ainsi la créativité du lecteur, en lui permettant de réfléchir

sur les thèmes et les motifs du récit. L'intrigue peut aussi stimuler la réflexion du lecteur, en l'incitant à cogiter sur les thèmes et les motifs de l'histoire, en créant une connexion intellectuelle avec l'œuvre. Cette opération se fait par l'analyse des événements et des personnages, en créant une compréhension plus profonde du récit.

La narration d'une intrigue est aussi tributaire du ton. Le ton peut créer une atmosphère spécifique qui influence la façon dont l'intrigue est perçue par le lecteur. Ce paramètre peut également évoquer des émotions spécifiques chez le lecteur, ce qui peut influencer sa perception de l'intrigue.

2. Le ton de la relation

La tonalité d'un récit est une façon particulière de raconter un événement. Écrire, c'est plus qu'enchaîner des mots, c'est créer un paysage émotionnel qui trouve un écho chez le lecteur. C'est la disposition d'esprit que l'auteur adopte envers le sujet, les personnages et le lecteur. Le ton est plus qu'une simple technique d'écriture, c'est un pont psychologique entre l'auteur et le lecteur. Le ton de la relation dans la nouvelle fait référence à l'atmosphère et à la manière dont les personnages interagissent les uns avec les autres. La communication verbale entre les personnages peut être directe, indirecte, explicite ou implicite, et peut révéler leurs pensées, leurs émotions et leurs intentions.

Plus loin, le ton de la relation peut aussi être axé sur la triptyque narrateur-personnage-lecteur. Le ton d'une nouvelle peut être conditionné par la nature de la thématique développé dans la fiction. Ainsi, un ton sérieux peut être utilisé pour aborder des sujets graves ou importants, tels que la mort, la maladie ou la justice. Ou encore, le romancier peut recourir à un ton humoristique à l'effet de créer de l'humour et de la légèreté dans l'œuvre, souvent à travers l'ironie, la satire ou le comique. L'enjeu ici est de créer une proximité entre le narrateur et le lecteur par l'entremise du personnage. En effet, les jugements que le narrateur pose directement ou indirectement sur le personnage ont un impact sur le lecteur, impact que Vincent Jouve nomme effet idéologique (1992 : 102). Précisément :

« Le lecteur, confronté à l'idéologie que le narrateur désire lui faire admettre, interroge son propre système de valeurs.

Qu'il adhère ou non au jugement du narrateur, celui-ci influencera nécessairement son propre jugement sur le personnage. De la même manière, les marques d'affect, explicites ou implicites, peuvent influencer le lecteur en sollicitant son pathos, c'est ce que nous appelons l'effet pathémique. Cet effet est généré, au-delà des marques d'affect, par le processus d'identification, qui peut prendre diverses formes selon les procédés énonciatifs et narratifs utilisés. Des effets escomptés sur le lecteur dépendent aussi les choix des mécanismes de prise en charge des paroles, pensées et perceptions du personnage par le narrateur » (Goin, 2013).

Ce que l'auteur évoque en filigrane est qu'un ton approprié peut créer une expérience de lecture immersive, en faisant sentir le lecteur comme s'il faisait partie de l'histoire. Un ton qui résonne avec le lecteur peut créer une connexion émotionnelle et intellectuelle plus profonde avec l'œuvre. Le ton peut évoquer des émotions spécifiques chez le lecteur, telles que la joie, la tristesse, la peur ou l'excitation. Il peut aussi accroître l'engagement du lecteur, en le faisant se sentir impliqué dans l'histoire ou les idées présentées.

Dans cette optique, le choix des mots et des expressions, la syntaxe et la structure des phrases peuvent contribuer à créer un ton particulier dans une nouvelle. Le ton peut avoir un impact significatif sur la lecture et l'interprétation de l'œuvre, et donc influencer la manière dont le lecteur perçoit l'œuvre et les personnages.

Les nouvelles/faits divers en tant que des immersions et des productions artistiques en écho à la dynamique sociale, peuvent inciter les lecteurs à réfléchir sur des thèmes et des problèmes importants. Justement, ces œuvres explorent la condition humaine, en examinant les expériences, les émotions et les comportements des personnages dans le récit. Ces œuvres invitent subrepticement le lecteur à une réflexion sur la vie, la mort, l'amour, la souffrance et d'autres thèmes fondamentaux. Les nouvelles/faits divers opèrent une examination de la société via la critique des valeurs et des normes sociales, en mettant en évidence les injustices, les inégalités et les contradictions de la société.

III - La portée didactique et philosophique de la nouvelle/fait divers

L'objectif principal de cette réflexion porte sur la clarification conceptuelle de la nouvelle/fait divers sur les aspects sémantique (sens), scriptural (écriture), narratif (récit). Ceci est très difficile du fait de l'absence de consensus sur les dénominateurs, la caractérisation de la nouvelle.

« Pour la plupart, la nouvelle n'est qu'un « courtroman », une sorte de roman avorté, voire un vide-poche où les auteurs déversent des histoires qui n'ont pas pu être exploitées dans le roman. Pour d'autre, la nouvelle ne saurait être en aucun cas considérée comme un roman en raccourci : elle a son génie propre, qui ne doit pas être confondu avec celui du roman : « Une nouvelle, a dit Marcel Brion, n'est ni l'ébauche ni le résumé d'un roman, mais une œuvre d'art totale en elle-même, se suffisant à elle-même, contrainte mais enrichie par ses limites, et obéissant à une technique qui exige autant d'application que de spontanéité » (Godenne, 1976 : 103).

D'un point de vue sémantique, la nouvelle peut être appréhendée comme un « court roman ». Sur le plan scriptural, la nouvelle contraint l'auteur à la concision et donc à la précision. Éric-Emmanuel Schmitt (2010 : page) dit à cet effet : « Si l'on peut utiliser le roman en débarras fourre-tout, c'est impossible pour la nouvelle. Il faut mesurer l'espace imparti à la description, au dialogue, à la séquence. La moindre faute d'architecture y apparaît ».

Enfin, sur l'aspect narratif, la nouvelle/fait divers se démarque par la captation immédiate du lecteur. Les éléments de cette captation sont entre autres un titre accrocheur, un début percutant, une intrigue engageante, et bien sûr des personnages intéressants. Un titre qui attire l'attention du lecteur et le pousse à lire la suite. Un début qui est direct, concis et qui plante le décor pour le reste de l'histoire. Une intrigue qui est intéressante et qui pousse le lecteur à vouloir savoir ce qui se passe ensuite. Des personnages qui sont bien définis et qui ont des motivations claires. Charles Baudelaire, traducteur de Edgar Allan Poe, a proposé cette analyse de la nouvelle :

« Elle a sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l'intensité de l'effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d'une haleine, laisse dans l'esprit un souvenir bien plus puissant qu'une lecture brisée, interrompue souvent par le trac des affaires et le soin des intérêts mondains » (Godenne, 1976 : page).

Par ailleurs, un autre objectif de l'étude porte sur la saisie de la nouvelle/fait divers au miroir de la théorie des actes de langage de John Searle, sous les éléments de régime de déclaration, l'intentionnalité des acteurs, et enfin la pertinence/but de la communication. Il en ressort que, la nouvelle/fait divers recourt à un style visant à reproduire plus ou moins la réalité. Par la suite, l'intentionnalité est une capacité fondamentale de l'esprit qui permet de se rapporter au monde, que ce monde soit réel ou fictif. Les auteurs utilisent leur intentionnalité pour créer des représentations du monde dans leurs œuvres, que ce soit à travers la description de lieux, de personnages, ou d'événements. Et enfin, la communication selon John Searle ne se limite pas à la simple transmission d'informations. Elle est une action, un acte de langage qui vise à transformer le monde ou les états mentaux de l'interlocuteur. Searle (1979) distingue trois types d'actes de langage : locutoire (dire quelque chose), illocutoire (faire quelque chose en disant), et perlocutoire (provoquer un effet sur l'interlocuteur). En littérature, ces actes sont utilisés pour créer des effets, des émotions, et des réflexions chez le lecteur, au-delà de la simple compréhension du contenu.

Les actes locutoires se réfèrent au simple fait de dire quelque chose, c'est-à-dire de produire un énoncé linguistique. Sur le plan littéraire, ils sont liés à la signification littérale des mots et des phrases utilisés.

Pour ce qui est des actes illocutoires, ils renvoient à l'action que l'on accomplit en disant quelque chose, comme faire une promesse, donner un ordre ou poser une question. Ceux-ci déterminent l'intention de l'énoncé.

« illocutionary logic studies the properties of illocutionary forces (e.g. assertion, conjecture, promise) without worrying about the various ways that these are realized in the syntax of English (assert, state, claim, and the indicative mood, to

mention just a few for assertion) and without worrying whether these features translate into other languages» (Searle et Vanderveken, 1985 : 2).

La force illocutoire est l'effet que l'on cherche à créer en énonçant un acte de langage. Par exemple, la force illocutoire d'une promesse est de s'engager à faire quelque chose.

Enfin, les actes perlocutoires désignent les effets que l'on produit sur l'interlocuteur en disant quelque chose, comme le convaincre, le persuader ou le rassurer. Autrement dit, les actes perlocutoires sont liés aux effets que l'énoncé produit sur l'interlocuteur, qui peuvent être intentionnels ou non.

En somme, les actes de langage jouent un rôle important dans la rédaction d'une œuvre littéraire, car ils permettent aux auteurs de créer des personnages, des dialogues et des narrations qui sont réalistes et engageants. Les actes de langage peuvent être utilisés pour caractériser les personnages, créer une atmosphère et construire l'intrigue.

Le dernier objectif de notre étude était axé sur la scrutation de la portée philosophique d'une nouvelle/faits divers. La portée philosophique d'une œuvre littéraire réside dans sa capacité à explorer, interroger et même influencer des questions fondamentales de l'existence humaine, de la morale, de la politique, ou de l'art. Elle dépasse la simple narration pour offrir une réflexion sur des thèmes universels et des questionnements propres à la condition humaine.

Conclusion

Notre réflexion a porté sur le déploiement de la réalité dans la nouvelle-faits divers. C'est-à-dire à la manière dont l'auteur représente la réalité dans une nouvelle-faits divers. Pour ce faire, nous avons recouru à la théorie des actes de langage de John Searle. Le premier enjeu de notre exposé était de dégager la particularité d'une nouvelle-faits divers. Il en ressort qu'une nouvelle de façon conventionnelle, est une œuvre moins dense qu'un roman, centrée sur une seule intrigue, avec peu de personnages. Tous ces éléments contraignent l'auteur d'une nouvelle à la concision dans la narration.

Il semblerait donc que, sous l'intrigue, tout le but poursuivi d'une nouvelle soit de basculer progressivement d'une vision circonscrite de l'événement/fait divers, qui sert de matière, à une vision élargie qui met en lumière sa place dans « la structure implicite qui lui préexiste » (Barthes [1962] 2002 : 442). La mise en relation des éléments du fait divers, de l'actualité s'étend à une mise en relation des termes de plusieurs éléments de la réalité (thématiques, toponymes, personnages) ou à une structure dans laquelle le réel est réinviter. Le but étant de mettre l'emphase sur le réel, la réalité excitante, particulière, attrayante. Ainsi, la signification du fait divers/événement change puisqu'on arrive ici à une « mise en contexte » qui les renvoie hors de l'énoncé. L'élément déclencheur de la narration dans la nouvelle semble fortement s'accorder à la définition proposée par Barthes, qui veut que le fait divers/actualité/événement renvoie seulement « à l'homme, à son histoire, à son aliénation, à ses fantasmes, à ses peurs, à ses rêves » (Barthes [1962] 2002 : 442).

Partant de là, la réalité est rapidement replacée dans un contexte social, idéologique ou politique qui en propose une analyse, par le biais de la fiction. Les romanciers (auteurs de nouvelles), utilisent souvent une « brève » journalistique comme point de départ, dans l'optique de saisir l'individu en tant qu'objet de la nouvelle, mais aussi en tant que lecteur. Le défi d'une telle perspective est d'ordre scriptural et narratif puisque dans l'anonymat du lectorat, il faut trouver un angle événementiel accrocheur, tout en faisant la démonstration que le fait divers est en fin de compte un récit tronqué, manipulé et trompeur, qui dissimule en réalité les véritables enjeux soulevés par les faits évoqués.

Bibliographie

BARTHES Roland, 2002. « Structure du fait divers », Œuvres complètes, t. II, 1962-1967, Seuil, Paris, pp. 442-451.

BRUNER Jérôme Seymour, 1999. *Car la culture donne forme à l'esprit, De la révolution cognitive à la psychologie culturelle*, Eshel, Paris.

DANON-BOILEAU Laurent, 1990. « La construction de la représentation du réel dans les premiers mots de l'enfant », Cahiers de praxématique, 1990/15, pp. 111-119.

- DAUNAIS Isabelle**, 2025. « Le personnage et ses qualités », *Études françaises*, Vol. 41, n°1, pp. 9-25
- GODENNE René**, 1976. *La Nouvelle française*, Edition PUF, Paris.
- GOIN Emilie**, 2013. « Narrateur, personnage et lecteur. Pragmatique des subjectivèmes relationnels, des points de vue énonciatifs et de leur dialogisme », *Cahiers de Narratologie*, consulté le 06 juillet 2025. <http://journals.openedition.org/narratologie/6797>
- GOYET Florence**, 1993. *La Nouvelle 1870-1925, Description d'un genre à son apogée*, Presses universitaires de France, Paris.
- GREIMAS Algirdas Julien**, COURTÉS Joseph, 1993. *Dictionnaire raisonné des sciences de la théorie du langage*, Édition Hachette, Paris.
- GROJNOWSKI Daniel**, 2000. *Lire la nouvelle*, Nathan, Paris.
- JOUVE Vincent, 1992. *L'effet-personnage dans le roman*, PUF, Paris.
- LAHAIE Christiane**, 2008. « Entre géographie et littérature : La question du lieu et de la mimésis », *Cahiers de géographie du Québec*, Volume 52, numéro 147, p. 439-451
- MEUNIER Jean-Guy**, 1986. La logique illocutoire : ses fondements selon Searle et Vanderveken / John Searle et Daniel Vanderveken, *Foundations of Illocutionary Logic*, Cambridge University Press, Cambridge, 13(2), pp. 383-402.
- SEARLE R. John & VANDERVEKEN, Daniel**, 1985. *Foundations of Illocutionary Logic*, Cambridge University Press, Cambridge.
- SEARLE R. John**, 1979, *Le Sens commun. Sens et expression. Étude de théorie des actes de langage*, Edition de Minuit, Paris.
- SCHMITT Éric-Emmanuel**, 2010. *Concerto à la mémoire d'un ange*, Albin Michel, Paris.

Migration étrangère, mutations spatiales et socioéconomiques dans la ville de Duekoué (Côte d'Ivoire)

Gué Pierre GUELE

Enseignant-chercheur, Université Jean Lorougnon GUEDE-DALOA

guelepeter@gmail.com

ORCID : 0009-001-3330-2035

Résumé

La Côte d'Ivoire est un pays d'immigration avec 25 % de taux d'étrangers. Orientée au départ vers le milieu rural pour booster l'économie de plantation, l'immigration en direction des villes s'intensifie ces dernières années. Confrontés à une offre réduite d'emploi, les immigrés ont pu se positionner dans divers secteurs économiques, devenant ainsi des acteurs de développement incontournables dans la ville de Duekoué. Cette étude vise à relever l'apport de la migration étrangère dans la mutation socio-spatiale et économique de cette ville. Plusieurs techniques, notamment la recherche documentaire, les enquêtes de terrain et les observations constituent l'ossature de la méthodologie. Les résultats montrent que les immigrés installés à Duekoué sont essentiellement originaires des pays de la CEDEAO avec une nette domination de Burkinabés (46,4 %). Ces populations sont à majorité jeunes, de sexe masculin (92,50%) avec un niveau d'instruction coranique et ont l'islam comme religion de base (93%). On les retrouve dans tous les secteurs d'activités principalement le commerce. Ces immigrés, devenus sédentaires depuis de nombreuses années, constituent une composante majeure et un levier de la mutation socio-spatiale de la ville.

Mots clés : *Duékoué, immigration, mutation socio-spatiale, étrangère, CEDEAO*

Abstract

Ivory Coast is a country of immigration, with 25% of its population being foreign nationals. Initially focused on rural areas to boost the plantation economy, immigration to cities has intensified in recent years. Faced with limited job opportunities, immigrants have been able to find work in various economic sectors, becoming key players in the development of the city of Duekoué. This study aims to highlight the contribution of foreign migration to the socio-spatial and economic transformation of this city. Several techniques, including documentary research, field surveys, and observations, form the backbone of the methodology. The results show that immigrants settled in Duekoué are mainly from ECOWAS countries, with a clear predominance of Burkinabés (46,4%). These populations are mostly young, male (92.50%), with a Koranic level of education and Islam as their primary religion (93%). They are found in all sectors of activity, mainly commerce. These immigrants, who have been

settled for many years, constitute a major component and a lever of the city's socio-spatial transformation.

Keywords: *Duékoué, immigration, socio-spatial change, foreigner, ECOWAS*

Introduction

La migration étrangère en direction de la Côte d'Ivoire, débutée avant la colonisation, s'est accentuée durant cette période. La demande en main-d'œuvre pour les grands travaux d'aménagement tels la construction du port d'Abidjan et le chemin de fer, la politique de diffusion de l'économie de plantation, la croissance économie induite continue observée dans les années 1960 à 1980, etc sont autant de facteurs de la ruée vers la Côte d'Ivoire qui se positionne aujourd'hui comme l'une des plus importantes terres d'accueil des immigrés. Pour Semi Bi Z (1975, 4), la migration en Côte d'Ivoire a été formalisée avec la mise en valeur des ressources de la colonie. En effet, de par ses prédispositions naturelles, le colonisateur a voulu faire de ce pays un réservoir de matières premières agricoles et un modèle de développement. Ainsi, la population étrangère a rapidement augmenté durant les trois premières décennies d'indépendance. En 1965, la Côte d'Ivoire comptait 700 000 étrangers, soit 17,5% de la population. Dix ans plus tard, cet effectif a doublé. En 1988, 28% de la population était étrangère dont plus de 95% provenait de la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) principalement des pays limitrophes. Le pays compte aujourd'hui une population étrangère estimée à 25% de la population ivoirienne (RGPH 2024). Les Burkinabés viennent en tête avec plus de la moitié des effectifs. Ils sont suivis respectivement par les Maliens, Guinéens, Ghanéens et Libériens. Les ressortissants de ces pays représentent plus de 86% des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. L'intensification de cette migration s'accompagne de diverses transformations entre autres spatiale, économique et sociale sur l'ensemble du territoire. Selon l'OIM (2010, 2), la migration est un catalyseur de changements sociaux et de développement aux niveaux macro, micro créant entre les migrants pris ; ensemble des espaces d'échanges qui modifient les structures sociales et font évoluer les identités, les normes et les pratiques. Dans leur rapport de 2017 sur les interactions entre politiques publiques, migrations et développement en Côte d'Ivoire, l'OCDE

et le CIREs ont montré que l'immigration continue de façonner et de définir le paysage social et économique du pays.

Dans certaines villes de l'intérieur du pays comme Duekoué située dans l'ouest ivoirien, on constate un dynamisme socio-économique relatif à l'importante population étrangère intégrée dans les différentes composantes du tissu économiques. Les migrants sont sans doute un vecteur de changement socio spatiale pour les villes qui les accueillent. Ainsi, cette présente étude se propose de répondre à la question suivante : comment la migration étrangère contribue-t-elle aux mutations spatiales et socioéconomiques à Duekoué ? À partir de l'hypothèse selon laquelle la migration étrangère est un vecteur de développement des localités d'accueil, cette recherche vise à montrer l'apport de la migration étrangère dans les mutations spatiales et socio-économiques à Duekoué. Ce travail se présentera en trois points. D'abord, il consistera à identifier le profil sociodémographique des migrants étrangers à Duekoué. Ensuite, il s'articulera sur les domaines d'activité des immigrants étrangers. Enfin, il mettra en exergue l'implication des migrants étrangers dans les mutations spatiales et socioéconomiques dans la ville de Duekoué.

Chef-lieu de la région du Guémon et la porte d'entrée du Grand Ouest, Duekoué a une superficie de 121 km². Elle est située à 478 km d'Abidjan, 103 km de Daloa, à 82 km de Man et à 28 km de Guiglo. La commune de Duekoué est limitée par la ville de Guéhébly et Bagohouo au nord, Guézon à l'Est, au sud par Gbapleu, Guiglo au Sud-Ouest et enfin Kaadé à l'ouest (Figure 1). La ville de Duékoué à une population de 126 970 habitants (RGPH, 2021).

Figure 1 : Localisation de la ville de Duekoué

Matériel et méthode de travail

Dans le cadre de cette étude, un ensemble de méthodes a permis de collecter les données. Il s'agit de la recherche documentaire, notamment la lecture d'ouvrages portant de façon globale sur la population étrangère, leurs activités et leur contribution au développement des espaces d'accueil. Suite à cette revue, une enquête a été réalisée auprès des migrants installés à Duekoué. La répartition de la population étrangère par nationalité issue de l'INS a servi de base à l'échantillonnage. Les chefs des différentes communautés présentes à Duekoué ont facilité le contact avec les enquêtés. Les variables d'analyse sont entre autres, le pays d'origine, le sexe, l'âge, l'année d'installation à Duekoué, l'activité, les revenus, les réalisations etc. Ce sont au total 126 immigrés qui ont été choisis de façon aléatoire. Le logiciel sphinx a permis la saisie du questionnaire, le traitement et le dépouillement des données. Pour la carte de localisation de la zone d'étude, elle a été réalisée par le logiciel ArcMap 10.4. Dans l'ensemble, la méthode de ce travail de recherche est une approche mixte (qualitative et quantitative).

Résultats

1 Duekoué, une ville à forte croissance démographique

La population de Duekoué connaît différentes phases d'évolution comme le montre la figure 2.

Figure 2 : Évolution de la population de la ville de Duekoué (1975-2021)

Source : RGPH, 2021

Cette courbe met en exergue l'évolution de la population de la ville de Duekoué de 1975 à 2021. Elle est marquée par deux grandes phases que sont : la première phase caractérisée par une croissance assez lente de 1975 à 1998 puis la seconde phase qui montre une évolution très rapide de la population de 1998 à 2021. En effet, la population de la ville qui était de 13 297 habitants en 1975 est passée à 26 759 en 1988. De 1988 à 1998 soit 10 ans après, elle est passée à 37 374 habitants. De 1998 à 2014, elle est passée à 90 274 habitants soit un taux d'accroissement de 4,8. Enfin de la période 2014 à 2021, la population de Duekoué est passée à 126 970 habitants. Cette dynamique démographique est imputable aux facteurs naturels que sont les naissances mais surtout l'immigration agricole tant nationale qu'internationale motivée par la richesse de la zone.

1.1 Un peuplement soutenu par les migrations nationales et internationales

L'évolution de la population de Duekoué est le fait des mouvements migratoires observés depuis plusieurs années dans la région. La

flexibilité d'accès aux terres agricoles et les nombreuses potentialités qu'offre la région, ont fait d'elle une destination privilégiée des populations migrantes à la recherche d'un mieux-être. Selon le RGPH 2021, les populations étrangères allochtones ou allogènes supplantent les populations autochtones de la ville de Duekoué (tableau 1)

Tableau 1 : Répartition de la population de Duekoué par origine

Origine	Population totale	Pourcentage (%)
Autochtones	19580	15,4
Allogènes	88218	69,5
Migrants CEDEAO	18760	14,8
Migrants autres pays Afrique	195	0,1
Migrants hors Afrique	139	0,1
Pays non précisés	12	0,1
Total	126904	100

Source : RGPH, 2021

Le tableau montre que la population autochtone de la ville de Duekoué représente une infime partie de la population totale. Les autochtones composés de Guéré s'élèvent à 19 580 habitants soit 15,4 % de la population totale de 126 904 habitants que compte la ville. Ils sont largement en-deçà de la population migrante constituée d'allochtones et d'allogènes qui représentent 84,6 % de la population totale. Les migrants étrangers sont majoritairement des pays de la CEDEAO soit 14,8 % de la population de Duekoué. Au nombre de ceux-ci, on dénombre une forte communauté du Burkina-faso (46,4 %), de la Guinée (22,2 %) et du mali (21,8%). Après ces grands groupes d'immigrés de la sous-région, suivent les Nigériens (3,5 %), les Béninois (2,3 %), les nigériens et les sénégalais avec respectivement 1,2 % et 1,1 %. Les migrants des autres pays africains représentent 0,1 % de la population totale. Il s'agit principalement des mauritaniens avec 0,07 % suivis des algériens et des Gabonnais avec respectivement 0,02 % et 0,01 % de la population totale de Duekoué. Le tableau montre également une faible proportion des migrants des autres continents (0,1 %).

2 .De la migration à l'intégration socioéconomique : regards sur les domaines d'activités des migrants étrangers

La libre circulation des personnes et des biens entre les pays membres de la CEDEAO couplée aux potentialités économiques et

à la politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire expliquent l'arrivée massive des étrangers sur son sol. Ces migrants arrivent à s'insérer dans divers secteurs économiques comme en témoigne le tableau 2.

Tableau 2 : Répartition des migrants étrangers selon les activités

Type d'activités	Nombre	pourcentage
Commerce général	63	27,2
Commerce spécifique (bois, quincaillerie, vêtements etc)	45	19,4
Métiers du bâtiment	12	5,2
Agriculture et activités liées	82	35,3
Activités de service	9	3,9
Restauration	7	3
Chauffeur	14	6
Total	232	100

Source : Nos enquêtes, 2024

À l'analyse, ce tableau montre que les populations migrantes étrangères pratiquent diverses activités économiques. Les principales branches d'activités sont les activités commerciales notamment le commerce général (27,2 %) et le commerce spécifique (19,4 %). Les migrants agriculteurs suivent avec 35,3 % d'acteurs issus de l'enquête. Les chauffeurs représentent 6 % suivis des métiers du bâtiment avec 5,2 %. La répartition de ces activités selon la nationalité fait ressortir un fort taux de migrants Burkinabé dans l'agriculture et les activités y afférentes pendant que les Guinéens, les Maliens, les Nigériens, les Nigériens et les Libanais sont nombreux dans le commerce de façon générale. Ces activités génèrent d'importants revenus (Figure 2) qui participent au dynamisme de la localité.

Figure 3 : Répartition des migrants étrangers selon le revenu mensuel

Source : Nos enquêtes, 2024

Au regard du caractère informel de plusieurs activités pratiquées, les revenus engrangés sont infimes. Ainsi, 38 % des immigrés gagne moins de 100 000 fr Cfa suivis de ceux qui gagnent entre 101 000 et 150 000 fr Cfa soit 24 % des enquêtés. Ces derniers sont des agriculteurs et autres acteurs de petits métiers. On retrouve une proportion importante d'immigrés qui a un revenu qui se situe au-delà de 150 000 fr Cfa (38 %). Dans cette tranche, domine ceux qui ont entre 151 000 et 200 000 fr Cfa (14 %) et ceux de plus de 300 000 fr Cfa de revenu soit 13 %. Ces revenus concourent-ils à la dynamique socio-spatiale de la ville de Duekoué ?

2.1 Les migrants, entre production de richesse et investissement local

La ville de Duekoué connaît un certain dynamisme en lien avec la grande participation des étrangers sur son sol.

2.1.1 La pérennisation des activités économiques, première option d'investissement

Les migrants ont investi dans plusieurs domaines d'activités productifs qui génèrent d'importants revenus. En ce qui concerne l'investissement dans la ville de Duekoué, à l'unanimité, ils disent investir à Duekoué. Cette première approche concerne l'évolution de leurs activités. En effet, ils sont animés par l'idée de consolidation de leurs acquis économiques. Les commerçants ouvrent d'autres sites de vente pendant que les agriculteurs vont

à la conquête de terres agricoles en milieu rural. Pour ce dernier pan, on relève un investissement massif des Burkinabés dans le domaine agricole à travers l'achat de parcelles et autres modes d'accès aux ressources foncières. Cette stratégie s'accompagne de l'importation d'une main-d'œuvre en provenance de leur pays d'origine ; gonflant ainsi, chaque année, le nombre de migrants étrangers dans la zone. Ainsi, des activités informelles en passant par l'agriculture dans les zones rurales, les étrangers sont quasi-présents. Ce sont des activités gérées par la cellule familiale qui, dans bien des cas ne laissent pas une porte d'entrée aux nationaux. Cette dynamique de développement de différents secteurs économiques s'apparente à un plan d'action de contrôle de l'économie locale de sorte à se rendre indispensable.

3 La dynamique spatiale de Duekoué, marquée par une forte participation des immigrants

La ville de Duékoué connaît un certain dynamisme ces dernières années. Elle s'observe à travers son extension spatiale marquée par une mutation de l'habitat. Née à partir de quatre quartiers (Toguéhi, Manioc, Carrefour et Guitrozon), la ville de Duekoué a une superficie estimée aujourd'hui à 12100 ha soit 121 Km². Cette évolution spatiale est due à la naissance de nouveaux quartiers périphériques comme Zouadry, Cité Marie etc. La ville ne cesse de s'étendre et compte aujourd'hui plus de 30 quartiers. Plusieurs villages et campements se trouvent intégrés à son armature urbaine. Cette croissance spatiale est corrélée à son évolution démographique qui inclut une importante communauté étrangère dont l'essentielle vient des pays de la CEDEAO. L'une des stratégies d'intégration sociale passe par l'acquisition d'un logement qui est un marqueur territorial indéniable. La situation des étrangers selon le statut dans le logement se présente comme suit :

Tableau 3 : Répartition des immigrés selon leur statut dans le logement

Statut dans le logement	Nombre d'immigrés	Pourcentage
Propriétaire	132	56,9
Locataire	41	17,7
Colocation	20	8,6
En famille	23	9,9
Chez un parent	10	4,3
Squat	6	2,6
Total	232	100

Source : Nos enquêtes, 2024

Dans la ville de Duekoué, plus de la moitié (56,9 %) des immigrés interrogés sont propriétaires des logements qu'ils habitent. La flexibilité d'accès aux terrains à bâtir pour les étrangers, la volonté de sédentarisation dans un pays qui offre plus d'opportunités, sont autant de raisons qui les poussent à s'offrir un toit. La corrélation entre le statut de propriétaire et le pays d'origine montre que les ressortissants des pays comme le Burkina-faso, le Mali et la Guinée investissent dans la construction de logements à Duekoué. En plus, ils sont propriétaires de plusieurs habitations en location dans la ville. Les originaires des autres pays étrangers se contentent de la location. Il s'agit principalement des mauritaniens, des nigériens et des libanais qui privilégient l'investissement dans leurs pays d'origine. Ainsi, ils se retrouvent au nombre de ceux qui sont dans la forme locative (locataire et colocataire) soit 26,3 %. Les immigrés vivent, pour certains, encore en famille (9,9 %) ou chez un parent (4,3 %). Une faible proportion d'immigrés squatte les logements qu'ils habitent (2,6 %). Les immigrés qui ont décidé de participer à la dynamique des logements à Duekoué, optent pour des maisons plus modernes et souvent de grandes bâtisses qui s'imposent de par leur architecture comme le montre la photo 1.

Photo 1 : Vue de la résidence d'un immigré intervenant dans le secteur café-cacao

Crédit : Pierre GUELE, 2024

A l'image de cette résidence, les ressortissants étrangers sont au cœur de la dynamique de l'habitat ; signe de leur ancrage territorial. En plus de la ville de Duekoué, ils investissent dans d'autres localités urbaines de la Côte d'Ivoire.

Discussion

Une population dynamique et jeune dominée par les ressortissants de la sous-région

Selon le profil migratoire de Côte d'Ivoire réalisé en 2016, la répartition suivant le pays d'origine indique que le Burkina Faso (64,7 %) vient largement en tête suivi de très loin par le Mali (19,2%), la Guinée (4,5 %), le Togo (2,3 %), le Bénin (2,2 %), le Ghana (1,8 %), le Nigeria (1,5 %), le Sénégal (0,6 %), la Mauritanie (0,2 %), les autres ressortissants d'Afrique (3,5 %) et les non ressortissants d'Afrique (0,5 %). Duékoué abrite une importante proportion d'immigrée issus de presque toute de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec pour une majorité, les immigrés de nationalité Burkinabés avec un taux de 52,50%, les Maliens avec un pourcentage de 27,50% et 12,50% pour la nationalité Guinéenne, 7,50% pour les autres. Cette importante population est en majorité jeune et par conséquent très dynamique sur le plan professionnel. Cette immigration en direction de la Côte d'Ivoire est beaucoup masculine contrairement à certaine zone comme la France où l'immigration se féminise de plus en plus (France Stratégie, 2019. P 2). Pour H. Moustapha (2016, p5) la Côte-d'Ivoire est historiquement reconnue comme étant un pays accueillant beaucoup de migrants en provenance du monde entier et en majorité des pays de la sous-région ouest-africaine. Cette

migration est en général une migration de travail. Alice et Claire (2021), ont de même démontré que la majorité des migrants de la Côte d'Ivoire proviennent des pays de la CEDA à travers les résultats du recensement de 1988. Ces résultats ont affirmé que 25% de la population ivoirienne était d'origine étrangère. Cette population était composée en majorités d'hommes (55% contre 45% de femmes) avec plus de 95% provenant de la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ainsi jusqu'en 2013, les personnes nées au Burkina Faso représentaient environ 60 % des immigrés dans le pays, suivies par les immigrés du Mali 16 %. Cette population a continué à augmenter de plus en plus dans l'ensemble du pays. A Duekoué, la présence des migrants s'explique par leur dynamisme démographique d'une part et d'autre part par la forte cohésion communautaire favorisant l'insertion rapide via les différents réseaux d'accueil des nouveaux arrivants.

Les immigrés entre création de ressources et développement des localités d'accueil

L'immigration suscite de nombreuses interrogations notamment celles en rapport avec ses effets sur le marché du travail et sur l'économie locale des pays d'accueil. En plus d'être une main-d'œuvre importante dans plusieurs domaines souvent délaissés par les nationaux, l'immigration est vue comme une porte de saturation des emplois existants pour les natifs. Cette dualité peut être une opportunité de développement ou une source de tensions dans certains pays. Pour l'OIM (2021, p1), le rôle des migrants dans la main-d'œuvre et le développement mondial est essentiel. En Côte d'Ivoire, du fait de leurs potentiels économiques, les villes ivoiriennes sont de plus en plus la destination des migrants en quête d'emploi, de meilleures conditions de vies ou de stabilité. Plusieurs études menées par des organisations internationales comme l'OCDE et l'ONU identifient trois facteurs à l'origine de l'émigration en Afrique de l'Ouest. Le principal facteur selon ces organismes est la recherche de meilleures conditions socio-économiques. Pour Z. Semi Bi (1975. P 5), la migration en Côte d'Ivoire a été formalisée avec la mise en valeur des ressources de la colonie au regard de ses prédispositions naturelles. Ainsi, le colonisateur a voulu faire de ce pays un réservoir de matières

premières agricoles et un modèle de développement. Selon les enquêtes, plusieurs raisons sont à la base de la migration en direction de Duekoué. Il s'agit comme démontré plus haut, des raisons économiques et la recherche de bien-être à travers un emploi décent. Comme le disent Reynald BLION et Al cité par (Cordell & al 1989. P 101) « *nous avons 90% des burkinabés qui justifient leur migration en Côte d'Ivoire par la recherche d'un travail rémunéré* ». Cet objectif reste inchangé ; il continue d'ailleurs d'alimenter un important flux migratoire en direction de cette zone. La politique d'immigration ouverte dans les pays de la CEDEAO a favorisé cette dynamique migratoire sous régionale. Par ailleurs, les migrants pour mieux s'implanter dans la ville d'accueil, diversifient leurs revenus par la création de plusieurs autres notamment dans les secteurs du commerce, de l'agriculture. Cet enracinement économique leur permet de participer au développement socio-économique de la ville de Duékoué à travers plusieurs réalisations. Si dans certains pays les immigrés sont concentrés majoritairement dans les emplois précaires, en Côte d'Ivoire, exceptée l'administration publique, les immigrants exercent librement dans tous les autres secteurs d'activités. Cette flexibilité d'intégration leur permet d'investir localement. En effet, pour des auteurs comme (vandor et Franque, 2016 in Oudinet, 2021, P 8), les immigrés sont plus disposés à créer des entreprises que les natifs. En Côte d'Ivoire, ils sont présents dans tous les secteurs d'activités en tant que premier responsable et employeur des membres de leur communauté et parfois des natifs. Les migrants, dans leur ensemble, représentent dans tous les pays d'accueil, une valeur ajoutée économique et des opportunités en termes d'enrichissement social et culturel. Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE 2017 : 288), « *Les immigrés contribuent de nombreuses façons à l'économie du pays d'accueil. Ils comblent les pénuries de main d'œuvre, paient des impôts permettant la croissance de la population en âge de travailler et du progrès technologique* ». Si par endroits leur présence est vue comme une menace pour les nationaux, force est de constater la forte implication des migrants étrangers dans les mutations des économies des pays d'accueil. A ce propos, selon (Oudinet, 2006, in Oudinet 2021, p 7), les migrants ont des effets positifs qui viennent contrebalancer les effets négatifs sur l'économie d'accueil. Ils participent d'ailleurs, comme le soulignent

Ozden et Wagner, 2014, in Oudinet, 2021, P 8, à l'augmentation des investissements dans les pays d'accueil comme c'est le cas à Duékoué et aux Etats-Unis comme le mentionne les études de Papademetriou (1994, p 4) pour qui les immigrés favorisent l'ensemble du marché de l'emploi par un taux de création d'entreprises et d'emplois nettement supérieur à celui des nationaux. En Côte d'Ivoire, l'immigration a également permis aux différents fronts pionniers d'accéder à un certain niveau de développement tant dans l'architecture urbaine que sur le niveau de vie des ménages (D. D. A. NASSA, 2012, p. 78). Duékoué, ville située dans une région fortement marquée par l'immigration agricole, connaît une mutation avec le concours de ces immigrés.

Conclusion

L'immigration étrangère en direction de la Côte d'Ivoire entamée depuis la période coloniale constitue un levier de son développement socio-économique. En plus des milieux ruraux qui ont longtemps été la principale destination, les immigrés sont de plus en plus présents dans les villes à l'instar de Duekoué. La croissance de la population étrangère dans cette localité a plusieurs implications. L'objectif général de cette recherche était de montrer l'apport de la migration étrangère dans les mutations spatiales et socioéconomiques de cette ville. Majoritairement issue de la CEDEAO, la population étrangère vivant à Duekoué se caractérise par sa jeunesse et son dynamisme socioprofessionnel. Avec une stratégie d'intégration économique marquée par la démultiplication et la diversification des points d'activités, ils sont comptés au nombre des acteurs impliqués dans la dynamique territoriale de cette ville. De la construction de logements à la mise en place d'activités commerciales, la ville de Duekoué est un symbole de développement intégrant toutes les synergies qui y vivent.

Références bibliographiques

ALICE Guebs et CLAIRE Zutterling, 2021. *Focus sur la Côte d'Ivoire et le Niger sur la gestion des migrations*
BLION Reynald et BREDELOUP Sylvie, 1997. « La Côte-d'Ivoire dans les stratégies migratoires des Burkinabè et des Sénégalais »

Paris : Karthala ; Orstom, p. 707-737 (Hommes et sociétés). ISBN 2-86537-748-2

MIGRATION en Côte d'Ivoire, 2016. *Profil National*, pp7-67

NASSA Dabié Désiré Axel, 2012. « Frontières Ivoiriennes à l'épreuve des migrations internationales Ouest-Africaines », In Migrations Société, n°144, pp. 61-84

OCDE/CIRES, 2017. *Interactions entre politiques publiques, migrations et développement en Côte d'Ivoire*. le Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé / Vol. 22 No. 3 (2020)

OCDE/OIT, 2018. *Comment les immigrés contribuent à l'économie des pays en développement*, Éditions OCDE, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264290730-fr>

OIM, 2021. Rapport de l'OIM : *le rôle des migrants dans la main-d'œuvre et le développement mondial est de plus en plus essentiel*

ONP, 2019. *Évaluation du dispositif national de collecte et de gestion des données sur la migration en Côte d'Ivoire* (écrit par S. Abbas) rapport d'évaluation sur les données relatives à la migration en côte d'ivoire.

UDINET Joel, 2021. *Introduction L'impact de la migration sur le développement inclusif*, Région et Développement n° 53-2021

PAPADEMETRIOU Kodmani Hala, 1994. « Les effets des migrations internationales sur les pays d'accueil, les pays d'origine et les immigrants » In: *Politique étrangère*, n°3 59^eannée. pp. 671-688; doi:<https://doi.org/10.3406/polit.1994.4304> https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1994_num_59_3_4304

SÉKA Gédéon Stéphane et ZAH Bi Tozan, 2021. « Contribution des immigrés au développement socioéconomique de la commune de Soubré (Côte d'Ivoire) ». *Géovision Mieux comprendre l'espace* Numéro Hors-série n°2- Tome 2 Décembre 2021

SEMI BI Zan, 1975. « La politique coloniale des travaux publics en Côte d'Ivoire (1900-1940) ». Abidjan, *Anales de l'Université d'Abidjan*, N° spécial, 359 p.

ZAH Bi Tozan, 2015. « Impact de la migration sur la démographie en côte d'ivoire », *Revue de géographie du laboratoire Leïdi – ISSN 0851 – 2515 –N°13*, pp 283-300

Clinique de l'addiction : etiopathogenie, consentement thérapeutique et prise en charge psychologique

JEAN-ROMUALD SIBY

sibyeck@yahoo.fr

CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDES EN PSYCHOLOGIE (CREP)

UNIVERSITE OMAR BONGO

LIBREVILLE (GABON)

Résumé :

De toutes les conduites psychopathologiques, l'addiction est peut-être celle qui interroge le plus les limites entre le normal et le pathologique. A travers deux cas cliniques, nous avons montré comment les traumatismes enfantins, le deuil, les maltraitances... constituent un mécanisme étiologique en addiction. Nous avons ensuite fait ressortir l'importance du consentement thérapeutique des patients dans la prise en charge.

Cette étude propose ainsi, la prise en compte dynamique des trois dimensions : étiologie, consentement et prise en charge pour une bonne perspective thérapeutique et un meilleur pronostic en addictologie.

Mots clés : *addiction, étiopathogénie, consentement, prise en charge.*

Abstract :

Of all the psychopathological behaviors, addiction is perhaps the one that most questions the boundaries between the normal and the pathological. Through two clinical cases, we demonstrated how childhood traumas, bereavement, abuse... serve as an etiological mechanism in addiction. We then highlighted the importance of the therapeutic consent of patients in their care.

This study thus proposes a dynamic consideration of the three dimensions: etiology, consent, and care to ensure a good therapeutic perspective and better prognosis in addiction.

Key words : *addiction, etiopathogenesis, consent, care.*

Introduction

Le terme addiction est utilisé aujourd'hui de façon courante pour désigner toute dépendance à une substance ou à une situation. Cette conduite se définit par son aspect répétitif et par son caractère irrépessible. La perte de contrôle, la non-reconnaissance

des répercussions négatives de ce comportement en sont des caractéristiques clés.

Pour S. FERENCZI (1985, p. 58), les addictions peuvent servir à surmonter des phobies mais particulièrement elles ont un rôle dans la répétition de traumatismes. Il énonce un rôle de protection, de mécanisme de défense. Ainsi, s'intéresser à l'étiopathogénie et au rôle des addictions permet de dégager des intuitions cliniques tout à fait utiles sur la compréhension de ce phénomène qui a subi bien des préjugés ces dernières décennies, entravant parfois tragiquement la prise en charge des patients du fait de la méprise qui s'était installée à leur sujet.

La distinction entre différentes formes d'addictions n'apporte que peu d'éléments sur les raisons psychiques du phénomène compulsif. Ferenczi (idem) avait déjà souligné l'idée que même si l'on parvient à imposer l'abstinence à un patient, le psychisme s'il est toujours en souffrance, trouvera d'autres frayages (p. 12, 18 et 19).

La conception du phénomène addictif a largement évolué au cours du temps (Brouwet, 2022, p.66). Une compréhension de ce phénomène permet de mieux appréhender le fonctionnement psychologique des patients dépendants et d'améliorer les prises en charge, fréquemment ponctuées de problèmes de rechutes, d'inobservance au traitement et d'abandon précoce.

Nous le voyons, l'addiction constitue un véritable labyrinthe pour la personne dépendante, mais alors quelle procédure utiliser pour permettre au patient de s'en sortir, y a-t-il un moyen pour l'aider plus efficacement ? S'agissant des addictions justement, les études de I. BOULZE-LAUNAY, A. RIGAUD et G. BRUERE-DAWSON (2010, p.135) sur l'alcoolisme chronique

montrent un lien entre le deuil de la mère et l'addiction du cas de Monsieur D. ayant vécu un amour fusionnel avec sa mère, il a développé un comportement ambivalent à son égard.

A la suite d'une telle étude et bien d'autres, quel lien peut-on établir entre la connaissance de l'étiologie et la prise en charge ?

Peut-on conduire une prise en charge efficiente sans consentement médical ou thérapeutique ?

Nous avons le travail de G. DECAMPS et L. PERRIN (2010, p. 244), sur les multiples visages de l'addiction. Cette étude relève un isolement, un retrait social et le phénomène d'enfant unique. La connaissance de la vie du sujet est-elle fondamentale pour une meilleure prise en charge ?

Ces travaux nous permettent de mieux cerner la complexité de la problématique addictive. Toutefois, ces travaux ont été menés dans un contexte occidental, alors que nous savons que la réalité africaine, notamment gabonaise a ses propres spécificités. C'est dans cette optique, que nous nous intéressons au lien possible entre le consentement médical, la connaissance de l'étiologie et la prise en charge en addiction.

Cette thématique de recherche va nous permettre de travailler sur les addictions au Gabon. Ainsi, nous allons nous saisir de la question des addictions dans un contexte culturel autre qu'occidental. Au regard du poids de la famille en Afrique notamment au Gabon, le consentement thérapeutique du patient est-il nécessaire ?

Quel peut être l'impact d'une telle prise en charge ?

Un patient non-consentant peut-il adhérer facilement au traitement ?

Comment se fait la prise en charge en addiction dans un contexte culturel gabonais ?

L'addiction est une notion au carrefour du désir et du besoin selon M. SAIET (2011, p.14). Elle constitue une paradoxale proclamation d'autonomie qui échoue irrémédiablement dans l'impasse de la dépendance en enchaînant l'individu à la contrainte de répétition et à un jeu permanent avec la destructivité et parfois la mort (Corcos, Flament, Jeanmet, 2003, p.76). Pour ces auteurs, les addictions restent les symptômes les plus caractéristiques de la capacité propre à l'humain de pervertir certaines conduites.

Au regard des conséquences cliniques de ces conduites psychopathologiques, travailler sur cette problématique constitue un grand enjeu de santé mentale voire de santé publique.

Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode clinique. La méthode clinique est une méthode qui cadre avec le choix accordé au vécu de nos deux sujets à leur façon de penser, d'agir et à leur histoire de vie. A travers l'étude de cas et l'échelle d'évaluation de la dépression, nous allons ainsi faire ressortir l'épistémologie entre le normal et le pathologique dans les conduites addictives. Sans être exclusive, la méthode clinique employée en psychologie pathologie permet une étude approfondie de l'individu en situation grâce à l'étude de cas individuels.

Pour notre part, cette thématique de recherche peut avoir pour intérêt de sensibiliser les parents, les patient et le personnel soignant sur l'importance du consentement médical du patient dans la prise en charge avec notamment la place du psychologue dans la chaîne thérapeutique.

1-Méthodologie

1-1. Population d'étude

Pour cette étude deux patients âgés de 27 ans et 28 ans ont été retenus. Au moment des entretiens, le plus jeune avait déjà fait un mois de traitement et le plus âgé deux semaines. Le premier avait déjà été interné et le second c'était la première fois qu'il faisait une cure de désintoxication. Pour préserver l'anonymat de nos patients, nous allons utiliser les lettres P et R afin de les identifier.

1.2. Cadre de la recherche

Ces deux cliniques découlent d'une étude réalisée dans un centre de traitement pour patients addictes. Cette structure est la première à proposer un suivi dans le processus de désintoxication pour toutes drogues confondues au Gabon (Mayinou, 2022, p.10).

1.3. Matériel :

Dans notre étude, nous avons utilisé la méthode clinique qui est une méthode qualitative à travers deux outils à savoir : l'étude de cas et l'inventaire de dépression de Beck. L'étude de cas avec notamment l'entretien clinique comme outil de recueil des

informations et l'analyse de contenu thématique comme outil de traitement des informations est utilisée pour les deux cas mais l'inventaire de dépression de Beck n'est utilisé que pour un seul cas, le cas R du fait de sa spécificité comportementale (tentative de suicide).

Les méthodes qualitatives sont associées au domaine des sciences humaines, auquel appartient la psychologie notamment la psychologie clinique. La visée de la psychologie clinique est liée à la souffrance, une souffrance d'exister, une souffrance du quotidien, à la difficulté de soi et à la relation entre soi et l'autre, soi et le monde. Le choix de cette méthode clinique permet ainsi de côtoyer au plus près l'humain et essayer de comprendre certains processus, parmi lesquels ceux qui sont porteurs de destruction comme dans les conduites addictives. Il existe des liens intimes entre démarche qualitative ou clinique et psychologie clinique présents dès la création selon Lagache (1949, p.14). En effet, la méthode clinique reste une référence majeure dans l'enseignement et la pratique de la psychologie clinique. L'approche qualitative aide à obtenir un savoir construit sur le sens de l'expérience du monde par et pour les sujets (Bioy, Chachraoui, Pagnol et Cstillo, 2021, p.275).

2- Présentation et analyse des résultats :

2-1. Présentation et Analyse thématique du cas P.

2-1-1. Présentation du cas P

P. est un jeune homme âgé de 27 ans. Il a été élevé par sa tante dès l'âge de 11 mois. A l'âge de 10 ans, il fera une fugue pour aller chez sa mère qui vivait seule. Il ne fera la connaissance de son père qu'à l'âge de 15 ans. Il commence alors à fumer. A 19 ans, des conflits familiaux vont le précipiter vers une consommation des substances illicites : crack et cocaïne. Aujourd'hui, il est l'ainé de sa famille composée de quatre (4) petites sœurs. Il entretient une relation amoureuse avec la mère de son petit garçon, âgé de 4ans.

Il fera une première cure de désintoxication pour du cannabis, mais étant entouré de personnes qui en consomment, il replongera plus tard au bout de trois (3) mois. Cette consommation sera à l'origine de plusieurs conflits notamment avec sa tante et sa copine. Il va de plus en plus négliger son travail et sa famille. Après un épisode

maniaque de mise en danger de soi-même et de sa copine, il sera interné au centre.

2-1-2. Analyse de contenu thématique du cas P.

L'analyse de contenu est une démarche clinique permettant de connaître et d'interpréter le vécu du sujet à partir de la dimension symbolique dégagée par son entretien clinique (Bardin, 1997, p.51).

A l'issue des entretiens cliniques avec le patient P., nous avons pu retenir trois thèmes que nous allons analyser : à savoir la souffrance psychique, la carence affective et les maltraitements infantiles.

- La souffrance psychique

Selon O. BEUZON (2013, p.12), « l'être humain ne souffre pas seulement à cause des événements, ou à cause de certaines pensées, mais parce que certains processus en lui n'ont pas trouvé d'écho, d'écoute, de réceptacle et restent ainsi en errance ». Cela se vérifie à travers les propos du patient P. : « *j'avais ce problème d'amour ; cette histoire me tiraille toujours ; le fait d'en parler me tue ; elle m'a pourri la vie ; c'était pour noyer mes soucis* ». A travers ces propos, nous percevons un vécu du patient fait de souffrance, de blessures psychiques. L'absence de sa mère et le manque affectif du substitut maternel en l'occurrence sa tante pourrait constituer une explication possible à sa souffrance psychologique. Celle-ci vient donc se poser en véritable étiologie psychopathologique qui vient corroborer la pensée freudienne attribuant à l'enfance la cause des maux de l'adulte.

Les addictions viennent seulement signifier les conséquences d'une souffrance psychique bien antérieure, souvent déterminée par des traumatismes anciens, sinon archaïques comme chez P.

La souffrance psychique désigne selon D. FASSIN (2004, p.20) : « Une manière particulière de souffrir par le social, d'être affecté dans son être psychique par son être en société ». Celle-ci proviendrait des situations graves de désaffiliation, de rupture des étayages sociaux et culturels, de défaut d'appartenances et présente une symptomatologie singulière. Cette souffrance prend ancrage chez P autour de la problématique addictive. Il s'agit d'une souffrance diffuse qui découle d'un manque. Ce manque est comblé de façon

substitutive par la drogue. La drogue devient ainsi, un objet de substitution massivement investi qui promeut la satisfaction (Pedinielli et Donnet, 2008, p.46).

- Carence affective :

Selon M. AINSWORTH (1962, p.99), « quand un nourrisson ou un jeune enfant vit avec sa mère ou un substitut maternel permanent mais n'en reçoit pas de soins suffisants et n'a pas avec elle de possibilité d'interaction adéquates, cela laisse place à une carence affective qui peut avoir des conséquences psychopathologiques ». Cette assertion est confortée par l'examen des propos du patient P. : « *voir ma mère, c'était en cachette ; mon père je ne le connaissais pas ; j'ai eu vraiment un problème d'amour car ma tante ne venait jamais me chercher à l'école. En plus, je ne pouvais pas appeler ma mère* ». Ainsi, ne pas recevoir toute la tendresse d'une mère aimante ou d'un substitut maternel et l'attention d'un père peut engendrer une grande frustration qui peut déboucher sur un trouble de l'attachement. Afin de faire face à cette carence, à ce vide, le sujet peut sombrer dans les addictions. Les addictions sont alors ici un mécanisme de défense, un objet anaclitique permettant au sujet de faire face à sa souffrance psychologique non élaborée : c'est ce processus inconscient que le sujet P a adopté comme conduite « pathologique ».

- Les maltraitances infantiles :

Selon A. BUTCHART (2006, p.16), « la maltraitance des enfants englobe toutes les formes de mauvais traitements physiques, et ou/ affectifs, de sévices sexuels, de négligence, d'exploitations commerciales, ou autres, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir ». Cette problématique est verbalisée ici par les propos du patient P qui traduisent une douleur physique mais aussi psychologique : « *elle me frappait ; me mettait une raclée ; me mettait à genoux sur des cailloux. Si elle m'attrapait en train de parler avec ma mère, la ménagère ou la nounou je prenais un coup. Ma tante m'a vraiment pourri la vie, mon enfance n'a été que souffrance* ».

Les maltraitances subies par P, constituent un facteur aggravant de sa souffrance psychologique. Cette situation traumatique

permet de comprendre comment l'environnement social, éducatif et familial est à la genèse de la toxicomanie du sujet. Confronté à son impuissance face au vécu traumatogène, P a été poussé à adopter un mécanisme de défense qui fait symptôme ici sous la forme des addictions.

2-1-3. Discussion du cas P :

L'examen de l'histoire du cas P montre une trajectoire de vie faite de souffrances et de carences affectives. Déjà, très tôt, nourrisson il est séparé de sa mère. Cette séparation crée une rupture biologique et psychologique que le substitut maternel au lieu de combler va encore aggraver à cause des comportements de maltraitance.

C'est sûrement à cause de toutes ces castrations narcissiques qu'à l'âge de 10 ans P a fait une fugue pour tenter de retrouver sa mère et vivre avec elle. Cette tentative ayant échoué, il essaiera plus tard de rencontrer son père. En situation de carence affective, il va se tourner de plus en plus vers des amis. Il va alors découvrir dans un premier temps le tabagisme puis les drogues : cannabis, crack, cocaïne. Ce comportement addictif va lui permettre de gérer de façon illusoire son mal-être. Mais son addiction devenant de plus en plus envahissante va détériorer son cadre professionnel et sa relation amoureuse.

Ce vécu montre les failles narcissiques de notre cas : nous voyons que la carence affective et les maltraitances sont au centre de sa souffrance psychologique. Son enfance constitue alors une étiologie clinique de son addiction. Selon J. BOWLBY (1952, p.402), « l'absence prolongée de soins maternels exerce une action profonde sur le caractère du jeune enfant et a des conséquences graves pour toute la vie ».

La perspective de pouvoir être un bon père pour son enfant va le motiver à accepter la prise en charge thérapeutique. Ainsi, le consentement du patient, la motivation constitue un tremplin pour un meilleur suivi thérapeutique. En effet, le traitement étant assez long, il est plus efficient grâce à la volonté intrinsèque du patient à vouloir arrêter sa consommation de drogue.

2.2. Présentation et analyse du cas R :

2-2-1. Présentation du cas R :

R est un jeune homme de 28 ans qui vit avec sa mère et ses frères au nombre de trois. Son père est décédé il y a quatre ans. Il le décrit comme étant la personne de qui il était le plus proche. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, très attentionné à son égard, ils avaient en partage l'amour de la musique. Déséparé après le décès de ce dernier, il va commencer à consommer de la drogue notamment du cannabis à l'âge de 17 ans, quelques mois après cette douloureuse épreuve.

A la suite d'un échec universitaire qui va le conduire à abandonner son parcours universitaire et la rupture amoureuse avec sa petite amie, il va irrémédiablement sombrer dans une profonde dépendance toxicomaniaque.

2-2-2. Analyse de contenu thématique du cas R :

L'analyse de contenu du discours du cas R nous a permis de retenir trois thèmes à savoir : le regret, l'isolement et la tentative de suicide.

- Le regret :

Selon J. LANDMAN (1993, p.46), c'est « un état émotionnel plus ou moins douloureux qui consiste à se sentir désolé pour des infortunes, des limitations, des pertes, des transgressions, des défauts ou des erreurs. C'est une expérience de raison ressentie ou d'émotion raisonnée. Les objets du regret peuvent être des fautes d'omission aussi bien que de conduites volontaires ». Les propos du patient R. sont assez explicites : « *c'est de ma faute ; c'est tout ce que j'ai fait qui a fragilisé la santé de mon père : j'ai tenté de me suicider* ». Tout ce qu'il a fait par le passé engendre chez le patient un énorme regret, regret lié à son échec scolaire et sa tentative de suicide. Au-delà du regret, c'est une véritable culpabilité puisque le sujet pense être à l'origine de la mort de son père.

- L'isolement :

Selon C. LALIVE D'EPINAY (1992, p.170) « c'est se voir confronté à un problème, une crise, un manque et de ne pas trouver d'aide satisfaisante pour résoudre le problème, surmonter la crise ou combler le manque, ni dans son entourage, ni en soi-même ». Ce

serait là, l'une des explications car on se sent seul et on souffre. C'est ce que ces propos de R traduisent ici : « *j'ai traversé une période assez compliquée ; je préfère être dans mon coin, je ne veux voir personne et c'est mieux ainsi* ». Nous notons un désintérêt social et un désinvestissement affectif à l'égard de ses proches. Ainsi, la souffrance psychique de R altère son rapport à autrui, au monde extérieur en le marginalisant et l'enfermant dans un monde de consommation de drogues.

La problématique addictive grâce à la pensée psychanalytique permet de comprendre qu'au centre de l'étiologie, il y a une perte d'objet, un vide affectif, un deuil que l'objet addictif tenterait de combler, de colmater.

- La tentative de suicide :

Selon F. LADAME (1992, p.408), « la tentative de suicide présente un paradoxe dans la mesure où il s'agit d'une violence dirigée contre soi, mais en même temps contre un autre fantasmé ». Dans un processus de clivage du moi, le sujet va essayer de punir l'autre Moi à travers cette auto agressivité. Les termes utilisés par notre cas, rendent compte de cette souffrance non élaborée ayant conduit à cette atteinte de soi : « *De toute façon on va tous mourir un jour, ça ne sert à rien de rester là et souffrir. Je voulais fuir tout ça en me suicidant. Je m'en foutais de tout* ». Ces idées négatives mais aussi le fait qu'il soit déjà passé à l'acte soulignent la présence d'un mal-être important, un cri de souffrance et de désespoir.

2-2-3. Discussion du cas R :

Le vécu traumatique de R explique clairement son addiction. Nous constatons comme l'affirme B. CYRULNIK (2009, p.58) que certains souvenirs sont des morceaux du passé qui sont remémorés de façon traumatisante condamnant la personne à rester prisonnière de son passé. L'anamnèse montre en effet, l'ampleur de sa souffrance psychologique à travers la tentative de suicide. Celle-ci révèle une profonde atteinte, une blessure narcissique insupportable au point que le passage à l'acte suicidaire ait été perçu comme la seule solution pouvant mettre fin à sa douleur.

Malgré toutes les dispositions prises par ses proches, il va persister dans sa consommation et il rechignera à suivre le traitement. Il faudra beaucoup de patience et de séances d'entretiens cliniques

tant individuelles que groupales pour que R donne son consentement et adhère enfin au traitement. Après cette prise de conscience sur l'importance d'une prise en charge, il va développer une attitude positive qui va favoriser son cheminement vers la guérison.

Compte tenu de l'histoire traumatique du patient R notamment de l'anamnèse qui souligne le deuil de son père et une tentative de suicide, nous avons jugé nécessaire de faire passer une échelle d'évaluation de la personnalité de notre sujet à travers une dimension : la dimension dépressive. La psychopathologie nous enseigne qu'il y aurait une corrélation significative entre dépression et tentative de suicide. En effet, il y a toujours un risque de passage à l'acte suicidaire pour les patients dépressifs. Faire passer une telle échelle, nous fournira des éléments pertinents pour appréhender davantage le vécu de R.

2-3. Présentation de l'inventaire de Dépression de Beck (1988)

L'inventaire de dépression de Beck créé par le Docteur Aaron T. Beck (1988), est un questionnaire à choix multiple de 21 items servant à mesurer la sévérité de la dépression clinique.

2-3-1. Présentation du résultat de R selon l'Inventaire de Dépression de Beck :

Scores	0-9	10-18	19-29	30-63
Dépression	Mineure	Légère	Modérée	Sévère
Score du cas R.				35

2-3-2. Analyse du score du cas R :

Nous avons fait passer l'Inventaire de Dépression de Beck au patient R, âgé de 28 ans lors de son hospitalisation au sein de la Clinique. Le score obtenu est de 35 ce qui signifie une dépression sévère.

Selon le DSM-IV, la dépression sévère ou trouble dépressif majeur est caractérisée par au moins cinq symptômes et c'est le cas pour notre patient. Ce diagnostic préconisé par l'échelle d'évaluation de

la dépression de Beck vient donc corroborer et renforcer l'analyse clinique du cas R.

2-3-3. Synthèse générale du cas R :

A travers le récit de R, nous avons repéré selon les critères diagnostics du DSM-V, un épisode dépressif majeur sur la base de la symptomatologie suivante : une humeur dépressive, une perte d'intérêt pour la vie, un sentiment de culpabilité excessive ou inappropriée, des idées suicidaires avec passage à l'acte, une altération du fonctionnement social à travers l'isolement. Ces symptômes cliniquement significatifs induisent le diagnostic d'une dépression majeure que l'échelle d'évaluation de Beck est venue confirmer.

La dépression est l'une des étapes du processus de deuil, c'est l'avant dernière étape. Notre sujet qui présente un score de 35 montre qu'il est bien engagé dans ce processus de travail de deuil. De plus, le deuil, selon J-R. SIBY (2021, p.165) est au cœur du comportement addictif. Un patient addictive est conséquemment en situation de deuil pathologique. Ce constat interpelle et encourage à plus de prise en charge et le fait que le patient accepte son traitement est un bon indicateur à la fois pour le traitement de la dépression et pour la pathologie subséquente, les addictions. Cette adhésion thérapeutique signifie que le patient pourrait sortir de la dépression majeure grâce au traitement. Le sujet R en faisant preuve de bonne volonté et en consentant à accepter la prise en charge laisse entrevoir un pronostic favorable. Ainsi, nous voyons que le consentement médical favorise non seulement la prise en charge mais est un indicateur de guérison psychologique.

3. Synthèse générale :

La psychanalyse soutient que pour l'étude des addictions, il est convenable de s'interroger sur la fonction et le sens de cette activité consommatoire dans l'économie psychique (Saiet, 2011, p.32).

La prise en charge en addiction favorise la prise de conscience de la part du consommateur et permet de sensibiliser et d'aider la personne addictive à ne pas sombrer vers une addiction sévère en ouvrant une voie de perspective thérapeutique, de remise en question et de motivation pour l'arrêt de la consommation.

En addictologie, la réalité est que beaucoup de patients viennent en hospitalisation à la demande d'un tiers et ceci constitue une explication majeure pour le désengagement thérapeutique et la rechute. Ils arrivent à la clinique contre leur volonté, subissent une hospitalisation d'un tiers, notamment des parents et c'est le cas de nos deux sujets d'étude. La première démarche thérapeutique a donc été de faire une psychoéducation, une sensibilisation ayant pour but d'obtenir le consentement thérapeutique. Ensuite, le traitement a impliqué une approche multidisciplinaire incluant des soins médicamenteux (antidépresseurs, anxiolytiques) et des psychothérapies (individuelle et collective).

Le traitement de la dépendance étant un traitement à long terme, il était essentiel de suivre cette procédure thérapeutique. Le travail du thérapeute se concentrait à la fois sur l'adhésion du traitement qui passait par un sevrage mais aussi sur le maintien de l'abstinence et la prévention de la rechute à long terme. Dans cette procédure thérapeutique, la phase de sevrage représente seulement une étape du soin ou un moment propice à l'initiation d'un suivi spécifique et prolongé : pour un meilleur rendement, il faut nécessairement requérir le consentement du patient et sa coopération.

Dans cette perspective, le Psychologue à la recherche d'une rémission la plus stable possible du comportement addictif accompagne le sujet dans une démarche plus globale de changement progressif et pour le faire avec bienséance, il faut bien connaître l'histoire du sujet, comprendre ses traumatismes. Une fois l'arrêt de l'usage obtenu, la prise en charge visait également à accompagner les sujets vers une réappropriation des domaines psychique, physique, relationnel, familial, professionnel et social.

Pour notre part, une étude de cas minutieusement menée avec de nombreux entretiens cliniques, un groupe de parole ont permis de recueillir des éléments cliniques pertinents à la fois sur l'étiologie, le type de substance de la dépendance, sa toxicité et le comportement compulsif.

C'est dans cette optique que nous avons opté pour une approche globale et une prise en charge multidisciplinaire qui s'inscrivait dans une dynamique médico-psycho-sociale. Cette approche

globale découle d'une perception multifactorielle du trouble. Elle permet de traiter les problèmes accumulés depuis l'enfance en lien direct avec le comportement addictif. Les interventions du médecin, du psychologue comme celles des travailleurs sociaux et des autres professionnels spécialisés faisaient partie d'un travail d'équipe pluridisciplinaire.

En définitive, la psychothérapie a permis de travailler sur l'étiopathogénie et d'élaguer les causes profondes de la pathologie. Elle a réussi à élucider les raisons pour lesquelles les sujets P et R se sont réfugiés dans la consommation de drogues.

A la lumière de nos résultats obtenus des cas P. et R., nous pouvons dire que notre hypothèse se vérifie, celle du lien entre étiopathogénie, consentement thérapeutique et prise en charge. La prise en compte de ces dimensions constitue un pronostic très favorable pour la thérapeutique en addiction.

Nous pensons que pour une meilleure prise en charge psychologique, il faut promouvoir l'alliance thérapeutique qui elle repose sur le consentement thérapeutique du patient

L'addiction se présentant comme une forme d'automédication, une fuite, une échappatoire face à une souffrance psychologique non élaborée ; la prise en charge psychologique doit permettre alors aux patients de contenir la blessure narcissique, l'écoulement pulsionnel et afin qu'elle soit plus efficace, il faut respecter le patient lequel respect passe par son adhésion au traitement.

Conclusion :

L'étude des cas P et R nous a permis de comprendre que les addictions constituent une forme de traitement de « substitution » face au mal être, à la souffrance psychique. En somme, il s'agit d'une tentative pathologique de l'inhibition de la souffrance par la drogue. J. Mc DOUGALL (1987, p.18) abondant dans ce sens, parle de la drogue comme un calmant de l'angoisse de morcellement ou un anesthésiant.

Par ailleurs, soulignons que la question des affects dépressifs dont le prototype est le deuil au sens large occupe une place centrale dans la problématique addictive : deuil comme perte d'objet réel ou symbolique.

Sur le plan clinique et social, nous comprenons dès lors que la conduite addictive représente une lutte contre la dépression d'où l'importance d'une prise en charge pour endiguer la souffrance psychique et promouvoir la santé mentale. Travailler sur les addictions nous a permis d'une part de comprendre que les addictions sont liées aux environnements : social, familial et culturel et d'autre part que s'intéresser à l'histoire des sujets pour en saisir l'étiologie de la pathologie et requérir le consentement du patient aident à appréhender, analyser et prendre en charge la santé mentale des sujets addictes. Cette perspective permet d'être au plus près des patients. A ce titre, la santé mentale doit devenir désormais une exigence de santé publique dans notre monde contemporain : c'est entre autres, pour cette vocation pédagogique que cet article a été conçu.

Une telle perception favorise nécessairement une meilleure prise en charge de la souffrance psychique chez les personnes en addiction selon F. HERVE (1988, p.13) et J-P. OLIE (2009, p.42).

La prise en charge thérapeutique des sujets P et R a permis une élaboration de la souffrance psychologique et donc un sevrage.

L'intérêt scientifique de notre recherche est notamment de fournir des données cliniques pour mieux appréhender la pathologie addictive et promouvoir un meilleur processus de reconstruction du sujet addictive en lui assurant une réintégration dans la société. Le psychologue se doit d'être à l'écoute de son patient et collaborer avec lui dans la prise en charge.

References bibliographiques

- **AINSWORTH Mary**, « Les répercussions de la carence maternelle : faits observés et controverses dans le contexte de la stratégie des recherches », Cahiers de santé publique-OMS, 1962, n°14, pp 95-163.
- **BANDURA Albert**, 2004. *De l'apprentissage social au sentiment d'efficacité personnelle*, L'harmattan, Paris
- **BARDIN Laurence**, 1997. *L'analyse du contenu*, PUF, Paris
- **BECK Aaron.T**, 1988. *Manuel for Beck Hopelessness Scale*, The Psychological Corporation, San Antonio

- BEUZON Olivier**,2013. *L'addiction, une pathologie de l'agir et du lien*, Université de Nantes, formation continue, Nantes
- BIOY Antoine, CHACHRAOUI Khadija, PLAGNOL Arnaud & CASTILLO Marie Carmen**, « Aspects épistémologiques des méthodes qualitatives en psychologie clinique », *Science direct*, 2021, 5, 3, pp.273-281
- BOBET René**, 2009. *Consentement et pratiques psychologiques*, Mardaga, Bruxelles
- BOULZE-LAUNAY Isabelle, RIGAUD Alain & BRUERE-DAWSON Guy**, « De l'isolement à l'accompagnement de l'expérience de la solitude dans l'alcoolisme », *Cliniques méditerranéennes*, 2019,100(2), pp.131-143
- **BOWLBY John**, « Soins maternels et santé mentale », Organisation Mondiale de la Santé, Série de Monographie, 1954, N°2, pp 355- 534.
- **BROWN Rif**,1988. *Reversal theory and subjective experience in the explanation of addiction and relapse*, Elsevier, Amsterdam
- **BROWN Rif**,1997. *A theoretical model of the behavioural adictions- Applied to offending*, John Wiley & Sons Ltd, London
- **BROUWET Emile**, « Prévention et prise en charge des addictions : un enjeu pour la société et les employeurs », *le journal des psychologues*, 2022, numéro 401, pp 61-68.
- BUTCHART Alexander**, 2006. *Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants*, OMS, Genève
- **CAMPEON Arnaud**, « Vieillesse isolées, vieillesse esseulées ? Regards sur l'isolement et la solitude des personnes âgées », *Gérontologie et Société*, 2016, 8/n°149, pp 11-23.
- **CHICHE Sarah & MARMION Jean-François**, 2020. *Les mots pour comprendre la psychologie*, Sciences Humaines Editions, Paris
- **CICCONE Albert**, 2014. *La psychanalyse à l'épreuve du bébé*, Dunod, Paris
- **CHILAND Colette**, 1983. *L'entretien clinique*, PUF, Paris
- COUTANT Isabelle, WANG Simeng & RECHTMAN Richard**, 2019. *Santé mentale, souffrance psychique*, CNRS Edition, Paris
- **CYRULNIK Boris**,2009. *La résilience ou comment naître de sa souffrance ?* Fabert, Paris
- **CYRULNIK Boris**, 2021. *Un merveilleux malheur*, Odile Jacob, Paris
- DECAMPS Greg, FERNANDEZ Lydia & PERRIN Laurence**, 2010. *Psychopathologie des addictions : 12 cas cliniques*, In press, Paris

- **DE SOUZA Carla, REMO Lucia, EXCOFFIER Angélique & GUICHARD Jean-Pierre**, « Lien entre motivation et insight dans la prise en charge des addictions », *Psychotropes*, 2012, 3-4, vol 17, pp 145-161.
- **FASSIN Didier**, « De l'anthropologie médicale à une anthropologie des affections », *Critique*, 2004, 680/681, pp.16-29
- **FASTEAS Méлина & AURIACOMBE Marc**, 2009. *Principes de la thérapeutique et des prises en charge en addictologie*, Masson, Paris
- **FERENCZI Sandor**, 1985. *Sur les addictions*, Payot, Paris
- **FROHLICH Werner. D**, 1997. *Dictionnaire de la Psychologie*, Librairie Générale Française, Munich
- **GILLAIZEAU Ingrid**, 2010. *Psychopathologie des addictions*, PUF, Paris
- **GODFRYD Michel**, 1993. *Vocabulaire psychologique et psychiatrique*, PUF, Paris
- **GOODMAN Aviel**, « Dépendance. Définition and implications », In *British Journal Britannique*, 1990, n°85, pp 1403-1408.
- **HAUTEFEUILLE Michel & VELEA Dan**, 2002. *Les Drogues de synthèse*, PUF, Paris
- **HERVE François**, « Souffrance psychique et toxicomanies », *Toxibase*, 1998, 4, pp. 13-21
- **LADAME François**, « Suicide prevention in adolescence : An overview of current trends ». *Journal of Adolescent Health*, 1992, n°13(5), pp 406-408.
- **LANDMAN Janet**, 1993. *Regret : the persistence of the possible*, Oxford University Press, New York
- **MC DOUGALL Joyce**, 1978. *Plaidoyer pour une certaine anormalité*, Gallimard, Paris
- **MARTY François**, 2008. *Les grands concepts de la psychologie clinique*, Dunod, Paris
- **MAYINOU Violene**, 2022. *L'impact du consentement médical sur la prise en charge psychologique*, Université Omar Bongo, Libreville
- **OLIE Jean-Pierre**, *Guérir la souffrance psychique*, Odile Jacob, Paris
- **PAILLE Pierre & MUCHIELLI Alex**, 2003. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin, Paris
- **PEDINIELLI Jean-Louis, ROUAN Georges & BERTAGNE Pascale**, 1997. *Psychopathologie des addictions*, PUF, Paris

- PEDINIELLI Jean-Louis & DONNET Agnes**, « Apports de la psychanalyse à la question de l'addiction », *Psychotropes*, 2008, 14(3), pp.41-54
- **PHILIPS-NOOTENS Suzane & P. KOURI Robert**, 2022. *Eléments de responsabilité civile médicale- Le droit dans le quotidien de la médecine*, Edition Yvon Blais, Cowansville
- **ROUSSILLON René**, 2018. *Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale*, Elsevier Masson, Paris
- ROUSSILLON René**, 1991. *Paradoxe et situations limites de la psychanalyse*, PUF, Paris
- **SAÏËT Mathilde**, 2016 *Les addictions*, PUF, Paris
- **SIBY Jean-Romuald**, « Traumatisme, équation personnelle et résilience : cas d'un enfant endeuillé » *Conduite Humaine et Pratiques Psychologiques*, 2011, numéro 2, pp.160-187
- **SIBY Jean-Romuald**, « Comorbidité et santé mentale. Deuil et addictions : problématique dépressive et relation anaclitique ». *Revue Oudjat en ligne*, 2022, numéro 5, volume 1.
- **WARBURTON David M**, « Addiction, dependence and habitual substance use », *Bulletin of the British Psychological Society*, 1985, n° 15, pp. 327-334.
- **WINNICOTT Donald Woods**, 1969. *De la pédiatrie à la psychanalyse*, Payot, Paris

Repenser le vivant : « One Health » entre urgence sanitaire et conscience éthique

Keumian A. DAGUI

Dr en philosophie pratique/Chercheur

République de Côte d'Ivoire

Spécialité : Bioéthique, philosophie de la santé et de l'IA, gouvernance sanitaire, droit de l'homme et droit à la santé, management des organisations sanitaires et médico-sociales

kadag92@gmail.com

Résumé

Le concept « One Health », né dans le sillage des zoonoses puis popularisé après la pandémie de COVID – 19, repose sur le postulat que la santé humaine, animale et environnementale ne peuvent être séparées. Si cette approche holistique invite à dépasser les cloisonnements disciplinaires, elle demeure ambiguë : constitue-t-elle une rupture paradigmatique ou une simple rationalisation utilitariste du vivant ? À partir d'une démarche analytico-critique, articulant une approche épistémologique, une critique socio-économique et une réflexion éthique, l'analyse révèle d'abord que « One Health » trouve ses racines dans la pensée hippocratique, qui liait déjà santé et environnement. Toutefois, la modernité, marquée par le dualisme cartésien et le projet baconien de domination de la nature, a favorisé une instrumentalisation du vivant. Cette logique atteint son paroxysme avec le capitalisme néolibéral, où le vivant devient ressource marchande, révélant une biopolitique fondée sur l'arraisonnement. Cela a pour conséquence, la crise du vivant marquée par les déséquilibres écosystémiques, les crises sanitaires et la perte de la biodiversité. Pour éviter une instrumentalisation accrue du vivant, il doit s'inscrire dans une bioéthique de la reliance, qui dépasse l'anthropocentrisme, intègre la justice écologique et valorise l'interdépendance systémique des vivants. Cela suppose une refonte profonde de nos politiques sanitaires, un dialogue entre sciences et humanités, et la reconnaissance des savoirs écologiques locaux. En définitive, One Health est porteur d'une promesse éthique : instaurer une cohabitation responsable et durable entre humains, animaux et écosystèmes. Mais cette promesse n'advientra qu'au prix d'un changement de paradigme philosophique, écologique et politique, rompant avec la logique extractivisme et le réductionnisme techniciste.

Mots-clés : *One Health, Bioéthique de la reliance, Déséquilibres écosystémiques Interdépendance, Justice écologique*

Abstract

The One Health concept, which emerged in the wake of zoonoses and gained popularity after the COVID-19 pandemic, is based on the idea that human, animal, and environmental health are inseparable. While this holistic approach encourages moving beyond disciplinary silos, it remains ambiguous: does it represent a paradigmatic break or a simple utilitarian rationalization of life? Through an analytical and critical approach that combines an epistemological framework, socio-economic critique, and ethical reflection, the analysis first reveals that One Health has its roots in Hippocratic thought, which already linked health and environment. However, modernity, marked by Cartesian dualism and the Baconian project of dominating nature, has favored the instrumentalization of life. This logic reaches its peak with neoliberal capitalism, where the living becomes a market resource, revealing a biopolitics based on appropriation. This results in a crisis of life marked by ecosystem imbalances, health crises, and biodiversity loss. To avoid increased instrumentalization of the living, it must be part of a bioethics of reliance that transcends anthropocentrism, integrates ecological justice, and values the systemic interdependence of living beings. This requires a profound overhaul of our health policies, a dialogue between sciences and the humanities, and recognition of local ecological knowledge. Ultimately, One Health carries an ethical promise: to establish a responsible and sustainable coexistence between humans, animals, and ecosystems. However, this promise will only materialize through a change in philosophical, ecological, and political paradigms, breaking away from the extractivist logic and the technocratic reductionism.

Keywords: *One Health, Bioethics of reliance, Ecosystem imbalances Interdependence, Ecological justice*

Introduction

La nature s'étouffe, l'équilibre symbolique s'ébranle, l'animal tombe malade, l'humain prend peur : cette suite de réactions témoigne l'interconnectivité de toutes les formes de vie. Plus qu'un simple slogan écologique, la notion de *One Health* (Une seule santé) triomphe désormais comme une révolution épistémologique et éthique face à l'effondrement des équilibres biologiques.

Crises écologiques et alimentaires, pandémies, zoonoses, pollution, érosion de la biodiversité, résistance antimicrobienne : les symptômes d'une fracture entre l'homme, l'animal et son environnement s'empilent. Pourtant, nos sociétés continuent de privilégier les logiques économiques court-termismes au péril d'une conception globale du vivant. Fondées sur l'exploitation

mécanique et économique du vivant, ces logiques utilitaristes apparaissent aujourd'hui inadaptées face aux urgences écologiques et sanitaires contemporaines.

Dans ce contexte d'urgence, le paradigme *One Health* peut être envisagé non seulement comme un outil de gestion des risques, mais aussi comme le signe d'un tournant possible dans notre rapport au vivant : un appel à la « *reliance* », selon les termes d'E. Morin (2004, p. 30), c'est - à - dire à la reconnaissance des liens constitutifs entre les différentes formes de vie. À l'intersection de ces formes de vie, se joue une dialogique à la fois créatrice et destructive, qui exige de « repenser la pensée pour penser le monde » conformément à ce que Morin nomme : « l'impératif de *reliance* » (E. Morin. p. 114). Dès lors, une question centrale émerge: comment l'approche *One Health* peut-elle concilier urgences sanitaires, exigences éthiques et enjeux environnementaux dans une vision intégrée du vivant ?

Pour répondre à cette interrogation, cet article adopte une démarche épistémologico-théorique fondée sur une analyse conceptuelle et critique. Il s'appuie à la fois sur les travaux de référence en santé globale (*One Health*), sur les réflexions éthiques contemporaines (Morin, Jonas, etc.), et sur les apports des sciences de l'environnement. Cette approche vise à confronter les logiques utilitaristes héritées de la modernité avec les exigences d'une pensée de la *reliance*. Plus précisément, l'analyse se déploiera en trois temps : **(1)** revenir sur les racines historiques de l'approche *One Health*, depuis le *Traité des airs, des eaux et des lieux* d'Hippocrate, afin de montrer comment elle prolonge une longue tradition de pensée qui reconnaît l'influence de l'environnement sur la santé, **(2)** proposer une lecture critique du modèle économique dominant et de ses limites face aux urgences sanitaires et à la crise de la biodiversité, et **(3)** esquisser les contours d'une bioéthique de la *reliance* et des équilibres écosystémiques. Cette perspective vise à refonder notre rapport au vivant, en plaçant la reconnaissance des interdépendances et la préservation des écosystèmes au cœur d'une vision intégrée de la santé globale, durable et partagée.

1. « One Health » : Du traité des airs, des eaux et des lieux

1.1. Poussée et expansion d'un concept intégrateur

L'émergence de la notion de *One Health* remonte au Ve siècle av. J.-C. Elle s'ancre dans une approche holistique de la santé formulée par Hippocrate de Cos. Dans son ouvrage *Traité Des airs, des eaux et des lieux*, Hippocrate développe une approche intégrée de la médecine et de la santé. Selon lui, pour comprendre et traiter une maladie, il fallait tenir compte du climat, des habitudes de vie, de la qualité de l'eau, et de la conformation géographique d'une ville. Il concevait déjà le corps humain comme étant en interaction permanente avec son milieu naturel.

Cette vision reprend force et actualité dans la pensée moderne face à un monde traversé par une logique utilitariste du vivant et des crises systémiques de la biodiversité. Autrement dit, longtemps ignorée par une médecine technique construite sur l'étude clinique de la maladie, l'approche holistique de la santé refait surface à la faveur des désastres sanitaires contemporains. Effectivement, les récentes pandémies, comme le SRAS, la H1N1 et le COVID-19, n'ont pas uniquement révélé des déficiences biologiques, mais également des déséquilibres écologiques majeurs, associés à l'urbanisation, la perte de la biodiversité, l'agriculture de masse et le trafic des animaux sauvages.

Depuis le début des années 2000, les grandes pandémies ne sont plus considérées comme de simples incidents sanitaires. Elles traduisent un déséquilibre sous-jacent : la désorganisation des systèmes écologiques, l'explosion des échanges globaux, et la porosité entre les différentes espèces. Les épidémies du SRAS, de la grippe aviaire, d'Ébola et de COVID-19 soulignent l'urgence d'une vigilance sanitaire à l'échelle internationale. Chacune de ces crises s'indique comme évocatrice d'une rupture écosystémique, indiquant que la santé n'a pas de frontière naturelle : ce qui touche la nature, attaque l'animal et atteint l'homme.

La pandémie du SRAS, en 2003, a servi de premier signal d'alerte majeur. Ce coronavirus, transmis à l'homme par des animaux sauvages, met en lumière la vulnérabilité des interactions entre les écosystèmes naturels et les villes. Ensuite, s'est déclarée la grippe aviaire se propageant entre les oiseaux

domestiques et migrateurs et les élevages industriels. Elle menace les économies agricoles et illustre les limites d'une approche uniquement vétérinaire et médicale. Pour finir, la crise de COVID-19, en 2019, a ouvert une trouée décisive. Elle n'a pas seulement arraché les vies humaines, mais interrogé notre rapport au vivant. Selon M. Serge, « l'émergence des épidémies de maladies zoonotiques, comme la Covid-19, dont l'agent, le Sars-Cov-2, est, selon toute probabilité, issu d'une chauve-souris, nous rappelle l'importance des facteurs environnementaux qui en sont à l'origine. » (2021, p. 14-18).

La notion de *One Health* n'est donc pas une rupture radicale avec le passé, encore moins avec la médecine techniciste, mais plutôt une reconnexion à une pensée ancienne, adaptée aux défis du monde contemporain. Elle réanime une intuition hippocratique : la santé ne peut être appréhendée en dehors de son milieu. Ce que la modernité technique, économique et politique a clivé l'homme, l'animal, la nature, le paradigme *One Health* tente à réunifier dans une dynamique d'écologie de la santé. Il est donc opportun de renouer avec cette médecine intégrée. L'interconnectivité, où le clinicien comprend désormais la maladie dans un environnement donné et traite l'homme sans oublier le milieu dont il fait partie.

C'est bien dans ce cadre écosystémique que resurgit et se consolide le modèle *One Health*, soutenu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), la FAO, et un réseau de scientifique et praticiens. Il ne s'agit plus seulement de prévenir des zoonoses, mais de penser la santé comme un bien relationnel : un équilibre dynamique entre espèces, milieux et sociétés. Autrement dit, « la santé humaine ne peut être protégée sans préserver la santé des animaux et des écosystèmes dans lesquels nous vivons. », (FAO, OIE & OMS, 2010).

Si la logique *One Health* émerge des écrits d'Hippocrate, elle trouve un cadre de prolongement dans la réflexion philosophique de certains penseurs notamment chez Hans Jonas et Edgar Morin.

1.2. *One Health* dans la pensée d'Hans Jonas et d'Edgar Morin

Dans *Le Principe responsabilité* (1979), Jonas appelle à la responsabilité envers le vivant. Il enseigne que l'éthique

aujourd'hui ne peut plus se cantonner aux seules interactions humaines. Elle doit prendre en compte la vulnérabilité du vivant, y compris celle des générations à venir et toutes les autres formes de vie non-humaines.

La philosophie écologique jonassienne fait écho de manière directe aux implications du concept de *One Health* : prendre soin aujourd'hui exige d'entrevoir les effets indésirables de nos actions, c'est anticiper les conséquences de nos actions sur les équilibres écosystémiques et la santé globale. Janas formule cet impératif en ces termes : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. », (H. Jonas, 1979, p. 36-37). Ainsi, Jonas nous exhorte à concevoir une éthique du futur, en accord avec la logique préventive de *One Health* : ne pas attendre que le vivant s'effondre pour en proclamer la noblesse. Cette exigence de responsabilité rejoint, dans une autre perspective, la pensée complexe d'Edgar Morin.

Dans sa théorie de la pensée complexe, E. Morin nous invite à une relecture de l'univers qui refuse une fragmentation artificielle entre discipline, espèces et systèmes. Il critique la fragmentation du savoir produite par la pensée mécaniste et institutionnelle, et appelle à une pensée de la *reliance*. Selon lui, il est impératif de penser ensemble ce que la modernité a séparé : l'humain, le vivant, le social, le cosmique. Il parle à ce titre de « ressourcement cosmique » (2004, p. 27), soulignant que notre monde est un tout fait d'interconnexions, un réseau d'interdépendances qu'il faut apprendre à comprendre dans sa complexité. C'est l'éthique de *reliance*.

Ainsi, « l'éthique est pour les individus autonomes et responsables, l'expression de l'impératif de *reliance*. Tout acte éthique, répétons-le, est en fait un acte de *reliance*, *reliance* avec autrui, *reliance* avec les siens, *reliance* avec la communauté, *reliance* avec l'humanité et, en dernière instance, insertion dans la *reliance* cosmique. » (E. Morin, Op.cit., p.32.)

Selon Edgar Morin l'éthique ne peut se réduire à une norme individuelle ou sociale : elle est fondamentalement un acte de lien, une *reliance*. Elle s'adresse aux êtres conscients, éclairés et

responsables de leurs actes, et traduit ce qu'il nomme « l'impératif de reliance » (*Ibidem*, p.114.) c'est-à-dire l'exigence de maintenir et de nourrir les liens à tous les niveaux du vivant. Ainsi, un comportement éthique doit être essentiellement un acte qui relie.

Cette interconnexion va bien au-delà des relations intersubjectives. Elle se prolonge jusqu'à l'intégration plus vaste de toute forme de vie et d'interdépendance dans ce que Morin qualifie « reliance cosmique », qui construit un rapport avec l'univers dans sa globalité. En adoptant l'approche *One Health*, Morin nous invite à dépasser la pensée linéale et segmentée pour mieux appréhender les interconnexions systémiques qui régissent la réalité sanitaire. La compréhension des enjeux présents et futurs (écologiques, sanitaires, ...) ne peut se faire qu'en intégrant et en croisant divers savoirs.

L'éthique de la *reliance* implique de dépasser les approches sectorielles pour penser la santé comme un phénomène global, écologique, social, et existentiel. En ce sens, la pensée de Morin éclaire intelligiblement le projet *One Health*, qui cherche à reconnecter ce qui a été fragmenté : l'humain, l'animal, et les écosystèmes. Cette vision nous amène à considérer l'interdépendance des santés humaines, animales et environnementales comme une réalité incontournable.

1.3. L'interdépendance des santés : humaine, animale, environnementale

Dans l'imaginaire collectif comme dans la médecine moderne, la "santé" renvoie principalement à la santé humaine. Ces dernières années, une conscience environnementale collective a émergé, mettant en lumière à quel point, la santé humaine dépend largement de celle des animaux, des plantes et des écosystèmes qui l'entourent. Autrement dit, la santé humaine est une facette d'une santé intégrale, que résume la logique *One Health*, une approche qui interpelle en profondeur les fondements de nos sociétés capitalistes et techniciennes, en appelant à une prise de conscience de l'interdépendance des vivants.

Charles Nicolle, médecin et microbiologiste, lauréat du prix Nobel de médecine en 1928 citée par J-F Mattei rappelle que : « les vivants sont soumis aux mêmes dangers qu'ils se transmettent

les uns aux autres ». (Le Point, 4 février 2022). Avant-gardiste de son époque, elle anticipait dès le début du XXe siècle les liens essentiels entre les santés humaine, animale et environnementale, rappelant la nécessité d'une approche intégrée de la santé : *One Health*. En effet, « les maladies infectieuses nous apprennent que nous sommes frères et solidaires ». C. Nicolas (*Idem*). Les infections virales et bactériennes ne se soumettent pas aux divisions géographiques, sociales, économiques ou culturelles. Elles passent d'un individu à un autre, et parfois d'une espèce à une autre (comme dans le cas des zoonoses), illustrant notre *reliance* biologique. D'ailleurs, « tous les spécialistes sont d'accord : au moins 60 % des maladies infectieuses humaines ont une origine animale. « Et faute d'approche pluridisciplinaire, la situation risque d'empirer » » J-F Mattei, (Le Point, 4 février 2022).

Cette approche repose sur la reconnaissance de la *reliance*, c'est-à-dire l'interconnexion systémique entre les sphères sanitaires humaines, animales et environnementales. En tant qu'être humain, notre vie et survie dépendent de la nature. Comme l'affirme M.M. Zio « l'oxygène qui alimente notre cœur nous est renouvelé grâce à la photosynthèse des plantes ... » (2025, p.7.)

Si la nature est pour l'homme une source de vie, et pour l'animal un lieu de vie, alors, à l'heure où nous comprenons l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale, " ne devrions-nous pas nous arrêter un instant pour l'écouter ? " (M.M. Zio, Op.cit., p.7.). L'enjeu est de changer notre regard sur cette nature généreuse, qui nous soutient, par qui nous vivons et qui doit continuer de vivre pour que survive notre espèce. C'est justement à cette interpellation que répond la *One Health*, une vision scientifique et institutionnelle intégrative.

Par ailleurs, la crise environnementale actuelle met en évidence la relation d'interdépendance réciproque entre les différentes formes de vie. Marquée par la déforestation, l'exploitation mécanique des ressources naturelles, l'urbanisation et le changement d'usage des terres, elle renforce les contacts entre humains, animaux et agents pathogènes, facilitant l'émergence de zoonoses.

Ce basculement s'inscrit dans une longue tradition de

domination technico-scientifique de la nature, inspirée à la fois du mythe prométhéen et du projet cartésien : celui de devenir « maître et possesseur de la nature ».

L'attitude prométhéenne, qui consiste à utiliser des procédés techniques pour arracher à la Nature ses "secrets" afin de la dominer et l'exploiter, a eu une influence gigantesque. Elle a engendré notre civilisation moderne et l'essor mondial de la science et de l'industrie. (p. Hadot, 2004, p. 143).

Jusqu'au XVIII^e siècle, le don prométhéen s'est traduit par d'importantes avancées technoscientifiques, favorisées notamment par les contributions de grands penseurs de la mécanique, comme René Descartes. Selon Descartes, la nature ne serait dirigée ni par des principes immanents, ni par un principe transcendant, en référence à Dieu, mais par un ensemble de mouvements matériels définis par des lois jouant le rôle de principes explicatifs.

Cette représentation de la domination de la nature pousse à son paroxysme l'idée d'une nature- objet. Dans cette conception, la nature serait une généreuse provision, une matière première, voire une offrande destinée à nourrir notre existence. Elle devient un objet soumis à la puissance dominatrice et exploitatrice de l'intelligence mécanique.

Autrefois partenaire de vie que l'on traitait avec égard, la nature est aujourd'hui trahie par l'homme, tel un « Juda le traître » (M.M. Zio, 2025, p. 15). Orgueilleux, grisé par la technique et enfermé dans l'illusion d'un confort matériel illimité, l'homme semble avoir perdu la raison. En trahissant ce pacte mutualiste qui encadrait autrefois sa relation à la nature, il s'est engagé dans une aventure dont il ignore encore la portée conséquente. Le constat actuel est celui d'une fracture écosystémique marquée par des crises écologiques majeures, une menace croissante sur la biodiversité, et un impact sanitaire de plus en plus alarmant.

Selon les propos de J-F Guégan repris par INRAE (2020), en s'enfonçant toujours plus dans les milieux sauvages, qui plus est dans un monde globalisé, où êtres humains et animaux voyagent très rapidement

d'un point à l'autre de la planète, on disperse des agents infectieux qui étaient cantonnés dans la forêt depuis des millénaires... C'est par exemple ce qu'il s'est passé avec le VIH et Ebola.

Ainsi, les dérèglements écologiques et sanitaires auxquels nous assistons interrogent les fondements mêmes du modèle économique dominant, dont les failles apparaissent désormais au grand jour face à l'urgence sanitaire.

2. Les insuffisances du modèle économique face à l'urgence sanitaire et la crise de la biodiversité

2.1. L'idéologie capitaliste et la marchandisation du vivant : causes structurelles des déséquilibres

À la racine des déséquilibres écologiques et sanitaires contemporains se trouve une idéologie économique qui érige la croissance et l'accumulation comme finalités ultimes : le capitalisme. Ce système repose sur une dynamique de valorisation sans fin du capital, impliquant la mise en marché de toutes les sphères du vivant. En objectivant la nature, il transforme le vivant en marchandise, détruisant ainsi les équilibres complexes des écosystèmes.

Cette logique marchande s'est construite au détriment de toute autre forme de valeur non économique. Comme l'explique Dominique Méda (2013, p. 79), « tout se passe comme si la transposition des phénomènes naturels dans le langage économique et mathématique constituait une vaste entreprise de déréalisation, au terme de laquelle une sorte de monde parallèle était édifié ». Autrement dit, en traduisant systématiquement les phénomènes naturels et biologiques (climat, nature, corps humain) en termes marchands, on en oublie leur réalité concrète et leur valeur intrinsèque.

Ainsi, la biodiversité, les sols, les forêts, mais aussi les corps humains et animaux sont intégrés dans des circuits économiques qui ne reconnaissent plus que leur utilité marchande. Cette dynamique s'inscrit dans ce que certains nomment l'extractivisme globalisé : une logique d'exploitation illimitée des ressources naturelles et humaines, au service de la rentabilité immédiate.

Selon A.-S. Epstein cette logique s'accompagne de plusieurs transformations majeures : la circulation d'un bien en échange du paiement d'un prix déterminé en unités monétaires, voire toute forme de mise en circulation, même gratuite ; la progression du modèle du marché dans la conception, le langage et les outils d'analyse des politiques publiques ; l'institution de nouveaux biens objets de propriété sur des choses qui, auparavant, étaient soustraites à l'appropriation [...]. (2021, p. 249-252.)

Ces évolutions traduisent un glissement profond : du bien commun vers la logique de marché, même dans les domaines les plus sensibles comme la santé ou la nature.

La privatisation du vivant et la biopiraterie est l'une des formes les plus éloquentes de cet impératif économique. Des brevets sont déposés sur des ressources génétiques (plantes médicinales, semences agricoles, ADN), souvent issues de savoirs autochtones, sans compensation équitable. Le principe le brevetage du vivant soumet des éléments naturels et le patrimoine du bien commun à des logiques de propriété privée et de profit, créant des inégalités d'accès et une dépendance accrue des petits producteurs envers les multinationales. Pourtant, la privatisation du vivant place la biodiversité sous le contrôle des multinationales au péril des populations qui en dépendent pour survivre.

Sous le règne capitaliste, la santé, autrefois considérée comme un bien commun sans prix, est désormais pleinement intégrée dans une économie de marché. Médicaments, organes humains, recherches génétiques : tout est soumis au monopole des brevets pharmaceutiques. Cette logique en affirmant le brevet pharmaceutique transforme la maladie en marché et le médicament en marchandise. Les traitements, au lieu d'être conçus comme des outils de solidarité mondiale, sont devenus des instruments de pouvoir, développés en priorité pour les populations solvables du Nord.

L'exploitation du vivant se prolonge également dans le domaine agricole, notamment à travers la généralisation des semences OGM, protégées par des brevets relevant du droit de

propriété. Ces semences, génétiquement modifiées et souvent conditionnées pour ne produire qu'une seule récolte, entraînent la disparition progressive des formes de production artisanales et des savoir-faire paysans. Les agriculteurs ne peuvent plus replanter leurs semences d'une saison à l'autre, ce qui les rend dépendants des firmes agro-industrielles pour leurs approvisionnements annuels. L'appropriation du vivant par les firmes semencières, via les OGM, fait passer l'agriculture d'un bien commun à une activité sous contrôle économique privé. Loin de libérer les agricultures du Sud, ce modèle accroît leur vulnérabilité, affaiblit leur autonomie et menace la diversité agricole mondiale. Ces enjeux illustrent également l'aveuglement du système capitaliste face aux signaux biologiques, que nous analyserons désormais.

2.2. L'aveuglement capitaliste face aux déséquilibres écosystémiques

Le spectre de l'arraisonnement utilitariste du modèle capitaliste constitue la principale cause des déséquilibres écosystémiques. Fondé sur une logique d'économie immédiate et de croissance illimitée, le système capitaliste mondialisé est incompatible avec les mécanismes naturels de régulation des écosystèmes. En effet, la généralisation des agricultures intensives, avec des semences OGM et ses cycles de production accélérés entrent en confrontation avec les temporalités longues des régulations naturelles. Les écosystèmes dépendent de cycles lents — comme la régénération des sols, la pollinisation et la reconstitution des nappes phréatiques — qui ne peuvent pas s'adapter au rythme rapide du marché. Cette dissonance temporelle empêche le capitalisme d'intégrer durablement les contraintes environnementales dans ses modèles économiques, menant à une surexploitation chronique. Comme le résume S. Polveche, dans une interview accordée au média LVSI affirme que : « Le capitalisme en agriculture ne fait pas qu'épuiser les hommes, il épuise aussi la terre. » (13 juillet 2019).

Au-delà de cette rupture écologique évidente, ce paradigme capitaliste compromet aussi les bases sociales et symboliques qui, par le passé, préservaient notre relation avec le vivant. Ainsi, il ouvre la voie à une appropriation sans cadre et excessive des

ressources naturelles. L'exploitation excessive de la nature, désormais exténuée, engendre des déséquilibres écologiques et matériels qui alimentent la frustration sociale. Les raréfactions des ressources naturelles, loin de freiner le système, vont au contraire accélérer les tensions et exacerber les inégalités.

Totalement aveuglé par la quête de rente, le capitalisme est tombé dans l'oubli du vivant, ignorant tous les signaux d'alerte des déséquilibres écosystémiques : réchauffement climatique, crise de la biodiversité, pollution, épuisement des ressources... Dans ce contexte, la nature cesse d'être un simple cadre de vie, voire un partenaire muet pour devenir un facteur de risque, une menace sanitaire – une rupture avec l'anthropocentrisme médical classique. En effet, les crises écologiques et sanitaires actuelles peuvent dans ce cadre, être sans doute comprises comme l'expression d'une « souffrance du vivant », un cri de la nature indignée, qui appelle à une prise de conscience humaine et à une responsabilité éthique.

Pourtant, sous l'empire du dogme de croissance nos sociétés semblent institutionnaliser une forme d'incivisme capitaliste. On parle sans cesse des « terres rares » pour nourrir le mythe de la croissance infinie. Or, si ces ressources sont dites « rares », cela signifie qu'elles s'épuisent. À l'évidence, selon P. Bihoux, « Contrairement à ce que leur nom indique, ces derniers [les terres rares] ne sont pas si rares, mais leur extraction est difficile, coûteuse, et présente un impact environnemental très lourd. » (P. Bihoux cité par H. Guillaud, 9 avril 2016). Quelles alternatives serons-nous amenés à explorer après l'épuisement de ces terres ? Cette interrogation révèle un manque de considération pour les enjeux à long terme.

Déjà bien avant 1978, l'écologiste A. Gorz abordait cette inquiétude. Selon lui,

Nous savons que, depuis cent cinquante ans, les sociétés industrialisantes vivent du pillage accéléré de stocks dont la constitution a demandé des dizaines de millions d'années et que, jusqu'à ces tout derniers temps, les économistes, qu'ils fussent classiques ou marxistes, ont rejeté comme « régressives » ou comme « réactionnaires » les questions concernant

l'avenir à très long terme : celui de la planète, celui de la biosphère, celui des civilisations. (1978, p. 18).

Autrement dit, les économistes, qu'ils prônent le libéralisme économique ou préconisent des réformes radicales, ont longtemps fait fi de ces alertes. Ils jugent que projeter l'avenir de la planète s'apparente davantage à de la nostalgie qu'à une démarche scientifique.

À mesure que la quête profit s'amplifie, la menace sanitaire s'accroît. Malheureusement, au lieu de remettre en question cette trajectoire, tout semble se réduire au chiffrisme c'est-à-dire aux seuls indicateurs économiques. Ainsi le financement des systèmes de santé est jugé budgétivore et non comme un investissement social. Cela révèle l'aveuglement du modèle économique face aux besoins fondamentaux. Le constat est celui de l'émergence d'un capitalisme sanitaire qui se traduit par la privatisation des systèmes de santé privatisés, le brevet pharmaceutique, inégalités d'accès aux soins et le sous-financement public des systèmes de santé publique. Le « capitalisme cognitif » est la crise du capitalisme tout court. (A. Gorz, Op.cit., 2003, p. 47).

Selon Alain BIHR, c'est donc bien le mode de production capitaliste dans son ensemble qui, en soumettant la nature aux impératifs abstraits de la reproduction du capital, engendre la crise écologique. Dans le cadre du capitalisme, le développement des forces *productives* devient développement des forces *destructives* de la nature et des hommes ; de source *d'enrichissement*, il devient source *d'appauvrissement* dès lors que la seule richesse à être reconnue n'est pas la valeur d'usage mais cette abstraction qu'est la valeur ; et, dans ce même cadre, la *puissance* conquise par la société sur la nature se retourne en *impuissance* grandissante de cette même société face au développement autonomisé de la technique (et des pouvoirs qui la contrôlent ou prétendent la contrôler : monopoles industriels et financiers et appareils d'État). En un mot, la crise écologique n'est que l'un des aspects de ce « monde à l'envers » qu'institue

l'aliénation marchande et capitaliste de l'acte social de travail. (1989, p. 51-71).

En réduisant la nature à une simple matière première au service des profits, le capitalisme compromet les équilibres écologiques au nom d'une croissance sans fin. Ce qui devrait enrichir l'humanité — le travail, la technique, la production — se retourne contre elle dès que la seule valeur qui importe est celle, abstraite et marchande, négligeant ainsi l'utilité réelle des choses. De ce fait, la société perd la maîtrise de ses propres réalisations, dominée par des puissances économiques et technologiques qui échappent à la volonté collective, illustrant ainsi une civilisation qui évolue à l'envers.

En somme, en dissociant les logiques économiques des équilibres vitaux, le capitalisme engendre une crise globale. L'enjeu n'est plus seulement environnemental ou social, mais aussi éthique : il s'agit désormais de repenser notre lien au vivant.

3. Vers une bioéthique de la *reliance* et des équilibres écosystémiques

3.1. Les fondements de la bioéthique de la *reliance*

À ses débuts, la bioéthique s'est principalement focalisée sur les enjeux éthiques liés à la santé et à la médecine, notamment sur les conséquences des nouvelles technologies appliquées à l'Homme. Il s'agissait de porter un jugement de valeur sur la portée humaine des technosciences et leurs impacts à court et long terme. Toutefois, le champ d'application des sciences technologiques s'est développé, et va bien au-delà de la sphère humaine pour s'appliquer au vivant non humain et à toute la biodiversité. Des philosophes et écologistes comme Hans Jonas et Vandana Shiva ont, dès les années 1970, étendu la réflexion bioéthique à la biosphère, en mettant en lumière les interdépendances entre les espèces et enjeux d'éthique environnementale.

Dans un contexte mondial marqué par des crises écologiques et sanitaires induites par le capitalisme utilitariste, la bioéthique de la *reliance* et des équilibres écosystémiques devient une urgence. Elle s'inscrit dans le prolongement du concept de «

One Health », qui dans une vision unifiée réaffirme l'interdépendance systémique entre la santé humaine, animale et environnementale. Elle vise à faire émerger un cadre opérationnel d'éthique appliquée permettant d'élargir le champ bioéthique au-delà de la seule santé humaine. « Si donc la nature inédite de notre agir réclame une éthique de la responsabilité à long terme...elle réclame également au nom même de cette responsabilité un nouveau type d'humilité... » (H. Jonas, 1998, p.58).

Inspirée par la pensée d'Edgar Morin, la bioéthique de la reliance implique une mise en relation de ce qui a été dissocié, fragmenté ou isolé. Une telle bioéthique repose sur trois piliers fondamentaux : la santé, l'interdépendance et la vulnérabilité partagée.

La santé au sens intégré ne se résume plus uniquement à la seule sphère humaine. Dans la perspective d'une conscience éthique renouvelée, elle s'étend à toutes les formes de vie, dans une logique de responsabilité, de préservation de la biodiversité, des équilibres écosystémiques et des conditions d'habitabilité du monde. L'interconnectivité souligne le caractère interconnecté de la santé et de la vie en tant que système. Il n'y a pas d'organisme qui vive isolément, et toute atteinte à un écosystème a le potentiel d'impacter l'ensemble des êtres vivants.

Enfin, la vulnérabilité partagée rappelle le commun face aux défis globaux de notre époque (crise environnementale, crises sanitaires, réchauffement climatique, l'arraisonnement technoscientifique, etc.). Ces défis mettent à l'épreuve la survie de l'humanité et souligne combien cette vulnérabilité est partagée. Humains et non-humains sont exposés à des menaces communes, ce qui appelle une solidarité éthique renforcée. Comment réorienter nos sociétés pour répondre à la fragilisation croissante de nos systèmes et milieux de vie ?

Ainsi, la bioéthique du lien ne constitue pas une simple extension de la bioéthique traditionnelle. Elle en représente un changement de paradigme, qui exige de repenser nos responsabilités envers le vivant dans son ensemble, dans une logique de cohabitation, de justice écologique et de durabilité. En ce sens, elle ouvre la voie à une éthique du vivant renouvelée, transversale et intégrative capable de répondre aux enjeux du

XXIe siècle.

3.2. De l'anthropocène à l'éthique du vivant : une réponse aux déséquilibres globaux

L'Anthropocène, cette époque où l'activité humaine devient le principal moteur des déséquilibres planétaires, met en lumière l'impact massif de nos choix sur les systèmes naturels

— climat, biodiversité, habitabilité. Le terme, analysé par C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, provient du grec *anthropos* (« être humain ») et *kainos* (« nouveau ») : il signifie littéralement « l'ère récente de l'homme », ou « âge de l'Homme » (2013, p. 18).

Cette prise de conscience impose une reconfiguration radicale de notre rapport au monde vivant. D'abord, il s'agit de reconnaître que les perturbations écologiques ne sont pas des événements isolés ou purement naturels, mais le résultat des choix politiques, économiques et culturels humains. Comme le rappellent C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, l'Anthropocène doit être compris comme « le fait de l'âge du capital [...] bien plus que le fait de l'âge de l'homme » (Id., p. 53), soulignant ainsi la responsabilité structurelle des modèles de production et de consommation dominants. Cela ouvre la voie à une responsabilité éthique accrue, où l'humain doit assumer son rôle actif dans la préservation et la restauration des écosystèmes, dépassant les logiques d'exploitation et de domination.

Ensuite, l'Anthropocène met fin à l'anthropocentrisme classique, qui plaçait l'homme au centre de toutes les valeurs et décisions. L'éthique du vivant, en réponse à cette nouvelle époque, propose d'intégrer la pluralité des formes de vie humaines et non-humaines dans une relation de cohabitation et de respect. Cette approche reconnaît l'interdépendance entre espèces et milieux, soulignant que le bien-être humain est indissociable de celui de la biosphère. Cette conscience interconnectée correspond à ce que C. Bonneuil et J.-B. Fressoz appellent « l'âge des attachements », où émerge un "nous" planétaire fondé sur les interdépendances du vivant (Ibid., p. 52). En ce sens, elle transforme la manière dont nous envisageons nos responsabilités, élargissant le cercle moral à toute la communauté vivante.

Ce renversement de perspective invite à repenser notre place au sein du vivant. C'est ici qu'intervient l'éthique du vivant, en tant que réponse normative et philosophique à la crise écologique. L'éthique du vivant intègre donc une dimension de justice environnementale, qui met en lumière les inégalités d'accès aux ressources et les vulnérabilités différenciées face aux crises écologiques. Elle appelle ainsi à une action collective, impliquant la transformation des structures politiques, économiques et sociales afin de garantir une coexistence juste et équitable sur la planète. Comme le souligne E. Laurent, la justice environnementale vise à « repérer, mesurer et corriger les inégalités environnementales qui se traduisent par des injustices sociales

» (2015, pp. 125-143). Cette double exigence, écologique et sociale, est au cœur de la réponse à l'Anthropocène.

Enfin, cette éthique invite à une humilité épistémique essentielle dans un monde marqué par l'incertitude et la complexité. Reconnaître les limites de nos savoirs et la valeur des connaissances non humaines ou autochtones permet de co-construire des solutions innovantes, adaptatives et respectueuses. Il convient désormais de reconnaître la diversité des systèmes de savoir et des modes de gestion de l'environnement. Cette reconnaissance des savoirs multiples rejoint aussi les critiques postcoloniales de l'universalisation du progrès.

Comme le rappellent Ngonu F.-A. et T. Şükran, l'injustice sociale et climatique proviennent tous deux du discrédit historique de certaines visions du monde. Ils sont fondés sur l'imposition d'un récit du progrès et de la modernité qui a invalidé les modes de pensées qui s'en éloignaient. Les politiques d'exploitation des ressources naturelles s'y sont inspirées d'où leurs effets multiplicateurs des inégalités. (2023, p. 7).

Ainsi, face aux déséquilibres systémiques révélés par l'Anthropocène, l'éthique du vivant offre un cadre pour repenser notre rapport au monde, en articulant justice écologique, responsabilité élargie et humilité épistémique. Mais cette transformation ne peut rester abstraite : elle doit s'incarner dans des pratiques concrètes qui engagent aussi bien les institutions que les modes de vie. C'est dans cette perspective que se pose la

question d'une écologie de la santé du vivant, pensée comme un prolongement nécessaire de cette éthique. En reliant les enjeux écologiques, sanitaires et sociaux, cette approche ouvre la voie à une conception intégrée du soin, à la fois du vivant et des conditions de vie sur Terre. C'est en adoptant cette posture humble et collaborative que nous pourrions imaginer des modes de vie véritablement durables, fondés sur la justice, le respect de la diversité des vivants et la réconciliation entre l'humain et la biosphère.

3.3. Pour une écologie de la santé du vivant

L'écologie de la santé du vivant n'est pas une nouvelle tendance, c'est une nécessité vitale face aux crises environnementales, sanitaires et sociales contemporaines. Elle est certainement la clé de notre avenir durable. En effet, la santé est globale et reliée à tout le vivant. Santé humaine, santé animale et des écosystèmes sont interreliées. Toute altération d'un maillon de cette chaîne, qu'il s'agisse d'une pollution, d'une perte de biodiversité ou d'une crise sanitaire affecte l'ensemble du système.

Comprendre et agir sur ces interactions devient alors une exigence éthique, écologique et politique autant que de santé publique. Il s'agit selon L. Balaud & A. Chapot de dépasser une vision anthropo-centrée de la santé pour s'ouvrir à une vision de « santé multispécifique » (2021, p. 32), en intégrant le vivant un cadre de santé élargi. Comme le souligne J. Kehr, « un cadre de santé publique plus qu'humain nous sensibilise aux relations dynamiques, encore mal comprises, de l'interdépendance à long terme des espèces » (2020, pp. 650-663). Ce changement de paradigme implique une approche systémique de la santé, où les frontières entre l'humain et le non-humain ne peuvent plus être rigides, tant leurs destins biologiques, écologiques et sociaux sont imbriqués.

Cela suppose aussi une refonte des politiques publiques de santé : décloisonner les disciplines – médecine humaine, médecine vétérinaire, écologie, sciences sociales – et favoriser la coopération intersectorielle, du local à l'international. Cette approche remet en cause les logiques productivistes et court-termistes qui ont largement contribué à la dégradation des milieux

naturels et à l'augmentation des vulnérabilités sanitaires.

Pour autant, cette transformation ne peut se limiter à des ajustements techniques ou institutionnels. Elle exige une refonte de notre conception même de la santé. L'approche biomédicale classique – centrée sur l'individu, curative, souvent déconnectée des conditions environnementales – montre aujourd'hui ses limites. Il devient alors indispensable d'inscrire la santé dans une éthique de la solidarité écologique, fondée sur la reconnaissance de notre co- dépendance des vivants. Comme le souligne B. Chevassus-au-Louis « L'introduction et le succès du terme 'biodiversité' ont [...] concrétisé [...] la nécessité de prendre en compte [...] la diversité individuelle intra-spécifique et, au niveau supraspécifique, la diversité des biocénoses et des écosystèmes. » (2008, p. 51).

Mais cette transformation ne peut se limiter à des ajustements institutionnels ou scientifiques. Elle suppose également une remise en question des fondements mêmes de notre conception de la santé. Les limites de l'approche biomédicale – centrée sur l'individu, curative, et souvent déconnectée des conditions environnementales – rendent nécessaire une éthique de la solidarité écologique. Reconnaître l'interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale implique une redéfinition de nos représentations du vivant, mais aussi de nos responsabilités envers lui. Soigner le vivant, c'est aussi repenser notre rapport au temps et à la lenteur. Il s'agit de sortir d'une conception isolée et individualisée de la médicalisation, pour envisager la santé comme une relation écosystémique entre humains, non-humains et milieux de vie.

L'écologie de la santé du vivant ne se réduit donc pas à une expertise scientifique ou technique : elle engage une réorientation éthique et politique profonde. Il ne s'agit plus simplement de soigner les corps humains, mais de réconcilier le soin avec la nature, en dépassant l'humano-centrisme. D'ailleurs, G. Boeuf & M-A Selosse (2024) rappellent déjà que : « Médecins et vétérinaires commencent à penser le concept de "santé unique", qui relie la santé humaine à celles des animaux, des plantes, des sols, de l'air... bref aux écosystèmes dont nous dépendons totalement. » La santé doit être reconnue comme un bien commun, fondé sur des relations de codépendance, de réciprocité

et de vulnérabilité partagée entre les vivants.

Cela suppose aussi une refonte des politiques publiques de santé : décloisonner les disciplines – médecine humaine, médecine vétérinaire, écologie, sciences sociales – et favoriser la coopération intersectorielle, du local à l'international. Cette approche remet en cause les logiques productivistes et court-termistes qui ont largement contribué à la dégradation des milieux naturels et à l'augmentation des vulnérabilités sanitaires.

Pour autant, cette transformation ne peut se limiter à des ajustements techniques ou institutionnels. Elle exige une refonte de notre conception même de la santé. L'approche biomédicale classique – centrée sur l'individu, curative, souvent déconnectée des conditions environnementales – montre aujourd'hui ses limites. Il devient alors indispensable d'inscrire la santé dans une éthique de la solidarité écologique, fondée sur la reconnaissance de notre co-dépendance des vivants. Comme le souligne B. Chevassus-au-Louis « L'introduction et le succès du terme 'biodiversité' ont [...] concrétisé [...] la nécessité de prendre en compte [...] la diversité individuelle intra-spécifique et, au niveau supraspécifique, la diversité des biocénoses et des écosystèmes. » (2008, p. 51).

Mais cette transformation ne peut se limiter à des ajustements institutionnels ou scientifiques. Elle suppose également une remise en question des fondements mêmes de notre conception de la santé. Les limites de l'approche biomédicale – centrée sur l'individu, curative, et souvent déconnectée des conditions environnementales – rendent nécessaire une éthique de la solidarité écologique. Reconnaître l'interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale implique une redéfinition de nos représentations du vivant, mais aussi de nos responsabilités envers lui. Soigner le vivant, c'est aussi repenser notre rapport au temps et à la lenteur. Il s'agit de sortir d'une conception isolée et individualisée de la médicalisation, pour envisager la santé comme une relation écosystémique entre humains, non-humains et milieux de vie.

L'écologie de la santé du vivant ne se réduit donc pas à une expertise scientifique ou technique : elle engage une réorientation éthique et politique profonde. Il ne s'agit plus simplement de soigner les corps humains, mais de réconcilier le

soin avec la nature, en dépassant l'humano-centrisme. D'ailleurs, G. Boeuf & M-A Selosse (2024) rappellent déjà que : « Médecins et vétérinaires commencent à penser le concept de "santé unique", qui relie la santé humaine à celles des animaux, des plantes, des sols, de l'air... bref aux écosystèmes dont nous dépendons totalement. » La santé doit être reconnue comme un bien commun, fondé sur des relations de codépendance, de réciprocité et de vulnérabilité partagée entre les vivants. Cette perspective s'oppose à une vision utilitariste de la nature, qui en fait un simple réservoir de ressources au service des besoins humains.

Comme le soulignent B. Chevassus-au-Louis & G. Pipien, « si la description de la biodiversité en termes d'entités constitue une approche légitime [...], un individu d'une espèce ne peut exister que s'il tisse, dès sa naissance, de multiples relations avec d'autres individus de son espèce ou d'autres espèces, relations qui vont déterminer à la fois son propre devenir et le rôle qu'il va jouer dans le fonctionnement des écosystèmes : la biodiversité, c'est d'abord une affaire de relations ! (2014, pp. 15-24).

Dans le prolongement de cette pensée relationnelle, une écologie de la santé du vivant invite également à interroger les inégalités sanitaires structurelles qui traversent nos sociétés. Les crises écologiques et sanitaires frappent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables, révélant des injustices environnementales cumulées. Celles-ci vivent souvent dans des territoires dégradés – zones industrielles, quartiers pollués, espaces ruraux isolés – et subissent une double peine : exposition accrue aux nuisances environnementales (pollution, insalubrité, alimentation dégradée) et accès restreint aux soins. Ces inégalités ne relèvent pas uniquement de la médecine : elles traduisent une violence systémique où la santé est compromise par des déterminants sociaux et écologiques imbriqués.

Dans cette optique, l'écologie de la santé du vivant constitue un cadre d'action opérationnel pour répondre à ces injustices. Elle vise à garantir un accès équitable aux ressources vitales – air, eau, alimentation, habitat – tout en réduisant l'exposition différenciée aux risques sanitaires. Elle ne soigne pas seulement

les symptômes, mais s'attaque aux causes structurelles des déséquilibres en intégrant les principes de justice sociale, territoriale et environnementale dans les politiques publiques de santé.

Cela implique également une relecture territoriale des politiques sanitaires. Trop souvent centralisées et standardisées, les décisions en matière de santé sont prises sans tenir compte des réalités locales, des savoirs situés et des écosystèmes spécifiques. Cette uniformisation produit des réponses inadaptées. À l'inverse, une écologie de la santé appelle à reterritorialiser les politiques, à valoriser les démarches communautaires, et à favoriser la participation des citoyens, soignants, collectivités et associations dans la co-construction des actions de santé.

Ainsi, l'écologie de la santé du vivant permet de conjuguer lutte contre les inégalités, justice environnementale et démocratie territoriale. Elle dépasse la seule logique technicienne pour inscrire la santé dans un projet de société transversal, fondé sur la reconnaissance des interdépendances entre vivants et milieux. En réconciliant soin, territoire et justice, elle propose une redéfinition éthique et politique de la santé, conçue non comme un privilège individuel, mais comme un bien commun à préserver collectivement.

Enfin, une telle écologie engage une responsabilité partagée entre les États, les citoyens et les acteurs économiques. Elle propose par ailleurs une éducation éthique du vivant, fondée sur une culture de la santé commune, une écologie politique consciente de nos interdépendances, et la reconnaissance des droits des êtres non humains. Il ne s'agit pas seulement de préserver la vie, mais bien de repenser les conditions, les équilibres et les significations du fait de vivre ensemble, dans un monde partagé.

Conclusion

Repenser le vivant à travers le prisme de *One Health*, c'est reconnaître l'interdépendance profonde entre santé humaine, animale et environnementale dans un monde marqué par des crises sanitaires et écologiques récurrentes. Si *One Health* naît comme réponse aux urgences sanitaires, climatiques et zoonotiques, sa portée dépasse largement la seule gestion des risques. Elle propose

une refondation éthique de notre rapport au vivant, en intégrant les dimensions biologique, sociale et symbolique de la santé, et en invitant à passer de l’anthropocentrisme à une éthique de la « *reliance* », fondée sur responsabilité, vulnérabilité partagée et attention aux interdépendances.

Sur le plan social et utilitaire, *One Health* et l’écologie de la santé permettent de comprendre les déterminants sociaux, économiques et politiques de la santé, en les situant dans leurs environnements territoriaux et écologiques. La santé cesse d’être un état individuel pour devenir un processus collectif, co-construit, capable de guider des pratiques de soin ancrées et adaptées aux complexités des systèmes vivants et des territoires.

Cette approche éclaire également les enjeux de justice sociale et spatiale. Les populations les plus vulnérables – rurales, périphériques, précarisées – sont souvent les premières exposées aux pollutions, pandémies et dégradations environnementales, tout en disposant de ressources limitées. *One Health* fournit alors un cadre pour repenser l’accès aux soins, aux savoirs et aux leviers d’action, dans une logique de solidarité entre territoires et vivants.

Loin d’être une simple coordination disciplinaire, *One Health* devient ainsi un levier concret pour orienter les politiques publiques, la prévention et la gouvernance écologique, tout en créant un espace de dialogue entre savoirs, pratiques et valeurs. Sa portée sociale et utilitaire se mesure dans sa capacité à construire un avenir plus juste, vivable et solidaire pour l’ensemble des vivants.

Bibliographie

ABANDA Ngono Fernande & TIPI Şükran, 2023 , « Épistémologies autochtones et crise climatique : introduction ». Les Cahiers du CIÉRA, 22, pp. 5–11.

BIHR Alain, 1989 . « Écologie et mouvement ouvrier ». L’Homme et la Société, N° 91-92, pp. 51-71.

BONNEUIL Christophe & FRESSOZ Jean-Baptiste, 2013 . *L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous*, Seuil, Paris.

BŒUF Gilles & SELOSSE Marc-André, 21 août 2024 , « L’écologie n’est pas punitive, elle suggère des solutions pour

produire sans être puni ». Le Monde – Idées. URL : https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/08/21/gilles-b-uf-et-marc-andre-selosse-biologistes-l-ecologie-n-est-pas-punitiv-elle-suggere-des-solutions-pour-produire-sans-etre-puni_6289506_3232.html.

BOVÉ José, 2001 , « Interview de M. José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne, sur France Inter le 17 avril 2001, sur les OGM et les brevets sur le vivant ». vie-publique.fr. URL : <https://www.vie-publique.fr/discours/181338-interview-de-m-jose-bove-porte-parole-de-la-confederation-paysanne>.

CATTO Marie-Xavière, BERTRAND Élodie, MORNINGTON Alicia-Dorothy (dir.), 2020 . *Les limites du marché : la marchandisation de la nature et du corps*. Mare et Martin, coll. de l'ISJPS, vol. 56. Paris.

CHARMETANT Éric, 2020 . « Quelle Normativité de la Nature Au XXIe siècle En Vue D'une Éthique Universelle ? Le Cas des Éthiques Évolutionnistes Contemporaines », *Revue d'éthique et de théologie morale*, 305(1), pp. 11-25.

CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard, 2008 , « La biodiversité : un nouveau regard sur la diversité du vivant ». *Cahiers Agricultures*, 17(1), 51–57. URL : <https://revues.cirad.fr/index.php/cahiers-agricultures/article/view/30688>.

CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard & PIPIEN Gilles. 2014 , « La biodiversité, du « grand inventaire » à la « toile du vivant » ». *Humanité et biodiversité*, N°1, pp. 15-24.

CHOPOT Antoine & BALAUD Léna, 2021. *Nous ne sommes pas seuls : politique des soulèvements terrestres*. Seuil, Paris.

EPSTEIN Aude-Solveig, 2021 , « Les limites du marché : la marchandisation de la nature et du corps / Marie-Xavière Catto, Élodie Bertrand, Alicia-Dorothy Mornington ». *Cahiers Droit, Sciences & Technologies*, N°13, pp. 249-252.

FAO, OIE & OMS, 2010 . « *The FAO-OIE-WHO collaboration: Sharing responsibilities and coordinating global activities to address health risks at the animal-human-ecosystems interfaces – A tripartite concept note* ». April 2010.

GORZ André, 2003 . *L'Immatériel*. Galilée, Paris.

GORZ André, 1978 . *Écologie et politique*. Seuil, Paris.

GORZ André, 1973 . *Critique de la division du travail*. Seuil, Paris.

GUILLAUD Hubert, 2016 . « Face à l'épuisement des ressources

peut-on recycler et cultiver les matériaux ? », [En ligne]. Consulté le 18 août 2025. URL: https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2016/04/09/face-a-lepuisement-des-ressources-peut-on-recycler-et-cultiver-les-materiaux/?utm_source=chatgpt.com.

HADOT Pierre, 2004 . *Le Voile d'Isis, Essai sur l'histoire de l'idée de Nature*. Gallimard, Collection Folio-Essais, Paris.

HANS Jonas, 1979 . *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique* (trad. Jean Greisch, 1998). Paris : Flammarion, coll. « Champs », 2005, Paris.

Hess, Gérald, 2013, *Éthiques de la nature*. PU, Paris.

INRAE, 2020, « Homme, animal, environnement : une seule santé ». [En ligne]. Consulté le 16 août 2025. URL: <https://www.inrae.fr/dossiers/maladies-infectieuses-frontieres/homme-animal-environnement-seule-sante>.

KEHR Janina, 2020 , « *For a more-than-human public health, BioSocieties* », 15(4): pp. 650-663. DOI : 10.1057/s41292-020-00210-8.

LAURENT Éloi, 2015, « La social-écologie : une perspective théorique et empirique ». *Revue française des affaires sociales*, pp. 125-143.

MATTEI Jean-François, 4 février 2022, « Humains, animaux et environnement : leur état de santé est lié », *Le Point*, URL : <https://www.lepoint.fr>.

MÉDA Dominique, 2013. *La Mystique de la croissance : comment s'en libérer*. Flammarion, Paris.

MORAND Serges, 2021. *Environnement, écosystèmes et impacts sur la santé humaine*, CNRS Institut des sciences de l'évolution CNRS – IRD, Montpellier.

MORIN Edgar, 2004. *La Méthode*. Seuil, Paris.

POLVECHE Sébastien, 13 juillet 2019 , « Marx, penseur de l'écologie – entretien avec Henri Peña-Ruiz ». *La Vie des idées* (LVSL), s. d. (consulté le 17 août 2025).

ZIO Maka Madeleine, 2025 . *EDEN, la voix de la nature : contribution à la préservation de la biodiversité*. Le Fils d'Ariane, Dakar.

L'IA : une révolution méthodologique en médecine à l'épreuve de l'éthique expérimentale de Claude Bernard

Kouacou Firmin-Luc KOFFI

Université Péléforo Gon Coulibaly, RCI

Département de Philosophie

Assistant

Enseignant-Chercheur

lucoracle4@gmail.com

Résumé

L'intelligence humaine connaît un essor fulgurant depuis les années 2000 grâce à l'apport de la technologie. Celle-ci s'étend dès lors à tous les secteurs d'activités en y apportant un caractère plus scientifique et conquérant. Ainsi, la médecine dans sa quête de procédés efficaces pour guérir les pathologies, n'est pas restée en marge du succès de l'intelligence artificielle (IA). Elle s'est révolutionnée en perfectionnant la méthodologie médicale. Cependant, dans cet exercice, l'intelligence artificielle rencontre des difficultés. Elle n'arrive pas à couvrir tous les défis sociaux et scientifiques qui émaillent l'environnement médical. En plus, relativement à l'enjeu éthique, l'IA suscite davantage de l'espoir que de craintes car les sociétés ayant besoin d'évoluer, doivent inventer perpétuellement des procédés révolutionnaires pour faire du bien-être de l'homme, une réalité. De ce fait, l'intelligence artificielle, en créant un bouleversement dans la recherche et la pratique médicales, propose un changement méthodologique dont la légitimité scientifique et la portée éthique doivent être confrontées aux principes de la théorie expérimentale de Claude Bernard. À partir d'une démarche analytico-critique, cet article se propose de justifier la validité de l'intelligence artificielle par l'éthique médicale de Claude Bernard.

Mots-clés : *Éthique, intelligence artificielle, médecine, méthodologie médicale*

Abstract

Human intelligence has experienced a meteoric rise since the 2000s thanks to the contribution of technology. This now extends to all sectors of activity by bringing a more scientific character and conqueror. Thus, medicine in its quest for effective procedures for cure pathologies, has not remained on the sidelines of the success of artificial intelligence (AI). It has revolutionized itself by perfecting the medical methodology. However, in this exercise, intelligence artificial intelligence is having difficulties. It cannot cover all the social and scientific challenges that dot

the medical environment. moreover, in relation to the ethical issue, AI arouses more hope than of fears because societies need to evolve, must invent constantly revolutionary processes to make well-being man, a reality. Therefore, artificial intelligence, by creating a upheaval in medical research and practice, proposes a methodological change whose scientific legitimacy and scope ethics must be confronted with the principles of experimental theory by Claude Bernard. Based on an analytical-critical approach, this article proposes to justify the validity of intelligence through medical ethics by Claude Bernard.

Keywords : *Ethics, artificial intelligence, medicine, methodology medical*

Introduction

C'est à partir de 1943 avec les travaux de Warren McCullough et Walter Pitts que l'intelligence artificielle fait ses premiers pas dans l'histoire. En publiant leur article « A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity », ils présentent un modèle mathématique de la création d'un réseau de neurones artificiels. Ce document marque donc le début d'une nouvelle ère: celle de l'algorithme dans les secteurs d'activités. L'intelligence artificielle (IA) est « *un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique* » NetApp (2024). Autrement dit, l'IA est une discipline de l'informatique inspirée de l'humain et qui utilise les algorithmes c'est-à-dire des calculs pour obtenir un résultat donné en se servant d'éléments fournis au départ.

Cependant, dans ses premiers soubresauts, l'IA a connu un balbutiement car les chercheurs en technologie ne disposaient suffisamment pas de données nécessaires pour alimenter les algorithmes. En plus, se posaient des difficultés économiques quant au financement des travaux technologiques. C'est donc à partir de 2010 que l'intelligence artificielle connaît un développement fulgurant par le big data, les mégadonnées ou les données massives qui correspondent à une prise de décision automatique et intelligente. La Chaire santé de Science Po (2023) écrit ainsi : « *L'intelligence artificielle (IA) connaît depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt scientifique, politique et médiatique, à la faveur d'avancées importantes des technologies de machine learning* ». Cela signifie que ces dernières années, l'intelligence artificielle

connaît une évolution sans précédent grâce à des avancées technologiques remarquables. Cela a permis d'accroître les performances des ordinateurs surtout dans le domaine du machine learning ou l'apprentissage en ligne.

En tant que domaine de recherche scientifique, l'IA suscite de l'attention et de l'admiration car elle s'inscrit parmi les grandes révolutions qui se sont succédé dans l'histoire humaine. Elle « *est donc d'une actualité et d'une acuité qui rappellent toutes les grandes révolutions ayant marqué l'humanité* » P. CORREA (2024). Aujourd'hui, elle s'est exportée dans tous les secteurs d'activité et y joue un rôle prépondérant. Pour reprendre P. CORREA (2024),

en matière d'éducation, de santé et de commerce, dans les transports, l'agriculture, la pêche, la recherche ou encore en médecine, connaissances, opinions, croyances et certitudes s'affrontent et constituent un espace de complexité où les sciences ont plus que jamais besoin de collaborer pour un meilleur éclairage de l'action des décideurs.

Et cette collaboration est stimulée par l'intelligence artificielle qui révolutionne crescendo tous les champs de connaissance de l'existence humaine. Dans le domaine de la santé par exemple, le bouleversement va s'effectuer de la recherche à la pratique médicale c'est-à-dire, du diagnostic de la maladie à la thérapie et du professionnel de santé à la prise en charge du patient, l'IA occupe une place de choix. Elle révolutionne la pratique médicale en y introduisant davantage de la précision et de la fiabilité. Cependant, d'énormes défis se révèlent face au chantier de la santé quasi indéfrichable à cause de nouveaux cycles de maladies qui se succèdent chaque année. Par ailleurs, malgré les nouvelles performances inédites de l'IA, plusieurs problèmes liés aux enjeux éthiques se posent. Dès lors, l'innovation des modes d'investigation et de production des savoirs médicaux se justifie-t-elle par l'éthique expérimentale de Claude Bernard ? Plus clairement, en quoi l'intelligence artificielle constitue-t-elle une révolution méthodologique en médecine ? En plus, quels sont les réels défis qui se dressent face à l'intelligence artificielle dans le perfectionnement de la pratique médicale ? Enfin, la révolution

méthodologique impulsée par l'intelligence artificielle en médecine correspond-elle à la vision éthique de Claude Bernard ?

L'objet de cet article est de montrer que dans une ère où l'intelligence artificielle et le numérique constituent le socle du développement de nombreux secteurs d'activités, le domaine de la santé ne passe pas sous silence. L'IA impacte réellement le secteur médical par la révolution introduite dans le procédé de diagnostic, dans le traitement de la pathologie et dans le suivi du patient. Elle bouscule également les considérations relatives au professionnel de santé, à la gestion des structures de santé ainsi qu'à l'éthique. C'est pourquoi, elle s'inscrit dans la morale expérimentale de Claude Bernard. Dans une approche épistémologique, nous adopterons une démarche analytique et une démarche critique. Notre argumentation s'articulera autour de trois axes. D'abord, il s'agira de mettre en évidence la méthodologie médicale comme un procédé scientifique entièrement façonné par l'introduction de l'IA. Le deuxième axe aura pour tâche de relever les défis auxquels reste confrontée l'intelligence artificielle dans son application à la médecine. Enfin, dans le troisième axe, il sera question de s'interroger sur la portée éthique de l'IA en santé en la rapprochant de l'objectif de médecine futuriste telle qu'envisagée par Claude Bernard.

1. Le nouveau statut de la médecine à l'ère de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle s'est intégrée à la recherche médicale. Elle a modifié la pratique médicale en transformant totalement le diagnostic et la thérapeutique. Avec son corollaire d'internet et de numérique, elle a révolutionné les différentes étapes permettant de diagnostiquer une maladie. Elle a désormais ouvert la voie à une procédure rigoureuse. L'intelligence artificielle est un instrument compétitif et efficient pour déceler la maladie et la traiter efficacement. Dès lors, Elle « *se fait une place croissante dans le domaine médical, au point de représenter pour certains une véritable révolution médicale. Des exemples d'utilisation dans le diagnostic* ». E. BOURGEOIS (2023)

En outre, l'intelligence artificielle a pour objectif d'aider les professionnels de santé à travailler avec promptitude afin de se faciliter la tâche dans la prise en charge des patients et à la gestion

des données des établissements de santé. Elle offre une expertise médicale au médecin afin d'être efficace dans l'exercice de ses fonctions et apparaît comme « *un outil performant et révolutionnaire. En effet, elle pourrait permettre de faire des diagnostics. Le but : gagner du temps et désengorger les cabinets de santé, les hôpitaux et tout autre centres médicaux* ». L. DI ROLLO et al (2019).

1.1. L'impact de l'intelligence artificielle sur le diagnostic médical

Le diagnostic est la procédure médicale à partir de laquelle le professionnel de santé détermine la pathologie dont souffre le patient tout en lui proposant un traitement. Il permet de décrypter les maladies à travers leurs symptômes afin d'effectuer une prise en charge efficiente du patient. C'est par le diagnostic qu'un médecin peut identifier la cause et la nature de la maladie. Il s'effectue généralement en quatre étapes : la problématique, le recueil des données, l'analyse diagnostique et la mise en perspective. Weka Intégral Action Sociale (2007).

D'abord, la problématique est un ensemble d'hypothèses ou un ensemble de questions que pose le professionnel de santé au patient dans le but de déceler l'affection dont souffre celui-ci. Cette étape est appelée également l'anamnèse. Elle indique des précisions sur les faits sociaux à l'image des allergies, des interventions chirurgicales antérieures et des différents traitements ayant précédé la maladie. C'est la phase où le médecin écoute attentivement à travers l'interrogatoire sur son mode de vie, son lieu de vie, sa profession et son hygiène de vie. La problématique ou l'anamnèse permet de retracer l'histoire de la maladie.

Le recueil de données est la seconde étape du diagnostic. Son rôle est de recueillir des informations précises sur l'état psychologique, physiologique et socio-culturel du patient dans le but de cerner la maladie et envisager des soins pour l'aider. Il est « *l'outil d'évaluation qui intervient dans la démarche clinique. Il permet à l'infirmière d'identifier le (s) problème(s) de santé, réel (s), potentiel (s) ou hypothétique (s) à l'accueil d'une personne* ». S. LESCURE (2022). En clair, le recueil de données consiste à faire rassembler et sélectionner les données nécessaires à la thérapie du patient.

Outre le recueil des informations relatives à la pathologie, l'analyse diagnostique intervient pour faire un examen physique. C'est la phase du traitement effectif consistant dans l'étude minutieuse des anomalies du patient. C'est le moment où le médecin tente de connaître les constances vitales du patient en mesurant par exemple la pression artérielle, la température, la respiration et le pouls afin de poser un diagnostic plus précis. Cette phase prend en compte les procédures telles que l'inspection (le médecin scrute le patient), la palpation (le médecin touche certaines parties du corps et surtout le ventre : la palpation abdominale qui consiste à rechercher des sons anormaux dans l'abdomen, la percussion (le médecin recherche l'endroit de l'anomalie et tapotant dans le dos du patient pour épier un bruit anormal) et l'auscultation (le médecin écoute le pouls cardio-vasculaire, le bruit des poumons, des intestins à l'aide du stéthoscope) . Peuvent suivre, des examens tels que l'échographie, une IRM (technique permettant d'obtenir des images à partir d'appareils), un scanner ou encore une analyse sanguine.

Enfin, la mise en perspective est la phase où le médecin tire une conclusion de toutes les étapes précédentes à savoir l'anamnèse, le recueil de données et l'examen physique. Cela lui permet d'être prompt et efficace dans le traitement de la maladie. La mise en perspective revient à établir un rapport final de l'entretien médecin et de son patient afin d'être objectif dans le choix de l'attitude à adopter ainsi que dans le choix des médicaments à prescrire pour guérir la maladie.

Le diagnostic en codifiant toutes ces étapes, se forge comme un procédé sine qua non au traitement de la maladie. Pourtant, à l'œil nu, les observations d'un spécialiste ne sont pas exemptes de critiques. En effet, le corps humain présente plusieurs insuffisances relatives à ses facultés. Ses sens ne peuvent pas être aussi performants que les perceptions d'une machine sophistiquée. Dès lors, l'intelligence artificielle apparaît comme un procédé plus outillé pour trouver les maladies cachées qui ne sauraient être connues ou décelées par un diagnostic ordinaire. Ainsi pour E. BOURGEOIS (2023), « *plusieurs études ayant comparé le diagnostic effectué par un spécialiste et par des outils d'intelligence artificielle, l'IA serait capable de détecter des pathologies invisibles à l'œil nu, mais aussi de prédire l'évolution de certaines pathologies* ». Selon elle, l'incapacité naturelle de l'homme à

découvrir entièrement le fonctionnement physiologique et pathologique du corps a donné naissance à la révolution impulsée par la machine intelligente.

À l'issue de ce qui précède, il est logique de retenir que l'intelligence artificielle à partir de l'algorithme et des bases de données massives, est au cœur du développement médical. Elle constitue une aide indéfectible pour le médecin, l'aide à faire un meilleur diagnostic des pathologies tout en proposant une thérapeutique plus performante. Dans toutes les investigations médicales, *« l'IA permet une meilleure compréhension de la maladie, ou la constitution et l'exploitation de bases de données massives »*. La chaire santé de Science Po (2023). Il ressort de cette idée que l'intelligence artificielle améliore la méthodologie médicale afin d'aider le patient. Cependant, quel rôle joue-t-elle pour le professionnel de santé?

1.2. L'intelligence artificielle au cœur du professionnalisme de santé

Les bienfaits introduits par l'IA en médecine ne se rapportent pas seulement à la méthodologie médicale c'est-à-dire à la conception d'un meilleur diagnostic en vue d'un traitement de qualité. Ils prennent également en compte le médecin ou le professionnel de santé lui-même. L'IA réduit les tâches du médecin. Celui-ci est désormais mieux équipé sur des outils informatiques plus percutants pour poser son diagnostic. Ainsi *« pour les praticiens, l'IA porte la promesse d'une automatisation qui les délesterà de certaines tâches répétitives leur permettant ainsi de se recentrer sur l'écoute et l'accompagnement de leurs patients. »*. La chaire santé de Science Po (2023). Autrement dit, à partir d'algorithmes, le médecin est désormais exempté de toute tâche difficile dans sa bataille contre la pathologie. Il peut donc détecter aisément et faire de bonnes prédictions pour traiter efficacement la maladie.

Grâce à l'intelligence artificielle, les capacités naturelles du médecin sont augmentées. Elle devient un prolongement de la nature humaine dans l'analyse des disciplines telles que la dermatologie, l'échographie et la dermatologie et bien d'autres. Elle

permet d'augmenter les capacités de raisonnement des médecins afin de mieux prendre en charge leurs patients. C'est particulièrement utile pour analyser des images médicales complexes ainsi que les masses de données

associées aux populations de patients que le cerveau humain ne peut appréhender dans leur totalité. N. AYACHE et al (2018).

En clair, l'IA constitue une richesse remarquable quant à l'analyse des images médicales les plus difficiles. Elle favorise également le prolongement des capacités du cerveau à conserver toutes les informations sur les maladies.

Elle constitue par conséquent un apport inestimable à la prise de décision ainsi qu'à la prise en charge du patient. C'est le cas de la star-up PulseLife qui « *fournit aux médecins des réponses instantanées et précises (...) offre une assistance inestimable pour les décisions cliniques rapides et éclairés* ». La médecine libre (2024). Cette entreprise de logiciel facilite les tâches du médecin en l'aidant à prendre des décisions précises et en mettant à jour leurs connaissances. L. LARCHER(2024) soutient cette thèse à juste titre :

Concrètement, l'IRM dernière génération 7 Tesla offre une netteté des images encore inégalée (...) tout en améliorant le suivi des patient et des connaissances sans le soin et la recherche. Depuis le lundi 09 septembre 2024 par exemple, le centre hospitalier de Lille, ville située dans le nord de la France, s'est doté d'un puissant appareil d'analyse d'images (IRM).

Cette technologie de pointe donne au secteur médical un accès à de nouvelles informations, perfectionne les connaissances et améliore le suivi des malades. Il convient de souligner ici que l'intelligence artificielle constitue un soulagement décisif pour le médecin ainsi que les autres professionnels de santé. Elle aide à la prise de décision, à la prise en charge du patient et à l'amélioration des connaissances médicales. Cependant, de nombreuses questions se soulèvent quant à l'enjeu de l'intelligence artificielle. Son rôle est contesté et reste loin de faire l'unanimité au sein des savants du secteur médical. Dans cet ordre d'idées, qu'en est-il des obstacles de l'IA face à la pratique médicale ?

2. Les défis de l'IA face à la pratique médicale

L'intelligence augmentée ou l'intelligence assistée par l'ordinateur, appliquée à la médecine a pour objectif de faire de celle-ci une science exacte. Par l'appui des calculs de l'algorithme, la médecine fait du diagnostic une procédure proprement scientifique qui repose sur des démarches correctes et mesurées. Elle fait également du médecin un être plus érudit, mieux performant et érudit quant au fil de l'actualité médicale. Cependant, la machine reste artificielle. Même en imitant la programmation et le fonctionnement du cerveau humain, elle ne peut jouer exactement le rôle du professionnel de santé. En effet, l'homme est un être doté de valeurs cardinales telles que l'amour du prochain, la sympathie et la charité etc..., caractéristiques dépourvues des propriétés de la machine. L'être humain peut en situation de diagnostic aider le patient en l'écoutant, en cherchant à comprendre ses réalités socio-culturelles car « *le médecin reste un confident, il est capable de nous parler de nos problèmes de santé mais il est également capable d'écoute, de compréhension et d'accompagnement* ». L. DI ROLLO et al (2019).

En plus, l'intelligence artificielle et le numérique malgré le succès fulgurant qu'ils connaissent, rencontrent plusieurs défis dans l'accomplissement des tâches médicales. Ils sont restrictifs car ils ne peuvent pas imiter correctement le cerveau humain comme souligné un peu plus haut. Aussi faut-il noter que le système de l'intelligence artificielle peut provoquer une fuite de données sur la confidentialité des patients. En effet, les start-ups susceptibles de collecter les informations sur la vie privée des malades peuvent être piratées et toutes les confidences des patients, divulguées. C'est pourquoi « *cette technologie n'est en rien intelligente. Elle a été conçue pour livrer des conclusions, mais n'explique pas ses décisions.* » Mutualiste (2024).

2.1. Le rapport complexe de l'IA au médecin

La technologie intelligence entretient des rapports complexes avec le médecin. En effet, elle a pour fonction d'aider le médecin à parfaire le diagnostic. Cependant, dans les cas de figure où l'on assiste à des mauvaises conclusions aboutissant à la mort du patient, se pose alors la question de confiance entre le médecin et la machine intelligente. Cette « *confiance est d'autant plus nécessaire que ces dispositifs exacerbent la question de la responsabilité en cas de mauvais diagnostic* ». La chaire santé de Science Po (2023). Par ailleurs, avec le développement des sociétés

actuelles marquées par la technologie, d'énormes difficultés économiques se posent. En effet, il faut relativement au rythme de l'évolution sociale, une technologie de pointe parallèle. Cela exige d'énormes investissements économiques pour acquérir de matériels médicaux plus puissants et performants afin de faire face aux nouveaux obstacles.

Dans son histoire, l'intelligence artificielle a connu des impasses liées à des facteurs économiques des décideurs. Ainsi, son évolution est passée inaperçue à partir des années 1974 jusqu'à l'aube de 2010 à cause de la réticence des investisseurs et la chute liée au matériel informatique. En effet, l'adoption de l'IA *« s'accompagne de coûts d'investissements dans des matériels, des logiciels et infrastructures, et le temps supposé gagné est pour partie affecté aux nouvelles tâches liées à ces dispositifs »*. La chaire santé de Science Po (2023). Il ressort de cette citation que le coût onéreux du matériel informatique de pointe, dans les structures de santé, pourrait finir par être un réel défi économique à surmonter.

En outre, la machine bien que dite pensante ou intelligente, n'est qu'une pure conception matérielle dépourvue de sens perceptifs. Cela s'explique du fait qu'elle n'est pas une copie parfaite du cerveau et du comportement humain. Par exemple, pendant le diagnostic ou le traitement, le médecin est en étroit contact avec son patient. Il peut apporter à son malade un soutien moral. Mais, la machine est dépourvue de cette caractéristique et ne fait que dicter les données qui lui sont enregistrées. Pour D. DE SAINT-AFFRIQUE (2021), *« la force et la variation des connexions des neurones artificiels calqués sur les réseaux de neurones du cerveau humain ne sont pas suffisantes pour garantir l'efficacité de l'IA »*. Autrement dit, l'humain est doté d'une plasticité naturelle que l'on ne saurait exactement trouver dans la technologie intelligente.

En somme, logique est de rappeler que dans la médecine, l'intelligence artificielle rencontre d'énormes difficultés. Dans ce contexte, ne constitue-t-elle pas également un problème éthique pour le monde médical ?

2.2. L'IA, un « cauchemar » éthique pour la médecine ?

Le système d'intelligence artificielle pose un souci de confiance ou de fiabilité quant à la sauvegarde rigoureuse des données médicales et des confidences portant sur la vie privée des malades.

En effet, parallèlement à l'évolution de la machine intelligence, des criminels informatiques peuvent en détourner la programmation et divulguer les secrets des patients. Pourtant, dans la conception classique de l'éthique médicale, l'agent de santé est voué à préserver les données confidentielles comme le stipule le serment d'Hippocrate. Mais, avec le système intelligent, les informations du patient sont susceptibles d'être divulguées, exposant ainsi la dignité humaine. C'est le cas de la Turquie où pour M. FLICK (2016), un « gigantesque piratage de données personnelles » s'est produit en 2016 et vient de se reproduire en septembre 2024. Pour le premier cas, il faut noter que des données personnelles de plus de cinquante millions de nationaux turcs ont fuité et mises en ligne par des pirates. On pouvait y trouver des informations portant sur l'identité, le sexe, le nom des parents etc... Ce phénomène s'est reproduit en 2024 avec des documents confidentiels de plus de cent huit millions de turc et de non nationaux. RFI (2024). Ce vol massif d'informations sur l'état de santé des hommes constitue un crime puisque le malade perd son droit à la vie privée.

L'une des majeures préoccupations qui rongent le monde médical est de savoir si le médecin pourra être substitué par la machine. En effet, selon les prédictions humaines bon nombre d'activités ou de fonctions seront définitivement supprimées à cause de l'énorme proportion que prend l'intelligence artificielle dans tous les secteurs humains. Et, la médecine ne pourra pas rester en marge. Elle qui est davantage impactée par l'IA et les nouvelles technologies qui pullulent pour faire de la santé humaine, une réalité. C'est ce que redoute d'ailleurs l'espèce humaine face à la médecine quand elle pense que la machine pourra prendre des décisions intelligentes sans l'aide de l'homme. Ainsi pour le médecin, la technologie pensante finira par le reléguer à un rôle secondaire ou tout simplement, mettra un terme à ses fonctions. C'est ce que note M. NICOLAS (2018) :

Le cauchemar souvent évoqué serait celui d'une IA supérieure en tous points à l'être humain, se substituant à lui pour la prise de décisions – remplaçant la supposée faiblesse biologique par une tout autant supposée impartialité informatique – et aboutissant à en faire l'esclave de la machine.

Pour lui, la crainte de l'humain est de croire que la machine pourra lui substituer quant à la prise de décision ; elle le subjuguera à cause la faiblesse naturelle du corps et des limites des facultés cognitives.

Au vu de ce qui précède, nous sommes en droit de soutenir qu'aujourd'hui, d'énormes défis éthiques se présentent. D'abord, les systèmes d'intelligence artificielle qui collectionnent les bases de données peuvent être défaillants. Ils peuvent être piratés par des informaticiens et dévoiler toutes les confidentialités sur la vie privée des patients. Ensuite, l'incursion de la technologie intelligente au cœur du diagnostic, le dépistage précoce de plusieurs maladies, la prévention d'épidémies et l'aide indéfectible au médecin dans la chirurgie jettent un soupçon sur la souveraineté des professionnels de santé. Dans ce cas, la science médicale redoute que l'humain perde sa responsabilité et son autonomie au détriment de l'algorithme. Cependant, la nécessité d'évolution des sociétés et de la technologie impose un contrôle de l'intelligence artificielle. Ce, dans la mesure où il y a nécessité de laisser aux générations futures un héritage éthique raisonnable.

3. Vers le contrôle de l'IA et une éthique intégrante

Toutes les sociétés sont le témoignage d'une évolution socio-culturelle. Ce déroulement du vécu humain ne suit pas une ascension rectiligne. À l'analyse, l'histoire de l'humanité n'est pas linéaire. Elle paraît telle une courbe ascendante et descendante parce qu'elle était secouée par des impasses, des déviations mais aussi des révolutions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'est forgée une histoire en corrélation avec l'essor de la société. Il faut donc « *l'exigence d'une normativité éthique pour une confiance éclairée en IA* » T. Y. R. AGBAVON (2024)

En remontant à Claude Bernard, l'un des pères de la physiologie moderne, il faut dire que le progrès de toute société est naturel. Et cela passe sans doute par les technologies qui se succèdent y compris l'intelligence artificielle. Même si le médecin français n'évoque pas le concept d'IA dans sa philosophie, il faut noter qu'il opte pour une éthique responsable et saine quant à la lutte pour la santé humaine.

3.1. Une éthique de bonne gouvernance de l'IA

Les sociétés humaines résolument tournées vers le développement civilisationnel sont au cœur d'une évolution des phénomènes sociaux : moraux, esthétiques, scientifiques, techniques et religieux mais surtout médicaux. Cette avancée quantitative des faits humains est intrinsèquement liée à la technologie intelligente. T.Y.R. AGBAVON (2024) qui recommande de

mettre en place une éthique pour accompagner l'IA dans le sens d'une normativité éthique, c'est toujours adapter, non au sens d'une adaptation des hommes à ces technologies, mais au sens d'une adaptation de ces technologies aux besoins de l'homme.

Pour lui, il faut un suivi éthique de l'intelligence artificielle dans chaque secteur d'activité pour que rationnellement, les découvertes technologiques soient adaptées au besoin de l'être humain.

Benoît Georges explique dans ce contexte que l'essor ultrarapide de l'intelligence artificielle et son impact sur les secteurs d'activités les plus importants était susceptible d'entraîner des conséquences sociales et éthiques à l'aube des années 2000. C'est pourquoi, les firmes multinationales et les géants de la technologie informatique tels que Google, Facebook, IBM, Amazon et Microsoft ont milité pour la création d'une fédération « *Partenship on Artificial intelligence to Benefit People and Society* ». L'intérêt commun de cette organisation commune de contrôler l'intelligence artificielle. B. GEORGES (2019).

Dans cette société de consommation à croissance exponentielle largement impactée par la course au profit, la technologie semble l'un des instruments les plus affûtés pour parvenir à ses fins économiques. Dès lors, l'éthique devient un épiphénomène, un fait secondaire dont la nécessité est renvoyée aux calendes grecques. C'est pourquoi l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelle à la prudence en matière d'utilisation des outils liés aux grands modèles de langage générés par l'intelligence artificielle (IA) afin de « *protéger, promouvoir le bien-être, la sécurité humaine, l'autonomie, et de préserver la santé humaine* ». OMS (2023).

Pour conclure ce chapitre, il faut retenir que le système d'intelligence artificielle est inhérent au développement fulgurant des sociétés. Il impacte considérablement les secteurs socio-économiques et reste un atout majeur pour la médecine. C'est

pourquoi, il est nécessaire de prescrire une éthique responsable pour le canaliser et le contrôler. Cela permet d'éviter nombres de dérives éthiques afin de préserver la vie et protéger la santé et la dignité des patients. Cette logique est perceptible dans la philosophie biologique de Claude Bernard dans laquelle l'expérimentateur français pose les règles d'une éthique respectueuse de la vie humaine. Il a développé, désintéressement dans le sillage de sa théorie biologique, une éthique intégrante qui implique toute pratique à but utile à la protection de la santé ainsi que la préservation de la vie humaine. Comme conséquence, la science bernardienne intègre l'intelligence artificielle comme une technique capable de faire du bien-être de l'homme, une réalité.

3.2. L'IA et l'éthique intégrante au prisme de la médecine expérimentale de Claude Bernard

La révolution de l'intelligence artificielle s'inscrit dans la continuité des bouleversements qui ont marqué l'histoire de la médecine. Ainsi, il paraît logique de réviser la philosophie biologique de Claude Bernard à la lumière du contexte actuel de l'intelligence artificielle bien qu'il n'ait pas abordé ce concept dans sa théorie expérimentale. En effet, durant toute sa carrière scientifique, Claude Bernard a œuvré pour faire de la médecine une science exacte. C'est ce qu'il annonce comme suit :

Je me bornerai à dire que toute ma vie scientifique est vouée à concourir pour ma part à cette œuvre immense que la science moderne aura la gloire d'avoir comprise et le mérite d'avoir inaugurée, en laissant aux siècles futurs le soin de la continuer et de la fonder définitivement. C. BERNARD (1865).

À l'analyse, il faut comprendre que Claude Bernard n'a pas évoqué clairement le terme d' « *intelligence artificielle* » dans la volonté de créer une médecine futuriste. Cependant, il paraît intéressant de noter qu'il a créé les fondements et les conditions d'une science médicale ultra développée grâce à ses travaux sur la physiologie, la pathologie, la thérapeutique et qui aujourd'hui commence à voir réellement le jour.

Par ailleurs, dans ce projet de médecine du futur, Claude Bernard a envisagé une éthique plus intégrante. Cela signifie qu'il ouvre la voie à toute technologie susceptible de perfectionner l'art médical

tout en adoptant une éthique plus respectueuse de la vie humaine. En effet, la médecine expérimentale telle qu'il proclame, s'appuie sur des principes moraux. Soucieux du progrès de la médecine, il en institue les bases dans le but de sauvegarder l'espèce humaine mais surtout en respectant la vie. En clair, l'homme est un individu ayant des droits naturels c'est-à-dire des avantages fondamentaux du fait de son appartenance à l'espèce humaine. Il s'ensuit qu'il doit être protégé. Ainsi la morale expérimentale bernardienne recommande au chercheur de ne jamais pratiquer sur un individu des expériences dans l'objectif de nuire à sa santé. Malgré l'objectif visé par la science, la vie de l'homme est inviolable et elle ne doit pas servir d'objet expérimental si cela met en péril son droit à la vie. Et pour C. BERNARD (1865) :

Le principe de moralité causale et chirurgicale consiste donc à ne jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible à un degré quelconque, bien que le résultat pût intéresser beaucoup la science, c'est-à-dire la santé des autres.

Pour lui, l'espèce animale en général doit être soumise à l'expérimentation pour le développement de la science médicale. Mais s'agissant de l'homme, les investigations physiologiques doivent être guidées par un principe moral parce que, malgré le type de résultat visé, l'homme ne doit être soumis aucunement à une expérience dangereuse. La ressemblance des phénomènes physiologiques chez les animaux et chez les humains donne au chercheur la possibilité de disséquer objectivement sur l'animal. En outre, l'éternel désir de l'homme a toujours été de mettre fin à la maladie. C'est dans cette veine que la science médicale s'est développée en mettant en place des méthodes de plus en plus performantes pour échapper progressivement aux sévices de la douleur. Ce désir est immanent dans toute la philosophie médicale de Claude Bernard. Pour lui, même si l'investigateur a la liberté et l'obligation morale de faire des vivisections sur un patient, cette intervention doit être effectuée dans l'unique objectif de garantir sa vie et sa sécurité contrairement à l'expérimentation animale. Le désir d'immortalité et la quête du bonheur au cœur de la vie humaine, impliquent la nécessité d'entretenir et de sauvegarder la vie des autres. L'homme quel qu'il soit, a besoin d'un mieux-être, raison pour laquelle il aspire continuellement au bonheur. Dans ce cas, en faisant sur l'homme des expériences capables de l'aider à

bénéficiaire pleinement de la santé, l'expérimentateur exprime son respect de la sacralité de la vie humaine et, participe par-là à l'égalité sociale et à la construction de l'humanité. C'est pourquoi C. BERNARD (1865) affirme : « *On a le devoir et par conséquent le droit de pratiquer sur l'homme une expérience toutes les fois qu'elle peut lui sauver la vie, le guérir ou lui procurer un avantage personnel* ».

À l'issue de cet argumentaire, l'intelligence artificielle dans son œuvre de perfectionnement de la médecine, apparaît comme une technologie que pourrait légitimer la philosophie biologique de Claude Bernard. Elle permet de révolutionner la méthode d'approche, le traitement du patient et les services du médecin dans la prise en charge de son patient. C'est pourquoi elle a une portée éthique qui s'inscrit dans les principes moraux de la science bernardienne.

Conclusion

L'intelligence artificielle est une technologie d'actualité. Elle est au cœur de l'essor médical puisqu'elle constitue une véritable révolution dans la méthodologie médicale. En effet, l'IA facilite le diagnostic médical, la thérapeutique ainsi que les services du professionnel de santé. Néanmoins, le système d'intelligence artificielle rencontre d'énormes défis dans le champ médical. Dans son rapport avec le professionnel de santé, il pose un problème de responsabilité car en situation de mauvais diagnostic où s'ensuit la mort par exemple, il est difficile de situer les responsabilités entre la machine ou le médecin.

L'intelligence artificielle pose un souci de confidentialité. Elle se dérobe de la conception classique de l'éthique médicale. Puisqu'elle est conçue à partir d'algorithmes, l'IA peut être sujette à un réseau de piratage informatique afin d'exposer au grand jour, des données confidentielles sur les malades. Enfin, une crainte s'avère évidente face à l'essor exponentiel de la machine pensante. Il s'agit de la question de sa prééminence face au professionnel de santé car plusieurs esprits redoutent le fait que l'intelligence artificielle se substitue au médecin et finisse par faire perdre à la médecine son caractère humain.

Malgré les énormes craintes soulevées dans nos sociétés actuelles par l'évolution ultra rapide de la technologie intelligente, celle-ci

reste un atout majeur et fiable pour l'homme dans son combat contre la douleur et la mort. C'est pourquoi, l'IA nécessite une orientation éthique responsable. Dans ce contexte, Claude Bernard en tant que pionnier de la biomédecine intervient pour légitimer l'utilisation expérimentale de l'intelligence artificielle. Cette technologie s'inscrit dans sa mission médicale de contrôler la physiologie et la pathologie afin de fonder une thérapeutique active et plus efficace. C'est pourquoi, il faut accompagner à la machine une éthique plus contrôlée afin de promouvoir la vie et la dignité humaine.

Bibliographie

AGBAVON Tiasvi Yao Raoul, 2024, « L'exigence d'une normativité éthique pour une confiance éclairée en l'IA », Communication, technologies et développement [En ligne], 15 | 2024, mis en ligne le 29 juin 2024, consulté le 26 juillet 2024. URL : <http://journals.openedition.org/ctd/10972> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/123ir>

AURELIEN Vannieuwenhuyze, 2019, *Intelligence artificielle vulgarisée. Le Machine Learning et le Deep Learning par la pratique*. Paris, Éditions ENI.

AYACHE Nicholas et al, 2018, *Intelligence artificielle et médecine*. En ligne : <https://www.academie-sciences.fr/>...pdf>. Intelligence artificielle Nicholas Ayache, Inria, Sophia, 89978449_html.

BERNARD Claude, 1984, *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Chronologie et préface par François Dagognet, Paris, Garnier Flammarion

BOURGEOIS Estelle, 2023, *L'intelligence artificielle, une révolution dans le diagnostic médical ?!* En ligne : https://www.santé-sur-le-net.com/intelligence-artificielle-une-révolution-dans-le-diagnostic-médical,89978449_html.

DE SAINT-AFFRIQUE Dr Diane, 2021, *Intelligence artificielle et médecine: quelles règles éthiques et juridiques pour une IA responsable?* En ligne: https://www.elsevier.com/open-access/userlicence/1.0/_html.

DI ROLLO Laura et al, 2019, *Débat, l'intelligence artificielle en santé*. En ligne : <https://www.ucl.fr/wp-content/uploads/2020.html>.

GEORGES Benoît, 2014, *Contrôler l'intelligence artificielle, oui mais comment ?* En ligne : https://www.lesechos.fr>2016/11_html.

LEFER-PALOS Caroline, 2020, *5 applications de l'IA dans le domaine de la santé-Cscience*. En ligne : https://www.cscience.ca/5-applications-de-lia-en-santé/%_html.

LA CHAIRE SANTÉ DE SCIENCE PO, 2023, *Enjeux de l'intelligence artificielle en santé février 2023*. En ligne : <https://www.sciencespo.fr/chaire-santé/sites/sciencespo.frchaire-sante/files/Enjeux%250.html>.

LA MÉDECINE LIBRE, 2024, *quels outils IA pour les médecins en 2024* in <http://www.lamedecinelibre.com>. En ligne : https://www.laumedecinelibre.com/blog/ml/quels-outils-pour-la-pour-les-medecins-en-2024%/23_html.

LESLIE Larcher, 2024, *Avancée médicale : une IRM surpuissante va équiper le CHU de Lille*. En ligne : <https://www.france3-region.francetvinfo.fr/hauts-de-France/nord-0/avancee-medicale-lirm-la-plus-puissante-au-monde-va-equiper-le-chu-de-lille-3030857.html>.

FLICK Maurice, 2016, *Turquie : gigantesque piratage de données personnelles*. En ligne : https://virgule.lu>turquie: gigantesque piratage de données personnelles, google.com/url ?_html.

MITTELSTADT Brent, 2024, *L'impact de l'intelligence artificielle sur les relations médecin-patient*. En ligne : https://www.coe.int>bioethics>L'impact de l'intelligence artificielle sur les relations médecin-patient google.com/url ?_html.

MUTUALISTE, 2024, *L'IA au service de la médecine, quelles sont les limites ?* En ligne : <https://www.mbamutuelle.com./l-ia-n-explique-pas-ses-decisions-ce-qui-pourrait-constituer--l-une-de-ses-limites=89978449.html>

NETAPP, 2024, *Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?* En ligne : https://www.netapp.com/fr/artificiel-intelligence/what-is-artificial-intelligence_html.

NICOLAS Mazzucchi, 2018, « les implications stratégiques de l'intelligence artificielle » in *Revue internationale et stratégique* 2018/2 N° 110, p141-152.

SANDRINE Lescure, 2022, *Fiche 1. Le recueil de données cliniques*. Dans : *Réussir tout le diplôme infirmier en 500 fiches de révision - IFSI* (pp. 538 - 538). Paris: Vuibert.

RFI, *tanche d'information 14/09/2024, 06h00 GMT*.

RICHARD Staub, 2018, *L'intelligence artificielle a aussi besoin d'humanité*. En ligne : <https://www.hbrfrance.fr/chroniques-expert/2018/10/23037-lintelligence-artificielle-a-aussi-besoin-dhumanite/html>.

WEKA INTÉGRAL ACTION SOCIALE, *Évaluation et qualité en établissement social et médico-social*. En ligne : http://www.weka.fr/nos-solutions/weka-integral/action-sociale=89978449_html.

Normes sociales, genre et pratiques de stimulation cognitive chez les familles rurales de Guiglo et Bouake : une lecture sociologique comparée

KOUAME Clément Kouadio

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kouameclementkouadio@gmail.com

kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette étude sociologique qualitative comparée explore les pratiques de stimulation cognitive de la petite enfance à Guiglo (zone cacaoyère) et Bouaké (zone non-cacaoyère), en les replaçant dans les régimes normatifs locaux. À partir d'entretiens semi-directifs et d'observations, elle met au jour l'ancrage genré des comportements parentaux, révélant une distribution inégale des rôles éducatifs. Les résultats montrent que les normes sociales et les logiques économiques façonnent différemment les motivations à stimuler les enfants. Cette asymétrie territoriale questionne l'universalité des politiques de développement cognitif et appelle à une contextualisation fine des dispositifs d'intervention en petite enfance.

Mots clés : *Socialisation genrée, Stimulation cognitive, Inégalités territoriales*

Abstract:

This comparative qualitative sociological study examines early childhood cognitive stimulation practices in Guiglo (a cocoa-producing area) and Bouaké (a non-cocoa-producing area), situating them within local normative frameworks. Drawing on semi-structured interviews and observational data, the study uncovers the gendered grounding of parental behaviours, revealing an unequal distribution of educational roles. The findings demonstrate that social norms and economic logics differently shape the motivations to stimulate children. This territorial asymmetry calls into question the universality of cognitive development policies and underscores the necessity for finely contextualised early childhood intervention programmes.

Keywords: *Gendered socialisation, Cognitive stimulation, Territorial inequalities*

Introduction

L'enquête qualitative menée dans les localités rurales de Guiglo (zone cacaoyère) et de Bouaké (zone non-cacaoyère) révèle que les pratiques de stimulation cognitive des enfants en bas âge sont fortement structurées par des Prescriptions sociales différenciées selon le sexe ou des schémas normatifs sexués. Les mères demeurent les principales agentes de la socialisation cognitive, alors que les pères s'en tiennent à des rôles pourvoyeurs ou disciplinaires. À Guiglo, l'économie cacaoyère, bien que génératrice de revenus, accentue une division sexuelle du travail rigide, laissant peu de place à l'investissement masculin dans les pratiques éducatives précoces. À Bouaké, où les ressources sont moindres, une plus grande flexibilité dans les rôles parentaux émerge, notamment dans les foyers économiquement précaires.

Le paradoxe réside dans le fait que la relative aisance économique observée dans la zone cacaoyère de Guiglo ne se traduit pas par un engagement parental accru en matière de stimulation cognitive. Au contraire, c'est dans le contexte plus contraint de Bouaké que l'on observe une implication plus égalitaire bien que fragile entre les genres dans les pratiques éducatives. Ce paradoxe interroge la corrélation supposée entre capital économique et investissement cognitif parental.

Le fil conducteur de cette enquête repose sur la question suivante : Comment les normes sociales de genre et les dynamiques territoriales influencent-elles les pratiques parentales de stimulation cognitive dans les zones rurales de Guiglo et Bouaké, et quelles tensions émergent entre capital économique, normes genrées et engagement éducatif précoce?

Cette étude enrichit la sociologie de l'enfance et de la famille en articulant une lecture genrée des pratiques de développement de la petite enfance à une analyse territorialisée des logiques sociales. Elle contribue à déconstruire l'idée d'un lien linéaire entre ressources économiques et pratiques éducatives, en mettant en lumière des configurations normatives différenciées.

Du point de vue sociale, en révélant les effets différenciés des structures sociales et économiques sur les comportements parentaux, cette recherche invite à une reconfiguration des politiques publiques d'éveil et de petite enfance. Elle plaide pour des interventions contextualisées, sensibles aux dynamiques

locales de genre et aux dimensions occultées de la précarité sociale ou bien aux vulnérabilités dissimulées par les cadres normatifs dominants par les approches standardisées du développement.

L'analyse des pratiques de stimulation cognitive dans les familles rurales exige d'abord une compréhension des normes sociales qui structurent la division des rôles éducatifs selon le genre. Les travaux d'Héritier (1996), *Masculin/Féminin : La pensée de la différence*, permettent de saisir comment les rapports sociaux de sexe façonnent les attentes éducatives envers les mères et les pères. Dans les zones rurales de Guiglo et Bouaké, l'activité cognitive des enfants est fortement conditionnée par les interactions quotidiennes avec les adultes, mais celles-ci restent majoritairement assurées par les femmes, perçues comme responsables de la petite enfance. Ce modèle genré de la parentalité, bien qu'ancré dans les représentations traditionnelles, se réarticule avec les logiques économiques locales, où la disponibilité des femmes dépend étroitement de leur implication dans l'agriculture ou le commerce informel. Ainsi, la stimulation cognitive précoce est souvent perçue comme une fonction diffuse, informelle et asymétriquement distribuée entre les sexes.

La réflexion sur les pratiques de socialisation cognitive gagne en profondeur à la lumière des apports de Bernstein (1975), *Class, Codes and Control*, qui met en évidence l'effet des styles de communication familiale sur le développement intellectuel des enfants. Dans les familles rurales à faible capital scolaire, notamment à Guiglo, les formes de langage dites « restreintes », plus directives et moins argumentatives, dominent les échanges quotidiens. En revanche, certaines familles de Bouaké, bien qu'elles vivent en zone rurale, bénéficient d'un contact plus étroit avec les infrastructures scolaires ou religieuses qui favorisent des pratiques de langage plus élaborées, même dans des contextes de précarité. Cette disparité territoriale souligne l'importance de la proximité institutionnelle dans la construction des normes éducatives, où l'école et les structures de santé infantile deviennent des médiateurs essentiels des pratiques de stimulation cognitive.

En définitif, une sociologie comparée des normes sociales et cognitives nécessite une lecture intersectionnelle des déterminants éducatifs, croisant genre, statut socio-économique et ancrage territorial. Les analyses d'Ann Phoenix et Barbara Tizard (2005), *Sociology of Early Childhood: Critical Perspectives*, mettent en lumière l'effet des trajectoires parentales et des appartenances

communautaires sur les modes d'interaction avec les jeunes enfants. À Guiglo, marqué par une ruralité plus enclavée et des références éducatives souvent transmises par les aînés, les pratiques de stimulation se rattachent à des logiques de répétition, d'obéissance et de participation précoce aux tâches domestiques. À Bouaké, l'exposition plus forte à la scolarisation et à la mobilité sociale favorise une montée en légitimité des pratiques de jeu éducatif, de narration et d'encouragement verbal. Cette comparaison suggère que les normes de genre et les inégalités d'accès à la culture écrite continuent d'exercer une influence déterminante sur la qualité et la nature de la stimulation cognitive offerte aux enfants.

1. Positionnement théorique et méthodologique

Cette étude s'est inscrite dans une perspective sociologique interactionniste et critique, mobilisant des théories permettant de penser les articulations entre genre, normes sociales et pratiques éducatives. Le cadre d'analyse s'est d'abord appuyé sur les travaux de West et Zimmerman (1987) dans leur article fondateur *Doing Gender*, qui postulent que le genre n'est pas une donnée, mais un processus relationnel produit dans les interactions sociales. Cette perspective a permis de déconstruire les pratiques parentales observées comme autant de performances genrées façonnées par les attentes normatives locales.

Par ailleurs, l'analyse a été éclairée par la théorie de la reproduction sociale de Bourdieu, notamment à travers *La Distinction* (1979), selon laquelle les pratiques éducatives familiales constituent un vecteur essentiel de transmission du capital culturel. Cette théorie a permis de mettre en lumière les inégalités d'investissement cognitif entre familles, selon leur position dans l'espace social et les ressources mobilisables localement.

En somme, les apports de Tronto (1993), dans *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, ont enrichi la lecture des pratiques de soin et de stimulation cognitive, en les replaçant dans une éthique genrée du care, qui attribue historiquement aux femmes la responsabilité du travail éducatif et affectif. Cela a été

particulièrement pertinent pour analyser la distribution sexuée des rôles éducatifs à Guiglo et Bouaké.

Sur le plan méthodologique, l'étude a adopté une approche qualitative comparative, afin de saisir les logiques sociales différenciées à l'œuvre dans deux contextes territoriaux distincts : Guiglo, localité située dans une zone cacaoyère du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et Bouaké, centre urbain de la zone non-cacaoyère du centre du pays. Le choix de ces deux terrains a été fondé sur un critère de contrastes socio-économiques et de régimes de production symbolique différenciés. Guiglo, ancrée dans une économie agricole marchande, a offert un terrain propice pour analyser les effets d'une relative aisance économique sur les pratiques éducatives. À l'inverse, Bouaké a permis d'interroger les logiques de socialisation en contexte de précarité persistante.

Le choix des participants s'est fait selon une logique d'échantillonnage raisonné. Ont été retenues vingt familles (dix par localité), comprenant au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans. Les critères de sélection incluaient la situation matrimoniale, le niveau de revenu, le niveau d'instruction et la diversité des configurations familiales (monoparentales, nucléaires, élargies). Ce choix visait à croiser les variables sociales susceptibles d'influer sur les pratiques éducatives.

La collecte des données a mobilisé deux outils principaux : des entretiens semi-directifs avec les parents (notamment les mères), et des observations directes des interactions adultes-enfants dans les espaces domestiques et communautaires. Les entretiens ont permis d'accéder aux représentations, aux motivations et aux contraintes sous-jacentes aux pratiques éducatives, tandis que les observations ont permis de documenter les gestes, les postures, les supports physiques d'éveil cognitif, fréquemment passés sous silence dans les narrations parentales ou bien les artefacts domestiques mobilisés dans l'éducation cognitive précoce mais peu reconnus symboliquement en d'autres termes les ressources tangibles de stimulation infantile, souvent éclipsées par les discours normatifs.

Les données ont été traitées par une analyse thématique croisée, combinant une codification inductive et déductive. Cette méthode a permis de repérer les régularités, les tensions et les dissonances entre les discours et les pratiques, mais aussi entre les deux contextes territoriaux. Le recours à une analyse comparée a renforcé la portée explicative de l'étude, en mettant en lumière les

effets combinés du genre, des normes sociales et du contexte économique sur les pratiques de stimulation cognitive dans les premières années de vie.

2. Résultats

2.1. Par-delà la parentalité biologique : Figures de parenté élargie, solidarités affectives et reconfigurations éducatives dans les configurations familiales contemporaines en contexte africain

Dans le cadre d'une enquête qualitative menée à Guiglo et Bouaké, deux contextes socio-culturels contrastés l'un fortement structuré par les traditions lignagères, l'autre marqué par les dynamiques urbaines, la diversité ethnique et les recompositions familiales il ressort que les pratiques éducatives s'inscrivent largement hors du modèle nucléaire classique. Les récits recueillis révèlent une implication plurielle dans l'éducation des enfants, mobilisant non seulement les parents biologiques, mais aussi un ensemble élargi d'acteurs familiaux et affinitaires tels que les grands-parents, les oncles, les tantes ou les conjoints des collatéraux.

Ces formes de parenté élargie traduisent une logique de solidarité affective, où le soin, l'affection et la responsabilité éducative s'exercent dans un cadre relationnel souple et évolutif. Que ce soit par la cohabitation intergénérationnelle, les pratiques de dons symboliques ou l'usage de surnoms valorisants, les familles construisent des liens éducatifs fondés sur l'affinité et la disponibilité plutôt que sur les seuls critères statutaires. À Bouaké, ces pratiques s'ajustent à un contexte de mobilité et de recomposition, tandis qu'à Guiglo, elles s'inscrivent dans une continuité lignagère plus formelle.

Dans l'ensemble, ces configurations traduisent une redistribution des rôles éducatifs selon des arrangements souples, souvent réactifs aux aléas sociaux (décès, séparation, précarité), mais porteurs d'une cohérence propre. Loin de signaler une déstructuration familiale, elles révèlent au contraire une forte capacité d'adaptation des familles à travers une organisation éducative collective, où les frontières de la parentalité sont étendues et négociables. Cette plasticité invite à penser l'éducation familiale en Afrique comme un système relationnel dynamique,

traversé par des logiques à la fois sociales, économiques et symboliques.

Discours émis par les enquêtés : « je m'occupe de l'enfant de mon petit frère parce qu'il n'est plus ensemble avec sa femme donc je prends soin de l'enfant. » ; « En tout cas, en allant champs elle va avec eux, partout où elle passe, elle les emmène avec elle, à mon avis, elle se comporte bien avec eux. Parce que je ne suis pas avec elle mais de la manière elle les a élevé et ils ont réussi c'est que c'est une bonne grande mère. Elle était avec son mari ensuite il est décédé, elle les a élevé jusqu'à ils ont tous réussi donc c'est une bonne grande mère à mon avis » ; « Moi mon mari, souvent ma petite fille quand il veut sortir, il sort avec elle. Comme c'est mon homo quand il sort avec elle on l'appelle madame Guya. Donc quand on l'appelle comme ça elle est contente. Quand il sort et lui qu'il lui apporte des cadeaux en disant que c'est sa femme elle est contente » ; « C'est sa tante aussi, comme elle est là aujourd'hui, elle n'est pas allée au champ, donc actuellement pendant que nous sommes en train de discuter, elle est avec elle là-bas. Et souvent il y a beaucoup de ses oncles où il y a toutes ces portes qui sont fermées, il y a sa grande mère aussi qui est là. Il y a leur grande mère encore qui est derrière la maison parce que la grande sœur à notre belle mère est ici. » ; « En temps normal, pour un enfant comme un est en Afrique c'est ça sinon pour un enfant, il faut les deux parents. Le père et l'enfant doivent s'occuper de lui. Ils doivent participer à l'épanouissement de l'enfant. Maintenant la base même c'est la mère, de 0 à 3 ans ».

Les discours recueillis dans ce corpus témoignent d'un agencement familial profondément enraciné dans des logiques relationnelles élargies, où la parentalité ne se définit pas

exclusivement par la filiation biologique ou le statut juridique, mais par des pratiques concrètes de soin, de présence et de reconnaissance affective. Loin de renvoyer à une famille nucléaire normative, ces récits donnent à voir une parenté distribuée, socialement investie par des figures multiples, selon une logique d'assignation fonctionnelle au sein du groupe domestique ou lignager.

Dans la première énonciation, la prise en charge de l'enfant par l'oncle maternel ou paternel en l'absence de l'union parentale illustre un transfert de responsabilités éducatives fondé sur la solidarité intrafamiliale. Ce geste, bien que décrit dans des termes affectifs et pratiques, s'inscrit dans une économie morale où les liens de sang ou d'alliance induisent des obligations implicites, activées en réponse aux fragilités conjugales.

Le deuxième extrait valorise une grand-mère investie dans l'accompagnement quotidien des enfants, même après la mort du conjoint, ce qui révèle un processus de continuité éducative intergénérationnelle. L'enfant n'est pas simplement élevé par une figure maternelle de substitution ; il est façonné dans une trajectoire de transmission mémorielle, où la réussite scolaire ou sociale devient un indicateur de légitimité éducative. La répétition de la formule "bonne grand-mère" traduit un système de reconnaissance collective fondé sur les résultats observables de l'engagement éducatif.

Le troisième discours fait émerger une forme de valorisation symbolique dans l'interaction entre générations : en appelant une enfant "madame Guya", le père ou l'oncle crée un espace de jeu symbolique où le rôle de "petite épouse" devient une modalité ludique d'affiliation affective. Ce glissement de rôle, loin d'être marginal, témoigne d'une flexibilité des catégories relationnelles, où les enfants sont intégrés au monde adulte à travers des gestes valorisants et des pratiques d'inclusion affective.

Les propos suivants décrivent une présence éducative diffuse, marquée par la cohabitation multigénérationnelle. La tante, les oncles, les grands-mères, chacun à sa manière, participe à une écologie éducative composite. L'insistance sur la localisation des membres au sein ou autour de l'espace domestique ("elle est là aujourd'hui", "elle est derrière la maison", "les portes sont fermées") montre que l'encadrement de l'enfant repose sur une logique de proximité spatiale et de vigilance collective.

En somme, la dernière séquence normativise une assignation symbolique sexuée et culturalisée de l'éducation infantile. L'idée que "la base même c'est la mère de 0 à 3 ans" institue une temporalité spécifique à la maternité, renvoyant à une périodisation éducative implicite. Mais cette affirmation est aussitôt relativisée par le contexte africain évoqué : elle inscrit l'éducation dans une tension entre normes universelles perçues (la coprésence des deux parents) et arrangements pragmatiques, dictés par les réalités sociales et culturelles locales.

Dans leur ensemble, ces discours rendent compte d'un modèle familial éclaté, souple et situé, dans lequel la parentalité est co-construite, redistribuée et négociée au sein d'un réseau de parenté étendu. L'enfant n'est jamais isolé dans un lien dyadique avec ses géniteurs, mais pris dans un tissu dense de médiations sociales, d'appropriations affectives et de projections collectives. Ce modèle souligne la plasticité des pratiques éducatives et interroge les catégories analytiques classiques de la famille, de la filiation et de l'autorité éducative dans les sociétés africaines contemporaines.

2.2. Éthique du don parental et rationalité de la mesure : régulation affective, limites économiques et socialisation à la frustration dans les pratiques éducatives ordinaires en contexte africain

Dans le cadre d'une enquête qualitative menée à Guiglo et à Bouaké deux contextes socioculturels contrastés, l'un rural lignager, l'autre urbain et recomposé l'analyse des discours parentaux révèle une normativité éducative structurée autour d'une éthique du don parental modulée par une rationalité de la mesure. Loin d'un don inconditionnel, les parents interrogés mettent en avant une posture de modération, fondée sur une gestion anticipée des effets de leurs gestes affectifs et matériels sur le comportement futur de l'enfant.

À Guiglo, au sein d'un univers social encore fortement marqué par les régulations communautaires et les solidarités lignagères, cette rationalité éducative se traduit par une vigilance quant à l'« excès » : il s'agit de ne pas « gâter » l'enfant, c'est-à-dire de ne pas produire une dépendance aux gratifications. Le don n'est pas aboli, mais situé dans une économie morale où l'enfant doit apprendre les limites imposées par la réalité quotidienne. Cette économie du don mesuré est ainsi intégrée dans un système de transmission où la frustration devient un opérateur éducatif : le

manque, ou plutôt la régulation du désir, constitue une modalité d'apprentissage de la patience, du mérite et de la solidarité.

À Bouaké, contexte urbain marqué par les recompositions post-conflit, les mobilités familiales et les inégalités croissantes, ce principe se reconfigure selon des logiques d'adaptation plus individualisées. Les discours parentaux insistent sur la nécessité de « faire plaisir », mais toujours dans les limites du « supportable ». L'exagération, lorsqu'elle est dénoncée, apparaît non comme une faute morale, mais comme un risque éducatif : celui d'habituer l'enfant à des standards inatteignables ou instables. Ainsi, la régulation affective et économique du don parental devient une stratégie de socialisation à la frustration, pensée comme outil de résilience face à la précarité ou à la discontinuité des ressources.

Dans les deux contextes, la tension entre générosité affective et encadrement normatif se cristallise autour de la figure du parent mesuré : ni dans la privation systématique, ni dans la surabondance, mais dans une posture réflexive qui éduque à l'ajustement. Il s'agit d'apprendre à l'enfant que tout ne peut être obtenu sur demande, que le désir est socialement encadré, et que le manque est constitutif de l'apprentissage de l'autonomie.

Ces pratiques éducatives, bien que situées dans des univers matériels contraints, ne relèvent pas d'une simple adaptation à la pauvreté : elles renvoient à une conception relationnelle du soin, où le don est moins un acte d'abondance qu'un acte de régulation sociale. Le refus ponctuel, l'explication donnée à l'enfant, l'anticipation de ses attentes, sont autant de gestes éducatifs qui participent à une socialisation affective différée, structurée par une grammaire locale du contrôle de soi et du respect des limites.

En somme, cette éthique du don parental révèle une forme de rationalité pratique dans la fabrique quotidienne des subjectivités enfantines : une économie morale du soin qui articule affect, contrainte, désir et éducation, au sein de contextes familiaux marqués par l'incertitude, mais aussi par une forte capacité de normativité endogène.

Expressions narratives des sujets enquêtés: *«Il y a des choses ou on peut faire plus, ce que tu fais pour que l'enfant soit à l'aise, tu fais. Parce que tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu peux supporter demain. Mais si tu fais ce que tu ne peux pas supporter demain,*

exagérer c'est ce qu'il ne faut pas sinon, ce n'est pas mauvais de faire plaisir à son enfant. Mais quand tu exagères et à un moment l'enfant demande autre chose ça devient compliqué, Exagérer, c'est-à-dire, si l'enfant demande chaque fois je veux ça je veux ça, arrivé à un moment ce n'est pas parce qu'il veut réellement mais c'est parce que quand il demande tu lui donnes. Un jour il va demander ce que tu ne peux pas avoir et cela peut pousser l'enfant à faire autre chose. Alors que tu peux faire les choses selon le peu que tu as. Le jour il n'y en a pas tu peux lui expliquer. Il est déjà habitué à petit donc il va se dire que maman va chercher ou papa va chercher pour m'envoyer. »

Cette expression narrative des sujets enquêtés illustre une tension centrale dans les pratiques éducatives : l'articulation entre le don affectif et la régulation des désirs de l'enfant à travers une logique de modération normative inscrite dans un cadre socio-économique contraint.

D'une part, les propos expriment une reconnaissance explicite du bien-fondé affectif du geste parental : « faire plaisir à son enfant » est valorisé comme un élément constitutif du soin et de l'attachement. Ce geste est porteur d'une fonction sociale, affective et symbolique essentielle, participant à l'épanouissement de l'enfant. Toutefois, cette générosité n'est pas conçue comme illimitée ; elle s'inscrit dans des bornes temporelles et économiques, traduisant une *rationalité* pratique où le parent se pose en agent prudent, conscient des conséquences futures de ses actes présents.

D'autre part, la mise en garde contre « l'exagération » souligne une dimension préventive et pédagogique majeure : le risque d'une sur-stimulation des désirs infantiles est perçu comme pouvant engendrer des comportements déviants ou problématiques, notamment une dépendance aux satisfactions immédiates et une difficulté à gérer la frustration. Cette préoccupation manifeste illustre une éthique de la mesure, où la socialisation de l'enfant inclut un apprentissage de la limite, nécessaire à la formation de sa subjectivité et à sa capacité d'adaptation sociale.

La posture parentale y est ainsi comprise comme une gestion normative du don : offrir, oui, mais avec discernement et selon des capacités réelles, dans une logique qui allie affectivité, responsabilité et anticipation. Cette gestion permet d'instaurer un ordre éducatif fondé sur la capacité à différer la gratification, ce qui constitue un apprentissage crucial au sein des dynamiques familiales.

Enfin, la référence au contexte de précarité « faire selon le peu que tu as » inscrit cette régulation dans une contrainte matérielle réelle, soulignant la manière dont les conditions économiques orientent et limitent les pratiques éducatives. Cette contrainte n'est pas seulement un obstacle : elle devient une ressource sociale qui modèle une forme spécifique de parentalité, caractérisée par une économie morale du don et une socialisation pragmatique à la frustration.

En somme, ce fragment narratif offre une fenêtre sur les dynamiques complexes où se croisent affect, rationalité et contraintes économiques, révélant une éthique éducative fondée sur l'équilibre subtil entre générosité mesurée et éducation à la résilience dans un contexte social africain marqué par l'incertitude et la précarité.

3. Discussion

Les résultats de cette enquête qualitative révèlent que les normes sociales, en tant que constructions culturelles et morales, ainsi que les logiques économiques structurelles, co-construisent de manière différenciée les motivations et les stratégies parentales visant à stimuler le développement cognitif des enfants. Cette configuration plurielle ne saurait être réduite à un modèle homogène ou universel, car elle est profondément marquée par les variations territoriales, à la fois dans les représentations du rôle parental et dans les ressources matérielles mobilisables.

L'asymétrie territoriale observée entre espaces ruraux où prédominent des systèmes lignagers et urbains caractérisés par des recompositions familiales et des dynamiques de mobilité met en lumière les limites des politiques de développement cognitif qui s'appuient sur des référents standardisés, souvent conçus à partir de paradigmes occidentaux. Ces dispositifs, s'ils ne prennent pas

en compte cette diversité contextuelle, risquent d'ignorer ou de mal interpréter les logiques internes propres aux territoires étudiés, et par là même, d'entraver leur efficacité et leur pertinence.

Par conséquent, cette étude souligne la nécessité impérieuse d'une contextualisation fine, qui articule une compréhension ethnosociologique des normes éducatives locales avec une analyse rigoureuse des contraintes économiques spécifiques. Cette approche contextuelle permettrait d'élaborer des dispositifs d'intervention en petite enfance véritablement adaptés, sensibles aux modalités endogènes de socialisation, aux formes spécifiques de parentalité élargie, et aux capacités réelles d'investissement matériel et affectif des familles. En intégrant ces dimensions, les politiques de développement pourraient dépasser la simple transmission de savoirs normatifs pour promouvoir une éducation cognitive en phase avec les réalités socioculturelles et économiques des populations ciblées.

Les résultats de cette étude qualitative, qui montrent une co-construction différenciée des motivations parentales à stimuler le développement cognitif des enfants en fonction des normes sociales et des logiques économiques territorialisées, rejoignent une réflexion centrale en sociologie contemporaine sur l'articulation entre culture, économie et socialisation. Plusieurs auteurs permettent d'éclairer ces phénomènes avec nuances et approfondissements.

Premièrement, la thèse d'une forte inscription culturelle des pratiques éducatives trouve un écho chez Lamont (2012), qui analyse comment les normes morales et culturelles façonnent les comportements sociaux dans des contextes économiques contraints. Lamont montre que les valeurs éducatives ne sont pas universelles, mais contextualisées selon des configurations sociales précises, ce que confirme ici la différenciation entre Guiglo et Bouaké. Par ailleurs, Bourdieu (1997) éclaire la façon dont les dispositions sociales, notamment liées au genre et à la classe, orientent les rôles parentaux dans la transmission culturelle, corroborant l'inscription des rôles sexués dans les pratiques sociales ou bien de la structuration sexuée des comportements sociaux relevé dans cette étude.

En ce qui concerne l'influence des contraintes économiques sur les pratiques parentales, la réflexion de Zelizer (2011) est fondamentale. Elle insiste sur le fait que les logiques économiques ne sont jamais autonomes mais tissées à l'intérieur des relations

sociales, et que la gestion des ressources pour l'éducation est ainsi socialement encadrée. Cela rejoint l'analyse qui souligne que la stimulation cognitive ne peut s'extraire des possibilités matérielles des familles. Toutefois, cette approche peut se distinguer de celle de Coleman (1988) qui, plus optimiste, met l'accent sur le rôle des réseaux sociaux dans la compensation des faiblesses économiques, point qui appelle à interroger la résilience sociale dans les deux contextes étudiés.

La problématique de l'hétérogénéité territoriale des normes éducatives et des capacités matérielles mobilisables fait également écho à la réflexion d'Appadurai (1996), qui théorise la pluralité des modernités et l'importance des contextes locaux dans les pratiques sociales. Cette lecture invite à dépasser les modèles universels importés, souvent issus des paradigmes occidentaux, et à intégrer la diversité des trajectoires culturelles, en résonance avec la critique faite aux politiques de développement cognitif standardisées. Michel Foucault (1976, *"Surveiller et Punir"*), dans sa critique des savoirs et pouvoirs normatifs, permet aussi d'interroger les dispositifs d'intervention qui imposent des cadres normatifs sans prendre en compte les savoirs locaux.

La question de la parentalité élargie et de la socialisation dans des réseaux pluriels s'inscrit dans les analyses d'Hochschild (2003), qui met en lumière la complexité des arrangements affectifs et éducatifs, particulièrement dans des contextes marqués par la mobilité et la recomposition familiale. Cela fait écho à la dimension de « socialisation élargie » relevée dans l'étude, et invite à penser des dispositifs d'intervention prenant en compte ces configurations complexes. Cette perspective peut diverger des approches plus normatives ou individualistes comme celle de Lareau (2003), qui insiste sur la centralité de la famille nucléaire et les stratégies parentales orientées vers la réussite scolaire, souvent analysées selon les classes sociales.

Enfin, les travaux de Latour (2005) encouragent à penser la socialisation et les pratiques éducatives comme des assemblages hybrides où s'entrelacent acteurs humains, dispositifs matériels et contraintes économiques, renforçant l'idée que la contextualisation des politiques en petite enfance doit être multidimensionnelle. De même, Wacquant (2008) insiste sur les effets différenciés des contextes urbains et ruraux sur les pratiques sociales, ce qui éclaire la distinction entre Guiglo et Bouaké en termes de recomposition familiale et dynamiques territoriales.

Tous ces auteurs convergent sur la nécessité de considérer la pluralité des normes culturelles et des contraintes socio-économiques dans l'analyse des pratiques éducatives. Ils soulignent la diversité des formes familiales et sociales et la complexité des interactions entre ressources matérielles, investissements affectifs et normes sociales.

On note cependant des divergences quant à l'universalité des modèles éducatifs. Certains sociologues (Lareau, Coleman) tendent à privilégier des cadres explicatifs centrés sur la famille nucléaire ou les réseaux sociaux, tandis que d'autres (Appadurai, Latour, Foucault) critiquent les cadres normatifs occidentaux et appellent à une déconstruction des savoirs universalisants, insistant sur la nécessité d'une contextualisation fine et critique. De plus, la lecture de Zelizer sur l'interpénétration économie-affect est parfois en tension avec les approches qui privilégient l'aspect symbolique ou culturel de la socialisation.

La discussion sociologique à partir de ces dix références souligne que la stimulation cognitive des enfants ne peut être appréhendée sans une analyse fine des contextes sociaux, économiques et culturels spécifiques, ni sans interroger la validité des dispositifs normatifs importés. L'étude illustre une réalité plurielle où s'entremêlent des codes normatifs liés au genre, contraintes économiques et recompositions territoriales, appelant à une réforme conceptuelle et pratique des politiques d'intervention en petite enfance fondée sur une contextualisation rigoureuse et respectueuse des dynamiques locales.

Conclusion

Cette étude sociologique comparative sur les normes sociales, le genre et les pratiques de stimulation cognitive dans les familles rurales de Guiglo et Bouaké éclaire les dynamiques complexes à l'œuvre dans les processus de socialisation infantile au sein du contexte ivoirien. En articulant les registres normatifs locaux et les contraintes économiques, cette recherche met en exergue la pluralité des formes éducatives, loin des modèles universalisants issus des paradigmes occidentaux. L'ancrage différencié des rôles parentaux genrés et la variabilité territoriale des ressources mobilisables illustrent la nécessaire remise en question des dispositifs d'intervention standardisés en matière de développement cognitif.

D'un point de vue sociologique, ces résultats enrichissent la compréhension des mécanismes de socialisation en contexte africain, en soulignant comment les configurations familiales, les rapports de genre et les normes sociales interagissent pour structurer les modalités éducatives. Ils confirment que les processus de socialisation ne peuvent être appréhendés indépendamment des rapports sociaux de genre et des contraintes matérielles, dans une dynamique où les rôles parentaux sont investis de significations sociales spécifiques et différenciées. Par cette approche ethnosociologique, l'étude contribue à renouveler les cadres théoriques sur la parenté, la socialisation et le genre, en intégrant une analyse territoriale fine qui révèle les tensions entre traditions et transformations sociales.

Sur le plan scientifique, cette recherche apporte une contribution originale en proposant un regard contextualisé et comparé sur des espaces ruraux contrastés, mettant en lumière la coexistence de logiques lignagères ancestrales et de recompositions familiales contemporaines. Elle invite à un élargissement des champs d'analyse sociologique de la famille et de l'éducation, en soulignant l'importance des configurations élargies de parenté et des ressources affectives comme facteurs clés dans la stimulation cognitive des jeunes enfants.

Sur le plan utilitaire, ces constats ont des implications majeures pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de petite enfance en Côte d'Ivoire. Ils appellent à une révision des programmes d'intervention, vers des dispositifs plus sensibles aux contextes locaux, capables de prendre en compte des configurations normatives du genre, les configurations familiales spécifiques, ainsi que les réalités économiques des ménages. Une telle contextualisation favoriserait une meilleure adéquation entre les objectifs de développement cognitif et les pratiques sociales endogènes, augmentant ainsi l'efficacité et l'acceptabilité des interventions.

En somme, cette étude ouvre des perspectives de recherche prometteuses, notamment sur l'évolution des normes de genre dans les milieux ruraux confrontés à la mobilité et aux mutations socio-économiques. Il s'agira aussi d'explorer plus en profondeur les interactions entre solidarités familiales élargies et mécanismes de transmission éducative, ainsi que les effets à long terme des politiques adaptées sur les trajectoires de développement cognitif. Une interdisciplinarité renouvelée entre sociologie, anthropologie

et sciences de l'éducation apparaît nécessaire pour saisir toute la complexité de ces phénomènes au sein des sociétés ivoiriennes contemporaines.

Bibliographie

APPADURAI Arjun, 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN.

BERNSTEIN Basil, 1975. *Class, Codes and Control*, Routledge & Kegan Paul, London.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1997. *La Domination masculine*, Éditions du Seuil, Paris.

COLEMAN James, 1988. *Social Capital in the Creation of Human Capital*, *American Journal of Sociology*, Vol. 94, University of Chicago Press, Chicago, IL.

FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Gallimard, Paris.

HERITIER Françoise, 1996. *Masculin/Féminin : La pensée de la différence*, Éditions Odile Jacob, Paris.

HOCHSCHILD Arlie Russell, 2003. *The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work*, University of California Press, Berkeley, CA.

LAMONT Michèle, 2012. *The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of Race, Class, and Immigration*, Harvard University Press, Cambridge, MA.

LATOUR Bruno, 2005. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford University Press, Oxford.

PHOENIX Ann & TIZARD Barbara, 2005. *Sociology of Early Childhood: Critical Perspectives*, Routledge, London.

TRONTO Joan, 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, New York.

WACQUANT Loïc, 2008. *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Polity Press, Cambridge, UK.

WEST Candace & ZIMMERMAN Don, 1987. *Doing Gender, Gender & Society*, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

ZELIZER Viviana, 2011. *Economic Lives: How Culture Shapes the Economy*, Princeton University Press, Princeton, NJ.

Des inégalités spatiales aux inégalités sociales à Bougounisso (Abidjan). Une relecture des inégalités à partir de la théorie Bourdieusienne des champs

Marcelle-Josée TAGRO épouse NASSA

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan/ Côte d'Ivoire

Institut d'Ethno-Sociologie (IES)

tagronassa@gmail.com

Dali Serge LIDA

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan/ Côte d'Ivoire

Institut d'Ethno-Sociologie (IES)

lidadaliserge@gmail.com

Lassiné BAMBA

Université Alassane OUATTARA/Côte d'Ivoire

Département d'Anthropologie et de Sociologie

lassobamba@yahoo.fr

Résumé

Les inégalités d'aménagement de l'espace produisent deux (02) aspects symboliques de la ville qui sont différenciés. Cette configuration des espaces urbains est liée à un écart dans l'application des normes urbaines. Les quartiers qui présentent des aspects « esthétiques » prononcés sont socialement construits comme ceux d'une catégorie de la population, celle des « riches ». A l'opposé, les aspects non esthétiques sont attribués aux propriétés symboliques des quartiers socialement construits comme abritant des « « pauvres ». Une lecture inverse à partir des données qualitatives à Bougounisso dans la commune d'Abobo à Abidjan, analyse le processus par lequel le quartier Bougounisso tente de neutraliser la situation d'exclusion à partir d'un encastrement dans le champ économique et social.

Cette réflexion s'inscrit dans le cadre de la théorie des champs de Bourdieu (2021) et postule pour une requalification des exclus dans ce qu'ils apportent au fonctionnement général de la ville d'Abidjan. L'analyse des données aboutit à trois (03) principaux résultats : i) La configuration spatiale de Bougounisso comme un produit des rapports duaux à la propriété foncière ; ii) des enjeux d'intégration dans l'espace social de Bougounisso comme une ressource de neutralisation de la situation d'exclusion apparente. iii) La sécurité et le prestige social comme des ressources de camouflage et d'activation du statut de « riche » dans l'espace social.

Mots clés : *Abidjan, inégalités spatiales, champs, inversion, Bougounisso.*

Abstract

Inequalities in spatial planning produce two (02) distinct symbolic aspects of the city. This configuration of urban spaces is linked to a gap in the application of urban standards. Neighbourhoods with pronounced 'aesthetic' features are socially constructed as belonging to a particular category of the population, namely the "rich". Conversely, non-aesthetic features are attributed to the symbolic properties of neighbourhoods socially constructed as home to the 'poor'. A reverse interpretation based on qualitative data from Bougounisso in the commune of Abobo in Abidjan analyses the process by which the Bougounisso neighbourhood attempts to neutralise the situation of exclusion through integration into the economic and social field. This reflection is part of Bourdieu's field theory (2021) and postulates a requalification of the excluded in terms of their contribution to the overall functioning of the city of Abidjan. The analysis of the data leads to three (03) main results: i) The spatial configuration of Bougounisso as a product of dual relationships to land ownership; ii) the challenges of integration into the social space of Bougounisso as a resource for neutralising the apparent situation of exclusion; iii) Security and social prestige as a resources for camouflaging and activating the status of 'rich' in the social space.

Keywords: *Abidjan, spatial inequalities, fields, inversion, Bougounisso.*

Introduction

L'étude de l'espace a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs qui l'ont positionné comme une clé de compréhension de la société. Sophie Gravereau et Caroline Varlet (2019, p 159 à 161) met en lumière les pratiques de représentations des espaces de quelques auteurs. Par exemple, Emile Durkheim ((1909), 1898, pp.520-521, 2002 p.11, Maurice Halbwachs (1938. p.15), Paul Henry Chombart de Lauwe (1969, p.20 et 1956, p. 65 et Pattaroni Luca, 2016) ont montré le rapport de correspondance entre le spatial et le social dans une perspective identitaire. Ces auteurs ont défini l'espace comme « le substrat de la vie sociale, une incarnation de la société», la structure de la société dans son rapport au sol. Il en est de même pour Henri Lefèbvre (2000, 1974 : 35) et Bourdieu Pierre (2021) qui ont analysé les enjeux symboliques et politiques associés aux configurations spatiales. Henri Lefèbvre, à l'aune de la théorie de la production sociale de l'espace identifie « la triade spatiale » qui met en relation l'espace perçu, l'espace conçu et l'espace vécu. Pour Bourdieu, l'« espace physique » est la représentation concrète de l'espace social, la manifestation

matérielle des structures sociales et des différences de classes. Sur cette base, l'habitat par exemple, exprime les modes de vie des groupes sociaux et l'organisation spatiale de leur quartier constitue une marque de leur position sociale, le reflet de l'espace social.

De fait, l'espace est présenté comme un référent du statut social, de l'identité sociale. Sur cette base, en Côte d'Ivoire, les travaux antérieurs (D. Yapi D. (1986) ; M-J. Tagro et D. Lida (2015) ; M-J. Tagro (2015) ; B. Houéidin, M-J. Tagro (2020) et M-J. Tagro et R. Yao Gnabeli (2023) ont analysé les dénominations d'espaces habités. Ces auteurs ont étudié les toponymes comme des ressources d'identification et le produit d'alliances urbaines. En outre, les quartiers précaires et l'insertion dans cette catégorie d'espaces ont été construits comme un phénomène relevant de la contrainte, de la résilience, conséquence d'une précarité économique des acteurs qui s'y installent (Yapi D. (1987, 1991, 2000), Brun J. et Rhein C. (1995)).

Ainsi, les mots comme ici « quartier précaire », utilisés pour décrire et nommer les espaces urbains peuvent contribuer à la stigmatisation (d'ordre spatial et /ou social), classent les lieux et les groupes » (Depaule J.C., 2006, p.1). Ils participent à un jeu d'étiquetage ou d'étiquette selon la formule d'Howard Becker (1995). En référence aux travaux des deux auteurs, le terme de « quartier précaire », loin d'être neutre, véhicule des jugements de valeur, des préjugés et des stéréotypes qui renforcent les divisions sociales et spatiales. Toutefois, un article sur le quartier Bougounisso à Abidjan du journal L'intelligent d'Afrique publié sur abidjan.net le 13 juillet 2010 titre « Abobo-Anyama - Bougounisso, le bidonville qui abrite des "millionnaires" ».

Le présent article est une contribution aux analyses de la construction sociale de l'espace urbain à travers l'étude du quartier « Bougounisso » d'Abobo à Abidjan. Quand on se réfère à ses aspects spatiaux, Bougounisso est socialement construit comme un quartier « précaire », un quartier abritant des acteurs sociaux ayant les propriétés de la « pauvreté » économique mais en même temps ce quartier a la renommée d'être le lieu de résidence d'hommes d'affaires « prospères », notamment dans le domaine du transport. Ceci montre une ambivalence dans le statut d'un même quartier, Bougounisso. Sur quoi la dichotomie du statut du quartier

Bougounisso repose-t-elle ? Il convient d'analyser les supports sociaux de l'ambivalence du statut du quartier Bougounisso, un quartier avec une apparence de quartier « pauvre » mais aux habitants aux revenus « élevés ». Pour saisir cette réalité sociale, l'article mobilise la théorie des champs de Bourdieu P. (2021) comme outil théorique.

Pour Bourdieu, un champ est un espace qui met en scène une lutte pour un enjeu entre des agents qui occupent diverses positions sociales structurées par la distribution inégale de capitaux symboliques valorisés dans ce champ entre les agents qui y évoluent. Également, selon l'auteur, un champ est une délimitation du monde social qui est régie par des règles qui lui sont propres, qu'il s'agisse de l'université, du journalisme, du monde littéraire, artistique ou politique pour la poursuite d'une fin spécifique. La théorie des champs repose sur le concept de champ, un espace social autonome avec ses propres règles, enjeux et capitaux spécifiques, où les acteurs se livrent à une lutte pour la position sociale et la reconnaissance.

Ainsi, chaque champ est caractérisé par une forme particulière et différente d'intérêt en référence à l'économie. Sur cette base, les concepts d'intérêt, profit, capital, marché et constituent des outils mobilisés pour analyser les champs normatif, symbolique, culturel et économique de l'espace social à l'étude. L'analyse en termes de champ a permis ainsi de démontrer que la stigmatisation territoriale du quartier Bougounisso est inverse à celui du fonctionnement des champ économique, culturel y compris religieux dans l'espace social à l'étude. La manière dont les individus et les groupes, en effet, mobilisent les formes d'intégration dans des structures sociales et économiques apparaît comme une ressource sociale déterminant leurs positions dans la société.

Quelles sont les conditions socio-historiques de la création du quartier « Bougounisso » ?

Comment la dichotomie du statut du quartier Bougounisso se manifeste-t-elle dans des modes d'inscription des individus et groupes sociaux dans le champ culturel, social (relationnelle (statutaire, des positions) et des pratiques sociales) ?

1. Cadre méthodologique de l'étude

La démarche se veut empirique et s'appuie sur une approche quantitative à dominance qualitative de collecte des données. Le choix du quartier Bougounisso se fonde sur des échanges avec des personnes car présentant ce quartier « précaire » comme le lieu de résidence des propriétaires de véhicules de transport en commun dénommés « gbaka » à Abidjan. (Confère Figure 1 : Plan de localisation)

Figure 1 : **Localisation du quartier Bougounisso dans la commune d'Abobo**

Bougounisso est un quartier situé dans la partie Nord d'Abobo PK 18. Il est limité au Nord par le quartier dénommé UNICAFE, au Sud par le Secteur AGRIPAC, à l'Est par le Nouveau quartier et à l'Ouest par les quartiers Gabon et UNICAFE. Ce quartier est représenté sur la carte par la tâche verte vers l'extrême Ouest de la Commune d'Abobo. Bougounisso s'étend sur une superficie d'environ 10 ha. Il est accessible à partir de l'Autoroute Abidjan-Anyama, une voie dénommée « route du quartier Bois sec), qui le longe dans sa partie sud (voir Photo 1). Ces voies bitumées sont praticables en toute saison de l'année.

Photo 1 : Vue aérienne du quartier Bougounisso

Dans son ensemble, le bidonville Bougounisso présente un relief relativement plat et régulier marqué par une cuvette dans sa partie centrale. Ce relief, à très faible pente, ne favorise pas un bon écoulement des eaux de ruissellement. Ce qui a pour conséquence la création de nombreuses zones d'inondation dans le quartier principalement pendant la saison des pluies. Ces inondations provoquent des dégâts dans les habitations mais surtout réduisent la mobilité des populations. En outre, les problèmes d'hygiène, notamment liés à l'évacuation des eaux usées, entraînent le développement de toutes sortes d'insectes impactant la santé des populations. Les quartiers moins esthétiques sont socialement associés à la pauvreté. Pourtant, le quartier Bougounisso est présenté comme abritant des personnes « prospères ». Ceci fonde son choix dans le cadre de la présente étude pour comprendre les ressources sociales de légitimation de la permanence des populations

La collecte des données a été réalisé de 2023 - 2024 au travers de techniques, outils et méthodes suivants : recherche documentaire, entretiens semi-directifs individuels, récits de vie et observation directe. Le corpus d'informations a été recueilli auprès d'acteurs d'institutions publiques telles que la Mairie d'Abobo (un agent du Service technique de la mairie), un agent du Ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme (MCLU) et un agent du Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNEDT). Deux membres des organisations de la société civile ont

été enquêtés. Il s'agit d'un agent de l'Association des Volontaires pour le Service International (AVSI) et un autre de la Plateforme Opérationnelle Jeunesse de Côte d'Ivoire (POJE-CI) ayant travaillé sur le quartier Bougounisso, dans le cadre du projet PPAB III financé par l'ONU-Habitat en 2023.

La population témoin est composée à la fois d'acteurs dont le choix a tenu compte de leur statut social, en majorité des chefs de ménage. Les participants à l'étude ont été sélectionnés selon la technique de l'échantillonnage par réseau. Le statut sous-tend une implication des enquêtés leurs capacités à rendre compte des logiques sociales à l'œuvre dans l'espace social à l'étude. Les récits de vie ont été réalisés avec des chefs de ménages y compris leurs enfants pour savoir la présence de cette catégorie d'acteurs dans le quartier en identifiant leur revenu moyen journalier et leur patrimoine immobilier, foncier, de mobilité etc. Des annonces ont été faites à la mosquée aux prières de 18 heures, 19 heures et 5 heures du matin pour informer la population du quartier concernant la tenue des enquêtes de terrain dans le quartier. L'on a eu recours à deux guides et d'un interprète qui parle le Dioula.

Au total, deux (02) membres de la chefferie (leader religieux) 33 chefs de ménages des communautés résidents, et trois (03) leaders communautaires de Bougounisso, un agent de la mairie d'Abobo, un membre de la Fondation AVSI, un membre de l'ONG POJE-CI ont été interviewés. Ce sont entre autres le président des jeunes, responsable de la POJE, une Organisation Non gouvernementale (ONG) locale ayant travaillé sur le quartier, un agent des services techniques de la mairie d'Abobo. Les participants à l'étude ont été choisis d'une part pour leur position dans l'espace social et pour cerner les « motifs » de leurs rapports à l'espace occupé. L'ensemble des enquêtés a été interviewé car ayant surtout une connaissance des conditions historiques, sociales et économiques de la création et du maintien du quartier.

Au total, quarante et une (41) personnes ont été interviewées. Les données ont été analysés à partir du logiciel Excel et aussi sur la base du critère de la saturation des données (A. Pires 1997). Les entretiens ont porté sur l'emploi et le transport, les pratiques au niveau individuel, communautaire et institutionnel de d'occupation de l'espace, les revenus et postes de dépenses, le patrimoine immobilier, foncier, de mobilité, les représentations

sociales de l'espace à l'étude, la nature des relations liées à la construction sociale du quartier Bougounisso.

Les informations recueillies ont été retranscrites, croisées et soumises à une analyse de contenu thématique (L. Bardin, 1996), P. Paillé et A. Mucchielli, 2021). Ce qui a permis de positionner les catégories analytiques suivantes comme l'ensemble des résultats : *i) La configuration spatiale de Bougounisso comme produit des rapports duaux à la propriété foncière ; ii) Les enjeux d'intégration dans l'espace social de Bougounisso comme ressource de neutralisation de la situation d'exclusion apparente ; iii) L'enjeu sécuritaire et le prestige sociale comme des ressources de camouflage et d'activation du statut de « riche ».*

2. Résultats

2.1. Les conditions socio-historiques de création du quartier « Bougounisso »

2.1.1. Historique du quartier Bougounisso

Ouvrier agricole d'origine Malienne et de la communauté des Bougouni, monsieur Fassiri Diarra en provenant d'Abobo derrière les rails du train, se crée en 1958, un campement à proximité de la plantation dans laquelle il travaillait. Il s'installa sur le site avec sa famille, sur l'ordre de son tuteur (sous la tutelle) de monsieur Moussa Diarra, contre-maître dans ladite plantation de café cacao localisé au sud de la commune d'Abobo. Ce campement appelé plus tard Bougounisso, accueille plusieurs autres ressortissants maliens de la communauté des Bougouni et celle du groupe Fassiri.

A côté de cette communauté, s'est installée une communauté sénoufo, constituée de manœuvres de plantations d'ananas étant situées non loin de l'actuel site du quartier PK 18 résidentiel. Cette communauté a sollicité et obtenu de monsieur Denis GRE, un colon, l'autorisation de s'installer à cet endroit.

2.1.2. Un statut d'occupation du foncier « informel » en dépit de la mobilisation communautaire des nouveaux arrivants

Dès sa prise de fonction, Fassiri Diarra en tant que successeur du contre maître Moussa Diallo, va déplacer les membres de sa

Marcelle-Josée TAGRO épouse NASSA communauté localisé dans le même secteur mais derrière les rails du train, vers l'actuel site de Bougounisso. A la suite des conseils du colon Denis GRE, le chef du groupe des Fassiri a entrepris des démarches de sécurisation de ses droits fonciers sur le site auprès des autorités de Bingerville. Fassiri Diarra constitue un groupe d'intérêt avec tous les ouvriers agricoles et engage des pourparlers avec les autorités villageoises d'alors du village d'Anonkoua-kouté et les autorités coloniales de Bingerville. Au terme de ces démarches, le groupe conduit par Fassiri Diarra paie aux autorités coutumières d'Anonkoua-kouté en 1965, au titre de la purge de leurs droits une somme d'argent de deux-cent mille francs CFA (200 000 FCFA) en présence des autorités coloniales à la Sous-préfecture de Bingerville (confère photo 1).

Photo 2 : Attestation de paiement de 1965 du terrain délivré par le Chef d'Anonkoua-Kouté

Source : ONU-HABITAT / BNETD, PPAB II, 2015.

Cette attestation de paiement ne confère toutefois pas la propriété du site de Bougounisso aux populations allogènes organisées et conduites par Fassiri Diarra. Celles-ci ne revendiquent pas sa propriété d'une part et pour toute action « d'attribution de terrain »

dans le quartier à initier, les habitants de Bougounisso sollicitent l'autorisation des autorités coutumières du village d'Anonkoua-Kouté d'autre part.

Une telle pratique montre que le quartier Bougounisso fait partie du patrimoine foncier du village Anonkoua-Kouté d'où l'absence d'une commission d'attribution de terrain dans le quartier. Les résidents ne disposent donc d'aucun document institutionnel (formel) pour garantir une sécurité foncière sur ce site. Cette absence de titres de propriétés formels maintient les populations de Bougounisso dans une relation de dépendance avec le village d'Anonkoua-Kouté « propriétaires du territoire » de Bougounisso. Ainsi, la morphologie spatiale de ce quartier est-elle sous-tendue par des logiques de dépendance foncière à l'œuvre dans l'espace social.

2.2. La configuration spatiale de Bougounisso comme produit des rapports duaux à la propriété foncière

2.2.1. Le déni du statut de propriété foncière comme référent idéologique de justification de l'occupation foncière

Le statut d'occupation « informel » du foncier constitue une ressource mobilisée par les groupes sociaux pour justifier la forme de l'occupation spatiale au sein du quartier. Le rapport de déni transparaît en effet dans ces verbatim :

« J'ai construit des maisons à Cocody, à Bouaké et au pays, au Mali. J'ai des maisons en location dans le quartier qui est à côté là. Ils ont loti ce quartier qui s'appelle « bois sec ». C'est ça qui est bon par rapport à ici Bougounisso. Mais je reste ici car j'ai des cours ici. J'habite dans une maison avec ma famille et On ne sait jamais. Si l'Etat veut arranger ici, je peux avoir quelque chose aussi. » T. A. résident, propriétaire d'une forge et transporteur, 65 ans.

Et un autre d'ajouter :

« Mon père est propriétaire d'une forge et de plusieurs remorques. Il a construit des maisons dans le quartier situé à proximité et loti. Une partie est en location et moi j'ai aussi une maison de résidence là-bas. Ma femme et mes enfants habitent là-bas et moi je dors avec eux et aussi à Bougounisso ». S. D. étudiant, résident à Bougounisso, 23 ans.

Marcelle-Josée TAGRO épouse NASSA

Ainsi, ressort-il des verbatim que l'insécurité foncière sur ce site empêche les populations d'investir dans leurs logements. Ainsi, le rapport au « patrimoine foncier », justifie-t-il la manière de la mise en valeur du quartier Bougounisso. Ceci est mobilisé par les habitants pour légitimer la présence des populations « riches », dans un quartier « insalubre », « dévalorisant » du quartier du point de vue symbolique (confère photos 3, 4 et 5).

Photo 3 : Une vue aérienne du quartier Bougounisso

Source : **ONU-HABITAT / BNETD**, PPAB II, 2015.

Photos 4 et 5 : Une vue de l'habitat de Bougounisso

Source : Nos enquêtes, Mai, 2023.

Les constructions de Bougounisso sont dominées par un mélange de maisons en dur (ciment), en planches (bois) et de maisons construites en banco (terre) organisés dans l'ensemble en cours commune. L'habitat est marqué par l'auto-construction sur des terrains de petites dimensions, inondés en permanence. Qu'est-ce

qui justifie le maintien d'hommes d'affaires « prospères » dans ce quartier « précaire » de Bougounisso ?

2.2.2. Du statut d'occupation foncier « informel » à l'héritage et la donation comme des modes d'acquisition des espaces à Bougounisso.

Des pratiques d'occupation des espaces observées dans l'espace social font référence au droit coutumier. Des enquêtés affirment avoir acquis des parcelles et maisons par héritage ou legs dans la zone à l'étude. Le mode d'accession par voie successorale constitue donc une voie d'obtention des parcelles à Bougounisso. L'héritage confère aux descendants la « propriété » de la parcelle en témoigne ce verbatim : « *J'ai hérité de ce terrain de mon père défunt. Il a construit premièrement cette maison et a construit ensuite les quatre petites maisons pour loger les enfants et aussi ses neveux venus du pays. Après son décès, j'ai réalisé les travaux de construction de quatre autres maisons en baraque en location à 20.000 FCFA par mois* ». (O.Y., propriétaire de construction et résident à Bougounisso, 52 ans.).

Un autre enquêté affirme que : « *Il y'a quatre grands ateliers de fonte dans le quartier dénommés respectivement Pamakoro, Tiéfala, Kolotyébo et Gandédougo. Mon père fait partie des propriétaires d'une entreprise de fabrication de marmite ici et il est vieux. Il a aussi des gbaka. C'est moi qui l'aide maintenant avec mes frères et on a ici une maison où mon papa vit. Moi je dors à Bougounisso quand je suis fatigué.* ». S.A., 58 ans, responsable d'entreprise de forge, de transport à Bougounisso.

Photo 6 : Une vue d'une fonte de fabrication de marmite à Bougounisso.

Source : Nos enquêtes, Mai, 2023.

Bougounisso est présenté par les enquêtés comme un lieu de travail et maison de circonstance. Le maintien de la catégorie d'acteurs à l'étude dans l'espace social est légitimé par divers enjeux. Quels sont ces enjeux ?

2.3. Les enjeux du maintien des personnes « prospères » dans le quartier Bougounisso

2.3.1. Une douzaine de personnes identifiées sur 38 soit le 1/3 comme prospères, au regard des ressources économiques

Les données de l'enquête a permis d'identifier au moins 13 personnes qui répondent aux propriétés de personnes « riches » du point de vue économique, sur les 38 ménages enquêtés sur le niveau de leurs dépenses, sur leurs patrimoines. Ces personnes « prospères » identifiées dans le quartier Bougounisso, le sont notamment dans le domaine du transport, la forge, de l'immobilier et du foncier. Les figures 1 et 2 donnent un aperçu du profil des chefs de ménages enquêtés.

Figure 2 : Répartition des chefs de ménage selon l'occupation et le revenu mensuel (chiffre d'affaires) en million de francs

Source : Les données de nos enquêtes, décembre 2023.

La figure met en relief une diversité de type d'occupation des chefs de ménages enquêtés à Bougounisso. L'on y retrouve pour la plupart, des chefs de ménage commerçants, forgerons transporteurs et travailleurs dans le secteur privé. Qu'en est-il de leur patrimoine ?

Figure 3 : Répartition des chefs de ménage selon le revenu mensuel et la nature du patrimoine

Source : Les données de nos enquêtes, décembre 2023.

Il ressort de l'analyse du patrimoine des enquêtés que des chefs de ménages cibles sont majoritairement des propriétaires

d'entreprises de forge. Ils possèdent également des remorques, des mini-cars et taxis. En outre, ils réalisent des investissements immobiliers avec la location des constructions ; leurs revenus leur permettant d'acquérir des maisons ailleurs dans des espaces aménagés. Ceci engendre un prestige social au regard de la possession du capital économique en témoigne ce verbatim d'un enquêté : « *Je possède cinq gbaka et on me verse 22 500 fois 5 par jours. Pour un taxi le chauffeur me verse 15 000 FCFA par jour. Pourtant il y'a des gens qui ont plus de dix (10) taxis et « gbakas ». Nous avons aussi des constructions et terrains au sein et en dehors du quartier. Certaines maisons sont en location.* » T.K ., Transporteur, résident à Bougounisso, 53 ans.

Et un autre d'ajouter que : « *Nous avons également une unité de forge. Nous vendons les marmites produites au sein du pays et à l'extérieur. J'ai construit dans des communes comme Cocody et villes de l'intérieur comme Bouaké, Ferké, Akoupé et hors du pays* » B. V., propriétaire d'une unité de forge à Bougounisso, 60 ans.

Du statut de propriétaires des plusieurs maisons, immobiliers et mobiliers puis de forges transparait l'exclusion des enquêtés, de la classe des « pauvres ». Cette dimension économique des acteurs sociaux est répercutée sur les pratiques sociales qui mettent en relief la position des acteurs dans le champ social à l'étude.

2.3.2. Les enjeux d'intégration dans l'espace social de Bougounisso comme ressource de neutralisation de la situation d'exclusion apparente

Les solidarités locales constituent une ressource de l'installation au sein du quartier. La parenté en effet est la base de l'occupation des terres de Bougounisso. Il ressort des données de l'enquête une installation préférentielle sur le site, des membres de la communauté malienne. C'est pourquoi les premiers habitants de Bougounisso sont les parents en provenance du pays d'origine du « fondateur » du quartier. Le quartier Bougounisso apparait ainsi comme un centre d'accueil des migrants maliens ; l'identité fonctionnant socialement comme le moyen de légitimer un groupe dans un quartier dont il cherche à valoriser, à sécuriser, approprier.

Ajoutons que deux (02) types de pouvoirs cohabitent à Bougounisso. Il s'agit du pouvoir administratif coutumier et le pouvoir religieux. Une convention tacite dispose que le pouvoir administratif (chefferie, gestion du village) revienne aux ressortissants du groupe de Fassiri et le pouvoir religieux au Bougouni. En matière de gestion foncière, les décisions sont prises par la chefferie sous le contrôle du Chef religieux. (Cf. PPAB II, 2015). Toute nouvelle installation est-elle soumise à l'autorité coutumière et religieuse. Cette disposition justifie la faible représentation des autres communautés culturelles nationales.

La solidarité dans l'appropriation de l'espace est également lisible à travers la forme d'occupation de l'espace à Bougounisso. L'habitat est caractérisé par les cours communes. Les données d'enquêtes soulignent que les chefs de ménages ont donné des parcelles à leurs compatriotes dans l'emprise des voies à fins résidentiels. Cette pratique d'occupation des emprises des voies pour l'installation des nouveaux arrivants issus de la communauté « familiale » conduit à des ruptures des voies d'accès et aux « difficultés » d'accessibilité au sein du quartier mais perçu comme favorable aux rapports de proximité en témoigne ce verbatim : « *Il n'y 'a pas de route donc le quartier. Ici là c'est comme un petit village, il y'a de couloir. Chacun passe dans les cours des uns et des autres. Tout le monde se connaît ici* ». D.O, forgeron, chef de ménage résident, 45 ans.

2.3.3. L'enjeu sécuritaire et le prestige social comme des ressources de camouflage et d'activation du statut de « riche »

Il ressort des données d'enquêtes, l'ambivalence dans les pratiques vestimentaires. Celles-ci constituent des ressources par lesquelles le quartier arrive tantôt à cacher « des riches » ou à mettre en scène leur statut.

Le premier enjeu, d'ordre sécuritaire, transparaît dans le verbatim suivant :

« *Mon papa m'a demandé de ne pas m'habiller en veste ici de peur que les gens pensent qu'on est riche et pour ne pas s'attirer les mauvais yeux* » S. D. étudiant, résident à Bougounisso, 23 ans.

Et un autre d'ajouter que « *Quand tu es riche, il faut te cacher* »
B.M. commerçante, résidente, 54 ans.

Ces illustrations soulignent ainsi à l'aune de l'apparence vestimentaire des populations, la nécessité de désactiver le statut de « riche » pour favoriser le dispositif relationnel de collaboration entre les acteurs. Cette pratique constitue une ressource « d'effacement » des inégalités liées aux positions économiques et une norme sécuritaire de sédentarisation dans cet espace social.

« *J'ai vu des femmes habillées dans des tenues de valeur en Bazin riche, un tissu Jansen Holland, dentelle de valeurs pendant les mariages et des fêtes religieuses comme la Tabaski et le Ramadan qu'un fonctionnaire ne peut acheter facilement. Et parfois ce sont tous les membres de la famille qui portent ce bazin lors des fêtes* ». C.S. commerçante à Bougounisso, 43 ans

Les propos d'un autre enquêté va dans le même sens :

« *Les bazins ornés de broderies, de perles ou d'autres décorations sont généralement plus coûteux. Mais les résidents de Bougounisso les portent ici lors de baptêmes, mariages, fêtes religieuses musulmanes* ». B.M., volontaire de la fondation AVSI, 37 ans.

Rappelons qu'un « *Bazin Riche ou Jansen Holland est le tissu le plus cher. Ça la qualité supérieure et coûte beaucoup d'argent en fonction de la taille. Il peut coûter entre 20 000 et 250 000 FCFA par pièce et selon la qualité* ». B.P. commerçant, résident à Bougounisso, 55 ans

Les pratiques vestimentaires constituant une ressource symbolique du prestige social, se positionne comme un outil d'activation d'un statut économique valorisant et de démonstration de leur statut de « riche » bien que les aspects physiques du quartier le rendent difficilement identifiable.

Une autre ressource de visibilisation du statut de « riche » transparait pendant les fêtes musulmanes telles que le Ramadan et la Tabaski. Cela est mis en évidence par les propos ci-après : « *C'est beaucoup de moutons, de bœufs qui sont tués pour le sacrifice pendant la célébration de la fête de Tabaski par les habitants de Bougounisso. Un résident peut tuer plusieurs bœufs et des béliers. Ce sont des 'millionnaires'* ». S.M, Forgeron, résident à Bougounisso, 56 ans.

En outre, les propos de cet enquêté mettent en évidence la « richesse » des acteurs sociaux à l'étude : *« Beaucoup d'entre nous ont des voitures et de maisons en ville et au village. Ils scolarisent leurs enfants dans écoles chères, et envoient même plusieurs de leurs enfants en Europe pour poursuivre les études, ... mais nous préférons habiter ici parce qu'ici c'est comme notre village et on se sentent en famille dans ce quartier. Etant ici nous pouvons bien regarder nos travailleurs et nos activités commerciales »*. T.F, responsable d'un atelier de forge, résidant à Bougounisso, 72 ans.

Et un autre d'ajouter : *« Travailler dans les ateliers de forge, c'est le seul métier où tu apprends quelqu'un à faire fermeture et marmite et on le paie. On paie les journaliers adultes artisans à 12 000 FCFA pour une durée de travail de 7h30 à 16h30 mn. On donne aux enfants en contrat journalier 1000 FCFA. Certains enfants de Bougounisso et d'autres des autres quartiers viennent ici pour leur travail de vacances pour payer leurs scolarités »* C. S., ouvrier, chef de ménage résident à Bougounisso, 53 ans ?

Ainsi, le capital économique investi ailleurs (immobilier à Cocody, Bouaké, etc.) trouve ici une base sociale d'appui, faite de réseaux familiaux, de main-d'œuvre disponible et d'ancrage identitaire. Bougounisso devient ainsi un « champ intermédiaire », où les acteurs activent différemment leurs capitaux selon les circonstances.

De plus, la création d'emplois par les enquêtés à partir de leurs parcs de véhicules de transport, les ateliers de fonte de marmites installés à Bougounisso, le patrimoine immobilier et les pratiques vestimentaires et religieuses constituent des marqueurs sociaux de positionnement dans l'espace social. Ils qualifient en effet, les attributs symboliques de la position individuelle de la catégorie sociale à l'étude et du quartier Bougounisso dans la société en général.

Enfin, ce double enjeu illustre l'ambivalence du champ. Il s'agit d'un côté la nécessité de se protéger par une stratégie de discrétion, de l'autre le besoin de reconnaissance symbolique par des pratiques visibles.

3- Discussion

L'analyse du quartier Bougounisso, à travers la théorie des champs de Bourdieu (1993), permet de comprendre l'ambivalence du statut social de ses habitants. Il montre le paradoxe d'un espace résidentiel marqué par la « précarité physique » mais habité par des individus « prospères » si l'on considère que chaque champ obéit à des logiques spécifiques de capital, de légitimité et de positionnement social.

Les premières données empiriques mettent l'accent sur les conditions sociohistoriques de création du quartier. Elles révèlent un mode d'occupation foncier « informel », négocié. Cette absence de titres de propriété formels maintient les habitants dans une dépendance vis-à-vis du village d'Anonkoua-Kouté, détenteur légitime du foncier. Selon la logique du champ, cette dépendance se traduit par un capital foncier « limité », qui réduit la légitimité symbolique des habitants dans l'espace urbain, malgré leur capital économique. Ainsi, Bougounisso apparaît comme un espace social dominé, dont le statut périphérique est reconduit par les logiques coutumières.

La deuxième catégorie de données empiriques a montré les enjeux du maintien des hommes « prospères » dans un espace dévalorisé. Les données montrent en effet que plusieurs habitants de Bougounisso disposent de ressources économiques importantes (transport, forge, immobilier). Ils détiennent un capital économique souvent supérieur à celui de populations vivant dans des quartiers « valorisés » comme Cocody. Toutefois, ce capital reste partiellement dissimulé ou neutralisé dans l'espace local. Le quartier, en tant que champ social particulier, produit des stratégies spécifiques d'« invisibilisation » de la richesse, par crainte d'envie, de jalousie ou de menaces sécuritaires. Ce mécanisme rejoint l'idée bourdieusienne selon laquelle les agents ajustent leur habitus et leurs pratiques en fonction des rapports de force dans le champ.

A cela s'ajoute la solidarité communautaire comme une ressource structurant la dynamique dans l'espace social. L'installation préférentielle des Maliens, la logique de parenté et la cohabitation des pouvoirs coutumier et religieux constituent un capital social

permettant non seulement d'assurer une intégration et une sécurité dans le quartier, mais aussi de compenser la faiblesse du capital foncier formel. La reconnaissance communautaire et les solidarités locales en effet, jouent le rôle de ressources sociales dans le champ, permettant aux individus de maintenir leur statut malgré la précarité spatiale et symbolique de l'espace.

Le troisième résultat de l'étude est relatif à la tension entre dissimulation et ostentation comme stratégie de positionnement dans le champ social. Les pratiques vestimentaires et festives (port du Bazin, organisation de mariages fastueux, sacrifices lors des fêtes religieuses) constituent en effet, des ressources symboliques qui permettent aux habitants de mettre en scène leur prospérité. Cependant, cette mise en valeur du capital économique est sélective. Elle se déploie dans des contextes sécurisés (fêtes, cérémonies religieuses) mais se trouve neutralisée dans la vie quotidienne (habitudes vestimentaires modestes, auto-construction en matériaux précaires).

Enfin, le maintien à Bougounisso des habitants apparaît comme un choix stratégique

Le maintien d'hommes d'affaires « prospères » dans un quartier précaire lit comme une stratégie d'accumulation et de contrôle et le quartier fonctionnant comme un espace de travail, de reproduction économique et de sociabilité sécurisée.

À la lumière de la théorie des champs de Bourdieu (1993), Bougounisso apparaît comme un espace où s'articulent et s'affrontent différents capitaux : économique, foncier, social et symbolique. L'ambivalence de son statut quartier « pauvre » en apparence, mais habité par des « riches » reflète moins une contradiction qu'une stratégie sociale de positionnement.

Conclusion

L'article s'est intéressé à la construction sociale des inégalités spatiales en milieu urbain. A travers une approche qualitative, l'analyse des données tente de montrer les ressources sociales de légitimation de l'ambivalence du statut social des habitants de

quartiers moins « esthétiques » et perçus comme le reflet de la « pauvreté » urbaine. De fait, il apparaît comme ressources de justification : la configuration spatiale de Bougounisso comme produit des rapports duaux à la propriété foncière ; les enjeux d'intégration dans l'espace social de Bougounisso comme ressource de neutralisation de la situation d'exclusion apparente et la sécurité puis le prestige social comme des ressources de camouflage et d'activation du statut de « riche ». L'étude s'est référée à la théorie des champs de Bourdieu (2021). Elle positionne le jeu d'invisibilisation et de démonstration du capital économique des habitants comme une ressource sociale pour négocier leur position dans champ social donné. De fait, les pratiques sont toujours orientées par les enjeux de reconnaissance, de légitimité et de préservation des positions acquises. L'article constitue un référent d'orientation des politiques urbaines pour prendre en compte des populations marginalisées par une requalification de leur contribution à la vie urbaine. L'analyse des itinéraires résidentiels et professionnels des descendants de la catégorie sociale à l'étude est tenable.

Références bibliographiques

Abidjan.net, 2010. « *Abobo-Anyama - Bougounisso, le bidonville qui abrite des "millionnaires"* », Journal L'intelligent d'Afrique, Abidjan, consulté le 25 juin 2025.

BARDIN Laurence, 2013. *L'analyse de contenu*, Collection Quadrige, Presses universitaires de France, 296 p.

BOURDIEU Pierre, 1979. « La Distinction. Critique sociale du jugement », Editions de Minuit, coll. « Le sens commun », Paris.

BOURDIEU Pierre, 1984. Quelques propriétés des champs, in Questions de sociologie, Minuit, Paris, pp. 113-120.

BOURDIEU, Pierre,1993. « Effets de lieu », in P. Bourdieu (dir.), *La Misère du monde*, Seuil, Paris, pp. 159-167.

BRUN Jacques et RHEIN Catherine (1995). La ségrégation dans la ville, Annales de Géographie, Volume 104, Numéro 585-586, L'Harmattan, Paris, 635 p.

CHOMBART de Lauwe Paul Henry, 1956. La vie quotidienne des familles ouvrières, Paris Centre national de la Recherche scientifique, p. 65.

CHOMBART de Lauwe Paul Henry, 1969. Pour une sociologie des aspirations Paris, Denoël/Gonthier, p.20.

DEPAULE Jean Charles, 2006. *Les mots de la stigmatisation urbaine*, coll, « Les mots de la ville », Editions de la MHS, Paris, p.1.

DESCHENAUX Frédéric, 2022. Compte rendu de [Bourdieu, P. (2021). *Microcosmes. Théorie des champs. Raisons d’agir*]. *Revue des sciences de l’éducation*, 48(1). <https://doi.org/10.7202/1096362ar>, consulté le 12 novembre 2024.

DUBET François, 1986. Howard S. Becker, *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, 1985. In : *Sociologie du travail*, 28^e année n°2, Avril-juin. pp. 219-220.

DURKHEIM Emile, 1898. « Morphologie sociale », *l’Année sociologique*, 1, pp.520-521.

DURKHEIM Emile, 2002 (1909) ; « Sociologie et sciences sociales » ; in Girard A.et al. (ed.), *De la méthode dans les sciences*, F.Alcan, Paris, p.11.

GRAVEREAU Sophie et Varlet Caroline (2019, p 159 à 161), *Sociologie des espaces*, Collection U, Armand Colin, 224 pages.

HALBWACHS Maurice, 1970 (1938). *Morphologie sociale*, Armand colin, Paris, p.15.

HOUEDIN Barnabé Cossi et TAGRO Marcelle-Josée, 2020. Le toponyme comme ressource d’appropriation et d’expropriation de terres : une analyse des légitimités, des conflits et des formes de revendications de droits fonciers sous l’angle de l’ethnicité, *Les lignes de Bouaké-La-Neuve*, pages 144 – 163.

LEFÈVRE Henri, 2000, 1974: 35. *La production de l’espace*, Anthropos, Paris.

LEFEBVRE Henri,1974. *La production de l'espace*, Anthropos, Paris, P .485.

ONU-HABITAT / Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles en Côte d’Ivoire phase 2 (**PPAB II**), 2015. *Analyse de la situation des bidonvilles de la commune d’Abobo, Abidjan : Anonkoua 3 et Bougounisso*, 80 p.

ONU-HABITAT / Ministère de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et Association des Volontaires pour le Service **Internatinal (AVSI)**, 2022. Programme Participatif

d'Amélioration des Bidonvilles en Côte d'Ivoire phase 3 (PPAB 3), 2017 -2022, Actualisation de la situation des bidonvilles de la Commune d'Abidjan : Anonkoua 3 et Bougounisso, 98 p.

PAILLÉ Pierre, MUCCHIELLI Alex, 2021. L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Collection U, Armand Colin, 496 pages.

PATTARONI Luca, 2016. « La trame sociologique de l'espace », SociologieS ; Dossiers, Penser l'espace sociologie, consulté le 12 avril 2023.

PIRES Alvaro, 1997. « Echantillonnage et recherche qualitative : Essai théorique et méthodologique » Dans : La recherche qualitative, enjeux épistémologiques et méthodologiques, première partie : Epistémologie et théorie, Gaëtan Morin, Montréal, 113-169, 405 pp.

TAGRO Marcelle-Josée et LIDA Dali Serge, 2015. L'autochtonie, un capital symbolique de légitimation de l'occupation informelle du foncier industriel à Abidjan. Etude de cas, Revue du Laboratoire de Revue Sociétés & Economies n°04, pp 6 à 21.

TAGRO Marcelle-Josée et LIDA Dali Serge, 2015. L'autochtonie, un capital symbolique de légitimation de l'occupation informelle du foncier industriel à Abidjan. Étude de cas. ; Revue Économie et Société, n°4, Abidjan, pp. 6-21.

TAGRO Marcelle-Josée et YAO GNABELI Roch, 2023. Le toponyme, un capital symbolique au cœur du foncier urbain dans la Commune d'Port-Bouët (Abidjan), Revue Nigérienne des sciences sociales (RENISS) N°7, Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Sociologie et en Anthropologie (LERSA), Université Abdou Moumouni, pp. 129 – 144.

TAGRO Marcelle-Josée, 2015, Logiques sociales de la permanence de l'occupation informelle du foncier industriel à Abidjan, Thèse unique de Doctorat en Sociologie, Institut d'Ethnosociologie-IES, Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, 315p.

[www.persee.fr/doc/sotra_0038-](http://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1986_num_28_2_2043_t1_0219_0000_3)

[0296_1986_num_28_2_2043_t1_0219_0000_3](http://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1986_num_28_2_2043_t1_0219_0000_3) BibTex

YAPI Diahou Alphonse, 1987. Les économiquement faibles dans les quartiers illégaux précaires : processus d'accès au logement, à la propriété du logement, aux équipements et aux services, Petit Bassam : ORSTOM, Abidjan, 297 p.

YAPI Diahou Alphonse, 1991. Les détenteurs coutumiers, les citadins et l'État dans la course pour l'accès au sol à Abidjan, in Contribution à la connaissance d'un droit foncier intermédiaire dans les villes d'Afrique de l'Ouest, CNRST-IFU ORSTOM, Abidjan, pp. 38-39.

YAPI Diahou Alphonse, 2000. Manipulations foncières sur les zones industrielles dans les villes africaines, Bulletin de l'APAD[En ligne], 19 |, mis en ligne le 24 juillet 2006, Consulté le 16 Avril 2025. URL : <http://apad.revues.org/427>.

Perceptions des maraîchers certifiés de la Certification Biologique par Système Participatif de Garantie (BioSPG) dans les communes du Grand Ouaga/Burkina Faso

Néssan Bamissa BARRO

Attaché de recherche à l'IRSAT/CNRST/BURKINA FASO

bnessan@yahoo.fr

Paul ILBOUDO

Enseignant chercheur au Centre Universitaire de Dori/BURKINA FASO

ilboudopaul89@gmail.com

Ramané KABORE

Professeur titulaire à l'Université Joseph KI-ZERBO/BURKINA FASO

ramaneka@hotmail.com

Résumé

Au Burkina Faso, les questions de certification biologique rencontrent de plus en plus l'assentiment de nombreux producteurs maraîchers engagés dans la production biologique. La Certification Biologique par Système Participatif de Garantie (BioSPG) promue par le Conseil National de l'Agriculture Biologique (CNABio) et opérationnelle depuis 2015 est une des premières certifications vivantes dans la sous-région ouest africaine. Cela fait plus de 10 ans que plusieurs maraîchers des communes du Grand Ouaga ont obtenu cette certification et s'adonnent à la production biologique certifiée. Cependant, peu de données sont disponibles sur les perceptions sociales que les producteurs ont de cette certification. Cette recherche se fixe pour objectif de fournir des données d'analyse sur les perceptions que les maraîchers ont de cette innovation. A travers une enquête qualitative auprès de 68 producteurs maraîchers certifiés et des personnes ressources, il ressort que les perceptions liées à cette innovation occupent une place importante dans l'adoption du maraîchage biologique. Le choix des maraîchers certifiés de se maintenir dans la production biologique est lié aux différentes perceptions positives notamment le fait que cette innovation soit considérée comme une preuve de la pratique du maraîchage biologique, un outil d'assurance et de marketing, un outil de développement local participatif qui contribue à la visibilité internationale du pays.

Mots-clés : Certification BioSPG ; Perceptions, ; Maraîchage biologique ; Burkina Faso.

Abstract

In Burkina Faso, issues relating to organic certification are increasingly gaining acceptance among many market gardeners involved in organic production. Participatory Guarantee System Organic Certification (BioSPG) promoted by the National Council for Organic Agriculture (CNABio) and operational since 2015 is one of the first living certifications in the West African sub-region. For more than 10 years, several market gardeners in the municipalities of Greater Ouaga have obtained this certification and are engaged in certified organic production. However, little data is available on the social perceptions that producers have of this certification. This research aims to provide analytical data on the perceptions that market gardeners have of this innovation. Through a qualitative survey of 68 certified market gardeners and resource persons, it appears that perceptions play an important role in the adoption of this innovation. The choice of certified market gardeners to continue organic production is linked to various positive perceptions, in particular the fact that this innovation is considered proof of the practice of organic market gardening, a tool for insurance and marketing, a tool for participatory local development, and one that contributes to the country's international visibility.

Keywords : Certification BioSPG ; Perceptions ; Organic market gardening; Burkina Faso.

Introduction

L'agriculture biologique est restée pendant longtemps non réglementée. Elle était beaucoup plus un mouvement porté par les environnementalistes, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les associations de la société civile qui ont beaucoup lutté pour avoir une réglementation au niveau de cette agriculture. C'est à partir des années 1980 que les premiers standards pour la certification ont été élaborés. La certification des produits d'origine agricole commence à prendre de l'ampleur dans le monde avec différents types de processus. C'est en ce moment que les acteurs ont commencé à appliquer la certification tierce partie qui devient d'ailleurs la plus dominante à l'époque. Il s'agit selon I. Nacambo (2020, p.12) « d'un système de garantie établi sur la base d'un contrôle du produit confié à un organisme de certification indépendant du producteur ou de l'acheteur ». Mais ce type de certification tierce partie va très vite connaître des difficultés. Elle est coûteuse, moins mouvementée et moins interactive (S. Lemeilleur, 2019, p.48). I. Nacambo (2020, p.14) souligne aussi son manque d'adaptation aux producteurs locaux. En outre, elle se

caractérise par une forte bureaucratie avec une suspicion élevée sur l'éthique des auditeurs. On note aussi une absence de cadre d'accompagnement des producteurs. C'est en réponse à ces préoccupations que les acteurs du bio que sont les producteurs et consommateurs ont continué à prospecter d'autres certifications alternatives. C'est dans cette logique que les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) ont vu le jour. Ces systèmes ont été développés au Brésil et en France et retenus par la Fédération Internationale des Mouvements de l'Agriculture biologique (IFOAM) à l'issue d'une conférence au Brésil en 2004 comme une certification alternative crédible adaptée. La norme de certification BioSPG a d'abord été introduite en Afrique de l'Est en 2007 (particulièrement en Ouganda et en Tanzanie) puis à partir de 2010 en Afrique de l'Ouest, avec l'appui d'Helvetas. Le BioSPG se veut flexible permettant aux acteurs de créer leurs propres systèmes sur la base de leurs réalités socioculturelles. Ainsi, chaque BioSPG est unique, mais avec des dénominateurs communs avec les autres. Selon P. Bendjebbar (2018, p.80), en tant que système d'assurance qualité, le SPG se fonde sur des principes de la participation (pluralité de types d'acteurs : des producteurs, des consommateurs, des commerçants, des ONG, etc.).

Selon S. Lemeilleur et G. Allaire (2018, p.24), il existe deux types de certification SPG : les labels SPG publics gérés par l'Etat et les labels SPG gérés par des collectifs.

Au Burkina Faso, des initiatives de promotion des pratiques agricoles durables portées par des ONGs et associations se sont progressivement développées. C'est dans ce sillage que le Conseil National de l'Agriculture Biologique (CNABio) fut créé avec pour ambition de promouvoir l'agroécologie et l'agriculture biologique au Burkina Faso. Pour ce faire, le CNABio a mis en place une certification dénommée la certification Biologique par Système Participatif de Garantie (BioSPG) qui est une approche de labélisation des productions de nature biologique. C'est un label qui vise l'intégration de tous les maillons de la chaîne de production de même que la promotion des produits issus de l'agriculture biologique et la protection du producteur et du consommateur ainsi que l'amélioration des systèmes agricoles (CNABio, 2013, p.15). Pour le CNABio l'agriculture biologique rime désormais avec la certification biologique. Le seul élément qui permet de distinguer l'agriculture biologique des autres formes d'agriculture est sa

certification qui sert à valider sa conformité aux réglementations nationales et internationales.

Opérationnalisée depuis 2015, la certification biologique par système participatif de garantie est de plus en plus adoptée par les producteurs en particulier les maraîchers des communes du grand Ouaga. Se pose alors la question des perceptions que ces maraîchers ont de cette certification BioSPG. L'objectif de cette recherche vise à saisir les perceptions et leur rôle dans l'adoption du BioSPG dans le domaine maraîcher dans les communes du Grand Ouaga. Nous partons de l'hypothèse que l'engouement des producteurs pour le BioSPG est lié aux différentes perceptions que ces derniers ont de cette innovation.

Eclairage théorique

Dans le cadre de cette recherche, le cadre d'analyse repose entre autres sur la théorie diffusionniste de E.M. Rogers (1995, p. 57) qui met en avant l'importance de la perception dans l'adoption de l'innovation : la compatibilité avec les valeurs, la complexité, la facilitation d'utilisation, la capacité d'essai. Rogers Everett est considéré comme le chef de file du diffusionnisme car il a été l'un des premiers auteurs à mettre au point ce modèle pour mieux saisir le mécanisme de diffusion sociale des innovations. Cette approche diffusionniste en plus de susciter des recherches, a permis de décrire le réseau social de circulation d'une innovation au sein d'une société. Les caractéristiques de l'innovation et les perceptions que les individus ont des pratiques innovantes déterminent leur adhésion et leur assentiment. La certification BioSPG se présente comme une innovation majeure ces dernières années dans l'univers agricole burkinabè. Le Conseil National de l'Agriculture Biologique (CNABio) fait de la diffusion de cette innovation auprès des producteurs une priorité afin de susciter un changement de comportements dans les manières de produire. Le succès d'une telle vision repose sur les perceptions que les producteurs auront d'une telle innovation. C'est en cela que la théorie diffusionniste des innovations de Rogers nous a semblé pertinent dans le cadre de cette recherche. Cette étude présente un intérêt à la fois social et environnemental. En responsabilisant des producteurs, les consommateurs, les transformateurs et les opérateurs de certification, le BioSPG en tant qu'outil d'assurance et de qualité

constitue une avancée significative vers un renforcement de l'accès aux produits sains au niveau national. Les modes de production biologiques promus dans le cadre du BioSPG permettent de préserver l'environnement ainsi que la santé humaine et animale. Au moment où les modes de production conventionnels sont beaucoup décriés, les résultats de cette étude pourront être exploités par les décideurs en vue de promouvoir des modes de production sains et respectueux des équilibres écologiques.

1. Approche méthodologique

1.1. Zone d'étude

L'étude est conduite dans le Grand Ouaga. Cet espace d'environ 3304 km² est constitué par la commune urbaine de Ouagadougou et sept (7) autres communes rurales périphériques qui sont : Komki Ipala, Komsilga, Koubri, Loumbila, Pabré, Saaba, et Tanghin-Dassouri. Le Grand Ouaga connaît une progression annuelle de sa population du fait de l'évolution démographique et des personnes déplacées internes. Parallèlement, les besoins en produits agricoles notamment en produits maraîchers se sont accrus (K.P. Tapsoba, 2016, p.54). Le maraîchage fait partie des activités agricoles les plus lucratives dans ces communes. Cette activité mobilise dans ces communes, chaque année, les jeunes et les femmes (K.P. Tapsoba, 2016, p.60). Beaucoup de maraîchers se sont convertis au maraîchage biologique dans les communes du Grand Ouaga. F.C. Kambiré (2022, p.10) indique que ces dernières années, les communes du Grand Ouaga enregistrent une évolution rapide des superficies et du nombre de producteurs certifiés BioSPG.

Figure 1 : carte de la zone d'étude : les communes du grand Ouaga

Source : African Metropolis, 2020

1.2. Population d'enquête et échantillonnage/échantillon

La population d'enquête est constituée de maraîchers certifiés BioSPG et de personnes ressources. L'échantillon a été constitué selon la technique de choix raisonné qui consiste pour le chercheur en fonction de l'orientation de sa recherche sur un type de phénomènes, de retenir certains enquêtés qui se distinguent des autres selon certaines caractéristiques (F. Depelteau, 2000, p.354). Se basant sur le principe de la saturation de l'information, un échantillon de cinquante (50) maraîchers certifiés BioSPG et de dix-huit (18) personnes ressources a été déterminé en veillant surtout au respect des critères d'hétérogénéité des acteurs interviewés ainsi que la pluralité des informations à produire.

1.3. Collecte et analyse des données

Cette recherche repose sur une approche qualitative. Cette approche a été privilégiée dans le but de saisir les perceptions différenciées des maraîchers sur la certification biologique par Système Participatif de Garantie. Suivant cette approche, trois techniques de collecte de données ont été mobilisées : la recherche documentaire qui a permis d'aborder les principales approches en lien avec la certification BioSPG, les perceptions et leur rôle dans l'adoption d'une innovation ; les entretiens semi directifs auprès de 50 maraîchers certifiés portant sur les caractéristiques démographiques des maraîchers, leurs perceptions du BioSPG,

l'apport du BioSPG dans le développement du maraîchage biologique. Des entretiens ont été menés également auprès de 18 personnes ressources qui sont des acteurs institutionnels en charge de la mise en œuvre de la politique agricole du pays principalement les responsables d'agriculture, le point focal agroécologie et agriculture biologique du ministère en charge de l'agriculture, les structures membres de CNABio, ONGs et associations œuvrant dans la promotion de l'agriculture biologique et particulièrement le maraîchage biologique. Ces personnes ont été choisies pour leurs connaissances et leurs expériences dans le domaine de la production biologique. L'observation a permis de faire un lien entre les dires des enquêtés et les faits observés. Cela a facilité la saisie des non-dits dans les comportements des enquêtés.

Les données des entretiens ont été transcrites à l'aide des logiciels de transcription F4 et Good Tape. Ces données issues des entretiens semi-directifs ont fait l'objet d'analyses thématiques. Les verbatims issus des entretiens ont permis d'illustrer certains aspects de l'analyse des données.

2. Résultats et discussion

2.1. Certification BioSPG et développement du maraîchage biologique

2.1.1. Une augmentation du nombre de producteurs et de superficies certifiées BioSPG

Les enquêtés soulignent que depuis la mise en place de la certification BioSPG en 2015, le nombre de producteurs certifiés ainsi que le nombre d'hectares certifiés ne cesse de croître d'année en année. Selon le coordonnateur du CNABio, ce nombre est passé de 87 en 2015 à plus de 879 producteurs certifiés en 2023. A cela s'ajoute une augmentation considérable des superficies certifiées emblavées qui est passée de 12 ha en 2015 à plus de 200 ha en 2023. Aussi, à partir de 2017, la mise à l'échelle du BioSPG a entraîné les adhésions au CNABio, en particulier celles des personnes morales. Ce producteur S.Y résume ces impacts en ces termes :

« La certification SPG, c'est 1400 acteurs qui sont impliqués et 31 fermes certifiées. La majorité des producteurs certifiés sont des femmes soit plus de 700 productrices pour un peu plus d'une centaine d'hommes. La plupart des producteurs certifiés se

retrouve dans la zone de Ouagadougou et sa périphérie. Mais ces chiffres sont instables en ce sens qu'il y a chaque année des évaluations et à l'issue de ces évaluations, il y a des producteurs qui sont souvent suspendus ou exclus » (S.Y, directeur technique de CNABio, Août 2023).

Ce promoteur A.S de boutiques de produits biologiques à Ouagadougou souligne pour sa part que

« Sous l'impulsion du SPG le nombre de producteurs est allé crescendo d'année en année de même que les surfaces ont augmenté. Cependant, il y a des producteurs qui sont déclassés mais n'empêche que le nombre de producteurs a augmenté. Le SPG a eu un effet direct sur la productivité et le nombre d'acteurs engagés dans le maraîchage biologique » (A.S, promoteur de boutiques de produits biologiques et d'intrants biologiques octobre 2023).

Cette figure nous donne la tendance évolutive des producteurs et superficies sous certification

Figure 2 : Evolution des producteurs et superficies certifiées SPG de 2016 à 2023

Source : enquête de terrain mai- novembre 2023

2.1.2. Un développement des marchés locaux des produits biologiques

Avec l'avènement de la certification BioSPG, on enregistre une diversification des points de vente des produits agroécologiques et biologiques et même des points de vente certifiés BioSPG. « Aujourd'hui, on a au moins 10 points de vente de produits

marâchers biologiques dans la ville de Ouagadougou. Quand on y va, on est sûr de trouver des produits marâchers biologiques. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans » fait remarquer Z.A, un producteur certifié de la commune de Komsilga. Ces marchés biologiques sont : le marché Rosa à Ouaga 2000, le marché du Club de l'étrier, le marché de Loumbila qui se tient chaque dimanche, le marché de la zone du bois, le marché bio de Dassasgho. Ces marchés se tiennent de façon hebdomadaire. Quatre boutiques de vente de produits biologiques ont également été recensées : Eco-bio panier Tampouy et Eco-bio Panier Koulouba dont le promoteur est BIOPROTECT, la Boutique Napambéogo, la boutique bio Farmer market et la boutique BIOGRACED aux 1200 logements. Pour ce producteur

« La place des marchés et boutiques dans l'écoulement des produits marâchers BioSPG est incontestable. Avant, on produisait et puis on cherchait le marché pour écouler nos produits. Désormais, il y a un changement avec le développement des marchés et des boutiques. Nos fruits et légumes sont valorisés à travers le BioSPG. Donc, le développement des marchés biologiques va de pair avec le développement du marâchage biologique » (S.A, promoteur de boutique de bio intrants, octobre 2023).

2.1.3. Un engouement de plus en plus croissant pour les produits marâchers biologiques

Le BioSPG a engendré une prise de conscience des consommateurs sur la nécessité de consommer des produits sains notamment BioSPG. Ces consommateurs sont davantage sensibilisés sur les méfaits des pesticides, des engrais chimiques sur la santé humaine. Ce qui a suscité un engouement de plus en plus croissant pour les produits marâchers biologiques. La clientèle nationale est en forte croissance. Le marché biologique jadis réservé aux plus nantis et aux expatriés touche de nos jours diverses couches de la société. L'offre a même du mal à suivre le rythme de la demande. De fait, l'écoulement des produits marâchers biologiques s'opère plus facilement. Comme le souligne ce producteur biologique B.S :

« Grâce au SPG, le marâchage biologique est en train de gagner le cœur de ceux-là qui sont dans le conventionnel. Nous écoupons facilement nos produits avec le BioSPG parce que nos produits sont jugés de meilleure qualité par rapport au conventionnel. Cela suscite la curiosité des autres producteurs qui manifestent le besoin

de rejoindre la production biologique » (B.S, producteur biologique, septembre 2023).

2.2 Perceptions de la certification BioSPG

Le modèle diffusionniste de l'innovation de E.M. Rogers (1995, p.126) mets au centre de la diffusion de l'innovation l'importance de la perception que les usagers ont de cette innovation. Pour l'auteur, la perception de l'utilisateur, telle que la compatibilité avec les valeurs, la complexité, la facilité d'utilisation, la capacité d'essai, et la possibilité d'observation, joue un rôle crucial dans l'adoption ou le rejet d'une innovation. Une innovation perçue comme positive, facile à utiliser et à essayer, et dont les résultats sont visibles, a plus de chances d'être adoptée. Ainsi, nous montrons que la manière dont les producteurs perçoivent le BioSPG influence leur décision de l'adopter. Le BioSPG est perçu sous plusieurs dimensions par les producteurs individuels certifiés, les responsables des fermes certifiées et les consommateurs. Ce qui justifie leur engagement dans le maraîchage biologique.

2.2.1. Le BioSPG : une preuve, un outil de confirmation de la pratique du maraîchage biologique

D'abord, le BioSPG est perçu par les producteurs comme une preuve, un moyen de sécuriser et de protéger sa production, un outil de confirmation de la pratique du maraîchage biologique.

Pour cette productrice promotrice d'une ferme certifiée
« Le BioSPG est un label qui vient témoigner et qui vient confirmer que ce que nous faisons est réellement biologique. C'est un outil qui protège et on peut même dire que le label SPG, c'est la protection, c'est une garantie qui montre que le produit est certifié biologique. C'est le label qui permet de dire que tu fais du bio. Vous savez, même quand vous faites quelque chose et que vous le faites bien vous avez besoin d'un œil extérieur ou d'une preuve pour vous dire que vous le faites bien et que vous respectez les exigences et le cahier de charge en la matière. Le BioSPG donne du crédit à notre activité » (Z.M, productrice responsable d'une ferme certifiée BioSPG, novembre 2023).

2.2.2. Le BioSPG : un outil d'assurance pour le producteur et de confiance pour le consommateur

Le BioSPG rassure le producteur. Également, il met en confiance le consommateur par rapport à la qualité des produits mis sur le marché. Dans les termes d'un promoteur d'une ferme certifiée BioSPG :

« La création du SPG répondait déjà à un souci, celui de rassurer le producteur et de mettre en confiance le consommateur à travers une preuve palpable. Vous voyez aujourd'hui, je peux dire que le bio est à la mode. Partout, tout le monde parle de produits bio mais quel est le contenu qu'on donne au bio et ça c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que le SPG a été mis en place pour davantage sécuriser et rassurer le producteur et donner confiance aux consommateurs. Les produits qu'il va acheter sous le label BioSPG, c'est des produits dont la production a suivi un processus de certification de qualité, donc il peut avoir totalement confiance en ces produits-là » (O.M, promoteur d'une ferme certifiée, octobre 2023).

2.2.3 Le BioSPG : un outil de marketing au service du producteur biologique

Les utilisateurs du BioSPG sont également unanimes sur le fait que la certification BioSPG améliorent la commercialisation des produits. Ces produits se vendent facilement et rapidement. Les producteurs certifiés n'ont plus de difficultés à trouver de la clientèle. Comme le dit ce producteur :

« Le BioSPG est un outil qui vient valoriser la qualité de nos produits. Nous avons des produits qui sont bons. Nous avons des produits qui sont de qualité. Quand on dit être déjà certifié, ça donne un peu aux producteurs un surplus parce que quand le produit arrive au marché, on dit que c'est un produit certifié avec le label BioSPG, c'est plus rentable et les gens payent rapidement. Ça donne une autre image des produits, un autre regard des consommateurs par rapport à nos produits. On peut dire que le BioSPG est un outil qui renforce nos gains, notre rentabilité économique » (S.A, producteur certifié, décembre 2023).

2.2.4. Le BioSPG : un outil de développement local participatif et circulaire

Des dires des acteurs, il ressort que le BioSPG favorise une

participation active des différents acteurs impliqués dans le SPG. A travers le SPG, les producteurs sont responsabilisés et leur indépendance se trouve renforcée vis-à-vis de l'extérieur. C'est tout une dynamique sociale qui est enclenchée avec le SPG.

« Je perçois le SPG comme un outil de responsabilisation des producteurs. C'est aussi en même temps un outil pédagogique dans le sens où le producteur va beaucoup apprendre par rapport à tout ce qu'il faut faire de parfait. La responsabilisation touche également le dispositif d'auto contrôle mis en place. S'il y a des erreurs, les membres sont appelés à faire des recommandations au fautif afin qu'il puisse entreprendre des efforts d'amélioration avant que des sanctions encore plus lourdes ne soient prises. Donc c'est participatif et pédagogique en même temps. Ça permet, comme les producteurs ou les productrices se connaissent, s'ils sont en groupe, ils peuvent écarter ceux qui peuvent vouloir tricher, ça se passe comme si les producteurs sont des contrôleurs eux-mêmes. C'est un système d'auto contrôle qui oblige chaque producteur à participer activement à la bonne marche de la production biologique. Le SPG nous permet d'être maître de notre destinée et de participer de façon active à tout ce qui touche notre développement » (H.S, responsable d'une association détentrice de fermes certifiées SPG, septembre 2023).

2.2.5. Le BioSPG : un outil qui soigne l'image du producteur et contribue à la visibilité internationale du pays

Les entretiens révèlent que les producteurs certifiés BioSPG ressentent une certaine fierté de participer à la production des produits sains de qualité et cela améliore aussi leur état de santé : plus de maux de tête, plus de dermatoses. L'appartenance à la famille des producteurs certifiés souvent matérialisée à travers un panneau fixé à côté de la ferme certifiée est vue par bon nombre de producteurs certifiés comme une ascension sociale. C'est ce que souligne ce producteur :

« Le SPG redore l'image du producteur biologique en ce sens que notre activité a suscité la curiosité des autres producteurs surtout ceux évoluant dans le conventionnel. Nous sommes devenus dans nos localités des producteurs modèles. Nous enregistrons chaque mois des visites, nous sommes devenus « importants », des personnes ressources du point de vue social. Nous avons aussi

enregistré la visite de pas mal de pays et de structures. Nous avons reçu la visite des pays comme le Togo, le Sénégal, le Congo ; ces pays viennent s'inspirer de l'exemple du Burkina en matière de certification SPG et pouvoir reproduire cela chez eux. Cela contribue énormément à la visibilité de notre pays, à propulser l'image de notre pays au-delà des frontières comme un exemple en matière d'agriculture biologique et de résilience face à la montée des effets néfastes de l'agriculture conventionnelle » (P.S, producteur certifié et membre fondateur du CNABio, novembre 2023).

2.2.6. Le BioSPG : un levier d'amélioration et de renforcement de la collaboration entre acteurs d'horizons divers pour des partages d'expériences

Le BioSPG conduit les producteurs à s'unir pour mieux valoriser leurs produits et faire face à d'éventuelles difficultés. Le BioSPG facilite un renforcement et un raffermissement des liens sociaux. Il contribue à recréer des liens forts et des opportunités de rencontre entre producteurs et consommateurs. Pour O.A, le BioSPG a :

« Permis de propulser la collaboration entre des acteurs qui se sont mis ensemble afin de partager des expériences. C'est un réseau parce qu'en agriculture biologique, on parle de partage. Qui parle de partage, parle de réseautage, de collaboration, de partage de résultats, donc de partage d'idées, d'expériences, de nouvelles pratiques. C'est un outil qui permet aux acteurs de cultures différentes de se froter, de collaborer, de s'accepter, d'avoir une vision commune, de travailler ensemble et de vulgariser encore ce qu'ils connaissent en matière de production biologique selon les normes du BioSPG » (O.A producteur certifié, novembre 2023).

3. Discussion

3.1. La filière maraîchère et l'avènement de la certification biologique par Système Participatif de Garantie

Les résultats de notre étude indiquent que la certification BioSPG a contribué au développement des circuits de commercialisation des produits maraîchers dans les communes du grand Ouaga. La majorité des producteurs biologiques écoulent leurs produits à travers des circuits différents des circuits de commercialisation du maraîchage conventionnel. Ces circuits se développent très

rapidement à Ouagadougou ces dernières années avec le BioSPG (A. Martin, 2017, p.71). A. Martin (2017, p.62) distingue 4 types de circuits fonctionnels dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit des paniers de légumes aux particuliers, les marchés hebdomadaires, les boutiques et la vente bord champ avec en perspective plusieurs nouveaux projets de marchés, kiosques ou boutiques en instance d'ouverture dans les prochains mois. T.N. Yonli et O. Ouédraogo (2023, p.215) aussi la création du CNABio et l'avènement du BioSPG ont conduit à l'émergence de nouveaux canaux de commercialisation des fruits et légumes dans la ville de Ouagadougou et sa périphérie. A cela s'ajoutent les ventes à travers les réseaux sociaux, les ventes lors des foires et des ateliers et les ventes bord champ.

J.B. Leclercq (2020, p.38) souligne qu'actuellement 80 % des acheteurs des produits bio sont burkinabè. T.N. Yonli et O. Ouédraogo (2023, p.215) notent un intérêt croissant des consommateurs pour les produits maraîchers biologiques. L'accès à une meilleure santé est un facteur incitatif dans le choix des consommateurs. Car ces produits biologiques sans pesticides ni engrais chimiques leur permettent d'éviter les intoxications alimentaires liées à la consommation des produits conventionnels. Le Burkina a connu ces dernières années beaucoup de cas d'intoxications alimentaires (CNABio, 2017, p. 4).

R. Emmenegger (2018, p.33) fait remarquer que l'augmentation des clients avec l'avènement du BioSPG a entraîné une intensification de la production biologique et une multiplication des sites de production biologiques par une meilleure planification des spéculations. Pour lui, le BioSPG est un outil stratégique permettant d'atteindre les objectifs de développement durable.

3.2. Perceptions de la certification BioSPG par les maraîchers certifiés

Comme le souligne J.B Leclercq (2020, p.49) le SPG donne un sentiment de fierté aux producteurs certifiés. Il est une preuve, une reconnaissance de la qualité de leurs produits, des efforts qu'ils font dans la production biologique. Ce prestige leur permet de convaincre leurs amis et voisins à se lancer dans la production biologique. Ils ressentent une certaine légitimité à en parler autour d'eux et à partager leur expérience en matière de production biologique. A. Martin (2017, p.28) note que :

« Les producteurs mentionnent très souvent l'importance de la reconnaissance des efforts pour leur production biologique auprès des autres producteurs principalement ceux évoluant dans l'agriculture conventionnelle, des voisins et de la famille. Il s'agirait pour les producteurs de montrer qu'il est aussi possible de produire biologique ».

M. Glais (1992, p.35) soutient aussi que le BioSPG garantit le mode de production biologique très strict des productions agricoles. Aussi, les résultats montrent que les producteurs arrivent à mieux défendre le concept du bio avec l'avènement du BioSPG. La certification donne aux producteurs certifiés une certaine assurance et une confiance en soi. Le BioSPG de ce fait est un moyen de restauration de la confiance entre producteurs et consommateurs et permet de lever les doutes sur la qualité de la production tout en fournissant des légumes sains à la population (M. Glais, 1992, p.35). La certification s'apparente à un contrat de confiance liant le consommateur au producteur. R. Emmenegger (2018, p.23) souligne également que le BioSPG est vu par les producteurs comme un moyen qui attire l'attention des consommateurs et les met en confiance. Il note un manque de confiance des consommateurs qui, sans le BioSPG, se posaient des questions sur le véritable caractère biologique des produits qui leur sont proposés. Mais avec la certification BioSPG, ils ont maintenant un outil qui leur permet de convaincre les clients. P. Mundler et S. Bellon. (2011, p.59) considèrent le BioSPG comme un passeport pour le marché. La certification BioSPG est dans plusieurs domaines un ticket d'entrée sur les marchés. Ainsi, l'avènement du BioSPG a permis le développement du marché local des produits biologiques. Pour J.B. Leclercq (2020, p.56) et R. Emmenegger (2018, p.37), le réseau créé par la participation au BioSPG permet incontestablement la commercialisation et la valorisation des produits. Les producteurs arrivent à toucher de nouvelles catégories de consommateurs et même à les fidéliser. De plus, le BioSPG constitue un moyen de réguler l'offre et la demande d'autant plus que des accords et des contrats sont signés avec les restaurateurs et les hôteliers qui sont disposés à acheter une grande partie de ce que les producteurs biologiques produisent chaque année. Pour R. Emmenegger (2018, p.37) l'octroi de la certification BioSPG s'est accompagné d'une double augmentation des produits biologiques : celle de l'offre et celle de la demande. La

demande a aujourd'hui dépassé l'offre. Les producteurs n'arrivent plus à satisfaire la demande nationale en produits biologiques certifiés. En outre, de plus en plus de commandes venant des pays frontaliers sont enregistrées chaque année (J.B. Leclercq, 2020, p.56).

Par ailleurs, les producteurs certifiés soulignent que le BioSPG est un outil de développement local participatif. Selon C. May (2019, p.31) il peut « *contribuer significativement à réduire l'insécurité alimentaire et à améliorer la souveraineté alimentaire et la nutrition des producteurs et consommateurs des zones rurales* ». Les BioSPG sont un fervent soutien à l'agriculture biologique pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). La participation active des acteurs comme décliné dans les BioSPG renforce l'autonomie et la responsabilité de ces derniers. Certains assimilent même le processus qui sous-tend la gouvernance du BioSPG à de la démocratie (J. Cazas, 2020, p.6). Avec le BioSPG, c'est la gouvernance collective. Le BioSPG par principe signifie que tous les membres ont le droit de participer à la gouvernance du système. Le BioSPG aide à résoudre des problèmes pratiques et à créer un tissu socioéconomique local et durable sur un territoire. C'est un outil au service des communautés de petits producteurs qui leur permet de générer des revenus (S. Lemeilleur et G.Allaire, 2018, p.29).

Le BioSPG est un outil qui contribue au rayonnement de l'image du Burkina Faso. Le Burkina est aujourd'hui reconnu au plan international par l'IFOAM comme 73^{ème} pays disposant d'une norme BioSPG permettant ainsi au pays d'inscrire son nom sur la liste des pays qui mettent sur le marché international des produits biologiques destinés à la consommation humaine (CNABio, 2017, p.7). Le BioSPG du CNABio est la première certification opérationnelle au niveau national dans la région ouest africaine dont les autres pays peuvent s'en inspirer en vue d'une future norme régionale (CNABio, 2017, p.8). Un positionnement qui est à l'avantage du pays. Les producteurs soulignent également que le fait de produire sain ou bio peut également guider vers une reconnaissance sociale. Certains producteurs ont affirmé que la certification SPG a eu un effet sur la perception de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie dans certaines localités du pays (R.

Emmenegger, 2018, p.33 ; J.B. Leclercq, 2020, p.44 ; A. Martin, 2017, p.50).

Conclusion

Le CNABio, en promouvant un dispositif de certification fondé sur l'approche des systèmes participatifs de garantie (SPG), se présente aujourd'hui comme un acteur majeur dans la promotion de l'agriculture biologique au Burkina Faso (CNABio, 2013). Introduit au Burkina Faso en 2013, c'est en 2015 que le BioSPG a véritablement été opérationnalisé. Une dizaine d'années après le BioSPG occupe une place de choix dans la production biologique au Burkina Faso. Cette innovation rencontre de plus en plus l'engouement et l'assentiment de plusieurs producteurs maraîchers dans les communes du Grand Ouaga. Un engouement qui s'est matérialisé par l'augmentation du nombre de producteurs et de superficies certifiées BioSPG. Cet engouement croissant est lié aux perceptions positives que les producteurs certifiés ont de cette certification. Certains producteurs perçoivent le BioSPG comme un outil de renforcement et de raffermissement des liens sociaux entre les acteurs. Pour d'autres, le BioSPG est un outil de développement local participatif, un outil d'assurance ou encore un outil de marketing au service du producteur certifié.

Références Bibliographiques

AUDET René, 2004. « La certification de l'agriculture durable comme stratégie de développement pour l'Afrique ». *Institut des sciences de l'environnement. Université du Québec à Montréal* (Canada Québec), 6p.

AGENCE BIO, 2020. « L'agriculture bio dans le monde. Rapport, les carnets internationaux de l'Agence BIO », Édition 2020, 144p

AUGUSTINE ANTHONY, JOKTHAN Grace, ZARAFI Ibrahim, BIVAN, Godwin, 2013. « Optimizing Opportunities for Sustainable Development through Organic Agriculture in Nigeria ». OSR, in *Journal of Agriculture and Veterinary Science*, Volume 4, Issue 1 PP 07-11www.iosrjournals.org

BENDJEBBAR Pauline, 2018. « La trajectoire d'institutionnalisation de l'agriculture biologique en Ouganda, Sucess story de l'Afrique subsaharienne », in *Cah. Agric.* 2018, 27,

- CAPLAT Jacques**, 2012. « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité ». Editions Actes Sud. Sciences et techniques, 432p.
- CAZAS Judith, HAMON Valérie, BERCHTOLD Markus, VIENOT Etienne, MORO Andrea, WIBMER Dietmar, KÜCHLER Wolfgang**, 2020. « Dispositifs d'évaluation du bâtiment et des quartiers durables. Quelles perspectives pour le système participatif de garantie ? » p 37 <https://bibliotheque/dispositifs-devaluation-du-batiments-et-des-quartiers-durables-quelles-perspectives-pour-le-systeme-participatif-de-garantie/>
- CIRAD**, 2023. « Alternatives innovantes aux pesticides : un enjeu crucial pour l'avenir de l'agriculture ». 11p
- CIRAD**, 2023. « La certification participative, avenir de l'agriculture biologique et locale en Afrique ? » <https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2023>
- CNABio**, 2013. « Guide de certification des produits agricoles selon le système participatif de garantie (SPG) », 1-23.
- CNABio**, 2013. « Norme burkinabè en agriculture biologique. Guide de certification des produits agricoles selon le système participatif de garantie (SPG) », 23p.
- CNABio**, 2017. « Le CNABio et la certification biologique au Burkina, au service des exploitations familiales burkinabè ».
- CNABio**, 2017. « Le label CNABio au Burkina Faso va de l'avant ».
- DE BON Hubert, TEMPLE Ludovic, MALÉZIEUX Éric, BENDJEBBAR Pauline, FOUILLEUX Eve et SILVIE Pierre**, 2018. « L'agriculture biologique en Afrique » : un levier d'innovations pour le développement agricole, https://agritrop.cirad.fr/589175/1/Perspective_48_DeBon_FR.pdf
- DUGUÉ Patrick, AUTFRAY Patrice, BLANCHARD Mélanie, DJAMEN Patrice, DONGMO Aimé, GIRARD Pierre, VALL Éric**, 2012. « L'agroécologie pour l'agriculture familiale dans les pays du Sud : impasse ou voie d'avenir ? Le cas des zones de savane cotonnière de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ». In René Dumont revisité et les politiques agricoles africaines (p. 93). GRET. Consulté à l'adresse <http://hal.cirad.fr/cirad-01066447/>. 23 p
- DUGUÉ Patrick, VAYSSIERES Jean, CHIA Eugène, OUEDRAOGO Souleymane, HAVARD Michel, COULIBALY Dramane, VALL Éric**, 2012. « L'intensification écologique : réflexions pour la mise en pratique de ce concept dans les zones de savane d'Afrique de l'Ouest ». Cirad., 2012, Colloques. < hal-00718387 >. 15 p

EMMENEGGER René, 2018. « La certification biologique orientée aux marchés locaux aux pays du sud - atouts et défis. L'exemple du Burkina Faso ». *Mémoire de master*, Institut de hautes études internationales et du développement.

FAO, 2013. « Revue des politiques agricoles et alimentaires au Burkina Faso ». Séries rapport

GLAIS Michel, 1992. *Économie industrielle : les stratégies concurrentielles des firmes*, Edition Litec, Paris.

KAMBIRÉ Fabèkourè Cédric, 2022. CNABio : Le Conseil National de l'Agriculture biologique de 2011-2021 : Acquis et perspectives, Rapport

LECLERCQ Jean Baptiste, 2020. « Un label SPG (Système Participatif de Garantie) comme facteur favorable à la transition agroécologique. Le cas du label BioSPG au Burkina Faso ». Louvain School of Management, Université catholique de Louvain, 2020.

LEMEILLEUR Sylvaine, 2019. « Système Participatif de Garantie pour un label agroécologique au Maroc », in *Alternatives rurales*, 7, 1-19.

LEMEILLEUR Sylvaine, ALLAIRE Gilles, 2018. « Système participatif de garantie dans les labels du mouvement de l'agriculture biologique : Une réappropriation des communs intellectuels ». In *Économie Rurale* 365 (juillet-septembre).

MAHRH, 2007. « Analyse de la filière maraîchage au Burkina Faso, Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques ».

MARTIN Alice, 2017. « La commercialisation des produits maraîchers biologiques certifiés SPG sur Ouagadougou : quelles stratégies poursuivre pour pérenniser le système de certification et construire un marché des produits biologiques durable ? », Mémoire de fin d'études d'ingénieur agronome Option Développement Agricole et Rural au Sud, spécialité Marchés, Organisations,

MAY Christ, 2008. « PGS Guidelines, how participatory guarantee systems can develop and function ». IFOAM, Allemagne

MAY Christ, 2019. « Le Guide des SPG : comment développer et gérer les systèmes participatifs de garantie pour l'agriculture biologique ? ».

MGBENKA Roseline N, ONWUBUYA Eucharica A, EZEANO Chukwuemeka I, 2015. « Organic Farming in Nigeria : Need for Popularization and Policy ». In *World Journal of Agricultural*

Sciences 11 (6) : 346-355, 2015 ISSN 1817-3047 DOI : 10.5829/idosi.wjas.2015.11.6.1885

MUNDLER Patrick, BELLON Stéphane, 2011. « Les Systèmes participatifs de garantie : une alternative à la certification par organismes tiers ? » Dans Pour 2011/5 (N° 212), pages 57 à 65 Éditions GREP DOI 10.3917/pour.212.0057

NACAMBO Idrissa, 2020. « Le système participatif de garantie, une solution pertinente au Burkina Faso ». Les Actes JIPAD, 11p

ONATE Salifou, 2012. « Les organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre : attentes fortes, dures réalités. Le cas du Burkina Faso ». FARM.

ROGERS Everett M, 1995. *Diffusion of innovations*. New York, Free Press.

SIMETI Sarah Chançarde, 2020. « La trajectoire institutionnelle et le modèle de gouvernance de l'agriculture biologique en Afrique subsaharienne : Le cas de l'initiative I-AEB ». Mémoire de Master. Université d'Ottawa, 62p.

TAPSOBA Kiswensida Parfait, 2016. « Contribution des " cultures maraîchères a la sécurité alimentaire au Burkina Faso cas de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et Ouahigouya ». Mémoire de fin de cycle, Université Nazi Boni.

TEMPLE Ludovic, BAYIHA, De La Paix Bayiha, DE BON Hubert, MALÉZIEUX, Eric, MATHÉ Stéphanie, 2018. « L'agriculture biologique en Afrique, un moteur technologique pour la sécurité alimentaire ? » In : Ecological and organic agriculture stratégies for viable continental and national développement

YONLI Taladi Narcisse et OUEDRAOGO Odette, 2023. « Les consommateurs des produits maraîchers biologiques à Ouagadougou ». In Anthropology Of Food, n°17, pp.206-226

Jeux d'argent/de hasard comme substitut au manque d'opportunités socio-économiques chez les jeunes en côte d'ivoire

OSSIRI Yao Franck

*Enseignant-chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports
(Côte d'Ivoire)
ossirifranck6@gmail.com*

KOBENA Kouadio Antoine

*Enseignant-chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports
(Côte d'Ivoire)
kobenaantoine8@gmail.com*

Résumé

Cette étude explore le recours croissant des jeunes Ivoiriens aux jeux d'argent et de hasard comme réponse au manque d'opportunités socio-économiques. À travers une approche qualitative et un cadre théorique fondé sur la reproduction sociale (Bourdieu et Passeron) et la dépendance économique (Frank et Amin), les auteurs montrent que ces pratiques, loin d'être de simples loisirs, traduisent une adaptation à la précarité, au chômage et à l'absence de perspectives d'insertion. Le jeu apparaît ainsi comme un substitut risqué à la mobilité sociale, renforcé par l'influence des médias et des réseaux sociaux. L'étude met en évidence les impacts négatifs sur l'éducation, l'emploi, les relations sociales et le bien-être psychologique des jeunes. Les analyses révèlent également une dynamique continentale, partagée avec d'autres pays africains confrontés aux mêmes déterminants. Les auteurs plaident pour des politiques publiques inclusives, une régulation stricte du secteur des jeux, et une éducation critique aux médias afin d'offrir des alternatives durables à la jeunesse africaine.

Mots-clés : *Jeux d'argent/de hasard ; substitut ; manque d'opportunités ; socio-économiques ; jeunes.*

Abstract

This study examines the increasing involvement of Ivorian youth in gambling and games of chance as a response to the lack of socio-economic opportunities. Using a qualitative methodology and theoretical frameworks based on social reproduction (Bourdieu and Passeron) and economic dependency (Frank and Amin), the authors argue that these games, far from being mere entertainment, represent a survival strategy in the face of unemployment, poverty, and limited prospects. Gambling is viewed as a risky substitute for social mobility, largely driven by the influence of media and social networks. The study highlights the harmful effects on education, employment, social relationships, and the

psychological well-being of youth. It also reveals a broader continental trend, mirrored in other African countries facing similar challenges. The authors call for inclusive public policies, strict regulation of the gambling industry, and critical media education to provide sustainable alternatives for African youth.

Keywords : *Gambling and games of chance; substitute strategies; lack of socio-economic opportunities; youth.*

1. Introduction

Les jeux de hasard selon Henry Lesieur (1979), spécialiste des comportements de dépendance, sont des activités où les gains ou les pertes dépendent principalement de la chance, plutôt que de l'habileté ou de la stratégie. Pour Nicolas Bancel et al (2010), les jeux de hasard et d'argent ne sont pas de simples divertissements, mais des dispositifs sociaux qui canalisent des espoirs, des frustrations et des logiques économiques, notamment chez les classes populaires. Les jeux d'argent et de hasard connaissent une expansion considérable en Afrique, en particulier parmi les jeunes confrontés à un déficit d'opportunités socio-économiques. Ce marché, structuré autour des loteries nationales, ne se limite plus à une simple activité récréative ; ils s'affirment également comme des acteurs économiques et sociaux majeurs. En effet, ces loteries s'appuient sur des partenaires et s'intègrent dans des réseaux étrangers fonctionnent à l'échelle continentale et mondiale. En Afrique de l'Ouest, notamment, elles demeurent largement dépendantes de la société française Pari Mutuel Urbain (PMU), puisque les paris hippiques constituent une part substantielle de leurs activités. En contrepartie, ces loteries nationales versent une redevance à la société PMU, renforçant ainsi leur ancrage dans un écosystème globalisé (REAF, 2022).

En Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs autres pays du continent, les jeux d'argent et de hasard jouissent d'une popularité croissante, particulièrement auprès des jeunes. Cette tendance s'explique en grande partie par un contexte socio-économique marqué par un taux de chômage élevé, une précarité persistante et un manque d'opportunités de mobilité sociale. Face à un avenir incertain et des perspectives professionnelles limitées, de nombreux jeunes perçoivent ces jeux non seulement comme un moyen de divertissement, mais également comme une alternative potentielle pour améliorer leur condition de vie. Autrefois considéré comme un

simple loisir, ces jeux s'imposent progressivement comme une voie perçue d'ascension sociale rapide. L'essor des paris sportifs, des loteries et des casinos illustre ainsi un phénomène qui dépasse le cadre du divertissement pour s'inscrire dans des dynamiques économiques et sociales complexes (Zinn, 2019).

Par ailleurs, les jeux de paris sportifs figurent parmi les formes les plus répandues de cette activité en Côte d'Ivoire. Parmi les principales plateformes utilisées par les jeunes, on retrouve Akwabet, Premier Bet, 1xBet, Betmomo, Betclic, Chopbet et Sportcash, ce dernier étant le bookmaker officiel de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire (LONACI). Cette dernière bénéficie désormais d'un monopole légal sur l'organisation des jeux de hasard, conformément au **Décret N°2023-946 du 06 décembre 2023**, fixant le cadre juridique de ces jeux.

Plusieurs facteurs expliquent l'ampleur de ce phénomène. D'un point de vue économique, le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants, s'élevant, par exemple, à 20,3 % en Côte d'Ivoire (Banque Mondiale, 2022), un taux comparable à celui observé dans d'autres pays africains. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), le taux de chômage des jeunes en Afrique varie considérablement selon les régions et les pays, le chômage des jeunes demeure particulièrement élevé, atteignant en moyenne 25 %. Selon les projections de la Banque Mondiale, d'ici 2050, près de 300 millions de jeunes dans la région MENA seront à la recherche d'un emploi (Ousmane DIONE et Roberta GATTI, 2025). Par ailleurs, les jeunes femmes de cette région sont particulièrement touchées, avec un taux de chômage de 39 %, contre 22 % pour les jeunes hommes (Banque Mondiale, 2014).

En Afrique subsaharienne, les taux de chômage officiels peuvent sembler faibles. Par exemple, au Burkina Faso, le taux de chômage national est de 3 %, avec 58 % des individus en âge de travailler ayant un emploi. Cependant, le sous-emploi reste élevé, touchant 44 % de la population en âge de travailler, soit 75 % de ceux qui ont un emploi rémunéré. De plus, les jeunes présentent un taux d'inactivité élevé (34 %) par rapport aux individus âgés de 36 à 64 ans (25 %), (Banque Mondiale, 2018-2019).

Dans ce contexte, l'absence de perspectives professionnelles pousse une partie de cette population à considérer les jeux d'argent comme un substitut aux opportunités traditionnelles de gain

financier (Beckert & Lutter, 2013). D'un point de vue sociologique, l'influence des modèles de réussite rapide, véhiculés par les réseaux sociaux et certaines figures médiatiques, alimente l'idée selon laquelle il serait possible de "s'en sortir" grâce aux jeux de hasard (Bourdieu, 1979).

Sur le plan psychologique, les travaux de Kahneman et Tversky (1979) sur la théorie des perspectives mettent en évidence les biais cognitifs qui conduisent les jeunes joueurs à surestimer leurs chances de gains et à sous-estimer les risques de perte, les amenant ainsi à adopter des comportements de jeu irrationnels. De plus, l'anthropologue Guy Rocher (2004) souligne que le rapport aux jeux d'argent est largement influencé par les normes culturelles et les pratiques communautaires, qui varient selon les contextes nationaux.

Dans cette perspective, cette étude propose une analyse comparative entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, afin d'examiner dans quelle mesure les jeux d'argent et de hasard constituant une réponse au manque d'opportunités socio-économiques chez les jeunes. Il s'agira d'identifier les facteurs favorisant cette pratique, d'en évaluer les implications économiques et sociales, et de mettre en lumière les spécificités observables d'un pays à l'autre. Enfin, cette recherche explorera les alternatives envisageables pour offrir aux jeunes africains des perspectives d'avenir plus durables et viables.

2. Ancrage théorique et méthodologique

L'étude du recours des jeunes aux jeux d'argent en Côte d'Ivoire s'appuie sur une double approche théorique. La théorie de la reproduction sociale (Bourdieu & Passeron, 1970) éclaire la manière dont les inégalités éducatives, économiques et culturelles limitent la mobilité sociale. Privés de capital scolaire et économique, de nombreux jeunes issus des milieux populaires voient dans le jeu une stratégie compensatoire, renforcée par des dynamiques de socialisation dans les quartiers et espaces de paris. En complément, la théorie de la dépendance économique (Frank, 1967 ; Amin, 1973) met en évidence le poids des structures mondiales qui entretiennent la précarité et le chômage des jeunes. L'essor des jeux s'inscrit dans ce contexte de dépendance, amplifié par l'action d'entreprises transnationales qui captent une large part des bénéfices. La combinaison de ces deux approches permet ainsi

de saisir à la fois les logiques microsociales de reproduction des inégalités et les dynamiques macrosociales de dépendance économique, offrant une compréhension globale de l'attrait des jeunes pour les jeux d'argent comme substitut aux opportunités manquantes.

Méthodologie, cette recherche adopte une approche qualitative interprétative, pertinente pour saisir les significations et les représentations que les jeunes attribuent aux jeux d'argent dans un contexte de précarité socio-économique (Paillé & Mucchielli, 2016). Un échantillon raisonné de trente (30) jeunes joueurs âgés de 18 à 35 ans, résidant à Abidjan, a été constitué en tenant compte de la diversité des profils (genre, statut socio-économique et expérience de jeu) (Mucchielli, 2009). Les données ont été recueillies par entretiens semi-directifs, permettant d'explorer les motivations, les impacts socio-économiques, les influences culturelles et les comportements à risque. L'analyse, conduite selon une approche thématique de contenu (Bardin, 2013), a permis de dégager les grandes catégories explicatives de cette pratique. Le choix de cette méthodologie se justifie par sa capacité à mettre en lumière les dynamiques sociales et culturelles invisibles aux approches quantitatives, tout en offrant une compréhension contextuelle du phénomène. L'étude a été menée dans le respect des principes éthiques : consentement éclairé, anonymat et neutralité du chercheur.

3. Résultats

3.1. Influence des médias et des nouvelles technologies dans la promotion des jeux d'argent/de hasard

Les jeux d'argent et de hasard bénéficient d'une visibilité accrue grâce aux médias et aux nouvelles technologies, qui influencent les comportements des joueurs en facilitant l'accès et en déployant des stratégies marketing toujours plus innovantes.

« Les médias et la publicité ont un impact considérable sur l'attrait des jeux d'argent pour les jeunes. Ils véhiculent souvent des messages qui glorifient les gains rapides, la richesse facile et le succès associé aux jeux

d'argent. Les publicités pour les jeux d'argent sont souvent attrayantes et ciblent spécifiquement les jeunes, en utilisant des images et des messages qui suscitent l'excitation et l'espoir ». E25, 21 ans.

Selon Bourdieu et Passeron, les médias contribuent à la reproduction des inégalités en diffusant une culture qui favorise les classes dominantes. La publicité pour les jeux d'argent, en valorisant la richesse rapide, cible différemment les jeunes selon leur milieu social. Les plus vulnérables, souvent issus des classes populaires, perçoivent alors le jeu comme une opportunité de réussite, ce qui renforce leur précarité et perpétue l'ordre social existant. Dans la perspective de Gunder Frank et Samir Amin, cette industrie repose sur un modèle d'accumulation qui bénéficie aux grandes entreprises et aux États, au détriment des joueurs. La dépendance économique créée par ces jeux s'apparente à une exploitation où les populations précaires investissent leurs ressources limitées dans une activité qui les appauvrit, tandis que les profits sont captés par des acteurs puissants. Ainsi, loin d'être un simple divertissement, la promotion des jeux d'argent participe à la reproduction sociale et à la dépendance économique, enfermant les jeunes des milieux défavorisés dans un cycle qui alimente leur précarité au profit d'une industrie lucrative.

« Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la diffusion et la promotion des jeux d'argent. Ils offrent un accès facile aux jeux d'argent, permettent la diffusion de publicités ciblées et facilitent la communication entre les joueurs. Les influenceurs et les célébrités utilisent également ces plateformes pour promouvoir les jeux d'argent auprès de leurs abonnés ». E10, 27 ans.

Selon Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, les inégalités sociales se perpétuent à travers les institutions culturelles et éducatives, en particulier par le biais des concepts d'habitus et de capital culturel. Dans le domaine des jeux d'argent, les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel en tant que vecteurs de transmission de pratiques et de comportements associés à ces

jeux, facilitant leur normalisation au sein de certains groupes sociaux. Les publicités ciblées et l'influence des célébrités sur ces plateformes s'adressent souvent à des publics spécifiques, notamment les jeunes et les classes populaires, qui se révèlent plus vulnérables à ces incitations. Ce phénomène contribue à renforcer les comportements à risque au sein de ces groupes, exacerbant ainsi les inégalités économiques et sociales. Bien que les jeux d'argent soient fréquemment perçus comme un moyen rapide de mobilité sociale, ils entraînent en réalité un appauvrissement des joueurs issus de milieux défavorisés. Par conséquent, le capital économique se redistribue en faveur des entreprises du secteur et des acteurs qui les promeuvent, consolidant les inégalités sociales déjà existantes.

3.2. Identification des facteurs de motivation liés à la participation des jeunes aux jeux de hasard

Les facteurs économiques, sociaux et institutionnels et environnementaux jouent un rôle central dans la détermination des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les individus et les sociétés, influençant directement leur accès aux ressources, leur pouvoir d'achat et leur capacité à se projeter dans l'avenir.

« Les jeunes en Côte d'Ivoire, confrontés à des difficultés économiques et un taux de chômage élevé, peuvent voir les jeux d'argent comme un moyen de sortir de la précarité. Le manque d'opportunités professionnelles les incite à chercher des alternatives, même risquées. Le jeu devient un moyen d'obtenir des revenus rapides, bien que souvent temporaires ». E3, 21 ans.

Le discours de E3, un jeune de 21 ans, qui considère les jeux d'argent comme un moyen d'échapper à la précarité et au chômage, peut être compris à travers la théorie de la reproduction sociale de Bourdieu et Passeron et la théorie de la dépendance économique de Gunder Frank et Samir Amin. Selon Bourdieu, les inégalités sociales se perpétuent par l'habitus et le capital, influençant les comportements et les opportunités des individus. E3, inscrit dans un habitus de précarité, a intériorisé la résignation face au chômage et aux faibles perspectives professionnelles. Son manque de capital économique, social et culturel limite ses chances

d'accéder à des emplois stables, le poussant à chercher des alternatives risquées comme les jeux d'argent. Ainsi, ces jeux deviennent une réponse opportuniste à la précarité, reproduisant la situation de pauvreté et de marginalisation chez les jeunes sans capital ni opportunités.

Selon la théorie de la dépendance économique (Gunder Frank, 1967; Samir Amin, 1973), les jeunes comme E3 sont pris dans un cycle de dépendance où l'absence de développement économique local et de politiques inclusives les pousse à chercher des solutions temporaires, mais risquées, pour échapper à la précarité. Pour conclure, l'analyse des propos de cet enquêté à travers les théories de la reproduction sociale et de la dépendance économique permet de saisir les dimensions sociales et économiques des jeux d'argent. La reproduction des inégalités sociales par l'habitus et le manque de capital, combinée à une économie structurée par la dépendance et le manque d'opportunités locales, conduit les jeunes à chercher des solutions immédiates et risquées comme les jeux d'argent pour sortir de la précarité. Cette analyse met en lumière la nécessité de réformes structurelles, tant au niveau de l'éducation que de l'économie, pour briser ce cycle de dépendance et offrir aux jeunes des alternatives plus sûres et durables pour améliorer leur condition sociale.

Pour un autre,

« L'augmentation du coût de la vie, surtout dans les zones urbaines, pousse les jeunes à chercher des alternatives financières. Les jeux d'argent deviennent alors une échappatoire, bien qu'elles ne garantissent aucune stabilité ». E6, 20 ans.

Le discours de E6, qui voit dans les jeux d'argent une échappatoire à la précarité, illustre deux théories sociales et économiques. D'une part, la théorie de la reproduction sociale montre que le manque de capital et d'opportunités professionnelles, combiné à un habitus de résignation, pousse les jeunes à adopter des stratégies de survie comme le jeu. D'autre part, la théorie de la dépendance économique met en lumière la dépendance structurelle des économies locales, où l'absence de développement économique stable conduit les jeunes à chercher des solutions informelles et risquées. Dans ce contexte, les jeux d'argent deviennent une

réponse opportuniste à une situation marquée par le manque d'opportunités durables.

3.3. Evaluation de l'impact des jeux de hasard

Cette section examine l'impact des jeux de hasard et des jeux d'argent, en analysant leurs conséquences sur les individus et la société, tant sur le plan socio-économique, sur l'emploi et entrepreneuriat, sur l'éducation et la formation qu'au niveau psychosocial.

- **Au niveau socio-économique**

« Il est courant que les jeunes dépensent une part significative de leurs revenus dans les jeux d'argent, surtout ceux qui ont un revenu instable. Cela peut entraîner une perte nette et ne pas améliorer leur situation financière à long terme ». E5, 27 ans.

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans *La Reproduction*(1970), montrent que les inégalités sociales perdurent à travers des mécanismes qui figent les classes sociales dans leur position respective. L'*habitus*, concept central de leur théorie, désigne l'ensemble des dispositions intériorisées par les individus en fonction de leur milieu social d'origine, influençant ainsi leurs pratiques culturelles et économiques. Dans cette perspective, l'engagement des jeunes aux revenus instables dans les jeux d'argent peut être perçu comme une illustration de la reproduction des inégalités sociales. Provenant souvent de milieux défavorisés où la précarité est structurelle, ces jeunes voient dans le jeu une tentative de mobilité sociale rapide, faute d'un accès aisé aux autres voies d'ascension (études supérieures, capital économique, réseau social). Toutefois, cette pratique les enferme davantage dans une instabilité financière, renforçant ainsi leur condition précaire. Par ailleurs, la théorie de la dépendance économique, développée par Gunder Frank et Samir Amin, met en évidence les rapports de domination entre les pays riches du centre et les nations pauvres de la périphérie. Amin évoque notamment le « développement du sous-développement », par lequel les structures économiques imposées aux pays dominés les maintiennent dans une dépendance systémique. Cette grille de lecture peut être transposée à la situation des jeunes précaires

dans les sociétés capitalistes avancées. Tout comme les pays périphériques sont piégés dans un modèle économique qui limite leur développement, ces jeunes se trouvent enfermés dans une « périphérie sociale », contrainte par des structures qui les poussent vers des stratégies à court terme, telles que les jeux d'argent. Cette dynamique illustre leur dépendance à un système économique qui restreint leurs alternatives et perpétue leur vulnérabilité. En somme, le discours analysé met en évidence un processus de précarisation économique, explicable à la fois par la théorie de la reproduction sociale et celle de la dépendance économique. D'une part, l'investissement dans les jeux d'argent s'inscrit dans une logique où les pratiques des classes défavorisées sont déterminées par leur condition sociale, les enfermant dans la reproduction des inégalités. D'autre part, cette situation trouve un écho dans les mécanismes de domination économique à l'échelle mondiale, maintenant une partie de la population dans un état de dépendance qui limite ses perspectives d'amélioration et l'expose à des choix économiques risqués.

« Les jeunes joueurs peuvent s'endetter dans le but de récupérer des pertes, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. L'attrait des gains rapides les pousse parfois à prendre des prêts ou à contracter des dettes ». E11, 27 ans.

La reproduction sociale, théorisée par Bourdieu et Passeron, désigne les mécanismes de perpétuation des inégalités socio-économiques. Selon Bourdieu, les jeunes issus de milieux populaires sont particulièrement exposés aux pratiques risquées, telles que le jeu d'argent, en raison de leur capital économique, social et culturel limité. L'endettement peut alors apparaître comme une tentative de compenser un manque de ressources financières, tandis que l'absence de maîtrise des risques économiques favorise une perception du jeu comme un moyen d'ascension sociale. Par ailleurs, l'habitus, façonné par l'environnement familial et social, peut nourrir l'illusion du "coup de chance", rendant ces jeunes plus enclins à adopter des stratégies économiques précaires. La théorie de la dépendance, développée par Gunder Frank et Samir Amin, met en lumière l'exploitation des périphéries par le centre, un schéma applicable à l'industrie du jeu. Celle-ci, dominée par de puissants acteurs économiques, transforme les joueurs en sources de profit, notamment les plus

vulnérables. Pris dans un cercle vicieux, ces derniers s'endettent davantage pour tenter de compenser leurs pertes, renforçant ainsi leur précarité financière. L'analyse croisée de ces théories souligne que l'endettement des jeunes joueurs ne relève pas uniquement de choix individuels, mais s'inscrit dans des logiques sociales et économiques structurelles. Tandis que la reproduction sociale explique leur exposition accrue aux risques du jeu, la dépendance économique révèle l'exploitation systémique qui en découle, les enfermant dans une situation de vulnérabilité persistante.

- **Sur l'emploi et l'entrepreneuriat**

L'emploi et l'entrepreneuriat constituent des voies traditionnelles d'insertion économique, fondées sur l'effort et la planification, tandis que les jeux de hasard et d'argent offrent l'illusion de gains rapides, mais exposent souvent à des risques d'endettement et de précarité.

« La pratique excessive des jeux d'argent peut nuire à la motivation des jeunes à chercher du travail ou à s'engager dans des formations, car ils espèrent souvent que le jeu résoudra leurs problèmes économiques ». E20, 25 ans

Bourdieu et Passeron démontrent que les structures sociales se perpétuent d'une génération à l'autre, notamment par l'éducation et l'inégale répartition des capitaux économique, culturel et social. Dans ce cadre, le jeu d'argent apparaît comme un facteur aggravant des inégalités, particulièrement chez les jeunes issus de milieux défavorisés, dont le faible capital culturel et les perspectives professionnelles limitées les poussent à adopter des stratégies compensatoires. L'illusion du gain facile alimente ainsi un fatalisme social où l'ascension par les voies conventionnelles semble hors de portée. De leur côté, Frank et Amin, à travers la théorie de la dépendance économique, analysent le jeu d'argent comme une conséquence des inégalités systémiques. À l'instar des pays du Sud dépendant des exportations de matières premières plutôt que d'un développement industriel autonome, certains jeunes précarisés misent sur le jeu plutôt que sur la formation ou l'emploi. Exploitant cette vulnérabilité, les entreprises du secteur entretiennent l'illusion du jackpot, renforçant ainsi un cercle de dépendance. Ainsi, l'abandon de la recherche d'emploi ou de formation au profit du jeu ne relève pas d'un simple choix

individuel, mais résulte d'un conditionnement social et économique. Tandis que Bourdieu et Passeron expliquent cette dynamique par la reproduction des inégalités via l'habitus et le capital, Frank et Amin soulignent la domination économique qui piège les plus vulnérables dans des stratégies illusoire de survie.

« Le développement du secteur des jeux d'argent crée certes des emplois dans des domaines comme la gestion de salles de jeu, la vente de tickets, etc., mais ceux-ci sont souvent précaires et peu rémunérés, ne permettant pas une réelle amélioration des conditions de vie ». E22, 26 ans

Bourdieu et Passeron démontrent que les structures sociales tendent à se reproduire à travers des mécanismes invisibles perpétuant les inégalités. Ainsi, le développement du secteur des jeux d'argent, bien qu'il génère des emplois, ne favorise guère l'ascension sociale des classes populaires. Les postes créés, précaires et faiblement rémunérés, ne permettent pas d'accéder à un capital économique stable, maintenant ces travailleurs dans une situation défavorable. De plus, les individus issus des classes dominées intègrent des dispositions qui les conduisent à percevoir cette précarité comme une normalité. En ce sens, le jeu d'argent agit comme un instrument de reproduction sociale, entretenant l'illusion d'un ascenseur social accessible aux plus démunis, alors qu'il contribue en réalité à leur maintien dans la précarité. La théorie de la dépendance économique, développée par Gunder Frank et Samir Amin, analyse les inégalités économiques à travers la domination des centres sur les périphéries. Appliquée au secteur des jeux d'argent, elle met en évidence une concentration des profits au bénéfice des investisseurs et des élites économiques, tandis que les emplois restent précaires et mal rémunérés. Le jeu capte principalement l'argent des classes populaires, qui y voient une issue à leur condition économique difficile, mais ces richesses sont redistribuées vers les catégories dominantes, accentuant ainsi la dépendance économique et sociale. Par ailleurs, la détention de nombreuses entreprises du secteur par des capitaux étrangers entraîne une fuite des richesses et limite les retombées économiques locales. Ainsi, le discours d'E22 souligne l'illusion de prospérité véhiculée par le secteur des jeux d'argent. À travers la théorie de la reproduction sociale, il apparaît que ce secteur légitime et perpétue les inégalités, tandis que la théorie de la

dépendance économique révèle un système de domination où les profits sont accaparés par les élites, laissant les classes populaires enfermées dans la précarité et la dépendance.

- **Au niveau social et comportemental**

Au niveau social et comportemental, les jeux d'argent et de hasard suscitent des dynamiques complexes, oscillant entre divertissement, espoir de gain et mécanismes de dépendance, tout en influençant les rapports économiques et les inégalités sociales.

« L'addiction aux jeux d'argent peut isoler les jeunes, générer des conflits familiaux et créer un sentiment de honte. Les liens familiaux et sociaux sont souvent fragilisés lorsque les jeunes commencent à accumuler des dettes. E17, 23 ans.

Selon Bourdieu, les individus sont socialisés dans des habitus qui perpétuent les structures sociales, économiques et culturelles existantes. Dans le contexte de l'addiction aux jeux d'argent, plusieurs facteurs permettent d'expliquer ce phénomène. Les jeunes, influencés par leur environnement familial et social, peuvent recourir aux jeux d'argent comme moyen de sortir de la précarité ou d'acquérir un statut social. En particulier, ceux issus de milieux défavorisés peuvent observer leurs proches utiliser ces jeux comme un mécanisme compensatoire face aux difficultés financières, faute d'autres formes de capital (économique, culturel, social). L'addiction aux jeux d'argent apparaît ainsi comme un symptôme du manque de ressources économiques ou sociales. En perdant de l'argent, le jeune s'isole davantage, ce qui fragilise ses liens familiaux et sociaux. Cette incapacité à accéder à des ressources pour surmonter cette situation renforce sa position dans une structure sociale défavorisée. La théorie de la dépendance économique, développée par Gunder Frank et Samir Amin, analyse la domination des pays développés sur les pays en développement. Appliquée à l'addiction aux jeux d'argent, cette théorie permet d'interpréter ce phénomène comme une forme de dépendance à un système économique échappant au contrôle des individus. À l'instar de la dépendance des pays périphériques vis-à-vis des centres économiques, le jeune se retrouve dans une situation où il perd le contrôle de ses finances, tandis que l'industrie des jeux d'argent profite de sa vulnérabilité pour l'enfoncer davantage. L'addiction

peut aussi renforcer les inégalités sociales en confinant le jeune dans une spirale de dettes et de perte de crédibilité au sein de sa famille et de son entourage. Ce processus d'accumulation de dettes et de honte participe à son exclusion sociale, créant un cycle similaire à celui observé dans les relations de dépendance entre pays du centre et de la périphérie. En définitive, l'addiction aux jeux d'argent chez les jeunes peut être comprise comme un phénomène complexe, influencé par la reproduction sociale et les dynamiques économiques de dépendance. En mobilisant les théories de Bourdieu et Passeron sur la reproduction des inégalités et celles de Gunder Frank et Samir Amin sur la dépendance économique, il est possible de comprendre comment ces jeunes sont pris dans des dynamiques qui les maintiennent dans une position de vulnérabilité.

- **Sur l'éducation et la formation**

L'impact des jeux d'argent et de hasard sur l'éducation et la formation soulève des enjeux majeurs, notamment en ce qui concerne la réussite scolaire, la concentration et l'acquisition de compétences essentielles.

« Les jeux d'argent peuvent affecter la concentration des jeunes à l'école, les incitant à passer plus de temps à jouer qu'à étudier. Les distractions liées aux jeux peuvent entraîner une baisse de la performance scolaire ». E11, 34 ans.

Selon Bourdieu et Passeron, l'école perpétue les inégalités sociales en favorisant l'accumulation du capital culturel, inégalement réparti entre les classes. Dans cette perspective, les jeux d'argent apparaissent comme un obstacle à la réussite scolaire des jeunes issus des milieux populaires, les éloignant des savoirs valorisés par l'institution éducative. Lorsqu'ils sont perçus comme un moyen d'ascension sociale, ces jeux peuvent façonner un habitus détournant les élèves des études. En parallèle, les théories de la dépendance de Frank et Amin mettent en lumière le rôle des structures économiques dans la perpétuation de la vulnérabilité. Les jeux d'argent, en offrant une illusion de gain rapide, renforcent cette dépendance en détournant les jeunes de l'investissement dans l'éducation, pourtant essentiel à la mobilité sociale. Ainsi, ce phénomène contribue à la reproduction des inégalités éducatives

et économiques, enfermant les individus les plus précaires dans des stratégies à court terme au détriment de leur émancipation.

3.4. Etat de l'addiction et des comportements à risque

L'addiction aux jeux d'argent et de hasard, ainsi que les comportements à risque qui y sont associés, représentent un enjeu majeur de santé publique.

« Les jeunes joueurs adoptent diverses stratégies pour financer leur participation aux jeux d'argent. Ils peuvent utiliser leurs économies personnelles, emprunter de l'argent à leurs amis ou à leur famille, vendre des biens personnels, commettre des actes illégaux (vol, arnaque) ou recourir à des prêts à taux d'intérêt élevés ». E11, 25 ans.

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron soutiennent que les inégalités sociales se reproduisent à travers les pratiques culturelles et économiques, notamment par le biais du système éducatif et des comportements liés à la consommation et à la gestion de l'argent. Les jeunes joueurs, confrontés à un manque de ressources, sont contraints de recourir à des stratégies risquées (emprunter, vendre des biens, ou commettre des actes illégaux), ce qui reflète des inégalités économiques. Ce déficit de capital économique, social et culturel les enferme dans un cycle de dépendance, renforçant leur marginalisation. De leur côté, Gunder Frank et Samir Amin soulignent que les individus, dans un système économique global dominé par les puissances capitalistes, adoptent des pratiques subordonnées qui perpétuent leur dépendance. Ainsi, ces jeunes, faute d'accès à des ressources légales et stables, sont poussés à des solutions dangereuses, renforçant leur précarité. En résumé, ces comportements ne sont pas de simples choix individuels, mais le reflet des inégalités structurelles qui limitent leur autonomie et perpétuent leur marginalisation.

3.5. Une situation similaire du cas de la Côte et d'autres pays africains

Les facteurs favorisant la pratique et la promotion des jeux de hasard et d'argent auprès des jeunes sont similaires pour le cas de la Côte d'Ivoire, à de nombreux pays africains. En effet, au Kenya, par exemple, Geopoll a révélé qu'en 2021, 84 % de la population pariait au moins une fois par jour, un taux d'engagement parmi les plus élevés en Afrique. D'autres pays comme le Nigéria (78%), l'Afrique du Sud (74%), le Ghana (70%), la Tanzanie (62%) et l'Ouganda (60%) suivent cette tendance. Ce phénomène est largement influencé par un contexte socio-économique marqué par la pauvreté et un taux de chômage élevé, où les jeux d'argent sont perçus comme une source potentielle de revenus, en particulier pour les jeunes. Ce même phénomène se retrouve au Nigéria, où l'augmentation des jeux d'argent est étroitement liée à un chômage élevé et une économie informelle, poussant de nombreux jeunes à se tourner vers des activités comme les paris sportifs ou les casinos, perçus comme des moyens d'obtenir des gains rapides. Au Sénégal, bien que l'État ait mis en place des régulations, le taux de chômage élevé, notamment parmi les jeunes diplômés, a favorisé l'attrait des jeux de hasard comme alternative pour améliorer leur situation financière. Le Ghana, quant à lui, connaît une tendance similaire où, face à des perspectives professionnelles limitées, les jeunes se tournent vers les jeux de hasard, tels que les loteries nationales et les paris sportifs, comme solutions temporaires pour échapper à la pauvreté. Malgré les régulations mises en place, ces pratiques continuent de croître parmi les jeunes. En somme, ce phénomène n'est pas isolé à un pays, mais reflète une tendance plus large à travers le continent, où des jeunes confrontés à des difficultés économiques se tournent vers les jeux d'argent, bien que ces solutions risquées ne résolvent pas les problèmes sous-jacents de précarité et de chômage. De plus, l'influence des réseaux sociaux dans la promotion des jeux d'argent joue un rôle crucial dans cette dynamique. Des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok et YouTube sont utilisées pour diffuser des publicités ciblées, souvent en collaboration avec des influenceurs et des célébrités, renforçant ainsi la popularité des jeux d'argent. Cette réalité est particulièrement marquée en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya et au Ghana, où les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs clés de diffusion des jeux d'argent, malgré les régulations existantes. Ainsi, bien que chaque pays ait ses propres régulations et spécificités culturelles, l'essor des jeux d'argent, facilité par les réseaux sociaux, constitue une

problématique commune à de nombreux pays africains. Les jeunes, en quête de solutions économiques rapides, continuent d'être influencés par ces plateformes, malgré les risques et les dangers liés à ces pratiques.

4. Discussion

Dans un contexte africain caractérisé par la montée des incertitudes économiques, la raréfaction des opportunités professionnelles et l'essoufflement des politiques publiques en faveur de la jeunesse, les jeux d'argent et de hasard s'imposent progressivement comme des réponses, sinon des refuges, face à la précarité persistante. Loin d'être de simples pratiques récréatives, ils traduisent une adaptation pragmatique à un environnement socioéconomique instable. En Côte d'Ivoire, cette tendance est particulièrement saillante : les jeunes, confrontés au chômage structurel, à l'informalité économique et à l'absence de perspectives viables, investissent ces pratiques comme des stratégies compensatoires de survie.

Cette dynamique trouve un écho dans les analyses de Beckert et Lutter (2013), qui considèrent les jeux de hasard comme des formes de spéculation sociale dans des contextes d'incertitude et de blocage de la mobilité sociale. Appuyés par les théories de la reproduction sociale (Bourdieu et Passeron) et de la dépendance économique (Frank et Amin), ces comportements apparaissent comme l'expression d'une intériorisation des inégalités et d'un repli sur des solutions illusives, renforçant des trajectoires d'exclusion plutôt que de les corriger. Le jeu, bien qu'il promette des gains rapides, engendre souvent appauvrissement, déscolarisation, rupture des liens sociaux et endettement, installant les jeunes dans un cycle de dépendance économique et psychologique.

L'un des catalyseurs majeurs de cette banalisation du jeu réside dans la puissance de l'écosystème médiatique et numérique. La publicité ciblée, le recours à des figures d'influence, ainsi que la survalorisation des parcours de réussite rapide via les réseaux sociaux participent à la construction d'un imaginaire où hasard et succès se confondent. Ce phénomène, analysé notamment par Livingstone et Smith (2014), expose les jeunes à des comportements à risque et contribue à la légitimation sociale du jeu comme outil d'ascension. L'exemple de plusieurs pays africains vient renforcer ce constat.

En Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya ou au Ghana, les opérateurs de jeux exploitent pleinement les plateformes numériques (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), usant de figures locales de notoriété – musiciens, acteurs, sportifs – pour promouvoir leurs services auprès d’un public jeune. Cette stratégie, bien que soumise à des régulations, s’avère redoutablement efficace, notamment grâce à l’usage de codes promotionnels, de contenus attractifs et d’algorithmes personnalisés. Ces pratiques soulèvent des inquiétudes quant à leur impact sur les comportements, en particulier dans des contextes où la vulnérabilité économique amplifie la réceptivité à ces messages.

Ces logiques médiatiques ne sont pas sans lien avec les structures profondes des sociétés concernées. Sur le plan sociologique, les jeux s’inscrivent dans un processus de reproduction des inégalités, comme l’ont montré les travaux de Bourdieu (1979). Les jeunes issus de milieux populaires, socialisés dans des univers marqués par la rareté des ressources économiques, sociales et culturelles, développent des dispositions (habitus) qui les orientent vers des formes d’investissement à court terme. Le jeu apparaît dès lors comme une opportunité, certes illusoire, de sortie de la pauvreté, alors qu’il ne fait souvent que renforcer leur position subalterne.

Sur un plan plus macro-structurel, la théorie de la dépendance économique, développée par Frank (1967) et Amin (1973), permet de comprendre comment ces économies périphériques restent prises dans des logiques d’exploitation au profit d’intérêts exogènes. L’essor des jeux d’argent – fréquemment pilotés par des groupes étrangers ou des élites locales – organise une captation des ressources des classes populaires, exacerbant les inégalités internes et compromettant toute dynamique de développement endogène.

Par ailleurs, les conséquences psychosociales de ces pratiques sont notables : addiction, isolement, conflits familiaux, désespoir. Ces effets ont été largement documentés par Kuss et Griffiths (2012), qui soulignent l’emprise des mécanismes de gratification immédiate, particulièrement délétères chez les jeunes fragilisés. Dès lors, les jeux d’argent ne relèvent pas uniquement d’un choix individuel, mais doivent être lus comme un symptôme d’un malaise collectif, révélateur de l’échec des politiques publiques à répondre aux aspirations profondes des jeunes africaines.

Cette réalité dépasse les frontières ivoiriennes. Les observations menées dans d’autres pays du continent – Sénégal, Burkina Faso,

Togo, Bénin, Cameroun – confirment une généralisation du phénomène, alimentée par des déterminants similaires : pauvreté endémique, informalité du marché du travail, marginalisation sociale et absence de politiques éducatives et professionnelles inclusives. Loin d’offrir une véritable issue, les jeux d’argent entretiennent une illusion de réussite, tout en ancrant durablement les jeunes dans une spirale de précarité.

En définitive, cette étude met en lumière un phénomène d’ampleur, à la croisée des déterminismes économiques, des processus sociaux de reproduction, et des influences numériques globalisées. Les jeux d’argent apparaissent ainsi comme le révélateur d’un déséquilibre profond dans l’architecture des politiques de jeunesse. Une réponse politique globale, articulée autour d’une régulation rigoureuse de l’industrie du jeu, d’une éducation critique aux médias, et du renforcement de l’insertion socioprofessionnelle, s’avère urgente et nécessaire. Il en va de la construction de trajectoires viables pour les jeunes générations africaines, au-delà des mirages du hasard.

Conclusion

Cette étude a montré que l’essor des jeux d’argent chez les jeunes en Côte d’Ivoire ne relève pas du simple loisir, mais constitue une stratégie de survie face au chômage et au manque d’opportunités socio-économiques. L’analyse, appuyée sur les théories de la reproduction sociale et de la dépendance économique, révèle que ces pratiques traduisent l’intériorisation d’inégalités structurelles, renforcée par l’influence des médias et des réseaux sociaux. Elles engendrent toutefois des effets délétères : endettement, déscolarisation, isolement social et précarisation accrue. D’où l’urgence de politiques publiques intégrant à la fois une régulation stricte du secteur, une éducation critique aux médias et un renforcement des dispositifs d’insertion professionnelle. Tant que l’avenir semblera inaccessible par les voies classiques, les jeux d’argent resteront perçus comme un raccourci illusoire vers la réussite.

Références bibliographiques

- AGOUDJIL Adem**, 2021. *L'addiction aux jeux d'argent*. Diplôme d'État de docteur en pharmacie, Faculté de pharmacie, Aix-Marseille Université, p. 38.
- AMIN Samir**, 1973. *Le développement inégal*. Éditions de Minuit, Paris.
- BANCEL Nicolas, FASSIN Didier & MEMMI Dominique** (Dirs.), 2010. *De la question sociale à la question raciale : Représenter la société française*. La Découverte, Paris.
- BBC Afrique**, 2024. *Les paris sportifs sont devenus un fléau social aujourd'hui en Afrique. L'addiction à ces jeux est un véritable problème qui touche la jeunesse*.
- BECKERT Jens & LUTTER Michael**, 2013. *The inequality of fair play: lottery gambling and social stratification in Germany*. In: *European Societies*, vol. 15, n° 4, pp. 530–551.
- BOURDIEU Pierre**, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*. Éditions de Minuit, Paris.
- FRANK André Gunder**, 1967. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press, New York.
- KAHNEMAN Daniel & TVERSKY Amos, 1979. *Prospect theory: An analysis of decision under risk*. In: *Econometrica*, vol. 47, n° 2, pp. 263–291.
- KUSS Daria J. & GRIFFITHS Mark D.**, 2012. *Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research*. In: *International Journal of Mental Health and Addiction*, vol. 10, n° 2, pp. 278–296.
- LES AFRIQUES**, 2022. *Les célébrités pour promouvoir les jeux d'argent en Afrique*.
- LIVINGSTONE Sonia & SMITH Peter K.**, 2014. *Annual research review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age*. In: *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 55, n° 6, pp. 635–654.
- MBAYE Saliou & GUEYE Lamine**, 2018. *Les jeux d'argent chez les jeunes au Sénégal : enjeux socioéconomiques et régulation*. In: *Politique Africaine*, n° 149(1), pp. 95–116.
- SportPesa met fin à ses activités au Kenya, 2019. In: *Le Figaro*, 28 septembre. URL : <https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-societe-de->

paris-sportifs-sportpesa-met-fin-a-ses-activites-au-kenya-20190928

<https://www.courrierinternational.com/article/jeux-de-dupes-les-paris-en-ligne-font-des-ravages-chez-la-jeunesse-sud-africaine?>

<https://www.agenceecofin.com/actualites/0711-123200-croissance-du-marche-mondial-des-paris-en-ligne-quelle-opportunite-pour-lafrique>, visité le 23.03.2025.